

Barekeng

jurnal ilmu matematika dan terapan

p-ISSN 1978-7227 e-ISSN 2615-3017

Barekeng
jurnal ilmu matematika dan terapan

© Jurusan Matematika FMIPA Unpatti 2019

p-ISSN 1978 - 7227

e-ISSN 2615 - 3017

Barekeng

jurnal ilmu matematika dan terapan

merupakan **Jurnal Ilmu Matematika dan Terapannya** sebagai suatu media informasi ilmiah yang menyajikan artikel (naskah) hasil penelitian meliputi bidang-bidang, sebagai berikut: matematika (analisis, aljabar & teori bilangan), matematika terapan, statistika, kontrol dan optimasi, matematika diskrit & kombinatorik, pemodelan & simulasi, fisika matematika, analisis numerikal, logika, geometri & topologi, pendidikan matematika dan matematika komputer. Jurnal ini diterbitkan tiga kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret, Agustus dan Desember. Artikel atau naskah-naskah di dalam jurnal ini merupakan hasil-hasil penelitian pribadi ataupun kelompok yang belum pernah diterbitkan di jurnal-jurnal atau majalah ilmiah lainnya.

Diterbitkan oleh:

Jurusan Matematika

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Pattimura

Ambon

Desember 2019

Copyright © Jurusan Matematika FMIPA Unpatti 2019

PENANGGUNG JAWAB

Ketua Jurusan Matematika

FMIPA - Universitas Pattimura

KETUA DEWAN REDAKSI (EDITOR IN CHIEF)

Yopi Andry Lesnussa, S.Si., M.Si

TIM PENYUNTING AHLI (EXPERT EDITORIAL TEAM)

Prof. Dr. Th. Laurens, M.Pd. (Universitas Pattimura, Indonesia)

Prof. Dr. T. G. Ratumanan, M.Pd. (Universitas Pattimura, Indonesia)

Prof. Dr. Basuki Widodo, M.Sc. (Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Indonesia)

Prof. Dr. Budi Nuraini, MS. (Universitas Padjajaran, Indonesia)

Prof. Drs. Marjono, M.Phil., Ph.D. (Universitas Brawijaya, Indonesia)

Subchan, M.Sc., Ph.D. (Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Indonesia)

Dr. Atje Setiawan Abdullah, MS., M.Kom. (Universitas Padjajaran, Indonesia)

Dr. Ikha Magdalena, M.Si. (Institut Teknologi Bandung (ITB), Indonesia)

Dr. Rr. Kurnia Novita Sari, M.Si (Institut Teknologi Bandung (ITB), Indonesia)

Dr. Sobri Abusini, MT. (Universitas Brawijaya (UB), Indonesia)

Dr. Fajar Adi Kusumo, M.Si. (Universitas Gadjah Mada (UGM), Indonesia)

Dr. Sumardi, M.Si. (Universitas Gadjah Mada (UGM), Indonesia)

Dr. Sutikno, S.Si., M.Si. (Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Indonesia)

Dr. Ir. Bib Paruhum Silalahi, M.Kom. (Institut Pertanian Bogor (IPB), Indonesia)

Prof. Guisheng Zhai (Shibaura Institute of Technology, Jepang)

ASISTEN PENYUNTING (ASISTANT EDITORIAL)

Muh. Yahya Matdoan, S.Si, M.Si. (Section Editor)

Jefri E. T. Radjabaycolle, S.Si., M.Cs. (Copy Editor)

Berny P. Tomasouw, S.Si., M.Si. (Layout Editor)

Noriska Lewaherilla, ST., M.Si. (Proofreader Editor)

Meilin I. Tilukay, S.Si, M.Si. (Production Editor)

Venn Y. I. Ilwaru, S.Si., M.Si. (Graphic Design)

Dyana Patty, S.Si., M.Sc. (Secretariat/Financial)

PENERBIT (PUBLISHER)

Jurusan Matematika FMIPA Universitas Pattimura Ambon,

bekerjasama dengan

Himpunan Matematika Indonesia (*The Indonesian Mathematical Society / IndoMS*)

SEKRETARIAT (SECRETARIAT / EDITORIAL ADDRESS)

Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Pattimura

Alamat: Ex. Gedung UT Lantai 2, Jurusan Matematika FMIPA Universitas Pattimura

Jln. Ir. M. Putuhena, Poka, Kode Pos 97233, Ambon – Maluku, Indonesia

Website : <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/barekeng/>

Email: barekeng.math@yahoo.com; barekeng.jurmath@gmail.com; barekeng.math@fmipa.unpatti.ac.id

Telp./HP./WA.: 085243358669 / 082397980021

Ucapan Terima Kasih bagi para Mitra Bestari (Peer Reviewer) Volume 13 Nomor 3 Desember 2019

Redaksi BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan, mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari (*peer-reviewer*) yang telah menelaah (mereview) BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan, pada terbitan Volume 13 Nomor 3, Edisi Desember 2019, sebagai berikut:

1. Dr. Yundari (Universitas Tanjungpura, Indonesia)
(Email: yundari@math.untan.ac.id)
2. Dr. Sifriyani, S.Pd., M.Si. (Universitas Mulawarman, Indonesia)
(Email: sifri.stat.unmul@gmail.com)
3. Rosmayadi (STKIP Singkawang, Indonesia)
(Email: rosmaidialong@gmail.com)
4. Prida N. L. Taneo, M.Pd. (STKIP Soe, Indonesia)
(Email: nemserayah.l9@gmail.com)
5. Dwi Agustin Nuriani Sirodj, S.Si., M.Stat. (Universitas Islam Bandung, Indonesia)
(Email: dwi.agustins@gmail.com)
6. Wahyu Hartono (Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia)
(Email: wahyuhartono.id@gmail.com)
7. Dr. Dieky Adzkiya, M.Si. (Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), Indonesia)
(Email: dieky@matematika.its.ac.id)
8. Budi Prawoto, M.Si. (Universitas Negeri Surabaya, Indonesia)
(Email: budiprawoto@unesa.ac.id)
9. Dr. Fatia Fatimah, S.Si., M.Pd. (Universitas Terbuka, Indonesia)
(Email: fatia@ecampus.ut.ac.id)
10. Ir. I Komang Gde Sukarsa, M.Si. (Universitas Udayana, Indonesia)
(Email: gedesukarsa@unud.ac.id)
11. Dr. Juniastel Rajagukguk, S.Si., M.Si. (Universitas Negeri Medan, Indonesia)
(Email: juniastel@unimed.ac.id)
12. Dr. Atika Soltianie Ahab, M.Sc. (Universitas Nusa Cendana, Indonesia)
(Email: ahab.atikaahab.atika@gmail.com)
13. Hendra H. Dukalang, M.Si. (IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia)
(Email: hendra37.statistics@gmail.com)
14. Sukarna, S.Pd., M.Si. (Universitas Negeri Makasar, Indonesia)
(Email: sukarna@unm.ac.id)
15. Dr. Dian Septi Nur Afifah, M.Pd. (STKIP PGRI Tulungagung, Indonesia)
(Email: dian.septi@stkipgritlungagung.ac.id)
16. Dr. Sunyoto Hadi Prajitno, M.Pd. (Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Indonesia)
(Email: nyoto_hp@unipasby.ac.id)

ARTIKEL

- | | | |
|--|--|------------------|
| <p>PERAMALAN JUMLAH PENUMPANG PESAWAT TERBANG DI PINTU KEDATANGAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL PATTIMURA AMBON DENGAN MENGGUNAKAN METODE ARIMA BOX-JENKINS</p> | <p>Sasmita Hayoto,
Yopi Andry Lesnussa,
Henry W. M. Patty,
R. J. Djami</p> | <p>135 - 144</p> |
| <p><i>The Forecasting Number of Aircraft Passengers at The International Airport of Patimura Ambon Using Arima Box-Jenkins Method</i></p> | | |
| <p>MENGATASI PENCILAN PADA PEMODELAN REGRESI LINEAR BERGANDA DENGAN METODE REGRESI ROBUST PENAKSIR LMS</p> | <p>Farida Daniel</p> | <p>145 - 156</p> |
| <p><i>Solve the Outlier in Multiplication Linear Regression Models with Robust's Regression Method Least Median of Squares (LMS) Estimator</i></p> | | |
| <p>MODEL SEM-PLS TERBAIK UNTUK EVALUASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA DISKRIT DENGAN LMS</p> | <p>Novi Mardiana,
Ahmad Faqih</p> | <p>157 - 170</p> |
| <p><i>Best SEM-PLS Model to Evaluate Discrete Mathematics Learning with LMS</i></p> | | |
| <p>ANALISIS PERPINDAHAN PANAS KONVEKSI PADA PENERIMA VOLUMETRIK DI MENARA SURYA MENGGUNAKAN METODE VOLUME HINGGA</p> | <p>Arif Fatahillah,
Dafik,
Putri Nur Amalina</p> | <p>171 - 178</p> |
| <p><i>Analysis of Convection Heat Transfer on Volumetric Receiver in Solar Tower Using Finite Volume Method</i></p> | | |
| <p>ANALISIS RANDOM FOREST PADA KLASIFIKASI CART KETIDAKTEPATAN WAKTU KELULUSAN MAHASISWA UNIVERSITAS TERBUKA</p> | <p>Gede Suwardika,
I Ketut Putu Suniantara</p> | <p>179 - 186</p> |
| <p><i>Analysis of Random Forest In Inaccuracies CART Classification of Terbuka University Student Graduates</i></p> | | |
| <p>INTERPRETASI DATA RESISTIVITAS UNTUK MENGIDENTIFIKASI MUNCULNYA LONGSOR SUSULAN DI BLOK V WAYAME AMBON</p> | <p>Sisca M. Sapulete,
Matheus Souisa,
Sitti Jubaedah</p> | <p>187 - 198</p> |
| <p><i>Resistivity Data Interpretation To Identify The Appearance Of Subsequence Landslide In Block V Wayame Ambon</i></p> | | |
| <p>METODE EXPONENTIAL SMOOTHING EVENT BASED (ESEB) DAN METODE WINTER'S EXPONENTIAL SMOOTHING (WES) UNTUK PERAMALAN JUMLAH PENUMPANG TIBA DI PELABUHAN PENYEBERANGAN GORONTALO</p> | <p>Muhammad Rezky Friesta
Payu,
Nurwan</p> | <p>199 - 204</p> |
| <p><i>Study Of Probability Values In The Gici-Gici Sorong Game</i></p> | | |
| <p>ETNOMATEMATIKA: KRISTALISASI BUDAYA DALAM MODEL PEMBELAJARAN 3R CORE</p> | <p>Feny Rita Fiantika
Darsono
Ika S.</p> | <p>205 - 214</p> |
| <p><i>Ethnomathematics: Crystallization of Culture on 3R Core's Learning Model</i></p> | | |

BAREKENG: Jurnal ilmu matematika dan terapan

Terakreditasi Nasional pada Peringkat 3 (SINTA 3)

Hasil Re-Akreditasi Periode V Tahun 2019

Surat Keputusan (SK)

Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi,

No.: 29/E/KPT/2019,

dan telah Ter-indeks:

<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/barekeng/>

barekeng.math@yahoo.com; barekeng.jurmath@gmail.com;
barekeng.math@fmipa.unpatti.ac.id

Contact Person:

085243358669 /

08114798669

Jurusan Matematika

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Pattimura

Ex. Gedung UT Lt. 2 Kampus Unpatti Poka, Jln. Ir. M. Putuhena, Poka-Ambon, 97233, Provinsi Maluku, Indonesia.

Email: barekeng.math@yahoo.com; barekeng.jurmath@gmail.com; Laman Website: <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/barekeng/>

Ambon, 10 Oktober 2019

Nomor : 040/BRKNG/X/2019
Lampiran : 1 (Satu) Buku Jurnal
Perihal : *Ucapan Terima kasih*

Kepada

Yth.: **Feny Rita Fiantika, dkk**

(Pendidikan Matematika, FKIP, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Kediri)

Dengan hormat,

Pada kesempatan ini kami atas nama redaksi **BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan**, mengucapkan **terima kasih** atas kepercayaan dan kerjasama bapak/ibu mempublikasikan artikel ilmiah bapak/ibu pada **BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan**, Volume 13 Nomor 3 edisi Desember 2019. Berikut kami sampaikan Buku Jurnal Barekeng Volume 13 Nomor 3 edisi Desember 2019.

Demikian penyampaian kami, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pimpinan Redaksi
(Editor in Chief)

Yopi Andry Lesnussa, S.Si., M.Si.
NIP. 198411262008121003

ETNOMATEMATIKA: KRISTALISASI BUDAYA DALAM MODEL PEMBELAJARAN 3R CORE

Ethnomathematics: Crystallization of Culture on 3R Core's Learning Model

Feny Rita Fiantika^{1*}, Darsono², Ika S³

^{1,2,3} Pendidikan Matematika, FKIP, Universitas Nusantara PGRI Kediri
Jln. K.H Achmad Dahlan 76 Kediri Jawa Timur, Indonesia

e-mail: ^{1*}fentfeny@gmail.com

Abstrak

Model pembelajaran 3R adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan pada *reading* (membaca), *writing* (menulis) dan *arithmetic* (berhitung) berbasis pada konteks *21st century skills*. Model pembelajaran 3R di terjemahkan menjadi *life and career skills*, *learning and innovation skills* dan *information media and technology skills*. Model pembelajaran 3R dikemas dalam pembelajaran geometri berbasis budaya yang diperuntukkan bagi siswa SD yang mengedepankan berpikir spasial siswa. Rumah adat di Indonesia digunakan sebagai wujud kristalisasi budaya yang digali unsur-unsur geometri yang melekat pada objek tersebut. Penelitian ini diawali dengan merancang perangkat pembelajaran dan media 3R Core dan perangkat pembelajaran yang valid kemudian diaplikasikan di sekolah. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan berpikir spasial siswa melalui konsep geometri siswa sebagai wujud kristalisasi budaya yang digali melalui pengamatan pada media pembelajaran 3R Core. Subjek penelitian ini adalah siswa SD kelas 5 dan hasil menunjukkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dalam kategori baik, dan minat siswa dalam menggunakan 3R dalam kategori baik. Hasil penelitian diuji keabsahannya dengan menggunakan uji kredibilitas data dengan menggunakan triangulasi waktu, *member check* dan perpanjangan pengamatan. Subjek menemukan beberapa konsep geometri dalam proses pembelajaran yaitu menggunakan konsep bangun datar, kesebangunan, simetri dan skala dalam proses pemecahan masalah geometri yang diberikan melalui media pembelajaran 3R Core.

Kata Kunci: *Ethnomatematika, model pembelajaran, model pembelajaran 3R Core, budaya, proses berpikir, berpikir spasial, geometri.*

Abstract

The 3R learning model is a learning model that emphasizes Reading, Writing and Arithmetic based on the context of the 21st century skills. The 3R learning model is translated into life and career skills, learning and innovation skills and information media and technology skills. The 3R learning model provided in cultural-based geometry learning that is intended for elementary students. Traditional houses in Indonesia are used as a form of cultural crystallization which is explored by geometric elements attached to the object. This research begins with designing learning devices and 3R Core media and valid learning devices then applied in the School. The purpose of this study is to describe spatial thinking of students through geometry concepts which were explored through observations on 3R Core learning media as form of ethnic's cristalization. The subjects of this study were grade 5th elementary school students and the results showed the teacher's ability to manage learning in good categories, and students' interest in using 3R in good categories. The results of the study were tested for validity by using data credibility test using time triangulation, member check and extension of observation. The subject found several geometric concepts in the learning process, namely using the concept of flat wake, congruence, symmetry and scale in the geometry problem solving process given through 3R Core learning media.

Keywords: *Ethnomathematic, learning model, learning model 3R Core, culture, thinking proses, spatial thinking, geometry.*

Disetujui: 19 Juli 2019

Diterima: 27 April 2019

Direvisi: 15 Mei 2019.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

1. PENDAHULUAN

Spasial (keruangan) merupakan salah satu bagian geometri. Aplikasi spasial dapat dijumpai dalam berbagai konteks dalam kehidupan sehari-hari. Menata buku pada sebuah rak sedemikian hingga rak tersebut memuat buku dalam jumlah tertentu, mencari posisi alamat seseorang dengan menggunakan *google map*, menentukan rute perjalanan terdekat, membatik, membuat ornamen rumah merupakan beberapa contoh kegunaan spasial yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Representasi, transformasi bentuk dan penalaran spasial merupakan komponen penting terbentuknya objek-objek tersebut. Representasi eksternal digunakan untuk membuat orang lain memahami apa yang kita pikirkan, tanpa representasi eksternal maka objek spasial hanya akan berwujud ide di dalam pikiran manusia (representasi internal). Representasi tidak akan terbentuk tanpa adanya proses transformasi pengetahuan untuk membentuk suatu objek baru. Representasi dan transformasi juga tidak akan terwujud tanpa adanya penalaran. Manusia melakukan budidaya dan rekayasa teknologi dengan menggunakan komponen tersebut di atas. Oleh karenanya, perlu dibahas dilatihkan sejak dini agar komponen-komponen tersebut berkembang optimal.

Hal tersebut di atas menunjukkan spasial berperan penting dalam perkembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya. Merujuk pada pentingnya peran spasial dalam perkembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya tersebut di atas, peneliti mengkaji hasil belajar geometri siswa SD kelas 5, dengan pertimbangan 1) Siswa kelas 5 SD berusia 10-11 tahun berada dalam tahap kritis berpikir konkrit yang akan memasuki tahap berpikir abstrak. Tahapan ini perlu dikaji lebih lanjut terkait tentang bagaimana peralihan tahap berpikir siswa dari tahap berpikir konkrit ke berpikir abstrak. 2) Mengidentifikasi kubus dan balok merupakan materi tiga dimensi pertama yang diberikan kepada siswa kelas 5 SD.

Fakta hasil penelitian [1], [2] menunjukkan terdapat siswa kelas 5 SD berpendapat bahwa sisi kubus berbentuk jajar genjang, siswa kelas 5 Sekolah Dasar (SD) mengalami kesulitan dalam membedakan persegi, belah ketupat, dan jajar genjang. Siswa mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi perbedaan bangun-bangun tersebut yang merupakan kajian objek dua dimensi sehingga menyebabkan siswa tersebut mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi unsur-unsur objek 3 dimensi yaitu kubus.

Hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan terdapat masalah yang dialami siswa dalam mentransformasi gambar bangun 2 dimensi ke gambar bangun 3 dimensi dan sebaliknya. Hal tersebut, mendorong peneliti untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang bagaimana proses berpikir spasial siswa SD dalam mentransformasi gambar bangun 2 dimensi ke gambar bangun 3 dimensi dan sebaliknya. Paparan tersebut di atas menunjukkan adanya kebutuhan yang secara eksplisit menafsirkan dan memanfaatkan kaidah-kaidah menggambar objek 3 dimensi, jika tidak, hal ini dapat membuat siswa salah dalam membaca sebuah gambar dan tidak mengerti apakah gambar itu mewakili sebuah objek 2 dimensi atau objek 3 dimensi. Dengan demikian menunjukkan peran pentingnya konsep gambar 2 dimensi untuk merepresentasikan objek 3 dimensi untuk diamati.

Berpikir spasial merupakan aspek kognisi yang memegang peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu. *Spatial thinking is one of the fundamental forms of intelligence needed to function in modern society, it is a basic and essential skill whose development should be part of everyone's education, like learning a language, numeracy and mathematics*[3]. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan salah satu dasar intelegensi masyarakat modern yang digunakan untuk mengembangkan pendidikan, mempelajari bahasa, kalkulasi dan matematis. Sementara itu, NRC menyatakan "*Spatial thinking is a collection of skills. The skills consist of declarative and perceptual forms of knowledge and some cognitive operations that can be used to transform, combine, or otherwise operate on this knowledge. The key to spatial thinking is a constructive amalgam of three elements of space, tools of representation, and processes of reasoning*"[4]. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif. Keterampilan yang terdiri dari pengetahuan deklaratif dan bentuk pengetahuan perceptual dan beberapa operasi-operasi kognitif dapat digunakan untuk mengubah, mengombinasikan, atau sebaliknya pada pengetahuan ini. Kunci berpikir spasial adalah sebuah gabungan konstruktif dari tiga elemen: konsep spasial, alat-alat representasi spasial dan proses penalaran spasial. *The spatial structure of the world is complex and dynamic. Objects move, and observers move within the environment*[5][6]. Bahwa dunia struktur berpikir spasial adalah kompleks dan dinamis. Perpindahan objek dan pengamat-pengamat dengan lingkungannya.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti memaknai berpikir spasial sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan berpikir dalam menggunakan konsep ruang, alat representasi, dan proses penalaran untuk menyelesaikan masalah. Berpikir spasial adalah aktivitas mental yang melibatkan pengetahuan, keterampilan kognitif dan kebiasaan yang dimiliki seseorang dalam menggunakan representasi internal dan eksternal, transformasi representasi dan proses penalaran yang dapat diukur melalui tingkah laku yang dapat diamati. Pernyataan tersebut di atas memperkuat pendapat bahwa berpikir spasial merupakan hal yang sangat penting untuk dipelajari dan dikaji. *The power of abstract reasoning does not come for free* [7] artinya bahwa kekuatan penalaran abstrak tidak datang begitu saja. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat bahwa *A main feature of conceptual neighborhood lower complexity class may be achieved through neighborhood reasoning* [8], [9], [10]. Maknanya penalaran; dalam beberapa kasus, kelas kompleksitas yang lebih rendah dapat dicapai melalui penalaran lingkungan. Hal ini berarti bahwa lingkungan dapat digunakan sebagai alat bernalar. Lingkungan merupakan wujud representasi ide dan di lingkungan erat berhubungan dengan transformasi. Dengan demikian dalam tulisan ini digunakan tiga komponen berpikir spasial yaitu representasi, transformasi dan penalaran. Komponen tersebut adalah representasi dan transformasi.

Sementara itu, tantangan abad 21 membutuhkan mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis keterampilan abad ke-21 yang inovatif. 3R dalam Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan Implementasinya pada Pembelajaran Geometri di SD merupakan salah satu usaha peneliti untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kristalisasi budaya yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan unsur-unsur bangunan pada rumah adat untuk menggali proses berpikir spasial siswa dalam menyelesaikan masalah geometri.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didahului dengan pengembangan perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan Assesemen yang memuat ranah kognitif (proses-produk), afektif dan psikomotorik inovatif 3R serta media pembelajaran 3R Core. Instrumen berpikir spasial siswa SD yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah instrumen yang disesuaikan dengan konteks pendidikan *21 Centuries* berupa kelengkapan guru dalam proses belajar mengajar berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS) yang selanjutnya disebut Tugas Masalah Geometri untuk tes tertulis, dan Assesment yang memuat ranah kognitif (proses-produk), afektif dan psikomotorik inovatif 3R. Peneliti mengembangkan media pembelajaran inovatif yang diberi nama 3R Core yang dikembangkan dari program *visual basic* yang ditampilkan dalam program *excel* dengan *macros*. Media tersebut berisi tentang rumah adat yang ada di Indonesia yang digunakan untuk mengeksplorasi kemampuan spasial siswa. Untuk menggali informasi lebih mendalam digunakan instrumen lembar wawancara tak terstruktur.

Instrumen-instrumen yang telah dikembangkan tersebut di atas memenuhi kriteria instrumen yang baik digunakan dan disosialisasikan dalam bentuk pelatihan kepada Guru SD. Materi sosialisasi berupa perangkat pembelajaran 3R dalam Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan cara mengoperasikan media pembelajaran inovatifnya.

Instrumen lembar wawancara tak terstruktur dan lembar observasi digunakan untuk menggali informasi pada subjek dan mengamati aktivitas pembelajaran. Sebelum digunakan untuk penelitian, instrumen ini telah diujicobakan sebanyak dua kali.

Penelitian ini dilakukan di kelas 5 SDN Kampung dalem 5 Kediri. Guru Kelas SDN Kampung Dalem 5 Kediri melaksanakan proses kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 3R dengan menggunakan media inovatif 3R Core yang telah dikembangkan. Untuk mendeskripsikan hasil penelitian tentang aktivitas spasial siswa dipilih dua orang siswa yaitu seorang siswa berjenis kelamin laki-laki dan seorang siswa berjenis kelamin perempuan yang masing-masing mempunyai dua nilai tertinggi pada kelompok siswa berkemampuan sedang sebagai subjek yang diwawancarai. Subjek ini mendeskripsikan hasil penyelesaian masalah geometri yang dikerjakan di LKS dengan bantuan media interaktif, kemudian informasi yang diperoleh tersebut digali dengan menggunakan lembar wawancara tak terstruktur. Untuk mengecek

kredibilitas data yang dihasilkan dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas dengan triangulasi metode dan *member check*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan perangkat pembelajaran valid yang digunakan untuk mengetahui kemampuan guru dalam melaksanakan model pembelajaran 3R dan media pembelajaran 3R Core. Penelitian ini dilakukan selama 6 hari dengan menggunakan model pembelajaran 3R dan media pembelajaran 3R Core. Hari ke 3 subjek diberi tugas masalah geometri dengan menggunakan media 3R Core. Hari ke 6 subjek diberi tugas masalah geometri tertulis, dan dilanjutkan dengan wawancara mendalam.

Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran menunjukkan kriteria baik di setiap pertemuannya. Hasil penerapan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran menunjukkan terdapat peningkatan respon dalam belajar geometri sebesar 85% dan terdapat peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah belajar geometri dengan menggunakan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran.

Berpikir spasial subjek dalam penelitian ini meliputi representasi internal, representasi eksternal, transformasi representasi dan penalaran spasial yang dideskripsikan menggunakan salah satu tugas masalah geometri yang telah diselesaikan oleh subjek dengan menggunakan tes tertulis dan media inovatif 3 Core yang informasinya digali lebih lanjut dengan menggunakan lembar wawancara tak terstruktur.

Pada Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3, disajikan hasil tugas masalah geometri yang diperoleh dengan menggunakan media, tugas tertulis, dan wawancara. Hasil tugas masalah geometri dengan media, tertulis dan hasil wawancara ditranskripsikan, direduksi dan dianalisis hingga diperoleh deskripsi data dan selanjutnya dilakukan uji keabsahan data. Data tersebut dicek keabsahannya dengan menggunakan triangulasi metode dan *member check*. *Member check* dilakukan dengan cara peneliti melakukan konfirmasi keakuratan deskripsi data yang telah dibuat peneliti terhadap jawaban yang telah diberikan subjek saat wawancara. Berdasarkan hasil tugas masalah geometri tersebut di atas subjek menyebutkan bangun datar yang mempunyai simetri lipat yaitu persegi panjang, persegi, dan jajar genjang. Hasil tugas masalah wawancara menunjukkan bahwa subjek laki-laki memahami maksud dari tugas masalah geometri dan menjawab pertanyaan tersebut. Subjek laki-laki menyebutkan bahwa terdapat bangun datar pada bangunan rumah adat tersebut yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang. Subjek laki-laki menyebutkan bahwa bangun datar yang telah disebutkan tersebut mempunyai garis simetri dengan demikian dapat disimpulkan bahwa subjek laki-laki memahami konsep simetri. Subjek laki-laki juga menyebutkan bahwa bangun yang membentuk atap sama persis satu sama lain, hal ini menunjukkan subjek laki-laki menggunakan istilah informal dari konkrue. Subjek laki-laki juga menambahkan keterangan bahwa bangun-bangun yang berbentuk sama persis berada dalam kelompok yang sama. Keterangan tersebut mengindikasikan subjek laki-laki memahami konsep yaitu mengelompokkan bangun yang sejenis dan taksejenis. Namun, baik pada hasil tugas masalah geometri maupun wawancara menunjukkan terdapat kesalahan konsep yaitu subjek laki-laki tidak dapat membedakan jajar genjang dan belah ketupat. Terdapat bangun lain yang merupakan unsur pembentuk atap rumah adat Baileo yang tidak disebutkan yaitu segitiga sama kaki. Subjek laki-laki tidak menyebutkan secara spesifik terkait dengan representasi internal yang dilakukan namun subjek laki-laki menggunakan representasi eksternal secara jelas dengan menggambarkan melalui visual, auditori dan kinestetik. Transformasi representasi dilakukan saat subjek laki-laki menyatakan objek 3 dimensi gambar ke objek 2 dimensi gambar, subjek laki-laki menyatakan gambar objek 3 dimensi gambar melalui visual, auditori dan kinestetik. Transformasi representasi dilakukan saat subjek laki-laki menyatakan objek 3 dimensi gambar ke objek 2 dimensi gambar yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang dan melengkapinya dengan garis simetri. Penalaran spasial tampak pada saat subjek laki-laki mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.

The screenshot shows a digital interface with a photo of a traditional house on the left. To the right of the photo are three colored buttons: 'Group A' (red), 'Group B' (yellow), and 'Group C' (green), along with a 'Beri' button. A text box contains the task: 'Identifikasilah gambar rumah adat Baileo dari Provinsi Maluku berikut ini! Temukan nama bangun datar yang terdapat pada gambar rumah adat tersebut yang jika salah satu sisi dilipat akan tepat menutup sisi yang lain!'. Below this is a purple box with the answer: 'Jawab: Persegi Panjang, Persegi, Jajar genjang'.

Gambar 1. Tugas masalah geometri dengan media inovatif 3 core beserta jawaban

Perhatikan gambar rumah adat berikut ini!

Rumah adat tersebut di atas adalah gambar rumah adat Baileo dari Provinsi Maluku.

- Temukan bangun geometri yang terdapat pada gambar rumah adat tersebut di atas!
- Periksalah bangun tersebut, apakah jika salah satu sisi dilipat akan tepat menutup sisi yang lain!

Jawab:

Gambar 2. Tugas masalah geometri tertulis

The handwritten work shows three diagrams with their names and symmetry lines:

- A rectangle labeled 'atap persegi panjang' with a vertical dashed line and the note 'garis simetri ada 2'.
- A square labeled 'angin-angin persegi' with two diagonal dashed lines and the note 'garis simetri ada 4'.
- A trapezoid labeled 'pagar jajar genjang' with a vertical dashed line and the note 'garis simetri ada 2'.

Gambar 3. Hasil tugas masalah geometri tertulis

Hasil wawancara Subjek Laki-laki (Tanggapan terhadap Gambar 1, 2, dan 3)

- P : “Apa yang kamu ketahui tentang soal itu?”
 SL : “Disuruh mengamati rumah adat Baileo Maluku trus mencari nama bangun digambar itu yang bisa dilipat”.
- P : “Bangun apa saja yang kamu temukan?”
 SL : “Persegi panjang, persegi dan jajar genjang”.
- P : “Mengapa bangun itu dipilih?”
 SL : “karena bangun itu kalo dilipat bisa saling menutupi, dan bisa diperoleh garis simetrinya, trus bangun pada atap itu sama persis satu sama lainnya, juga angin-angin dan pagarnya. Mereka ada pada kelompok yang sama dan sama persis dengan sisi kiri kanannya.”
- P : “Apakah ada bangun lainnya? Coba perhatikan kembali gambarnya!”
 SL : “Tidak ada”

Hasil triangulasi metode menunjukkan bahwa hasil dengan menggunakan media interaktif, secara tertulis dan wawancara menunjukkan kesamaan data yaitu subjek laki-laki mengidentifikasi rumah adat untuk menemukan objek spasialnya, kemudian menyebutkan bahwa bangun tersebut mempunyai sumbu simetri dan objek-objek dalam satu kelompok yang sama memiliki sifat sama persis (konkruen). Hal ini dimaknai bahwa subjek mengenal konsep simetri dan konkruensi. Kedua metode tersebut menunjukkan terdapat kesalahan konsep yaitu subjek laki-laki tidak dapat membedakan jajar genjang dan belah ketupat. Kedua metode tersebut menyebutkan tidak ada bangun lain selain yang telah disebutkan. Hasil triangulasi metode dapat dilihat pada Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3. Hasil Tugas Masalah Geometri Media dan Tertulis dan Wawancara dan berdasarkan informasi dari Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3 tersebut dianalisa, dideskripsikan dalam sebuah data. Diperoleh data yang sama dari metode yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang disajikan menunjukkan data yang kredibel yaitu kedua metode yang berbeda tersebut menghasilkan data ke makna yang sama.

Gambar 4. Hasil tugas masalah geometri dengan media 3 Core

Perhatikan gambar rumah adat berikut ini!

Rumah adat tersebut di atas adalah gambar rumah adat Baileo dari Provinsi Maluku.

- Temukan bangun geometri yang terdapat pada gambar rumah adat tersebut di atas!
- Periksalah bangun tersebut, apakah jika salah satu sisi dilipat akan tepat menutup sisi yang lain!

Jawab:

Gambar 5. Tugas masalah geometri tertulis

Gambar 6. Hasil tugas masalah geometri tertulis

Subjek Laki-laki (Tanggapan terhadap Gambar 1, 2, dan 3):

- P : "Apa yang kamu ketahui tentang soal itu?"
 SP : "Ditugaskan untuk mengamati rumah adat Baileo Maluku dan mencari nama bangun digambar itu yang jika salah satu sisi dilipat dapat menutup sisi yang lain".
- P : "Bangun apa saja yang kamu temukan?"
 SP : "Persegi panjang, persegi, segitiga dan belah ketupat".
- P : "Mengapa bangun itu dipilih?"
 SP : "Karena bangun-bangun tersebut mempunyai simetri lipat, itu dapat dibuktikan jika salah satu sisi dilipat dapat menutup sisi yang lain".
- P : "Bagaimana caramu mengetahuinya?"
 SP : "Mengamatinya, memilih salah satu bentuk yang menyerupai bangun datar yaitu atap setiap bagian atap berbentuk persegi panjang, sepasang sisi yang berhadapan panjangnya sama jadi jika dilipat pasti tepat saling menutupi satu sama lain....Atap bagian depan berbentuk segitiga sama kaki, jika dilipat akan sama persis dan menjadi dua segitiga siku-siku...untuk lobang angin

berbentuk persegi karena semua sisinya sama dan jika dilipat akan menutupi satu sama lain...dan pagarnya berbentuk belah ketupat sisinya yang berhadapan sama panjang tapi sudutnya tidak siku-siku..ini juga bisa dilipat”

Hasil tugas masalah geometri dengan media, tertulis dan hasil wawancara tersebut di atas ditranskripsikan, direduksi dan dianalisis hingga diperoleh deskripsi data dan selanjutnya dilakukan uji keabsahan data. Data tersebut dicek keabsahannya dengan menggunakan triangulasi metode dan *member check*. *Member check* dilakukan dengan cara peneliti melakukan konfirmasi keakuratan deskripsi data yang telah dibuat peneliti terhadap jawaban yang telah diberikan subjek saat wawancara. Berdasarkan hasil tugas masalah geometri tersebut di atas subjek perempuan menyebutkan bangun datar yang mempunyai simetri lipat yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat. Hasil tugas masalah geometri secara tertulis dan media tersebut digali lebih lanjut dengan menggunakan wawancara dan hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek perempuan memahami maksud dari tugas masalah geometri dan menjawab pertanyaan tersebut. Subjek perempuan menyebutkan bahwa terdapat bangun datar pada bangunan rumah adat tersebut yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat.

Subjek perempuan menyebutkan bahwa bangun datar yang telah disebutkan tersebut mempunyai garis simetri dengan demikian dapat diperoleh bangun-bangun baru yang berbentuk dan berukuran sama. Pada gambar 6 subjek perempuan menunjukkan gambar $1=2=3=4$ dan gambar $1a = 1b$, gambar $5=6$ dan gambar $5a=5b=5c=5d=5e=5f=5g=5h$, gambar 7 dibagi dengan garis simetri dan menghasilkan gambar $7a=7b$, gambar $8=9$ dan gambar $8a=8b=8c=8d$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa subjek perempuan memahami konsep simetri dan konkruesi. Subjek perempuan menambahkan bahwa dengan sumbu simetri dapat diperoleh dua bangun yang sama persis dan sama besar, hal ini menunjukkan subjek perempuan menggunakan istilah informal dari konkruesi. Subjek perempuan menyebutkan proses berpikir internal yang telah dilakukannya dengan cara mengonstruksi ulang secara sederhana atap, jendela angin-angin, pagar dan atap depan. Subjek menyatakan kembali objek gambar 3 dimensi ke dalam objek gambar 2 dimensi dan menandai unsur-unsur yang berukuran sama. Subjek perempuan menggunakan representasi eksternal secara jelas dengan menggambarkan melalui visual, auditori dan kinestetik. Transformasi representasi dilakukan saat subjek perempuan menyatakan objek 3 dimensi gambar ke objek 2 dimensi gambar, subjek perempuan menyatakan gambar objek 3 dimensi atap, angin-angin dan pagar dalam gambar objek 2 dimensi yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat dan melengkapinya dengan garis simetri. Subjek perempuan dapat metransformasikan pengetahuannya menjadi pengetahuan baru yaitu membentuk objek baru dengan menggunakan garis simetri. Penalaran spasial tampak pada saat subjek perempuan mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.

Hasil triangulasi metode menunjukkan bahwa hasil dengan menggunakan media interaktif, secara tertulis dan wawancara menunjukkan kesamaan data yaitu subjek perempuan mengidentifikasi rumah adat untuk menemukan objek spasialnya, kemudian menyebutkan bahwa bangun tersebut mempunyai sumbu simetri dengan menggunakan sumbu simetri dapat dibuat bangun baru yang bentuk dan ukurannya sama. Hal ini dimaknai bahwa subjek mengenal konsep simetri dan konkruesi. Hasil triangulasi metode dapat dilihat pada Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3. Hasil Tugas Masalah Geometri Media dan Tertulis dan Wawancara dan berdasarkan informasi dari Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3, tersebut dianalisa, dideskripsikan dalam sebuah data. Diperoleh data yang sama dari metode yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang disajikan menunjukkan data yang kredibel yaitu kedua metode yang berbeda tersebut menghasilkan data ke makna yang sama.

Subjek laki-laki maupun perempuan menunjukkan telah menggunakan pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan berpikir dalam menggunakan konsep ruang, alat representasi dan proses penalaran untuk menyelesaikan masalah sesuai pendapat Swartjes, dkk [3]. Hasil temuan pada subjek laki-laki juga menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif.

Terdapat keterampilan pengetahuan deklaratif yang menyatakan bahwa terdapat bangun yang sama persis, subjek menyebutkan istilah sederhana dari kata “konkruesi”. Subjek laki-laki mengombinasikan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya sedemikian hingga diperoleh pengetahuan baru. Ini menunjukkan bahwa subjek laki-laki telah melakukan kunci berpikir spasial seperti yang dikemukakan oleh NRC [4]. Terdapat dua jenis abstraksi yang digunakan yaitu abstraksi material dan abstraksi sebagai proses omission (penghapusan) [10] saat mengonstruksi pengetahuan dengan membandingkan dengan dua objek atau lebih.

Hasil temuan pada subjek perempuan menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif. Terdapat keterampilan pengetahuan deklaratif yang menyatakan bahwa terdapat bangun yang sama persis yang dapat diperoleh dengan membuat sumbu simetri pada bangun tersebut, subjek menyebutkan istilah sederhana dari kata "konkruen" dan prosesnya. Subjek menggabungkan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya sedemikian hingga diperoleh pengetahuan baru. Ini menunjukkan bahwa subjek telah melakukan kungsi berpikir spasial seperti yang dikemukakan oleh NRC [4].

Temuan tersebut di atas diperoleh dari kristalisasi budaya yaitu gambar rumah adat dirumuskan sedemikian hingga terbentuk media pembelajaran interaktif 3 core dan tugas tertulis.

4. KESIMPULAN

- a. Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran menunjukkan kriteria baik di setiap pertemuannya. Hasil penerapan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan 21 Centuries dan media pembelajaran menunjukkan terdapat peningkatan respon dalam belajar geometri sebesar 85% dan terdapat peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah belajar geometri dengan menggunakan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan 21 Centuries dan media pembelajaran 3 Core.
- b. Hasil deskripsi berpikir spasial diperoleh bahwa subjek laki-laki tidak menyebutkan secara jelas bagaimana proses representasi internal yang dilakukan dalam mentransformasi objek gambar 3 dimensi ke dalam objek gambar 2 dimensi sedangkan subjek perempuan mendeskripsikan proses berpikirnya hingga diperoleh representasi. Keduanya melakukan proses penalaran yang dimulai dari mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.
- c. Kristalisasi budaya dapat dilakukan dalam wujud yang berbeda tergantung kreatifitas dan tujuan penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua yang telah memberika support dan doanya senantiasa kepada peneliti. Ucapan terima kasih kepada Yayasan Universitas Nusantara PGRI Kediri yang telah mendanai penelitian stimulus sehingga penelitian ini dapat terlaksana, segenap civitas akademika Universitas Nusantara PGRI Kediri dan SDN Kampungdalem 5 Kediri terima kasih atas dukungan yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. R. Fiantika, C. L. Maknun, I. K. Budayasa, and A. Lukito, "Analysis of Students' Spatial Thinking in Geometry: 3D Object into 2D Representation", *J. Phys. Conf. Ser.*, vol. 1013, p. 012140, May 2018.
- [2] L. Zwartjes, M. Luisa de Lazaro, and K. Donert, *Literature Review on Spatial Thinking*, New York: Spinger., 2015.
- [3] NRC (National Research Council), *Learning to Think Spatially*. Washington, D.C.: The National Academies Press (U.S.), 2010.
- [4] Barbara, Tversky, "On Abstraction and Ambiguity", *Stud. Vis. Spat. Reason. Des. Creat.*, pp. 215-223, 2014.
- [5] Zacks, Jeffrey M and Tversky, Barbara, "Multiple Systems for Spatial Imagery: Transformations of Objects and Bodies", *Spatial*, vol. 5, no. 4, pp. 271-306, 2005.
- [6] C. Freksa, *Spatial cognition an AI perspective*, Cognitive System Research Group: Universitat Breman Germany, 2014.

- [7] C. Freksa, Conceptual Neighborhood and Its Role in Temporal and Spatial Reasoning, in M. Singh, L. Travé-Massuyès, eds, *Decision Support Systems and Qualitative Reasoning*, p. 181-187, North-Holland, Amsterdam, 1991.
- [8] C. Freksa, "Temporal Reasoning Based on Semi-Intervals", *Artificial Intelligence*, 54, p. 199-227, 1992.
- [9] B. Nebel and H.-J. Bürckert, "Reasoning About Temporal Relations: A Maximal Tractable Subclass of Allen's Interval Algebra", *Proc. AAAI*, p. 356-361, 1994.
- [10] F. R. Fiantika, "Berpikir Spasial: Komponen Penting Representasi Internal pada Berpikir Spasial", *JMEN Journal Math Educator Nusantara*, vol 3 no 1, 2017.

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PENELITIAN (Bantuan Stimulus PENELITIAN Tahun 2017/2018)

Nomor: 322.06/LPPM.UN PGRI-Kd/XII/2018

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun 2018, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Erwin Putera Permana, M.Pd. NIDN: 0706128701
Jabatan : Sekretaris LPPM UN PGRI KEDIRI

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPPM UN PGRI Kediri, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Feny Rita Fiantika, M.Pd. NIDN: 0710057801
Sebagai Ketua Tim Peneliti, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. Judul PENELITIAN:

3R DALAM KONTEKS PENDIDIKAN 21 CENTURIES DAN IMPLEMENTASINYA PADA PEMBELAJARAN GEOMETRI DI SD

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian PENELITIAN.

Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur perjanjian PENELITIAN ini adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian penelitian ini merupakan bagian BANTUAN STIMULUS dana PENELITIAN bagi dosen UN PGRI Kediri.
2. Lingkup Pekerjaan: **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaan diwajibkan melakukan PENELITIAN mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan kegiatan dan publikasi hasilnya.
3. Jangka waktu kegiatan penelitian 6 (enam) bulan dihitung mulai penandatanganan kontrak PENELITIAN.
4. Pendanaan akan dibayarkan SETELAH penandatanganan perjanjian (kontrak) sebesar 50% dan 50% setelah penyerahan laporan akhir dan atau dengan luarnya.
5. Tata cara penyaluran dan pertanggungjawaban keuangan mengikuti ketentuan yang berlaku di UN PGRI Kediri.
6. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan laporan hasil PENELITIAN dan atau dengan luarnya dalam bentuk *hardcopy* rangkap 2 (dua) dan *softcopy* kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah berakhirnya kontrak PENELITIAN ini.
7. Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum tercantum dalam perjanjian ini akan dibuatkan *Addendum* tersendiri yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Perjanjian PENELITIAN ini dianggap sah, setelah disetujui dan ditandatangani, serta diketahui oleh Dekan, berlaku dan mengikat kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

Erwin Putera Permana, M.Pd.
NIDN: 0706128701

PIHAK KEDUA

Dr. Feny Rita Fiantika, M.Pd.
NIDN: 0710057801

Mengetahui,
DEKAN FKIP

Dr. Sa Panca Setyawati, M.Pd.
NIDN: 0716046202

JUDUL ARTIKEL BAHASA INDONESIA HURUF KAPITAL, 14pt, TIMES NEW ROMAN, BOLD

Title of Article in English, Capital Each Word, Size 13 Pt, Font Times New Roman, Italic, Bold

Penulis Pertama^{1*}, Penulis Kedua², Penulis Ketiga³

*^{1,2} Nama Institusi (Prodi, Fakultas, Universitas)
Alamat Institusi, Nama Kota, Kode Pos, Negara*

e-mail: ^{1}Penulis Pertama; ²Penulis Kedua; ³Penulis Ketiga; dst.
Corresponding author**

Abstrak

Nama penulis menggunakan font Times New Roman, Tebal (bold), ukuran 12 pt. Sedangkan nama institusi, alamat institusi dan email penulis menggunakan jenis huruf Times New Roman, huruf miring (*Italic*), berukuran 10 pt. Abstrak memuat gambaran singkat penelitian, metode penelitian, tujuan dan hasil akhir penelitian yang diperoleh. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan jumlah kata maksimal 250 kata, menggunakan jenis huruf Times New Roman, Ukuran huruf pada Abstrak 10 pt. Judul “Abstrak” dibuat Bold, Italic. Kata kunci harus mencerminkan konsep yang dikandung artikel untuk memudahkan akses artikel yang bersangkutan dalam mesin pencari. Judul ‘kata kunci’ ditulis dengan format *font size*: 10 pt, huruf tebal, sedangkan kata kuncinya ditulis dengan huruf miring. Banyak halaman tidak melebihi 12 lembar dengan format A4- *single-sided papers*. Artikel menggunakan Ms. Word. Sebelum menulis, mohon margin makalah anda disesuaikan dengan *margin* dari *template* ini, yaitu dengan melihat *page setup* dari *template* yang telah kami berikan.

Kata Kunci : *tuliskan beberapa kata kunci terkait makalah, maksimum 8 kata dan dipisahkan dengan koma.*

Abstract

Write name of author in Times New Roman, bold, font size 12 pt. While institution name , institution address, and author email write in Times New Roman, Italic, 10 pt. Abstract represent short information about research topic, research method, aim/scope, and the result of research. Abstract write in both Bahasa and English with maximum number of words are 250, write in Times New Roman, size 10pt. Title of “Abstract” write in bold, italic and 10 pt. Keywords must represent concept of article and easier for search engine. Title of keywords write in Times New Roman, 10 pt, bold, while the keywords write in Italic, and the maximum number of keywords is 8 words. The number of sheet is not more than 12 sheets with format A4, single side papers. All of font types in this article write in Times New Roman. Before write make sure that your margin paper are appropriate with this template margin.

Keywords: *keywords only 8 words, Italic, 10pt, Times New Roman, each words separate with “,”.*

Diterima :

Direvisi:

Disetujui:

Copyright © 2019 : Barekeng: Jurnal ilmu matematika dan terapan, Jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Pattimura, Ambon

1. PENDAHULUAN

Artikel penelitian terdiri dari **PENDAHULUAN, METODE, HASIL DAN PEMBAHASAN, KESIMPULAN, UCAPAN TERIMA KASIH (Apabila ada), dan DAFTAR PUSTAKA.** Bagian Pendahuluan paling tidak menyajikan latar belakang atau rasional penelitian, masalah dan wawasan rencana pemecahan masalah, serta rumusan tujuan penelitian (beserta harapan tentang manfaat hasil penelitian). Bagian Pendahuluan juga harus disertai rujukan/sitasi sebagai landasan teori terkait dengan masalah yang diteliti. Metode penelitian berisi paparan dalam bentuk paragraf tentang rancangan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti. Hasil dan pembahasan disajikan secara terpadu dan ditinjau dari berbagai teori sebelumnya yang terkait. Penulisan isi paper dari pendahuluan sampai pada kesimpulan menggunakan spasi 1. Artikel penelitian ditutup dengan kesimpulan dan Ucapan terima kasih (Apabila ada). Kesimpulan disajikan dalam bentuk esai, maupun dalam bentuk numerikal. Jenis huruf yang digunakan pada seluruh artikel menggunakan Times New Roman, berukuran 11 pt dan spasi 1. Khusus untuk penamaan bagian menggunakan huruf capital, tebal. Jarak antar paragraf dalam satu bab atau sub bab menggunakan spasi 6pt.

Cara termudah untuk menuliskan makalah anda agar sesuai dengan format penulisan Jurnal Matematika Integratif adalah dengan men- *copy-paste* makalah anda ke dalam *template* ini. *Template* ini akan diberikan pada anda oleh redaksi Jurnal Matematika Integratif, bila makalah anda dinyatakan dapat diterbitkan di Jurnal Matematika Integratif, baik dengan revisi ataupun tidak. Penulisan istilah asing harus ditulis dalam huruf *italics*.

2. METODE PENELITIAN

Pada panduan ini akan dijelaskan tentang penulisan *heading*. Jika *heading* anda melebihi satu, gunakan level kedua heading seperti di bawah ini.

2.1 Second-Level Heading

Heading pada level kedua dituliskan dengan *boldface italics* dengan menggunakan huruf besar dan huruf kecil. *Heading* dituliskan rata kiri.

2.2 Third-Level Heading

Heading pada level ketiga mengikut style dari *heading* level kedua. Hindari penggunaan *heading* lebih dari tiga level.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulisan hasil dan Pembahasan dapat dipisahkan dalam sub yang berbeda atau dapat juga digabung menjadi satu sub.

3.1. Penulisan Persamaan Matematika

Persamaan matematik harus diberi nomor secara berurutan dan dimulai dengan (1) sampai akhir makalah termasuk appendix. Penomoran ini harus diawali dan diakhiri dengan kurung buka dan kurung tutup dan rata kanan. Tambahkan satu garis kosong di atas dan di bawah persamaan. Ukuran pada persamaan adalah Full 11pt, Subscript/superscript 8 pt, Sub-Subscript/superscript 6pt, Symbol 12 pt, Supersymbol 10 pt. Sisipkan (*insert*) equation untuk menuliskan persamaan matematika dengan *style math*.

$$f(x) = ax + b \quad (1)$$

Semua penulisan variabel ditulis dengan *italic* dengan index angka dalam *century schoolbook*, contoh, X_1, \dots, X_n . $Y_i, i = 1, \dots, n$. Gunakan tanda " : " untuk jelaskan arti variable dan "=" jika variable itu bernilai sebuah angka atau persamaan. N : jumlah data, $X = 1$. Penulisan angka desimal dipisahkan dengan koma "," dan bila lebih dari satu gunakan titik koma, ";", sebagai pemisah Misal (0,234; 123,135; 4562,234). Semua *parentheses* ditulis dengan huruf Century Schoolbook, (X_1, X_2) , $[i]$.

Teorema dan Lemma

Theorem 1. *Section, teorema, lemma, kololari, proposisi, contoh, remark ataupun catatan, contoh, gambar dan tabel harus diberi nomor secara berturutan untuk tiap kategori. Statement pada teorema, lemma, korolari dan proposisi harus ditulis dalam italic.*

Bukti. Bukti sudah diberikan □

Gambar dan Tabel

Pada setiap gambar harus diberikan keterangan di bawah gambar. Keterangan pada tabel diberikan di atas tabel. Keterangan dituliskan dengan huruf kecil kecuali pada karakter pertama pada tiap kalimat. Seluruh gambar harus diberi penomoran secara berurutan. Gambar dan table diletakkan di tengah halaman (*center alignment*).

Gambar 7. Hasil Seleksi Lag Data Aktual (10 pt, bold)

Gambar 1: Keterangan pada gambar harus terlihat di bawah gambar ditulis dengan ukuran 10 pt jenis huruf Times New Roman. Acuan yang menggunakan gambar, tabel, teorema maupun lemma, harus diawali dengan huruf capital tanpa tanda titik pemisah, contoh, **Gambar 1** dan **Tabel 1** merupakan ilustrasi dari Teorema 1. Semua keterangan yang menyertainya ditulis dengan huruf besar di awal saja. Tabel dan gambar harus diletakkan di dalam *body text* dan memenuhi standard untuk dicetak. Gambar tidak perlu dibingkai. Keterangan pada tabel harus terlihat di atas tabel. Garis vertical di bagian tengah table dapat di hidden, sehingga garis vertical hanya pada bagian tepi kiri dan kanan table.

Tabel 2. Nama table menggunakan Times New Roman, bold, 10 pt

Variabel	Level		Differensi Pertama	
	Statistik Uji ADF	p value	Statistik Uji ADF	p value
Y	-1,8778	0,3431	-53,4933	0,0001
X₁	-1,8251	0,3685	-55,7873	0,0001
X₂	-0,6064	0,8668	-54,9519	0,0001

4. KESIMPULAN

Tuliskanlah kesimpulan dari paper anda dalam bentuk narasi atau penomoran jika diperlukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Jika memang ada, tuliskan Ucapan Terima Kasih di sini.

Untuk penulisan daftar pustaka sebaiknya menggunakan fasilitas penulisan referensi pada Ms. Word, Mendeley, Endnote, dll., untuk mengurangi kesalahan penulisan daftar pustaka. Judul "Daftar Pustaka" berukuran 11 pt sedangkan isi referensi pada daftar pustaka berukuran 10 pt. Jumlah referensinya diusahakan minimal 10 referensi yang berasal dari jurnal nasional maupun Internasional dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Referensi yang berasal dari buku dibolehkan namun disarankan diperbanyak yang berasal dari jurnal ilmiah. Sumber referensi yang berasal dari web/blog internet sebisa mungkin dihindari. Jenis style penulisan referensi menggunakan style IEEE (tata tulis selengkapnya dapat dilihat pada website OJS jurnal Berekeng bagian Reference Management).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. P. Dabke and K. M. Thomas, "Expert system guidance for library users," *Library Hi Tech*, vol. 10, (1-2), pp. 53-60, 1992.
- [2] G. M. Manggiora, "Computer-Aided Decision Making in Pharmaceutical Research", Proceeding of the Beilstein-Institut Workshop, Bozen, Italy, 2002.
- [3] R.R. Yager, "Multiple objective decision-making using fuzzy sets," *International Journal of Man-Machine Studies*, vol. 9, no. 4, pp.375-382, Jul. 1977.
- [4] H. Anton, Rorres, and Chris, "Elementary Linear Algebra 10th Edition", New York : John Wiley & Sons, Inc, 2000.
- [5] M. Brunelli, "Introduction to the Analytic Hierarchy Proces", New York: Springer., 2015.
- [6] J. Nielsen, "Ten Usability Heuristics," 1994,
Available: http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html.
- [7] Saaty, & L. Thomas, "Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin: terjemahan Liana Setiono", Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1993.
- [8] S. Birch, "Dolphin-human interaction effects: frequency mediated psychophysiological responses in biological systems," doctoral dissertation, Dept. Electrical and Computer Systems Engineering, Monash University, Victoria, Australia, 1997.
- [9] S. Haryono, "Pemilihan Model Transportasi di DKI Jakarta dengan Analisis Kebijakan "Proses Hierarki Analitik".," *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 3, No.1, pp. 1-10, 2006.
- [10] C. Wilson-Clark, "Computers ranked as key literacy," *The West Australian*, para. 3, March 29, 2004. [Online]. Available: <http://www.thewest.com.au>. [Accessed Sept. 18, 2004].
- [11] K. P. Dabke and K. M. Thomas, "Expert system guidance for library users," *Library Hi Tech*, vol. 10, No. 1, pp. 53-60, 1992.
- [12] V. Hill, *The Structure of Metals*, 3rd ed., Oxford: Pergamon Press, 1998, pp 126 – 230.

Ethnomatematika: Kritisasi Budaya dalam Model Pembelajaran 3 Core

Materi Geometri

Feny Rita Fiantika¹, Darsono², Ika S³

^{1,2,3}Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Univeristas Nusantara PGRI
Kediri

Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Kediri, Jawa Timur, Indonesia

e-mail korepondensi:¹ fentfeny@gmail.com

Abstrak

Model pembelajaran 3R adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan pada Reading (membaca), wRiting (menulis) dan aRithmetic (berhitung) berbasis pada konteks 21st century skills. Model pembelajaran 3R di terjemahkan menjadi *life and career skills, learning and innovation skills* dan *information media and technology skills*. Model pembelajaran 3R dikemas dalam pembelajaran geometri berbasis budaya yang diperuntukkan bagi siswa SD. Rumah adat di Indonesia digunakan sebagai wujud kristalisasi budaya yang digali unsur-unsur geometri yang melekat pada objek tersebut. Penelitian ini diawali dengan merancang perangkat pembelajaran dan media 3R Core dan perangkat pembelajaran yang valid kemudian diaplikasikan di Sekolah. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan konsep geometri yang digali melalui pengamatan pada media pembelajaran 3R Core. Subjek penelitian ini adalah siswa SD kelas 5 dan hasil menunjukkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dalam kategori baik, dan minat siswa dalam menggunakan 3R dalam kategori baik. Hasil penelitian diuji keabsahannya dengan menggunakan uji kredibilitas data dengan menggunakan triangulasi waktu, *member check* dan perpanjangan pengamatan. Subjek menemukan beberapa konsep gometri dalam proses pembelajaran yaitu menggunakan konsep bangun datar, kesebangunan, simetri dan skala dalam proses pemecahan masalah geometri yang diberikan melalui media pembelajaran 3R Core.

Kata kunci: Ethnomatematika Model Pembelajaran, 3R Core,

ETHNOMATEMATICS: CULTURE CRYSTALLIZATION IN 3 CORE LEARNING MODEL'S GEOMETRY MATERIAL

Abstract

The 3R learning model is a learning model that emphasizes Reading, wRiting and aRithmetic (counting) based on the context of the 21st century skills. The 3R learning model is translated into *life and career skills, learning and innovation skills* and *information media and technology skills*. The 3R learning model is packaged in cultural-based geometry learning that is intended for elementary students. Indonesian traditional house is used as representation of culture crystallization which extractive of geometry components in which adhere of object. This research begins with designing learning devices and 3R Core media and valid learning devices then applied in the School. The purpose of this study was to describe the geometry concept that was explored through observations on 3R Core learning media. The subjects of this study were grade 5 elementary school students and the results showed the teacher's ability to manage learning in good categories, and students' interest in using 3R in good categories. The results of the study were tested for validity by using data credibility test using time triangulation, *member check* and extension of observation. The subject found several geometric concepts in the learning process, namely using the concept of flat building, congruence, symmetry and scale in the geometry problem solving process given through 3R Core learning media

Keywords: Ethnomatematics, Learning Model, 3R Core

1. Pendahuluan

Spasial (keruangan) merupakan salah satu bagian geometri. Aplikasi spasial dapat dijumpai dalam berbagai konteks dalam kehidupan sehari-hari. Menata buku pada sebuah rak sedemikian hingga rak tersebut memuat buku dalam jumlah tertentu, mencari posisi alamat seseorang dengan menggunakan *google map*, menentukan rute perjalanan terdekat, membuat, membuat ornamen rumah merupakan beberapa contoh kegunaan spasial yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Representasi, transformasi bentuk dan penalaran spasial merupakan komponen penting terbentuknya objek-objek tersebut. Representasi eksternal digunakan untuk membuat orang lain memahami apa yang kita pikirkan, tanpa representasi eksternal maka objek spasial hanya akan berwujud ide di dalam pikiran manusia (representasi internal). Representasi tidak akan terbentuk tanpa adanya proses transformasi pengetahuan untuk membentuk suatu objek baru. Representasi dan transformasi juga tidak akan terwujud tanpa adanya penalaran. Manusia melakukan budidaya dan rekayasa teknologi dengan menggunakan komponen tersebut di atas. Oleh karenanya, perlu dibahas dilatihkan sejak dini agar komponen-komponen tersebut berkembang optimal.

Hal tersebut di atas menunjukkan berperan penting dalam perkembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya. Merujuk pada pentingnya peran spasial dalam perkembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya tersebut di atas, peneliti mengkaji hasil belajar geometri siswa SD kelas 5, dengan pertimbangan 1) Siswa kelas 5 SD berusia 10-11 tahun berada dalam tahap kritis berpikir konkrit yang akan memasuki tahap berpikir abstrak. Tahapan ini perlu dikaji lebih lanjut terkait tentang bagaimana peralihan tahap berpikir siswa dari tahap berpikir konkrit ke berpikir abstrak. 2) Mengidentifikasi kubus dan balok merupakan materi tiga dimensi pertama yang diberikan kepada siswa kelas 5 SD.

Fakta hasil penelitian (Fiantika, 2018), menunjukkan terdapat siswa kelas 5 SD berpendapat bahwa sisi kubus berbentuk jajar genjang, siswa kelas 5 Sekolah Dasar (SD) mengalami kesulitan dalam membedakan persegi, belah ketupat, dan jajar genjang. Siswa mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi perbedaan bangun-bangun tersebut yang merupakan kajian objek dua dimensi sehingga menyebabkan siswa tersebut mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi unsur-unsur objek 3 dimensi yaitu kubus.

Hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan terdapat masalah yang dialami siswa dalam mentransformasi gambar bangun 2 dimensi ke gambar bangun 3 dimensi dan sebaliknya. Hal tersebut, mendorong peneliti untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang bagaimana proses berpikir spasial siswa SD dalam mentransformasi gambar bangun 2 dimensi ke gambar bangun 3 dimensi dan sebaliknya.

Paparan tersebut di atas menunjukkan adanya kebutuhan yang secara eksplisit menafsirkan dan memanfaatkan kaidah-kaidah menggambar objek 3 dimensi, jika tidak, hal ini dapat membuat siswa salah dalam membaca sebuah gambar dan tidak mengerti apakah gambar itu mewakili sebuah objek 2 dimensi atau objek 3 dimensi. Dengan demikian menunjukkan peran pentingnya konsep gambar 2 dimensi untuk merepresentasikan objek 3 dimensi untuk diamati.

Berpikir spasial merupakan aspek kognisi yang memegang peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu. Menurut (Rubenstein, 2010) yaitu "*spatial thinking is the most important skill, we have to understand the arrangement of people and place. Spatial thinking is defined as knowledge, skill and habits of mind to use concepts of space, tool of representation and processes of reasons to structure problems, find answers and express solutions to these problems*". Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan *skill* terpenting yang digunakan untuk memahami susunan orang dan tempat. Berdasarkan pendapat di atas, peneliti memaknai berpikir spasial sebagai pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan berpikir dalam menggunakan konsep ruang, alat representasi dan proses penalaran untuk menyelesaikan masalah. Sementara itu, ((NRC), 2010), menyatakan "*Spatial thinking is a collection of skills. The skills consist of declarative and perceptual forms of knowledge and some cognitive operations that can be used to transform, combine, or otherwise operate on this knowledge. The key to spatial thinking is a constructive amalgam of three elements of space, tools of representation, and processes of reasoning*". Pernyataan tersebut menyatakan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif. Keterampilan yang terdiri dari pengetahuan deklaratif dan bentuk pengetahuan perceptual dan beberapa operasi-operasi kognitif dapat digunakan untuk mengubah, menggabungkan, atau sebaliknya pada pengetahuan ini. Kunci berpikir spasial adalah sebuah gabungan konstruktif dari tiga elemen: konsep spasial, alat-alat representasi spasial dan proses penalaran spasial.

Berpikir Spasial adalah aktivitas mental yang melibatkan pengetahuan, keterampilan kognitif dan kebiasaan yang dimiliki seseorang dalam menggunakan representasi internal dan eksternal, transformasi representasi dan proses penalaran yang dapat diukur melalui tingkah laku yang dapat diamati.

Sementara itu, tantangan abad 21 membutuhkan mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis keterampilan abad ke-21 yang inovatif. 3R dalam Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan Implementasinya pada Pembelajaran Geometri di SD merupakan salah satu usaha peneliti untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kristalisasi budaya yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan unsur-unsur bangunan pada rumah adat untuk menggali proses berpikir spasial siswa dalam menyelesaikan masalah geometri.

Instrumen berpikir spasial siswa SD dikembangkan sesuai dengan konteks pendidikan *21 Centuries* berupa kelengkapan guru dalam proses belajar mengajar berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS) yang selanjutnya disebut Tugas Masalah Geometri untuk tes tertulis, dan *Assesment* yang memuat ranah kognitif (proses-produk), afektif dan psikomotorik inovatif 3R. Peneliti mengembangkan media pembelajaran inovatif yang diberi nama 3R Core yang dikembangkan dari program *visual basic* yang ditampilkan dalam program *excel* dengan *macros*. Media tersebut berisi tentang rumah adat yang ada di Indonesia yang digunakan untuk mengeksplorasi kemampuan spasial siswa. Untuk menggali informasi lebih mendalam digunakan instrumen lembar wawancara tak terstruktur.

Instrumen-instrumen yang telah dikembangkan tersebut di atas memenuhi kriteria instrumen yang baik digunakan dan disosialisasikan dalam bentuk pelatihan kepada Guru SD. Materi sosialisasi berupa perangkat pembelajaran 3R dalam Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan cara mengoperasikan media pembelajaran inovatifnya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didahului dengan pengembangan perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan Assesmen yang memuat ranah kognitif (proses-produk), afektif dan psikomotorik inovatif 3R serta media pembelajaran 3R Core. Instrumen lembar wawancara takterstruktur dan lembar observasi digunakan untuk menggali informasi pada subjek dan mengamati aktivitas pembelajaran. Sebelum digunakan untuk penelitian, instrumen ini telah diujicobakan sebanyak dua kali.

Penelitian ini dilakukan di kelas 5 SDN Kampung Dalem V Kediri. Guru Kelas SDN Kampung Dalem V Kediri melaksanakan proses kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 3R dengan menggunakan media inovatif 3R Core yang telah dikembangkan. Untuk mendeskripsikan hasil penelitian tentang aktivitas spasial siswa dipilih dua orang siswa yang mempunyai dua nilai tertinggi pada kelompok siswa berkemampuan sedang sebagai subjek yang diwawancara. Subjek ini mendeskripsikan hasil penyelesaian masalah geometri yang dikerjakan di LKS dengan bantuan media interaktif, kemudian informasi yang diperoleh tersebut digali dengan menggunakan lembar wawancara takterstruktur.

Untuk mengecek kredibilitas data yang dihasilkan dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas dengan triangulasi metode dan *member check*.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menghasilkan perangkat pembelajaran valid yang digunakan untuk mengetahui kemampuan guru dalam melaksanakan model pembelajaran 3R dan media pembelajaran 3R Core. Penelitian ini dilakukan selama 6 hari dengan menggunakan model pembelajaran 3R dan media pembelajaran 3R Core. Hari ke 3 subjek diberi tugas masalah geometri dengan menggunakan media 3R Core. Hari ke 6 subjek diberi tugas masalah geometri tertulis, dan dilanjutkan dengan wawancara mendalam.

Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran menunjukkan kriteria baik di setiap pertemuannya. Hasil penerapan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran menunjukkan terdapat peningkatan respon dalam belajar geometri sebesar 85% dan terdapat peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah belajar geometri dengan menggunakan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran.

Berpikir spasial subjek dalam penelitian ini meliputi representasi internal, representasi eksternal, transformasi representasi dan penalaran spasial yang dideskripsikan menggunakan salah satu tugas masalah geometri yang telah diselesaikan oleh subjek dengan menggunakan tes tertulis dan media inovatif 3 Core yang informasinya digali lebih lanjut dengan menggunakan lembar wawancara tak terstruktur.

Berikut disajikan hasil tugas masalah geometri yang diperoleh dengan menggunakan media, tugas tertulis dan wawancara.

Tabel 1. Hasil tugas masalah geometri dan wawancara subjek laki-laki

Hasil Tugas Masalah Geometri menggunakan Media dan Tertulis	Hasil wawancara
<p data-bbox="172 622 652 689">Gambar 1. Tugas masalah geometri dengan media inovatif 3 core beserta jawaban</p> <p data-bbox="159 1556 686 1590">Gambar 3. Hasil tugas masalah geometri tertulis</p>	<p data-bbox="718 246 1436 336">P: “Apa yang kamu ketahui tentang soal itu?” SL: “Disuruh mengamati rumah adat Baileo Maluku trus mencari nama bangun digambar itu yang bisa dilipat”.</p> <p data-bbox="718 369 1436 436">P: “Bangun apa saja yang kamu temukan?” SL: “ Persegi Panjang, Persegi dan Jajar genjang”.</p> <p data-bbox="718 459 1436 638">P: “Mengapa bangun itu dipilih?” SL: “karena bangun itu kalo dilipat bisa saling menutupi, dan bisa diperoleh garis simetrinya, trus bangun pada atap itu sama persis satu sama lainnya, juga angin-angin dan pagarnya. Mereka ada pada kelompok yang sama dan sama persis dengan sisi kiri kanannya.”</p> <p data-bbox="718 672 1436 761">P: “Apakah ada bangun lainnya? Coba perhatikan kembali gambarnya!” SL: “Tidak ada”</p>

Hasil tugas masalah geometri dengan media, tertulis dan hasil wawancara ditranskripkan, direduksi dan dianalisis hingga diperoleh deskripsi data dan selanjutnya dilakukan uji keabsahan data. Data tersebut dicek keabsahannya dengan menggunakan triangulasi metode dan *member check*. *Member check* dilakukan dengan cara peneliti melakukan konfirmasi keakuratan deskripsi data yang telah dibuat peneliti terhadap jawaban yang telah diberikan subjek saat wawancara. Berdasarkan hasil tugas masalah geometri tersebut di atas subjek menyebutkan bangun datar yang mempunyai simetri lipat yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang. Hasil tugas masalah geometri secara tertulis dan media tersebut digali lebih lanjut dengan menggunakan wawancara dan hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek laki-laki memahami maksud dari tugas masalah geometri dan menjawab pertanyaan tersebut. Subjek laki-laki menyebutkan bahwa terdapat bangun datar pada bangunan rumah adat tersebut yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang. Subjek laki-laki menyebutkan bahwa bangun datar yang telah disebutkan tersebut mempunyai garis simetri dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa subjek laki-laki memahami konsep simetri. Subjek laki-laki juga menyebutkan bahwa bangun yang membentuk atap sama persis satu sama lain, hal ini menunjukkan subjek laki-laki menggunakan istilah informal dari konkruen. Subjek laki-laki juga menambahkan keterangan bahwa bangun-bangun yang berbentuk sama persis berada dalam kelompok yang sama. Keterangan tersebut mengindikasikan subjek laki-laki memahami konsep yaitu mengelompokkan bangun yang sejenis dan taksejenis. Namun, baik pada hasil tugas masalah geometri maupun wawancara menunjukkan terdapat kesalahan konsep yaitu subjek laki-laki tidak dapat membedakan jajar genjang dan belah ketupat. Terdapat bangun lain yang merupakan unsur pembentuk atap rumah adat Baileo yang tidak disebutkan yaitu segitiga sama kaki. Subjek laki-laki tidak menyebutkan secara spesifik terkait dengan representasi internal yang dilakukan namun subjek laki-laki menggunakan representasi eksternal secara jelas dengan menggambarkan melalui visual, auditori dan kinestetik. Transformasi representasi dilakukan saat subjek laki-laki menyatakan objek 3 dimensi gambar ke objek 2 dimensi gambar, subjek laki-laki menyatakan gambar objek 3 dimensi atap, angin-angin dan pagar dalam gambar objek 2 dimensi yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang dan melengkapinya dengan garis simetri. Penalaran spasial tampak pada saat subjek laki-laki mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.

Hasil triangulasi metode menunjukkan bahwa hasil dengan menggunakan media interaktif, secara tertulis dan wawancara menunjukkan kesamaan data yaitu subjek laki-laki mengidentifikasi rumah adat untuk menemukan objek spasialnya, kemudian menyebutkan bahwa bangun tersebut mempunyai sumbu simetri dan obyek-obyek dalam satu kelompok yang sama memiliki sifat sama persis (konnkruen). Hal ini dimaknai bahwa subjek mengenal konsep simetri dan konkruensi. Kedua metode tersebut menunjukkan terdapat kesalahan konsep yaitu subjek laki-laki tidak dapat membedakan jajar genjang dan belah ketupat. Kedua metode tersebut menyebutkan tidak ada bangun lain selain yang telah disebutkan. Hasil triangulasi metode dapat dilihat pada Tabel 1. Hasil Tugas Masalah Geometri Media dan Tertulis dan Wawancara dan berdasarkan informasi dari Tabel 1 tersebut dianalisa, dideskripsikan dalam sebuah data. Diperoleh data yang sama dari metode yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang disajikan menunjukkan data yang kredibel yaitu kedua metode yang berbeda tersebut menghasilkan data ke makna yang sama.

Tabel 2. Hasil Tugas Masalah Geometri dan Wawancara Subjek Perempuan

Hasil Tugas Masalah Geometri menggunakan Media dan Tertulis	Hasil wawancara
<p data-bbox="272 1532 751 1599">Gambar 4. Tugas masalah geometri dengan media inovatif 3 core beserta jawaban</p>	<p data-bbox="906 1160 1401 1189">P: “Apa yang kamu ketahui tentang soal itu?”</p> <p data-bbox="906 1189 1441 1308">SP: “Ditugaskan untuk mengamati rumah adat Baileo Maluku dan mencari nama bangun digambar itu yang jika salah satu sisi dilipat dapat menutup sisi yang lain”.</p> <p data-bbox="906 1339 1374 1368">P: “Bangun apa saja yang kamu temukan?”</p> <p data-bbox="906 1368 1441 1429">SP: “Persegi Panjang, Persegi, Segitiga dan Belah Ketupat”.</p> <p data-bbox="906 1460 1273 1489">P: “Mengapa bangun itu dipilih?”</p> <p data-bbox="906 1489 1441 1585">SP: “Karena bangun-bangun tersebut mempunyai simetri lipat, itu dapat dibuktikan jika salah satu sisi dilipat dapat menutup sisi yang lain”</p> <p data-bbox="906 1617 1342 1646">P: “Bagaimana caramu mengetahuinya?”</p> <p data-bbox="906 1646 1441 2040">SP: “Mengamatinya, memilih salah satu bentuk yang menyerupai bangun datar yaitu atap setiap bagian atap berbentuk persegi panjang, sepasang sisi yang berhadapan panjangnya sama jadi jika dilipat pasti tepat saling menutupi satu sama lain....Atap bagian depan berbentuk segitiga sama kaki, jika dilipat akan sama persis dan menjadi dua segitiga siku-siku...untuk lobang angin berbentuk persegi karena semua sisinya sama dan jika dilipat akan menutupi satu sama lain...dan pagarnya berbentuk belah ketupat sisinya yang berhadapan sama panjang tapi sudutnya tidak siku-siku..ini juga bisa dilipat”</p>

Perhatikan gambar rumah adat berikut ini!

Rumah adat tersebut di atas adalah gambar rumah adat Baileo dari Provinsi Maluku.

- Temukan bangun geometri yang terdapat pada gambar rumah adat tersebut di atas!
- Periksalah bangun tersebut, apakah jika salah satu sisi dilipat akan tepat menutup sisi yang lain!

Jawab:

Gambar 5. Tugas masalah geometri tertulis

Gambar 6. Hasil tugas masalah geometri tertulis

Hasil tugas masalah geometri dengan media, tertulis dan hasil wawancara tersebut di atas ditranskripsikan, direduksi dan dianalisis hingga diperoleh deskripsi data dan selanjutnya dilakukan uji keabsahan data. Data tersebut dicek keabsahannya dengan menggunakan triangulasi metode dan *member check*. *Member check* dilakukan dengan cara peneliti melakukan konfirmasi keakuratan deskripsi data yang telah dibuat peneliti terhadap jawaban yang telah diberikan subjek saat wawancara. Berdasarkan hasil tugas masalah geometri tersebut di atas subjek perempuan menyebutkan bangun datar yang mempunyai simetri lipat yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat. Hasil tugas masalah geometri secara tertulis dan media tersebut digali lebih lanjut dengan menggunakan wawancara dan hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek perempuan memahami maksud dari tugas masalah geometri dan menjawab pertanyaan tersebut. Subjek perempuan menyebutkan bahwa terdapat bangun datar pada bangunan rumah adat tersebut yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat.

Subjek perempuan menyebutkan bahwa bangun datar yang telah disebutkan tersebut mempunyai garis simetri dengan demikian dapat diperoleh bangun-bangun baru yang berbentuk dan berukuran sama. Pada gambar 6 subjek perempuan menunjukkan gambar $1=2=3=4$ dan gambar $1a = 1b$, gambar $5=6$ dan gambar $5a=5b=5c=5d=5e=5f=5g=5h$, gambar 7 dibagi dengan garis simetri dan menghasilkan gambar $7a=7b$, gambar $8=9$ dan gambar $8a=8b=8c=8d$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa subjek perempuan memahami konsep simetri dan konkruesi. Subjek perempuan menambahkan bahwa dengan sumbu simetri dapat diperoleh dua bangun yang sama persis dan sama besar, hal ini menunjukkan subjek perempuan menggunakan istilah informal dari konkruesi. Subjek perempuan menyebutkan proses berpikir internal yang telah dilakukannya dengan cara mengonstruksi ulang secara sederhana atap, jendela angin-angin, pagar dan atap depan. Subjek menyatakan kembali objek gambar 3 dimensi ke dalam objek gambar 2 dimensi dan menandai unsur-unsur yang berukuran sama. Subjek perempuan menggunakan representasi eksternal secara jelas dengan menggambarkan melalui visual, auditori dan kinestetik. Transformasi representasi dilakukan saat subjek perempuan menyatakan objek 3 dimensi gambar ke objek 2 dimensi gambar, subjek perempuan menyatakan gambar objek 3 dimensi atap, angin-angin dan pagar dalam gambar objek 2 dimensi yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat dan melengkapinya dengan garis simetri.

Subjek perempuan dapat metransformasikan pengetahuannya menjadi pengetahuan baru yaitu membentuk objek baru dengan menggunakan garis simetri. Penalaran spasial tampak pada saat subjek perempuan mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.

Hasil triangulasi metode menunjukkan bahwa hasil dengan menggunakan media interaktif, secara tertulis dan wawancara menunjukkan kesamaan data yaitu subjek perempuan mengidentifikasi rumah adat untuk menemukan objek spasialnya, kemudian menyebutkan bahwa bangun tersebut mempunyai sumbu simetri dengan menggunakan sumbu simetri dapat dibuat bangun baru yang bentuk dan ukurannya sama. Hal ini dimaknai bahwa subjek mengenal konsep simetri dan konkruesi. Hasil triangulasi metode dapat dilihat pada Tabel 2. Hasil Tugas Masalah Geometri Media dan Tertulis dan Wawancara dan berdasarkan informasi dari tabel 2 tersebut dianalisa, dideskripsikan dalam sebuah data. Diperoleh data yang sama dari metode yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang disajikan menunjukkan data yang kredibel yaitu kedua metode yang berbeda tersebut menghasilkan data ke makna yang sama.

Subjek laki-laki maupun perempuan menunjukkan telah menggunakan pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan berpikir dalam menggunakan konsep ruang, alat representasi dan proses penalaran untuk menyelesaikan masalah sesuai pendapat Rubenstein (2010). Hasil temuan pada subjek laki-laki juga menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif.

Terdapat keterampilan pengetahuan deklaratif yang menyatakan bahwa terdapat bangun yang sama persis, subjek menyebutkan istilah sederhana dari kata “konkruesi”. Subjek laki-laki mengombinasikan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya sedemikian hingga diperoleh pengetahuan baru. Ini menunjukkan bahwa subjek laki-laki telah melakukan kunci berpikir spasial seperti yang dikemukakan oleh NRC (2010).

Hasil temuan pada subjek perempuan menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif. Terdapat keterampilan pengetahuan deklaratif yang menyatakan bahwa terdapat bangun yang sama persis yang dapat diperoleh dengan membuat sumbu simetri pada bangun tersebut, subjek menyebutkan istilah sederhana dari kata “konkruesi” dan prosesnya. Subjek mengombinasikan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya sedemikian hingga diperoleh pengetahuan baru. Ini menunjukkan bahwa subjek telah melakukan kunci berpikir spasial seperti yang dikemukakan oleh NRC (2010).

Temuan tersebut di atas diperoleh dari kristalisasi budaya yaitu gambar rumah adat dirumuskan sedemikian hingga terbentuk media pembelajaran interaktif 3core dan tugas tertulis.

4. Kesimpulan

Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran menunjukkan kriteria baik di setiap pertemuannya. Hasil penerapan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran menunjukkan terdapat peningkatan respon dalam belajar geometri sebesar 85% dan terdapat peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah belajar geometri dengan menggunakan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran *3 Core*.

Hasil deskripsi berpikir spasial diperoleh bahwa subjek laki-laki tidak menyebutkan secara jelas bagaimana proses representasi internal yang dilakukan dalam mentransformasi objek gambar 3 dimensi ke dalam objek gambar 2 dimensi sedangkan subjek perempuan mendeskripsikan proses berpikirnya hingga diperoleh representasi. Keduanya melakukan proses penalaran yang dimulai dari mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.

Kristalisasi budaya dapat dilakukan dalam wujud yang berbeda tergantung kreatifitas dan tujuan penelitian.

5. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Yayasan Universitas Nusantara PGRI Kediri yang telah mendanai penelitian stimulus sehingga penelitian ini dapat terlaksana. Terima kasih juga diucapkan kepada civitas akademika Universitas Nusantara PGRI Kediri dan SDN Kampung Dalem V Kediri atas dukungan yang telah diberikan.

Referensi

- [1] Fiantika, F. R. (2018). Internal process: what is abstraction and distortion process? *IOP Conf. Series: Journal of Physics*, 2.
- [2] Fiantika, F. R. (2018). *Profil Berpikir Spasial Siswa SD dalam Menyelesaikan Masalah Geometri*

ditinjau dari Gender. Surabaya: Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya.

[3] NRC, (2010). *Learning to think spatially*. Washington, D. C: The National Academies Press.

[4] Rubenstein, J. M. (2010). *Study guide for cultural landscape: an introduction to human geography*. New Jersey : Prentice Hall .

[5] Sharma, J. (1993). *Integrated Spatial Reasoning in Geographic Information Systems: Combining Topology and Direction*. Orono, United States: University of Maine.

Jurusan Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Pattimura

Ex. Gedung UT Lt. 2 Kampus Unpatti Poka, Jln. Ir. M. Putuhena, Poka-Ambon, 97233, Provinsi Maluku, Indonesia.
Email: barekeng.math@yahoo.com; barekeng.jurmath@gmail.com; Website: <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/barekeng/>

Ambon, 20 Mei 2019

Nomor : 028/BRKNG/V/2019
Lampiran : -
Perihal : Biaya Penerbitan dan Pencetakan Barekeng
Volume 13 Nomor 3 Desember 2019

Yth.: **Ibu Feny Rita Fiantika, dkk.**
*Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Univeristas Nusantara PGRI Kediri*

Dengan Hormat,

Berkaitan dengan penerbitan naskah ilmiah Bapak/Ibu pada BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan, Volume 13 No. 3 Edisi Desember 2019, yang siap di publish. Maka, kami sampaikan rincian biaya publikasi (meliputi biaya DOI, penerbitan, dan pencetakan) serta biaya pengiriman (apabila diluar kota), rincian biaya yang harus dibayar, sebagai berikut:

No.	Rincian	Harga satuan (Rp)	Jumlah Buku	Biaya Tagihan (Rp)
1.	Biaya Layout/Editing, Plagiarism, DOI, dll.	200.000,00	-	200.000,00
2.	BAREKENG Vol. 13 No. 3 Desember 2019	100.000,00	1	100.000,00
3.	Biaya Pengiriman	80.000,00		80.000,00
	TOTAL TAGIHAN			380.000,00

Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer pada:

Bank Mandiri Cabang Ambon
atas nama: **Dyana Patty, S.Si., M.Sc.**
nomor rekening **152 001 6463 537**

Pembayaran diharapkan secepatnya untuk proses penerbitan dan pencetakan naskah cetak dimaksud. Jurnal versi cetak akan kami kirimkan melalui pos/jasa pengiriman (bagi yang berada diluar kota). Jika Bapak/Ibu ingin melakukan tambahan pemesanan Jurnal BAREKENG, mohon untuk segera mengabari Redaksi Jurnal BAREKENG sehingga rincian tagihan akan kami perbarui. (Catatan: Bukti transfer di email/ di WA ke redaksi jurnal Barekeng)

Demikian penyampaian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pimpinan Redaksi
(Editor in Chief)

Yopi Andry Lesnussa, S.Si., M.Si.
NIP. 198411262008121003

ETHNOMATEMATIKA: KRISTALISASI BUDAYA DALAM MODEL PEMBELAJARAN 3R CORE

ETHNOMATHEMATICS: CRYSTALLIZATION OF CULTURE ON 3R CORE'S LEARNING MODEL

Feny Rita Fiantika^{1*}, Darsono², Ika S³

^{1,2,3} Pendidikan Matematika, FKIP, Universitas Nusantara PGRI Kediri
Jl. K.H Achmad Dahlan 76 Kediri Jawa Timur, Indonesia

e-mail: ^{1*}fentfeny@gmail.com

Abstrak

Model pembelajaran 3R adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan pada Reading (membaca), wRiting (menulis) dan aRithmetic (berhitung) berbasis pada konteks 21st century skills. Model pembelajaran 3R di terjemahkan menjadi *life and career skills, learning and innovation skills* dan *information media and technology skills*. Model pembelajaran 3R dikemas dalam pembelajaran geometri berbasis budaya yang diperuntukkan bagi siswa SD. Rumah adat di Indonesia digunakan sebagai wujud kristalisasi budaya yang digali unsur-unsur geometri yang melekat pada objek tersebut. Penelitian ini diawali dengan merancang perangkat pembelajaran dan media 3R Core dan perangkat pembelajaran yang valid kemudian diaplikasikan di Sekolah. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan konsep geometri siswa yang digali melalui pengamatan pada media pembelajaran 3R Core. Subjek penelitian ini adalah siswa SD kelas 5 dan hasil menunjukkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dalam kategori baik, dan minat siswa dalam menggunakan 3R dalam kategori baik. Hasil penelitian diuji keabsahannya dengan menggunakan uji kredibilitas data dengan menggunakan triangulasi waktu, *member check* dan perpanjangan pengamatan. Subjek menemukan beberapa konsep gometri dalam proses pembelajaran yaitu menggunakan konsep bangun datar, kesebangunan, simetri dan skala dalam proses pemecahan masalah geometri yang diberikan melalui media pembelajaran 3R Core.

Kata Kunci : *ethnomatematika, model pembelajaran, model pembelajaran 3R Core, budaya, proses berpikir, berpikir spasial, geometri.*

Abstract

The 3R learning model is a learning model that emphasizes Reading, wRiting and aRithmetic based on the context of the 21st century skills. The 3R learning model is translated into *life and career skills, learning and innovation skills* and *information media and technology skills*. The 3R learning model is packaged in cultural-based geometry learning that is intended for elementary students. Traditional houses in Indonesia are used as a form of cultural crystallization which is explored by geometric elements attached to the object. This research begins with designing learning devices and 3R Core media and valid learning devices then applied in the School. The purpose of this study was to describe students' geometry concepts which were explored through observations on 3R Core learning media. The subjects of this study were grade 5 elementary school students and the results showed the teacher's ability to manage learning in good categories, and students' interest in using 3R in good categories. The results of the study were tested for validity by using data credibility test using time triangulation, *member check* and extension of observation. The subject found several geometric concepts in the learning process, namely using the concept of flat wake, congruence, symmetry and scale in the geometry problem solving process given through 3R Core learning media.

Keywords: *keywords only 8 words, Italic, 10pt, Times New Roman, each words separate with “,”.*

<i>Diterima</i> :.....	<i>Direvisi</i> :.....	<i>Disetujui</i> :.....
------------------------	------------------------	-------------------------

1. PENDAHULUAN

Spasial (keruangan) merupakan salah satu bagian geometri. Aplikasi spasial dapat dijumpai dalam berbagai konteks dalam kehidupan sehari-hari. Menata buku pada sebuah rak sedemikian hingga rak tersebut memuat buku dalam jumlah tertentu, mencari posisi alamat seseorang dengan menggunakan *google map*, menentukan rute perjalanan terdekat, membatik, membuat ornamen rumah merupakan beberapa contoh kegunaan spasial yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Representasi, transformasi bentuk dan penalaran spasial merupakan komponen penting terbentuknya objek-objek tersebut. Representasi eksternal digunakan untuk membuat orang lain memahami apa yang kita pikirkan, tanpa representasi eksternal maka objek spasial hanya akan berwujud ide di dalam pikiran manusia (representasi internal). Representasi tidak akan terbentuk tanpa adanya proses transformasi pengetahuan untuk membentuk suatu objek baru. Representasi dan transformasi juga tidak akan terwujud tanpa adanya penalaran. Manusia melakukan budidaya dan rekayasa teknologi dengan menggunakan komponen tersebut di atas. Oleh karenanya, perlu dibahas dilatihkan sejak dini agar komponen-komponen tersebut berkembang optimal.

Hal tersebut di atas menunjukkan berperan penting dalam perkembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya. Merujuk pada pentingnya peran spasial dalam perkembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya tersebut di atas, peneliti mengkaji hasil belajar geometri siswa SD kelas 5, dengan pertimbangan 1) Siswa kelas 5 SD berusia 10-11 tahun berada dalam tahap kritis berpikir konkrit yang akan memasuki tahap berpikir abstrak. Tahapan ini perlu dikaji lebih lanjut terkait tentang bagaimana peralihan tahap berpikir siswa dari tahap berpikir konkrit ke berpikir abstrak. 2) Mengidentifikasi kubus dan balok merupakan materi tiga dimensi pertama yang diberikan kepada siswa kelas 5 SD.

Fakta hasil penelitian [1][2] menunjukkan terdapat siswa kelas 5 SD berpendapat bahwa sisi kubus berbentuk jajar genjang, siswa kelas 5 Sekolah Dasar (SD) mengalami kesulitan dalam membedakan persegi, belah ketupat, dan jajar genjang. Siswa mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi perbedaan bangun-bangun tersebut yang merupakan kajian objek dua dimensi sehingga menyebabkan siswa tersebut mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi unsur-unsur objek 3 dimensi yaitu kubus.

Hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan terdapat masalah yang dialami siswa dalam mentransformasi gambar bangun 2 dimensi ke gambar bangun 3 dimensi dan sebaliknya. Hal tersebut, mendorong peneliti untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang bagaimana proses berpikir spasial siswa SD dalam mentransformasi gambar bangun 2 dimensi ke gambar bangun 3 dimensi dan sebaliknya.

Paparan tersebut di atas menunjukkan adanya kebutuhan yang secara eksplisit menafsirkan dan memanfaatkan kaidah-kaidah menggambar objek 3 dimensi, jika tidak, hal ini dapat membuat siswa salah dalam membaca sebuah gambar dan tidak mengerti apakah gambar itu mewakili sebuah objek 2 dimensi atau objek 3 dimensi. Dengan demikian menunjukkan peran pentingnya konsep gambar 2 dimensi untuk merepresentasikan objek 3 dimensi untuk diamati.

Berpikir spasial merupakan aspek kognisi yang memegang peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu. *Spatial thinking is one of the fundamental forms of intelligence needed to function in modern society, it is a basic and essential skill whose development should be part of everyone's education, like learning a language, numeracy and mathematics* [3]. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan salah satu dasar intelegensi masyarakat modern yang digunakan untuk mengembangkan pendidikan, mempelajari bahasa, kalkulasi dan matematis. Sementara itu, NRC menyatakan "*Spatial thinking is a collection of skills. The skills consist of declarative and perceptual forms of knowledge and some cognitive operations that can be used to transform, combine, or otherwise operate on this knowledge. The key to spatial thinking is a constructive amalgam of three elements of space, tools of representation, and processes of reasoning*"[4]. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif. Keterampilan yang terdiri dari pengetahuan deklaratif dan bentuk pengetahuan perceptual dan beberapa operasi-operasi kognitif dapat digunakan untuk mengubah, menggabungkan, atau sebaliknya pada pengetahuan ini. Kunci berpikir spasial adalah sebuah gabungan konstruktif dari tiga elemen: konsep spasial, alat-alat representasi spasial dan proses penalaran spasial. *The spatial structure of the world is complex and dynamic. Objects move, and observers move within the environment* [5][6]. Bahwa dunia struktur berpikir spasial adalah kompleks dan dinamis. Perpindahan objek dan pengamat-pengamat dengan lingkungannya.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti memaknai berpikir spasial sebagai pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan berpikir dalam menggunakan konsep ruang, alat representasi dan proses penalaran untuk menyelesaikan masalah. Berpikir Spasial adalah aktivitas mental yang melibatkan pengetahuan, keterampilan kognitif dan kebiasaan yang dimiliki seseorang dalam menggunakan representasi internal dan eksternal, transformasi representasi dan proses penalaran yang dapat diukur melalui tingkah laku yang dapat diamati. Pernyataan tersebut di atas memperkuat pendapat bahwa berpikir spasial merupakan hal yang sangat penting untuk dipelajari dan dikaji. *The power of abstract reasoning does not come for free* [7] artinya bahwa kekuatan penalaran abstrak tidak datang begitu saja. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat bahwa *A main feature of conceptual neighborhood structures is that they can be used to control the complexity of reasoning processes: In some cases, a lower complexity class may be achieved through neighborhood reasoning* [8, 9, 10]. Maknanya adalah Fitur utama dari struktur konseptual adalah mereka menggunakan kompleksitas dari proses penalaran; dalam beberapa kasus, kelas kompleksitas yang lebih rendah dapat dicapai melalui penalaran lingkungan. Hal ini berarti bahwa lingkungan dapat digunakan sebagai alat bernalar. Lingkungan merupakan wujud representasi ide dan di lingkungan erat berhubungan dengan transformasi. Dengan demikian dalam tulisan ini digunakan tiga komponen berpikir spasial yaitu representasi, transformasi dan penalaran. Komponen tersebut adalah representasi dan transformasi.

Sementara itu, tantangan abad 21 membutuhkan mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis keterampilan abad ke-21 yang inovatif. 3R dalam Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan Implementasinya pada Pembelajaran Geometri di SD merupakan salah satu usaha peneliti untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kristalisasi budaya yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan unsur-unsur bangunan pada rumah adat untuk menggali proses berpikir spasial siswa dalam menyelesaikan masalah geometri.

Instrumen berpikir spasial siswa SD yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah instrument yang disesuaikan dengan konteks pendidikan *21 Centuries* berupa kelengkapan guru dalam proses belajar mengajar berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS) yang selanjutnya disebut Tugas Masalah Geometri untuk tes tertulis, dan *Assesment* yang memuat ranah kognitif (proses-produk), afektif dan psikomotorik inovatif 3R. Peneliti mengembangkan media pembelajaran inovatif yang diberi nama *3R Core* yang dikembangkan dari program *visual basic* yang ditampilkan dalam program *excel* dengan *macros*. Media tersebut berisi tentang rumah adat yang ada di Indonesia yang digunakan untuk mengeksplorasi kemampuan spasial siswa. Untuk menggali informasi lebih mendalam digunakan instrumen lembar wawancara tak terstruktur.

Instrumen-instrumen yang telah dikembangkan tersebut di atas memenuhi kriteria instrumen yang baik digunakan dan disosialisasikan dalam bentuk pelatihan kepada Guru SD. Materi sosialisasi berupa perangkat pembelajaran 3R dalam Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan cara mengoperasikan media pembelajaran inovatifnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didahului dengan pengembangan perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan Assesmen yang memuat ranah kognitif (proses-produk), afektif dan psikomotorik inovatif 3R serta media pembelajaran *3R Core*. Instrumen lembar wawancara tak terstruktur dan lembar observasi digunakan untuk menggali informasi pada subjek dan mengamati aktivitas pembelajaran. Sebelum digunakan untuk penelitian, instrumen ini telah diujicobakan sebanyak dua kali.

Penelitian ini dilakukan di kelas 5 SDN Kampung Dalem V Kediri. Guru Kelas SDN Kampung Dalem V Kediri melaksanakan proses kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 3R dengan menggunakan media inovatif *3R Core* yang telah dikembangkan. Untuk mendeskripsikan hasil penelitian tentang aktivitas spasial siswa dipilih dua orang siswa yang mempunyai dua nilai tertinggi pada kelompok siswa berkemampuan sedang sebagai subjek yang diwawancarai. Subjek ini mendeskripsikan hasil penyelesaian masalah geometri yang dikerjakan di LKS dengan bantuan media interaktif, kemudian informasi yang diperoleh tersebut digali dengan menggunakan lembar wawancara tak terstruktur.

Untuk mengecek kredibilitas data yang dihasilkan dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas dengan triangulasi metode dan *member check*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan perangkat pembelajaran valid yang digunakan untuk mengetahui kemampuan guru dalam melaksanakan model pembelajaran 3R dan media pembelajaran 3R Core. Penelitian ini dilakukan selama 6 hari dengan menggunakan model pembelajaran 3R dan media pembelajaran 3R Core. Hari ke 3 subjek diberi tugas masalah geometri dengan menggunakan media 3R Core. Hari ke 6 subjek diberi tugas masalah geometri tertulis, dan dilanjutkan dengan wawancara mendalam.

Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran menunjukkan kriteria baik di setiap pertemuannya. Hasil penerapan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran menunjukkan terdapat peningkatan respon dalam belajar geometri sebesar 85% dan terdapat peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah belajar geometri dengan menggunakan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran.

Berpikir spasial subjek dalam penelitian ini meliputi representasi internal, representasi eksternal, transformasi representasi dan penalaran spasial yang dideskripsikan menggunakan salah satu tugas masalah geometri yang telah diselesaikan oleh subjek dengan menggunakan tes tertulis dan media inovatif 3 Core yang informasinya digali lebih lanjut dengan menggunakan lembar wawancara tak terstruktur.

Berikut disajikan hasil tugas masalah geometri yang diperoleh dengan menggunakan media, tugas tertulis dan wawancara.

Tabel 1. Hasil tugas masalah geometri dan wawancara subjek laki-laki

Hasil Tugas Masalah Geometri menggunakan Media dan Tertulis	Hasil wawancara
	<p>P: “Apa yang kamu ketahui tentang soal itu?” SL: “Disuruh mengamati rumah adat Baileo Maluku trus mencari nama bangun digambar itu yang bisa dilipat”.</p> <p>P: “Bangun apa saja yang kamu temukan?” SL: “Persegi Panjang, Persegi dan Jajar genjang”.</p> <p>P: “Mengapa bangun itu dipilih?” SL: “karena bangun itu kalo dilipat bisa saling menutupi, dan bisa diperoleh garis simetrinya, trus bangun pada atap itu sama persis satu sama lainnya, juga angin-angin dan pagarnya. Mereka ada pada kelompok yang sama dan sama persis dengan sisi kiri kanannya.”</p> <p>P: “Apakah ada bangun lainnya? Coba perhatikan kembali gambarnya!” SL: “Tidak ada”</p>

<p>Gambar 3. Hasil tugas masalah geometri tertulis</p>	
---	--

Hasil tugas masalah geometri dengan media, tertulis dan hasil wawancara ditranskripsikan, direduksi dan dianalisis hingga diperoleh deskripsi data dan selanjutnya dilakukan uji keabsahan data. Data tersebut dicek keabsahannya dengan menggunakan triangulasi metode dan *member check*. *Member check* dilakukan dengan cara peneliti melakukan konfirmasi keakuratan deskripsi data yang telah dibuat peneliti terhadap jawaban yang telah diberikan subjek saat wawancara. Berdasarkan hasil tugas masalah geometri tersebut di atas subjek menyebutkan bangun datar yang mempunyai simetri lipat yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang. Hasil tugas masalah geometri secara tertulis dan media tersebut digali lebih lanjut dengan menggunakan wawancara dan hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek laki-laki memahami maksud dari tugas masalah geometri dan menjawab pertanyaan tersebut. Subjek laki-laki menyebutkan bahwa terdapat bangun datar pada bangunan rumah adat tersebut yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang. Subjek laki-laki menyebutkan bahwa bangun datar yang telah disebutkan tersebut mempunyai garis simetri dengan demikian dapat disimpulkan bahwa subjek laki-laki memahami konsep simetri. Subjek laki-laki juga menyebutkan bahwa bangun yang membentuk atap sama persis satu sama lain, hal ini menunjukkan subjek laki-laki menggunakan istilah informal dari konkrue. Subjek laki-laki juga menambahkan keterangan bahwa bangun-bangun yang berbentuk sama persis berada dalam kelompok yang sama. Keterangan tersebut mengindikasikan subjek laki-laki memahami konsep yaitu mengelompokkan bangun yang sejenis dan taksejenis. Namun, baik pada hasil tugas masalah geometri maupun wawancara menunjukkan terdapat kesalahan konsep yaitu subjek laki-laki tidak dapat membedakan jajar genjang dan belah ketupat. Terdapat bangun lain yang merupakan unsur pembentuk atap rumah adat Baileo yang tidak disebutkan yaitu segitiga sama kaki. Subjek laki-laki tidak menyebutkan secara spesifik terkait dengan representasi internal yang dilakukan namun subjek laki-laki menggunakan representasi eksternal secara jelas dengan menggambarkan melalui visual, auditori dan kinestetik. Transformasi representasi dilakukan saat subjek laki-laki menyatakan objek 3 dimensi gambar ke objek 2 dimensi gambar, subjek laki-laki menyatakan gambar objek 3 dimensi atap, angin-angin dan pagar dalam gambar objek 2 dimensi yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang dan melengkapinya dengan garis simetri. Penalaran spasial tampak pada saat subjek laki-laki mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.

Hasil triangulasi metode menunjukkan bahwa hasil dengan menggunakan media interaktif, secara tertulis dan wawancara menunjukkan kesamaan data yaitu subjek laki-laki mengidentifikasi rumah adat untuk menemukan objek spasialnya, kemudian menyebutkan bahwa bangun tersebut mempunyai sumbu simetri dan obyek-objek dalam satu kelompok yang sama memiliki sifat sama persis (konkrue). Hal ini dimaknai bahwa subjek mengenal konsep simetri dan konkrue. Kedua metode tersebut menunjukkan terdapat kesalahan konsep yaitu subjek laki-laki tidak dapat membedakan jajar genjang dan belah ketupat. Kedua metode tersebut menyebutkan tidak ada bangun lain selain yang telah disebutkan. Hasil triangulasi metode dapat dilihat pada Tabel 1. Hasil Tugas Masalah Geometri Media dan Tertulis dan Wawancara dan berdasarkan informasi dari Tabel 1 tersebut dianalisa, dideskripsikan dalam sebuah data. Diperoleh data yang sama dari metode yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang disajikan menunjukkan data yang kredibel yaitu kedua metode yang berbeda tersebut menghasilkan data ke makna yang sama.

Tabel 2. Hasil Tugas Masalah Geometri dan Wawancara Subjek Perempuan

Hasil Tugas Masalah Geometri menggunakan Media dan Tertulis	Hasil wawancara
	<p>P: “Apa yang kamu ketahui tentang soal itu?” SP: “Ditugaskan untuk mengamati rumah adat Bailio Maluku dan mencari nama bangun digambar itu yang jika salah satu sisi dilipat dapat menutup sisi yang lain”.</p> <p>P: “Bangun apa saja yang kamu temukan?” SP: “Persegi Panjang, Persegi, Segitiga dan Belah Ketupat”.</p>

Gambar 4. Hasil Tugas Masalah Geometri dengan media 3Core

Perhatikan gambar rumah adat berikut ini!

Rumah adat tersebut di atas adalah gambar rumah adat Baileo dari Provinsi Maluku.

- Temukan bangun geometri yang terdapat pada gambar rumah adat tersebut di atas!
- Periksalah bangun tersebut, apakah jika salah satu sisi dilipat akan tepat menutup sisi yang lain!

Jawab:

Gambar 5. Tugas masalah geometri tertulis

Gambar 6. Hasil tugas masalah geometri tertulis

P: “Mengapa bangun itu dipilih?”

SP: “Karena bangun-bangun tersebut mempunyai simetri lipat, itu dapat dibuktikan jika salah satu sisi dilipat dapat menutup sisi yang lain”

P: “Bagaimana caramu mengetahuinya?”

SP: “Mengamatinya, memilih salah satu bentuk yang menyerupai bangun datar yaitu atap setiap bagian atap berbentuk persegi panjang, sepasang sisi yang berhadapan panjangnya sama jadi jika dilipat pasti tepat saling menutupi satu sama lain....Atap bagian depan berbentuk segitiga sama kaki, jika dilipat akan sama persis dan menjadi dua segitiga siku-siku...untuk lobang angin berbentuk persegi karena semua sisinya sama dan jika dilipat akan menutupi satu sama lain...dan pagarnya berbentuk belah ketupat sisinya yang berhadapan sama panjang tapi sudutnya tidak siku-siku..ini juga bisa dilipat”

Hasil tugas masalah geometri dengan media, tertulis dan hasil wawancara tersebut di atas ditranskripsikan, direduksi dan dianalisis hingga diperoleh deskripsi data dan selanjutnya dilakukan uji keabsahan data. Data tersebut dicek keabsahannya dengan menggunakan triangulasi metode dan *member check*. *Member check* dilakukan dengan cara peneliti melakukan konfirmasi keakuratan deskripsi data yang telah dibuat peneliti terhadap jawaban yang telah diberikan subjek saat wawancara. Berdasarkan hasil tugas masalah geometri tersebut di atas subjek perempuan menyebutkan bangun datar yang mempunyai simetri lipat yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat. Hasil tugas masalah geometri secara tertulis dan media tersebut digali lebih lanjut dengan menggunakan wawancara dan hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek perempuan memahami maksud dari tugas masalah geometri dan menjawab pertanyaan tersebut. Subjek perempuan menyebutkan bahwa terdapat bangun datar pada bangunan rumah adat tersebut yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat.

Subjek perempuan menyebutkan bahwa bangun datar yang telah disebutkan tersebut mempunyai garis simetri dengan demikian dapat diperoleh bangun-bangun baru yang berbentuk dan berukuran sama. Pada gambar 6 subjek perempuan menunjukkan gambar $1=2=3=4$ dan gambar $1a = 1b$, gambar $5=6$ dan

gambar 5a=5b=5c=5d=5e=5f=5g=5h, gambar 7 dibagi dengan garis simetri dan menghasilkan gambar 7a=7b, gambar 8=9 dan gambar 8a=8b=8c=8d. Hal ini dapat disimpulkan bahwa subjek perempuan memahami konsep simetri dan kongruensi. Subjek perempuan menambahkan bahwa dengan sumbu simetri dapat diperoleh dua bangun yang sama persis dan sama besar, hal ini menunjukkan subjek perempuan menggunakan istilah informal dari kongruen. Subjek perempuan menyebutkan proses berpikir internal yang telah dilakukannya dengan cara mengonstruksi ulang secara sederhana atap, jendela angin-angin, pagar dan atap depan. Subjek menyatakan kembali objek gambar 3 dimensi ke dalam objek gambar 2 dimensi dan menandai unsur-unsur yang berukuran sama. Subjek perempuan menggunakan representasi eksternal secara jelas dengan menggambarkan melalui visual, auditori dan kinestetik. Transformasi representasi dilakukan saat subjek perempuan menyatakan objek 3 dimensi gambar ke objek 2 dimensi gambar, subjek perempuan menyatakan gambar objek 3 dimensi atap, angin-angin dan pagar dalam gambar objek 2 dimensi yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat dan melengkapinya dengan garis simetri. Subjek perempuan dapat mentransformasikan pengetahuannya menjadi pengetahuan baru yaitu membentuk objek baru dengan menggunakan garis simetri. Penalaran spasial tampak pada saat subjek perempuan mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.

Hasil triangulasi metode menunjukkan bahwa hasil dengan menggunakan media interaktif, secara tertulis dan wawancara menunjukkan kesamaan data yaitu subjek perempuan mengidentifikasi rumah adat untuk menemukan objek spasialnya, kemudian menyebutkan bahwa bangun tersebut mempunyai sumbu simetri dengan menggunakan sumbu simetri dapat dibuat bangun baru yang bentuk dan ukurannya sama. Hal ini dimaknai bahwa subjek mengenal konsep simetri dan kongruensi. Hasil triangulasi metode dapat dilihat pada Tabel 2. Hasil Tugas Masalah Geometri Media dan Tertulis dan Wawancara dan berdasarkan informasi dari tabel 2 tersebut dianalisa, dideskripsikan dalam sebuah data. Diperoleh data yang sama dari metode yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang disajikan menunjukkan data yang kredibel yaitu kedua metode yang berbeda tersebut menghasilkan data ke makna yang sama.

Subjek laki-laki maupun perempuan menunjukkan telah menggunakan pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan berpikir dalam menggunakan konsep ruang, alat representasi dan proses penalaran untuk menyelesaikan masalah sesuai pendapat Swartjes,dkk [3]. Hasil temuan pada subjek laki-laki juga menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif.

Terdapat keterampilan pengetahuan deklaratif yang menyatakan bahwa terdapat bangun yang sama persis, subjek menyebutkan istilah sederhana dari kata “kongruen”. Subjek laki-laki mengombinasikan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya sedemikian hingga diperoleh pengetahuan baru. Ini menunjukkan bahwa subjek laki-laki telah melakukan kunci berpikir spasial seperti yang dikemukakan oleh NRC [4].

Hasil temuan pada subjek perempuan menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif. Terdapat keterampilan pengetahuan deklaratif yang menyatakan bahwa terdapat bangun yang sama persis yang dapat diperoleh dengan membuat sumbu simetri pada bangun tersebut, subjek menyebutkan istilah sederhana dari kata “kongruen” dan prosesnya. Subjek mengombinasikan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya sedemikian hingga diperoleh pengetahuan baru. Ini menunjukkan bahwa subjek telah melakukan kunci berpikir spasial seperti yang dikemukakan oleh NRC [4].

Temuan tersebut di atas diperoleh dari kristalisasi budaya yaitu gambar rumah adat dirumuskan sedemikian hingga terbentuk media pembelajaran interaktif 3core dan tugas tertulis.

4. KESIMPULAN

Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran menunjukkan kriteria baik di setiap pertemuannya. Hasil penerapan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran menunjukkan terdapat peningkatan respon dalam belajar geometri sebesar 85% dan terdapat peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah belajar geometri dengan menggunakan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran *3 Core*.

Hasil deskripsi berpikir spasial diperoleh bahwa subjek laki-laki tidak menyebutkan secara jelas bagaimana proses representasi internal yang dilakukan dalam mentransformasi objek gambar 3 dimensi ke dalam objek gambar 2 dimensi sedangkan subjek perempuan mendeskripsikan proses berpikirnya hingga diperoleh representasi. Keduanya melakukan proses penalaran yang dimulai dari mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.

Kristalisasi budaya dapat dilakukan dalam wujud yang berbeda tergantung kreatifitas dan tujuan penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih takterhingga kepada kedua orang tua yang telah memberika support dan doanya senantiasa kepada peneliti. Ucapan terima kasih kepada Yayasan Universitas Nusantara PGRI Kediri yang telah mendanai penelitian stimulus sehingga penelitian ini dapat terlaksana, segenap civitas akademika Universitas Nusantara PGRI Kediri dan SDN Kampung Dalem V Kediri terima kasih atas dukungan yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. R. Fiantika, C. L. Maknun, I. K. Budayasa, and A. Lukito, Analysis of students' spatial thinking in geometry: 3D object into 2D representation, *J. Phys. Conf. Ser.*, vol. 1013, p. 012140, May 2018.
- [2] L. Zwartjes, M. Luisa de Lazaro, and K. Donert, Literature review on spatial thinking, 2015.
- [3] NRC (National Research Council), *Learning to think spatially*. Washington, D.C.: The National Academies Press (U.S.), 2010.
- [4] Barbara, Tversky, On abstraction and ambiguity, *Stud. Vis. Spat. Reason. Des. Creat.*, pp. 215–223, 2014
- [6] Zacks, Jeffrey M and Tversky, Barbara, Multiple systems for spatial imagery: transformations of objects and bodies, vol. 5, no. 4, pp. 271–306, 2005.
- [7] C. Freksa, Spatial cognition an AI perspective, Cognitive System Research Group: Universitat Breman Germany, 2014.
- [8] C. Freksa, Conceptual neighborhood and its role in temporal and spatial reasoning, in M. Singh, L. Travé-Massuyès, eds, *Decision support systems and qualitative reasoning*, 181-187, North-Holland, Amsterdam 1991
- [9] C. Freksa, Temporal reasoning based on semi-intervals, *Artificial Intelligence* 54 (1992) 199-227
- [10] B. Nebel and H.-J. Bürckert: Reasoning about temporal relations: a maximal tractable subclass of Allen's interval algebra. *Proc. AAAI* 1994: 356-361

Jurusan Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Pattimura

Ex. Gedung UT Lt. 2 Kampus Unpatti Poka, Jln. Ir. M. Putuhena, Poka-Ambon, 97233, Provinsi Maluku, Indonesia.
Email: barekeng.math@yahoo.com; barekeng.jurmath@gmail.com; Laman Website: <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/barekeng/>

SURAT KETERANGAN
Nomor: 032/BRKNG/VI/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yopi Andry Lesnussa, S.Si., M.Si.
NIP. : 19841126 200812 1 003
Pangkat/ Golongan : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Pemimpin Redaksi (*Editor in Chief*)
BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan
P-ISSN / E-ISSN : 1978-7227 / 2615-3017
Website : <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/barekeng>
Email : barekeng.math@yahoo.com

Dengan ini menerangkan bahwa :

Paper berjudul : **“Etnomatematika: Kritalisasi Budaya dalam Model Pembelajaran 3 Core Materi Geometri”**.
Penulis (Author) : **Feny Rita Fiantika**
Institusi : Prodi Pendidikan Matematika FKIP,
Univeristas Nusantara PGRI Kediri
Alamat : Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Kediri, Jawa Timur, Indonesia
Email : fentfeny@gmail.com

Telah diterima dan sementara dalam proses review pada jurnal Barekeng untuk dipublikasikan pada Volume 13 Nomor 3 Edisi Desember 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 26 Juni 2019

Hormat kami,
Pimpinan Redaksi
(Editor in Chief)

Yopi Andry Lesnussa, S.Si., M.Si.
NIP. 198411262008121003

Jurusan Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Pattimura

Ex. Gedung UT Lt. 2 Kampus Unpatti Poka, Jln. Ir. M. Putuhena, Poka-Ambon, 97233, Provinsi Maluku, Indonesia.
Email: barekeng.math@yahoo.com; barekeng.jurmath@gmail.com; Website: <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/barekeng/>

Ambon, 20 Mei 2019

Nomor : 028/BRKNG/V/2019
Lampiran : -
Perihal : Biaya Penerbitan dan Pencetakan Barekeng
Volume 13 Nomor 3 Desember 2019

Yth.: **Ibu Feny Rita Fiantika, dkk.**
*Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Univeristas Nusantara PGRI Kediri*

Dengan Hormat,

Berkaitan dengan penerbitan naskah ilmiah Bapak/Ibu pada BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan, Volume 13 No. 3 Edisi Desember 2019, yang sementara dalam proses review. Maka, kami sampaikan rincian biaya publikasi (biaya DOI, pengeditan/penerbitan, pencetakan/penjilidan, pengiriman buku jurnal termasuk di dalamnya pengiriman sertifikat review artikel terkait pada reviewer), rincian biaya yang harus dibayar, sebagai berikut:

No.	Rincian	Harga satuan (Rp)	Jumlah Buku	Biaya Tagihan (Rp)
1.	Biaya Layout/Editing, Plagiarism, DOI, pencetakan dan penjilidan, dll.	300.000,00	-	300.000,00
2.	BAREKENG Vol. 13, No. 3, Desember 2019	100.000,00	1	100.000,00
3.	Biaya Pengiriman	100.000,00		100.000,00
	TOTAL TAGIHAN			500.000,00

Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer pada:

Bank Mandiri Cabang Ambon
atas nama: **Dyana Patty, S.Si., M.Sc.**
nomor rekening **152 001 6463 537**

Pembayaran diharapkan secepatnya untuk proses penerbitan dan pencetakan naskah cetak dimaksud. Jurnal versi cetak akan kami kirimkan melalui pos/jasa pengiriman (bagi yang berada diluar kota). Jika Bapak/Ibu ingin melakukan tambahan pemesanan Jurnal BAREKENG, mohon untuk segera mengabari Redaksi Jurnal BAREKENG sehingga rincian tagihan akan kami perbarui. (Catatan: Bukti transfer di email/ di WA ke redaksi jurnal Barekeng)

Demikian penyampaian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Pimpinan Redaksi
(Editor in Chief)**

Yopi Andry Lesnussa, S.Si., M.Si.
NIP. 198411262008121003

<i>Diterima :</i>	<i>Direvisi:</i>	<i>Disetujui:</i>
-------------------------	------------------------	-------------------------

1. PENDAHULUAN

Spasial (keruangan) merupakan salah satu bagian geometri. Aplikasi spasial dapat dijumpai dalam berbagai konteks dalam kehidupan sehari-hari. Menata buku pada sebuah rak sedemikian hingga rak tersebut memuat buku dalam jumlah tertentu, mencari posisi alamat seseorang dengan menggunakan *google map*, menentukan rute perjalanan terdekat, membuat, membuat ornamen rumah merupakan beberapa contoh kegunaan spasial yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Representasi, transformasi bentuk dan penalaran spasial merupakan komponen penting terbentuknya objek-objek tersebut. Representasi eksternal digunakan untuk membuat orang lain memahami apa yang kita pikirkan, tanpa representasi eksternal maka objek spasial hanya akan berwujud ide di dalam pikiran manusia (representasi internal). Representasi tidak akan terbentuk tanpa adanya proses transformasi pengetahuan untuk membentuk suatu objek baru. Representasi dan transformasi juga tidak akan terwujud tanpa adanya penalaran. Manusia melakukan budidaya dan rekayasa teknologi dengan menggunakan komponen tersebut di atas. Oleh karenanya, perlu dibahas dilatihkan sejak dini agar komponen-komponen tersebut berkembang optimal.

Hal tersebut di atas menunjukkan **berperan** penting dalam perkembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya. Merujuk pada pentingnya peran spasial dalam perkembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya tersebut di atas, peneliti mengkaji hasil belajar geometri siswa SD kelas 5, dengan pertimbangan 1) Siswa kelas 5 SD berusia 10-11 tahun berada dalam tahap kritis berpikir konkrit yang akan memasuki tahap berpikir abstrak. Tahapan ini perlu dikaji lebih lanjut terkait tentang bagaimana peralihan tahap berpikir siswa dari tahap berpikir konkrit ke berpikir abstrak. 2) Mengidentifikasi kubus dan balok merupakan materi tiga dimensi pertama yang diberikan kepada siswa kelas 5 SD.

Fakta hasil penelitian [1][2] menunjukkan terdapat siswa kelas 5 SD berpendapat bahwa sisi kubus berbentuk jajar genjang, siswa kelas 5 Sekolah Dasar (SD) mengalami kesulitan dalam membedakan persegi, belah ketupat, dan jajar genjang. Siswa mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi perbedaan bangun-bangun tersebut yang merupakan kajian objek dua dimensi sehingga menyebabkan siswa tersebut mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi unsur-unsur objek 3 dimensi yaitu kubus.

Hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan terdapat masalah yang dialami siswa dalam mentransformasi gambar bangun 2 dimensi ke gambar bangun 3 dimensi dan sebaliknya. Hal tersebut, mendorong peneliti untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang bagaimana proses berpikir spasial siswa SD dalam mentransformasi gambar bangun 2 dimensi ke gambar bangun 3 dimensi dan sebaliknya.

Paparan tersebut di atas menunjukkan adanya kebutuhan yang secara eksplisit menafsirkan dan memanfaatkan kaidah-kaidah menggambar objek 3 dimensi, jika tidak, hal ini dapat membuat siswa salah dalam membaca sebuah gambar dan tidak mengerti apakah gambar itu mewakili sebuah objek 2 dimensi atau objek 3 dimensi. Dengan demikian menunjukkan peran pentingnya konsep gambar 2 dimensi untuk merepresentasikan objek 3 dimensi untuk diamati.

Berpikir spasial merupakan aspek kognisi yang memegang peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu. *Spatial thinking is one of the fundamental forms of intelligence needed to function in modern society, it is a basic and essential skill whose development should be part of everyone's education, like learning a language, numeracy and mathematics* [3]. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan salah satu dasar intelegensi masyarakat modern yang digunakan untuk mengembangkan pendidikan, mempelajari bahasa, kalkulasi dan matematis. Sementara itu, NRC menyatakan "*Spatial thinking is a collection of skills. The skills consist of declarative and perceptual forms of knowledge and some cognitive operations that can be used to transform, combine, or otherwise operate on this knowledge. The key to spatial thinking is a constructive amalgam of three elements of space, tools of representation, and processes of reasoning*"[4]. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif. Keterampilan yang terdiri dari pengetahuan deklaratif dan bentuk pengetahuan perceptual dan beberapa operasi-operasi kognitif dapat digunakan untuk mengubah, mengombinasikan, atau sebaliknya pada pengetahuan ini. Kunci berpikir spasial adalah sebuah gabungan konstruktif dari tiga elemen: konsep spasial, alat-alat representasi spasial dan proses penalaran spasial. *The spatial structure of the world is complex and dynamic. Objects move, and observers move within the environment* [5][6]. Bahwa dunia struktur berpikir spasial adalah kompleks dan dinamis. Perpindahan objek dan **dan** pengamat-pengamat dengan lingkungannya.

Comment [s10]: Spasial

Comment [s11]: Dobel kata

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti memaknai berpikir spasial sebagai pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan berpikir dalam menggunakan konsep ruang, alat representasi dan proses penalaran untuk menyelesaikan masalah. Berpikir Spasial adalah aktivitas mental yang melibatkan pengetahuan, keterampilan kognitif dan kebiasaan yang dimiliki seseorang dalam menggunakan representasi internal dan eksternal, transformasi representasi dan proses penalaran yang dapat diukur melalui tingkah laku yang dapat diamati. Pernyataan tersebut di atas memperkuat pendapat bahwa berpikir spasial merupakan hal yang sangat penting untuk dipelajari dan dikaji. *The power of abstract reasoning does not come for free* [7] artinya bahwa kekuatan penalaran abstrak tidak datang begitu saja. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat bahwa *A main feature of conceptual neighborhood structures is that they can be used to control the complexity of reasoning processes: In some cases, a lower complexity class may be achieved through neighborhood reasoning* [8, 9, 10]. Maknanya adalah Fitur utama dari struktur konseptual adalah mereka menggunakan kompleksitas dari proses penalaran; dalam beberapa kasus, kelas kompleksitas yang lebih rendah dapat dicapai melalui lingkungan. Hal ini berarti bahwa lingkungan dapat digunakan sebagai alat bernalar. Lingkungan merupakan wujud representasi ide dan di lingkungan erat berhubungan dengan transformasi. Dengan demikian dalam tulisan ini digunakan tiga komponen berpikir spasial yaitu representasi, transformasi dan penalaran. Komponen tersebut adalah representasi dan transformasi.

Sementara itu, tantangan abad 21 membutuhkan mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis keterampilan abad ke-21 yang inovatif. 3R dalam Konteks Pendidikan 21 Centuries dan Implementasinya pada Pembelajaran Geometri di SD merupakan salah satu usaha peneliti untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kristalisasi budaya yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan unsur-unsur bangunan pada rumah adat untuk menggali proses berpikir spasial siswa dalam menyelesaikan masalah geometri.

Instrumen berpikir spasial siswa SD yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah instrument yang disesuaikan dengan konteks pendidikan 21 Centuries berupa kelengkapan guru dalam proses belajar mengajar berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS) yang selanjutnya disebut Tugas Masalah Geometri untuk tes tertulis, dan *Assesment* yang memuat ranah kognitif (proses-produk), afektif dan psikomotorik inovatif 3R. Peneliti mengembangkan media pembelajaran inovatif yang diberi nama 3R Core yang dikembangkan dari program *visual basic* yang ditampilkan dalam program *excel* dengan *macros*. Media tersebut berisi tentang rumah adat yang ada di Indonesia yang digunakan untuk mengeksplorasi kemampuan spasial siswa. Untuk menggali informasi lebih mendalam digunakan instrumen lembar wawancara tak terstruktur.

Instrumen-instrumen yang telah dikembangkan tersebut di atas memenuhi kriteria instrumen yang baik digunakan dan disosialisasikan dalam bentuk pelatihan kepada Guru SD. Materi sosialisasi berupa perangkat pembelajaran 3R dalam Konteks Pendidikan 21 Centuries dan cara mengoperasikan media pembelajaran inovatifnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didahului dengan pengembangan perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan Assesmen yang memuat ranah kognitif (proses-produk), afektif dan psikomotorik inovatif 3R serta media pembelajaran 3R Core. Instrumen lembar wawancara takterstruktur dan lembar observasi digunakan untuk menggali informasi pada subjek dan mengamati aktivitas pembelajaran. Sebelum digunakan untuk penelitian, instrumen ini telah diujicobakan sebanyak dua kali.

Penelitian ini dilakukan di kelas 5 SDN Kampung Dalem V Kediri. Guru Kelas SDN Kampung Dalem V Kediri melaksanakan proses kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 3R dengan menggunakan media inovatif 3RCore yang telah dikembangkan. Untuk mendeskripsikan hasil penelitian tentang aktivitas spasial siswa dipilih dua orang siswa yang mempunyai dua nilai tertinggi pada kelompok siswa berkemampuan sedang sebagai subjek yang diwawancara. Subjek ini mendeskripsikan hasil penyelesaian masalah geometri yang dikerjakan di LKS dengan bantuan media interaktif, kemudian informasi yang diperoleh tersebut digali dengan menggunakan lembar wawancara takterstruktur.

Untuk mengecek kredibilitas data yang dihasilkan dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas dengan triangulasi metode dan *member check*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Comment [s12]: Tanda baca ,

Comment [s13]: .

Comment [s14]: .

Comment [s15]: .

Comment [s16]: Konsisten seperti [1][2]

Comment [s17]: Konsisten penulisan abad 21

Comment [s18]: Perlu disebut jenis kelamin sesuai pembahasan

Penelitian ini menghasilkan perangkat pembelajaran valid yang digunakan untuk mengetahui kemampuan guru dalam melaksanakan model pembelajaran 3R dan media pembelajaran 3R Core. Penelitian ini dilakukan selama 6 hari dengan menggunakan model pembelajaran 3R dan media pembelajaran 3R Core. Hari ke 3 subjek diberi tugas masalah geometri dengan menggunakan media 3R Core. Hari ke 6 subjek diberi tugas masalah geometri tertulis, dan dilanjutkan dengan wawancara mendalam.

Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran menunjukkan kriteria baik di setiap pertemuannya. Hasil penerapan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran menunjukkan terdapat peningkatan respon dalam belajar geometri sebesar 85% dan terdapat peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah belajar geometri dengan menggunakan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran.

Berpikir spasial subjek dalam penelitian ini meliputi representasi internal, representasi eksternal, transformasi representasi dan penalaran spasial yang dideskripsikan menggunakan salah satu tugas masalah geometri yang telah diselesaikan oleh subjek dengan menggunakan tes tertulis dan media inovatif 3 Core yang informasinya digali lebih lanjut dengan menggunakan lembar wawancara tak terstruktur.

Berikut disajikan hasil tugas masalah geometri yang diperoleh dengan menggunakan media, tugas tertulis dan wawancara.

Tabel 1. Hasil tugas masalah geometri dan wawancara subjek laki-laki

Hasil Tugas Masalah Geometri menggunakan Media dan Tertulis	Hasil wawancara
<p>Rumah adat tersebut di atas adalah gambar rumah adat Baitileo dari Provinsi Maluku.</p> <ol style="list-style-type: none"> Temukan bangun geometri yang terdapat pada gambar rumah adat tersebut di atas! Periksalah bangun tersebut, apakah jika salah satu sisi dilipat akan tepat menutup sisi yang lain! <p>Jawab:</p>	<p>P: “Apa yang kamu ketahui tentang soal itu?” SL: “Disuruh mengamati rumah adat Baitileo Maluku trus mencari nama bangun digambar itu yang bisa dilipat”.</p> <p>P: “Bangun apa saja yang kamu temukan?” SL: “Persegi Panjang, Persegi dan Jajar genjang”.</p> <p>P: “Mengapa bangun itu dipilih?” SL: “karena bangun itu kalo dilipat bisa saling menutupi, dan bisa diperoleh garis simetrinya, trus bangun pada atap itu sama persis satu sama lainnya, juga angin-angin dan pagarnya. Mereka ada pada kelompok yang sama dan sama persis dengan sisi kiri kanannya.”</p> <p>P: “Apakah ada bangun lainnya? Coba perhatikan kembali gambarnya!” SL: “Tidak ada”</p>
<p>Gambar 2. Tugas masalah geometri tertulis</p>	

Hasil tugas masalah geometri dengan media, tertulis dan hasil wawancara ditranskripsikan, direduksi dan dianalisis hingga diperoleh deskripsi data dan selanjutnya dilakukan uji keabsahan data. Data tersebut dicek keabsahannya dengan menggunakan triangulasi metode dan *member check*. *Member check* dilakukan dengan cara peneliti melakukan konfirmasi keakuratan deskripsi data yang telah dibuat peneliti terhadap jawaban yang telah diberikan subjek saat wawancara. Berdasarkan hasil tugas masalah geometri tersebut di atas subjek menyebutkan bangun datar yang mempunyai simetri lipat yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang. Hasil tugas masalah geometri secara tertulis dan media tersebut digali lebih lanjut dengan menggunakan wawancara dan hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek laki-laki memahami maksud dari tugas masalah geometri dan menjawab pertanyaan tersebut. Subjek laki-laki menyebutkan bahwa terdapat bangun datar pada bangunan rumah adat tersebut yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang. Subjek laki-laki menyebutkan bahwa bangun datar yang telah disebutkan tersebut mempunyai garis simetri dengan demikian dapat disimpulkan bahwa subjek laki-laki memahami konsep simetri. Subjek laki-laki juga menyebutkan bahwa bangun yang membentuk atap sama persis satu sama lain, hal ini menunjukkan subjek laki-laki menggunakan istilah informal dari konkrue. Subjek laki-laki juga menambahkan keterangan bahwa bangun-bangun yang berbentuk sama persis berada dalam kelompok yang sama. Keterangan tersebut mengindikasikan subjek laki-laki memahami konsep yaitu mengelompokkan bangun yang sejenis dan taksejenis. Namun, baik pada hasil tugas masalah geometri maupun wawancara menunjukkan terdapat kesalahan konsep yaitu subjek laki-laki tidak dapat membedakan jajar genjang dan belah ketupat. Terdapat bangun lain yang merupakan unsur pembentuk atap rumah adat Baileo yang tidak disebutkan yaitu segitiga sama kaki. Subjek laki-laki tidak menyebutkan secara spesifik terkait dengan representasi internal yang dilakukan namun subjek laki-laki menggunakan representasi eksternal secara jelas dengan menggambarkan melalui visual, auditori dan kinestetik. Transformasi representasi dilakukan saat subjek laki-laki menyatakan objek 3 dimensi gambar ke objek 2 dimensi gambar, subjek laki-laki menyatakan gambar objek 3 dimensi atap, angin-angin dan pagar dalam gambar objek 2 dimensi yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang dan melengkapinya dengan garis simetri. Penalaran spasial tampak pada saat subjek laki-laki mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.

Hasil triangulasi metode menunjukkan bahwa hasil dengan menggunakan media interaktif, secara tertulis dan wawancara menunjukkan kesamaan data yaitu subjek laki-laki mengidentifikasi rumah adat untuk menemukan objek spasialnya, kemudian menyebutkan bahwa bangun tersebut mempunyai sumbu simetri dan objek-objek dalam satu kelompok yang sama memiliki sifat sama persis (konkrue). Hal ini dimaknai bahwa subjek mengenal konsep simetri dan konkrue. Kedua metode tersebut menunjukkan terdapat kesalahan konsep yaitu subjek laki-laki tidak dapat membedakan jajar genjang dan belah ketupat. Kedua metode tersebut menyebutkan tidak ada bangun lain selain yang telah disebutkan. Hasil triangulasi metode dapat dilihat pada Tabel 1. Hasil Tugas Masalah Geometri Media dan Tertulis dan Wawancara dan berdasarkan informasi dari Tabel 1 tersebut dianalisa, dideskripsikan dalam sebuah data. Diperoleh data yang sama dari metode yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang disajikan menunjukkan data yang kredibel yaitu kedua metode yang berbeda tersebut menghasilkan data ke makna yang sama.

Comment [s19]: konsisten

Tabel 2. Hasil Tugas Masalah Geometri dan Wawancara Subjek Perempuan

Hasil Tugas Masalah Geometri menggunakan Media dan Tertulis	Hasil wawancara
	<p>P: “Apa yang kamu ketahui tentang soal itu?” SP: “Ditugaskan untuk mengamati rumah adat Baileo Maluku dan mencari nama bangun digambar itu yang jika salah satu sisi dilipat dapat menutup sisi yang lain”.</p> <p>P: “Bangun apa saja yang kamu temukan?” SP: “Persegi Panjang, Persegi, Segitiga dan Belah Ketupat”.</p>

Gambar 4. Hasil Tugas Masalah Geometri dengan media 3Core

Perhatikan gambar rumah adat berikut ini!

Rumah adat tersebut di atas adalah gambar rumah adat Baileo dari Provinsi Maluku.

- Temukan bangun geometri yang terdapat pada gambar rumah adat tersebut di atas!
- Periksalah bangun tersebut, apakah jika salah satu sisi dilipat akan tepat menutup sisi yang lain!

Jawab:

Gambar 5. Tugas masalah geometri tertulis

Gambar 6. Hasil tugas masalah geometri tertulis

P: “Mengapa bangun itu dipilih?”
SP: “Karena bangun-bangun tersebut mempunyai simetri lipat, itu dapat dibuktikan jika salah satu sisi dilipat dapat menutup sisi yang lain”

P: “Bagaimana caramu mengetahuinya?”
SP: “Mengamatinya, memilih salah satu bentuk yang menyerupai bangun datar yaitu atap setiap bagian atap berbentuk persegi panjang, sepasang sisi yang berhadapan panjangnya sama jadi jika dilipat pasti tepat saling menutupi satu sama lain....Atap bagian depan berbentuk segitiga sama kaki, jika dilipat akan sama persis dan menjadi dua segitiga siku-siku...untuk lobang angin berbentuk persegi karena semua sisinya sama dan jika dilipat akan menutupi satu sama lain...dan pagarnya berbentuk belah ketupat sisinya yang berhadapan sama panjang tapi sudutnya tidak siku-siku...ini juga bisa dilipat”

Hasil tugas masalah geometri dengan media, tertulis dan hasil wawancara tersebut di atas ditranskripsikan, direduksi dan dianalisis hingga diperoleh deskripsi data dan selanjutnya dilakukan uji keabsahan data. Data tersebut dicek keabsahannya dengan menggunakan triangulasi metode dan *member check*. *Member check* dilakukan dengan cara peneliti melakukan konfirmasi keakuratan deskripsi data yang telah dibuat peneliti terhadap jawaban yang telah diberikan subjek saat wawancara. Berdasarkan hasil tugas masalah geometri tersebut di atas subjek perempuan menyebutkan bangun datar yang mempunyai simetri lipat yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat. Hasil tugas masalah geometri secara tertulis dan media tersebut digali lebih lanjut dengan menggunakan wawancara dan hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek perempuan memahami maksud dari tugas masalah geometri dan menjawab pertanyaan tersebut. Subjek perempuan menyebutkan bahwa terdapat bangun datar pada bangunan rumah adat tersebut yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat.

Subjek perempuan menyebutkan bahwa bangun datar yang telah disebutkan tersebut mempunyai garis simetri dengan demikian dapat diperoleh bangun-bangun baru yang berbentuk dan berukuran sama. Pada gambar 6 subjek perempuan menunjukkan gambar $1=2=3=4$ dan gambar $1a = 1b$, gambar $5=6$ dan

gambar 5a=5b=5c=5d=5e=5f=5g=5h, gambar 7 dibagi dengan garis simetri dan menghasilkan gambar 7a=7b, gambar 8=9 dan gambar 8a=8b=8c=8d. Hal ini dapat disimpulkan bahwa subjek perempuan memahami konsep simetri dan kongruensi. Subjek perempuan menambahkan bahwa dengan sumbu simetri dapat diperoleh dua bangun yang sama persis dan sama besar, hal ini menunjukkan subjek perempuan menggunakan istilah informal dari kongruen. Subjek perempuan menyebutkan proses berpikir internal yang telah dilakukannya dengan cara mengonstruksi ulang secara sederhana atap, jendela angin-angin, pagar dan atap depan. Subjek menyatakan kembali objek gambar 3 dimensi ke dalam objek gambar 2 dimensi dan menandai unsur-unsur yang berukuran sama. Subjek perempuan menggunakan representasi eksternal secara jelas dengan menggambarkan melalui visual, auditori dan kinestetik. Transformasi representasi dilakukan saat subjek perempuan menyatakan objek 3 dimensi gambar ke objek 2 dimensi gambar, subjek perempuan menyatakan gambar objek 3 dimensi atap, angin-angin dan pagar dalam gambar objek 2 dimensi yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat dan melengkapinya dengan garis simetri. Subjek perempuan dapat mentransformasikan pengetahuannya menjadi pengetahuan baru yaitu membentuk objek baru dengan menggunakan garis simetri. Penalaran spasial tampak pada saat subjek perempuan mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.

Hasil triangulasi metode menunjukkan bahwa hasil dengan menggunakan media interaktif, secara tertulis dan wawancara menunjukkan kesamaan data yaitu subjek perempuan mengidentifikasi rumah adat untuk menemukan objek spasialnya, kemudian menyebutkan bahwa bangun tersebut mempunyai sumbu simetri dengan menggunakan sumbu simetri dapat dibuat bangun baru yang bentuk dan ukurannya sama. Hal ini dimaknai bahwa subjek mengenal konsep simetri dan kongruensi. Hasil triangulasi metode dapat dilihat pada Tabel 2. Hasil Tugas Masalah Geometri Media dan Tertulis dan Wawancara dan berdasarkan informasi dari tabel 2 tersebut dianalisa, dideskripsikan dalam sebuah data. Diperoleh data yang sama dari metode yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang disajikan menunjukkan data yang kredibel yaitu kedua metode yang berbeda tersebut menghasilkan data ke makna yang sama.

Subjek laki-laki maupun perempuan menunjukkan telah menggunakan pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan berpikir dalam menggunakan konsep ruang, alat representasi dan proses penalaran untuk menyelesaikan masalah sesuai pendapat Swartjes,dkk [3]. Hasil temuan pada subjek laki-laki juga menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif.

Terdapat keterampilan pengetahuan deklaratif yang menyatakan bahwa terdapat bangun yang sama persis, subjek menyebutkan istilah sederhana dari kata “kongruen”. Subjek laki-laki mengombinasikan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya sedemikian hingga diperoleh pengetahuan baru. Ini menunjukkan bahwa subjek laki-laki telah melakukan kunci berpikir spasial seperti yang dikemukakan oleh NRC [4].

Hasil temuan pada subjek perempuan menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif. Terdapat keterampilan pengetahuan deklaratif yang menyatakan bahwa terdapat bangun yang sama persis yang dapat diperoleh dengan membuat sumbu simetri pada bangun tersebut, subjek menyebutkan istilah sederhana dari kata “kongruen” dan prosesnya. Subjek mengombinasikan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya sedemikian hingga diperoleh pengetahuan baru. Ini menunjukkan bahwa subjek telah melakukan kunci berpikir spasial seperti yang dikemukakan oleh NRC [4].

Temuan tersebut di atas diperoleh dari kristalisasi budaya yaitu gambar rumah adat dirumuskan sedemikian hingga terbentuk media pembelajaran interaktif 3core dan tugas tertulis.

4. KESIMPULAN

Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran menunjukkan kriteria baik di setiap pertemuannya. Hasil penerapan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran menunjukkan terdapat peningkatan respon dalam belajar geometri sebesar 85% dan terdapat peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah belajar geometri dengan menggunakan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran *3 Core*.

Hasil deskripsi berpikir spasial diperoleh bahwa subjek laki-laki tidak menyebutkan secara jelas bagaimana proses representasi internal yang dilakukan dalam mentransformasi objek gambar 3 dimensi ke dalam objek gambar 2 dimensi sedangkan subjek perempuan mendeskripsikan proses berpikirnya hingga diperoleh representasi. Keduanya melakukan proses penalaran yang dimulai dari mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.

Comment [s20]: kunci

Kristalisasi budaya dapat dilakukan dalam wujud yang berbeda tergantung kreatifitas dan tujuan penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan **hidayahnya** penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih takterhingga kepada kedua orang tua yang telah **memberika** support dan doanya senantiasa kepada peneliti. Ucapan terima kasih kepada Yayasan Universitas Nusantara PGRI Kediri yang telah mendanai penelitian stimulus sehingga penelitian ini dapat terlaksana, segenap civitas akademika Universitas Nusantara PGRI Kediri dan SDN Kampung Dalem V Kediri terima kasih atas dukungan yang telah diberikan.

Comment [s21]: Nya

Comment [s22]: memberikan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. R. Fiantika, C. L. Maknun, I. K. Budayasa, and A. Lukito, Analysis of students' spatial thinking in geometry: 3D object into 2D representation, *J. Phys. Conf. Ser.*, vol. 1013, p. 012140, May 2018.
- [2] L. Zwartjes, M. Luisa de Lazaro, and K. Donert, Literature review on spatial thinking, 2015.
- [3] NRC (National Research Council), *Learning to think spatially*. Washington, D.C.: The National Academies Press (U.S.), 2010.
- [4] Barbara, Tversky, On abstraction and ambiguity, *Stud. Vis. Spat. Reason. Des. Creat.*, pp. 215–223, 2014
- [6] Zacks, Jeffrey M and Tversky, Barbara, Multiple systems for spatial imagery: transformations of objects and bodies, vol. 5, no. 4, pp. 271–306, 2005.
- [7] C. Freksa, Spatial cognition an AI perspective, Cognitive System Research Group: Universitat Breman Germany, 2014.
- [8] C. Freksa, Conceptual neighborhood and its role in temporal and spatial reasoning, in M. Singh, L. Travé-Massuyès, eds, *Decision support systems and qualitative reasoning*, 181-187, North-Holland, Amsterdam 1991
- [9] C. Freksa, Temporal reasoning based on semi-intervals, *Artificial Intelligence* 54 (1992) 199-227
- [10] B. Nebel and H.-J. Bürckert: Reasoning about temporal relations: a maximal tractable subclass of Allen's interval algebra. *Proc. AAAI* 1994: 356-361

FORM PENILAIAN NASKAH

Judul : ETNOMATEMATIKA: KRISTALISASI BUDAYA DALAM MODEL PEMBELAJARAN 3R CORE

KOMENTAR TENTANG NASKAH KARYA ILMIAH YANG DINILAI

1	Penilaian	Ya	Tidak
	a. Apakah abstrak menggambarkan isi penelitian dengan jelas?		✓
	b. Apakah pendahuluan menggambarkan latar belakang penelitian dengan jelas?		✓
	c. Apakah metode penelitian dijelaskan dengan lengkap?	✓	
	d. Apakah pembahasan dan alurnya dapat dimengerti dengan jelas?		✓
	e. Apakah gambar dan tabel terlihat jelas dan mendukung isi dari artikel?		✓
	f. Apakah kesimpulan menggambarkan hasil penelitian yang dicapai?	✓	
	g. Apakah semua pustaka (sitasi) yang dirujuk, tercantum dalam daftar pustaka/refrensi ? dan sebaliknya?	✓	
	h. Apakah aturan penulisan daftar pustaka/referensi sesuai dengan aturan yang diminta? (Format/style IEEE)	✓	
	i. Apakah format penulisan sesuai dengan template jurnal?	✓	

2	Hasil Review dan Komentar	Ya	Tidak
	a. Diterbitkan tanpa perbaikan (berikan komentar)		
	b. Diterbitkan setelah diperbaiki (berikan komentar) Judul tidak sesuai dengan pendahuluan, pembahasan dan kesimpulan. sebaiknya ditinjau ulang dalam pemilihan judul yang sesuai, karena isinya lebih menekankan berpikir spasial. dan referensi juga ditambahkan ttg etnomatematika, karena judulnya etnomatematika tetapi tidak ada refrensi ttg etnomatika dan kristalisasi budaya.	✓	
	c. Tidak dapat diterbitkan, tetapi dapat diusulkan lagi sebagai artikel baru setelah sebagian diubah (berikan komentar)		

Keterangan : Berikan tanda ✓ (centang) pada kolom pilihan "Ya" atau "Tidak" sedangkan untuk bagian kedua pilih salah satu dan diberi komentar

Tulungagung, 12 Juni 2019
Penyunting (Reviewer),

(Dr. Dian Septi Nur Afifah, M. Pd.)

<i>Diterima :</i>	<i>Direvisi:</i>	<i>Disetujui:</i>
-------------------------	------------------------	-------------------------

1. PENDAHULUAN

Spasial (keruangan) merupakan salah satu bagian geometri. Aplikasi spasial dapat dijumpai dalam berbagai konteks dalam kehidupan sehari-hari. Menata buku pada sebuah rak sedemikian hingga rak tersebut memuat buku dalam jumlah tertentu, mencari posisi alamat seseorang dengan menggunakan *google map*, menentukan rute perjalanan terdekat, membuat, membuat ornamen rumah merupakan beberapa contoh kegunaan spasial yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Representasi, transformasi bentuk dan penalaran spasial merupakan komponen penting terbentuknya objek-objek tersebut. Representasi eksternal digunakan untuk membuat orang lain memahami apa yang kita pikirkan, tanpa representasi eksternal maka objek spasial hanya akan berwujud ide di dalam pikiran manusia (representasi internal). Representasi tidak akan terbentuk tanpa adanya proses transformasi pengetahuan untuk membentuk suatu objek baru. Representasi dan transformasi juga tidak akan terwujud tanpa adanya penalaran. Manusia melakukan budidaya dan rekayasa teknologi dengan menggunakan komponen tersebut di atas. Oleh karenanya, perlu dibahas dilatihkan sejak dini agar komponen-komponen tersebut berkembang optimal.

Hal tersebut di atas menunjukkan berperan penting dalam perkembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya. Merujuk pada pentingnya peran spasial dalam perkembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya tersebut di atas, peneliti mengkaji hasil belajar geometri siswa SD kelas 5, dengan pertimbangan 1) Siswa kelas 5 SD berusia 10-11 tahun berada dalam tahap kritis berpikir konkrit yang akan memasuki tahap berpikir abstrak. Tahapan ini perlu dikaji lebih lanjut terkait tentang bagaimana peralihan tahap berpikir siswa dari tahap berpikir konkrit ke berpikir abstrak. 2) Mengidentifikasi kubus dan balok merupakan materi tiga dimensi pertama yang diberikan kepada siswa kelas 5 SD.

Fakta hasil penelitian [1][2] menunjukkan terdapat siswa kelas 5 SD berpendapat bahwa sisi kubus berbentuk jajar genjang, siswa kelas 5 Sekolah Dasar (SD) mengalami kesulitan dalam membedakan persegi, belah ketupat, dan jajar genjang. Siswa mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi perbedaan bangun-bangun tersebut yang merupakan kajian objek dua dimensi sehingga menyebabkan siswa tersebut mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi unsur-unsur objek 3 dimensi yaitu kubus.

Hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan terdapat masalah yang dialami siswa dalam mentransformasi gambar bangun 2 dimensi ke gambar bangun 3 dimensi dan sebaliknya. Hal tersebut, mendorong peneliti untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang bagaimana proses berpikir spasial siswa SD dalam mentransformasi gambar bangun 2 dimensi ke gambar bangun 3 dimensi dan sebaliknya.

Paparan tersebut di atas menunjukkan adanya kebutuhan yang secara eksplisit menafsirkan dan memanfaatkan kaidah-kaidah menggambar objek 3 dimensi, jika tidak, hal ini dapat membuat siswa salah dalam membaca sebuah gambar dan tidak mengerti apakah gambar itu mewakili sebuah objek 2 dimensi atau objek 3 dimensi. Dengan demikian menunjukkan peran pentingnya konsep gambar 2 dimensi untuk merepresentasikan objek 3 dimensi untuk diamati.

Berpikir spasial merupakan aspek kognisi yang memegang peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu. *Spatial thinking is one of the fundamental forms of intelligence needed to function in modern society, it is a basic and essential skill whose development should be part of everyone's education, like learning a language, numeracy and mathematics* [3]. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan salah satu dasar intelegensi masyarakat modern yang digunakan untuk mengembangkan pendidikan, mempelajari bahasa, kalkulasi dan matematis. Sementara itu, NRC menyatakan "*Spatial thinking is a collection of skills. The skills consist of declarative and perceptual forms of knowledge and some cognitive operations that can be used to transform, combine, or otherwise operate on this knowledge. The key to spatial thinking is a constructive amalgam of three elements of space, tools of representation, and processes of reasoning*"[4]. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif. Keterampilan yang terdiri dari pengetahuan deklaratif dan bentuk pengetahuan perceptual dan beberapa operasi-operasi kognitif dapat digunakan untuk mengubah, mengombinasikan, atau sebaliknya pada pengetahuan ini. Kunci berpikir spasial adalah sebuah gabungan konstruktif dari tiga elemen: konsep spasial, alat-alat representasi spasial dan proses penalaran spasial. *The spatial structure of the world is complex and dynamic. Objects move, and observers move within the environment* [5][6]. Bahwa dunia struktur berpikir spasial adalah kompleks dan dinamis. Perpindahan objek dan dan pengamat-pengamat dengan lingkungannya.

Comment [S9]: 1. pendahuluan membahas berpikir spasial, hal tersebut tidak sinkron dengan judulnya.
2. belum membahas pentingnya melakukan penelitian ini (sesuai judulnya yaitu etnomatematika)
3. perhatikan hubungan antar paragraf
4. apa yang dimaksud etnomatematika dalam penelitian ini?
5. ditambahkan penelitian yang relevan

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti memaknai berpikir spasial sebagai pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan berpikir dalam menggunakan konsep ruang, alat representasi dan proses penalaran untuk menyelesaikan masalah. Berpikir Spasial adalah aktivitas mental yang melibatkan pengetahuan, keterampilan kognitif dan kebiasaan yang dimiliki seseorang dalam menggunakan representasi internal dan eksternal, transformasi representasi dan proses penalaran yang dapat diukur melalui tingkah laku yang dapat diamati. Pernyataan tersebut di atas memperkuat pendapat bahwa berpikir spasial merupakan hal yang sangat penting untuk dipelajari dan dikaji. *The power of abstract reasoning does not come for free* [7] artinya bahwa kekuatan penalaran abstrak tidak datang begitu saja. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat bahwa *A main feature of conceptual neighborhood structures is that they can be used to control the complexity of reasoning processes: In some cases, a lower complexity class may be achieved through neighborhood reasoning* [8, 9, 10]. Maknanya adalah Fitur utama dari struktur konseptual adalah mereka menggunakan kompleksitas dari proses penalaran; dalam beberapa kasus, kelas kompleksitas yang lebih rendah dapat dicapai melalui lingkungan lingkungan. Hal ini berarti bahwa lingkungan dapat digunakan sebagai alat bernalar. Lingkungan merupakan wujud representasi ide dan di lingkungan erat berhubungan dengan transformasi. Dengan demikian dalam tulisan ini digunakan tiga komponen berpikir spasial yaitu representasi, transformasi dan penalaran. Komponen tersebut adalah representasi dan transformasi.

Sementara itu, tantangan abad 21 membutuhkan mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis keterampilan abad ke-21 yang inovatif. 3R dalam Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan Implementasinya pada Pembelajaran Geometri di SD merupakan salah satu usaha peneliti untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kristalisasi budaya yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan unsur-unsur bangunan pada rumah adat untuk menggali proses berpikir spasial siswa dalam menyelesaikan masalah geometri.

Instrumen berpikir spasial siswa SD yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah instrument yang disesuaikan dengan konteks pendidikan *21 Centuries* berupa kelengkapan guru dalam proses belajar mengajar berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS) yang selanjutnya disebut Tugas Masalah Geometri untuk tes tertulis, dan *Assesment* yang memuat ranah kognitif (proses-produk), afektif dan psikomotorik inovatif 3R. Peneliti mengembangkan media pembelajaran inovatif yang diberi nama *3R Core* yang dikembangkan dari program *visual basic* yang ditampilkan dalam program *excel* dengan *macros*. Media tersebut berisi tentang rumah adat yang ada di Indonesia yang digunakan untuk mengeksplorasi kemampuan spasial siswa. Untuk menggali informasi lebih mendalam digunakan instrumen lembar wawancara tak terstruktur.

Instrumen-instrumen yang telah dikembangkan tersebut di atas memenuhi kriteria instrumen yang baik digunakan dan disosialisasikan dalam bentuk pelatihan kepada Guru SD. Materi sosialisasi berupa perangkat pembelajaran 3R dalam Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan cara mengoperasikan media pembelajaran inovatifnya.

Comment [S10]: sebaiknya di metode penelitian

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didahului dengan pengembangan perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan Assesmen yang memuat ranah kognitif (proses-produk), afektif dan psikomotorik inovatif 3R serta media pembelajaran 3R Core. Instrumen lembar wawancara tak terstruktur dan lembar observasi digunakan untuk menggali informasi pada subjek dan mengamati aktivitas pembelajaran. Sebelum digunakan untuk penelitian, instrumen ini telah diujicobakan sebanyak dua kali.

Penelitian ini dilakukan di kelas 5 SDN Kampung Dalem V Kediri. Guru Kelas SDN Kampung Dalem V Kediri melaksanakan proses kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 3R dengan menggunakan media inovatif 3R Core yang telah dikembangkan. Untuk mendeskripsikan hasil penelitian tentang aktivitas spasial siswa dipilih dua orang siswa yang mempunyai dua nilai tertinggi pada kelompok siswa berkemampuan sedang sebagai subjek yang diwawancara. Subjek ini mendeskripsikan hasil penyelesaian masalah geometri yang dikerjakan di LKS dengan bantuan media interaktif, kemudian informasi yang diperoleh tersebut digali dengan menggunakan lembar wawancara tak terstruktur.

Untuk mengecek kredibilitas data yang dihasilkan dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas dengan triangulasi metode dan *member check*.

Comment [S11]: tidak sesuai dengan abstrak

Comment [S12]: perhatikan penulisan paragraf

Comment [S13]: 1. tidak membahas etnomatematika shg tdk sesuai dengan judul yang dipilih
2. tidak dibahas juga kristalisasi budaya nya
3.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan perangkat pembelajaran valid yang digunakan untuk mengetahui kemampuan guru dalam melaksanakan model pembelajaran 3R dan media pembelajaran 3R Core. Penelitian ini dilakukan selama 6 hari dengan menggunakan model pembelajaran 3R dan media pembelajaran 3R Core. Hari ke 3 subjek diberi tugas masalah geometri dengan menggunakan media 3R Core. Hari ke 6 subjek diberi tugas masalah geometri tertulis, dan dilanjutkan dengan wawancara mendalam.

Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran menunjukkan kriteria baik di setiap pertemuannya. Hasil penerapan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran menunjukkan terdapat peningkatan respon dalam belajar geometri sebesar 85% dan terdapat peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah belajar geometri dengan menggunakan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran.

Berpikir spasial subjek dalam penelitian ini meliputi representasi internal, representasi eksternal, transformasi representasi dan penalaran spasial yang dideskripsikan menggunakan salah satu tugas masalah geometri yang telah diselesaikan oleh subjek dengan menggunakan tes tertulis dan media inovatif 3 Core yang informasinya digali lebih lanjut dengan menggunakan lembar wawancara tak terstruktur.

Berikut disajikan hasil tugas masalah geometri yang diperoleh dengan menggunakan media, tugas tertulis dan wawancara.

Tabel 1. Hasil tugas masalah geometri dan wawancara subjek laki-laki

Hasil Tugas Masalah Geometri menggunakan Media dan Tertulis	Hasil wawancara
	<p>P: “Apa yang kamu ketahui tentang soal itu?” SL: “Disuruh mengamati rumah adat Bailio Maluku trus mencari nama bangun digambar itu yang bisa dilipat”.</p> <p>P: “Bangun apa saja yang kamu temukan?” SL: “Persegi Panjang, Persegi dan Jajar genjang”.</p> <p>P: “Mengapa bangun itu dipilih?” SL: “karena bangun itu kalo dilipat bisa saling menutupi, dan bisa diperoleh garis simetrinya, trus bangun pada atap itu sama persis satu sama lainnya, juga angin-angin dan pagarnya. Mereka ada pada kelompok yang sama dan sama persis dengan sisi kiri kanannya.”</p> <p>P: “Apakah ada bangun lainnya? Coba perhatikan kembali gambarnya!” SL: “Tidak ada”</p>

Comment [S14]: perhatikan cara pembuatan tabel

Hasil tugas masalah geometri dengan media, tertulis dan hasil wawancara ditranskripkan, direduksi dan dianalisis hingga diperoleh deskripsi data dan selanjutnya dilakukan uji keabsahan data. Data tersebut dicek keabsahannya dengan menggunakan triangulasi metode dan *member check*. *Member check* dilakukan dengan cara peneliti melakukan konfirmasi keakuratan deskripsi data yang telah dibuat peneliti terhadap jawaban yang telah diberikan subjek saat wawancara. Berdasarkan hasil tugas masalah geometri tersebut di atas subjek menyebutkan bangun datar yang mempunyai simetri lipat yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang. Hasil tugas masalah geometri secara tertulis dan media tersebut digali lebih lanjut dengan menggunakan wawancara dan hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek laki-laki memahami maksud dari tugas masalah geometri dan menjawab pertanyaan tersebut. Subjek laki-laki menyebutkan bahwa terdapat bangun datar pada bangunan rumah adat tersebut yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang. Subjek laki-laki menyebutkan bahwa bangun datar yang telah disebutkan tersebut mempunyai garis simetri dengan demikian dapat disimpulkan bahwa subjek laki-laki memahami konsep simetri. Subjek laki-laki juga menyebutkan bahwa bangun yang membentuk atap sama persis satu sama lain, hal ini menunjukkan subjek laki-laki menggunakan istilah informal dari konkruien. Subjek laki-laki juga menambahkan keterangan bahwa bangun-bangun yang berbentuk sama persis berada dalam kelompok yang sama. Keterangan tersebut mengindikasikan subjek laki-laki memahami konsep yaitu mengelompokkan bangun yang sejenis dan taksejenis. Namun, baik pada hasil tugas masalah geometri maupun wawancara menunjukkan terdapat kesalahan konsep yaitu subjek laki-laki tidak dapat membedakan jajar genjang dan belah ketupat. Terdapat bangun lain yang merupakan unsur pembentuk atap rumah adat Baileo yang tidak disebutkan yaitu segitiga sama kaki. Subjek laki-laki tidak menyebutkan secara spesifik terkait dengan representasi internal yang dilakukan namun subjek laki-laki menggunakan representasi eksternal secara jelas dengan menggambarkan melalui visual, auditori dan kinestetik. Transformasi representasi dilakukan saat subjek laki-laki menyatakan objek 3 dimensi gambar ke objek 2 dimensi gambar, subjek laki-laki menyatakan gambar objek 3 dimensi atap, angin-angin dan pagar dalam gambar objek 2 dimensi yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang dan melengkapinya dengan garis simetri. Penalaran spasial tampak pada saat subjek laki-laki mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.

Hasil triangulasi metode menunjukkan bahwa hasil dengan menggunakan media interaktif, secara tertulis dan wawancara menunjukkan kesamaan data yaitu subjek laki-laki mengidentifikasi rumah adat untuk menemukan objek spasialnya, kemudian menyebutkan bahwa bangun tersebut mempunyai sumbu simetri dan obyek-objek dalam satu kelompok yang sama memiliki sifat sama persis (konkruien). Hal ini dimaknai bahwa subjek mengenal konsep simetri dan konkruiensi. Kedua metode tersebut menunjukkan terdapat kesalahan konsep yaitu subjek laki-laki tidak dapat membedakan jajar genjang dan belah ketupat. Kedua metode tersebut menyebutkan tidak ada bangun lain selain yang telah disebutkan. Hasil triangulasi metode dapat dilihat pada Tabel 1. Hasil Tugas Masalah Geometri Media dan Tertulis dan Wawancara dan berdasarkan informasi dari Tabel 1 tersebut dianalisa, dideskripsikan dalam sebuah data. Diperoleh data yang sama dari metode yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang disajikan menunjukkan data yang kredibel yaitu kedua metode yang berbeda tersebut menghasilkan data ke makna yang sama.

Tabel 2. Hasil Tugas Masalah Geometri dan Wawancara Subjek Perempuan

Hasil Tugas Masalah Geometri menggunakan Media dan Tertulis	Hasil wawancara
<p>Identifikasi gambar rumah adat Baileo dari Provinsi Maluku berikut ini! Temukan nama bangun datar yang terdapat pada gambar rumah adat tersebut yang jika salah satu sisi dilipat akan tepat menutup sisi yang lain!</p> <p>Jawab: Persegi Panjang, Persegi, Segitiga sama kaki dan belah ketupat.</p>	<p>P: “Apa yang kamu ketahui tentang soal itu?” SP: “Ditugaskan untuk mengamati rumah adat Bailio Maluku dan mencari nama bangun digambar itu yang jika salah satu sisi dilipat dapat menutup sisi yang lain”.</p> <p>P: “Bangun apa saja yang kamu temukan?” SP: “Persegi Panjang, Persegi, Segitiga dan Belah Ketupat”.</p>

Comment [S15]:

Gambar 4. Hasil Tugas Masalah Geometri dengan media 3Core

Perhatikan gambar rumah adat berikut ini!

Rumah adat tersebut di atas adalah gambar rumah adat Baileo dari Provinsi Maluku.

- Temukan bangun geometri yang terdapat pada gambar rumah adat tersebut di atas!
- Periksalah bangun tersebut, apakah jika salah satu sisi dilipat akan tepat menutup sisi yang lain!

Jawab:

Gambar 5. Tugas masalah geometri tertulis

Gambar 6. Hasil tugas masalah geometri tertulis

P: “Mengapa bangun itu dipilih?”
SP: “Karena bangun-bangun tersebut mempunyai simetri lipat, itu dapat dibuktikan jika salah satu sisi dilipat dapat menutup sisi yang lain”

P: “Bagaimana caramu mengetahuinya?”
SP: “Mengamatinya, memilih salah satu bentuk yang menyerupai bangun datar yaitu atap setiap bagian atap berbentuk persegi panjang, sepasang sisi yang berhadapan panjangnya sama jadi jika dilipat pasti tepat saling menutupi satu sama lain....Atap bagian depan berbentuk segitiga sama kaki, jika dilipat akan sama persis dan menjadi dua segitiga siku-siku...untuk lobang angin berbentuk persegi karena semua sisinya sama dan jika dilipat akan menutupi satu sama lain...dan pagarnya berbentuk belah ketupat sisinya yang berhadapan sama panjang tapi sudutnya tidak siku-siku..ini juga bisa dilipat”

Hasil tugas masalah geometri dengan media, tertulis dan hasil wawancara tersebut di atas ditranskripsikan, direduksi dan dianalisis hingga diperoleh deskripsi data dan selanjutnya dilakukan uji keabsahan data. Data tersebut dicek keabsahannya dengan menggunakan triangulasi metode dan *member check*. *Member check* dilakukan dengan cara peneliti melakukan konfirmasi keakuratan deskripsi data yang telah dibuat peneliti terhadap jawaban yang telah diberikan subjek saat wawancara. Berdasarkan hasil tugas masalah geometri tersebut di atas subjek perempuan menyebutkan bangun datar yang mempunyai simetri lipat yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat. Hasil tugas masalah geometri secara tertulis dan media tersebut digali lebih lanjut dengan menggunakan wawancara dan hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek perempuan memahami maksud dari tugas masalah geometri dan menjawab pertanyaan tersebut. Subjek perempuan menyebutkan bahwa terdapat bangun datar pada bangunan rumah adat tersebut yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat.

Subjek perempuan menyebutkan bahwa bangun datar yang telah disebutkan tersebut mempunyai garis simetri dengan demikian dapat diperoleh bangun-bangun baru yang berbentuk dan berukuran sama. Pada gambar 6 subjek perempuan menunjukkan gambar $1=2=3=4$ dan gambar $1a = 1b$, gambar $5=6$ dan

gambar 5a=5b=5c=5d=5e=5f=5g=5h, gambar 7 dibagi dengan garis simetri dan menghasilkan gambar 7a=7b, gambar 8=9 dan gambar 8a=8b=8c=8d. Hal ini dapat disimpulkan bahwa subjek perempuan memahami konsep simetri dan kongruensi. Subjek perempuan menambahkan bahwa dengan sumbu simetri dapat diperoleh dua bangun yang sama persis dan sama besar, hal ini menunjukkan subjek perempuan menggunakan istilah informal dari kongruen. Subjek perempuan menyebutkan proses berpikir internal yang telah dilakukannya dengan cara mengonstruksi ulang secara sederhana atap, jendela angin-angin, pagar dan atap depan. Subjek menyatakan kembali objek gambar 3 dimensi ke dalam objek gambar 2 dimensi dan menandai unsur-unsur yang berukuran sama. Subjek perempuan menggunakan representasi eksternal secara jelas dengan menggambarkan melalui visual, auditori dan kinestetik. Transformasi representasi dilakukan saat subjek perempuan menyatakan objek 3 dimensi gambar ke objek 2 dimensi gambar, subjek perempuan menyatakan gambar objek 3 dimensi atap, angin-angin dan pagar dalam gambar objek 2 dimensi yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat dan melengkapinya dengan garis simetri. Subjek perempuan dapat mentransformasikan pengetahuannya menjadi pengetahuan baru yaitu membentuk objek baru dengan menggunakan garis simetri. Penalaran spasial tampak pada saat subjek perempuan mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.

Hasil triangulasi metode menunjukkan bahwa hasil dengan menggunakan media interaktif, secara tertulis dan wawancara menunjukkan kesamaan data yaitu subjek perempuan mengidentifikasi rumah adat untuk menemukan objek spasialnya, kemudian menyebutkan bahwa bangun tersebut mempunyai sumbu simetri dengan menggunakan sumbu simetri dapat dibuat bangun baru yang bentuk dan ukurannya sama. Hal ini dimaknai bahwa subjek mengenal konsep simetri dan kongruensi. Hasil triangulasi metode dapat dilihat pada Tabel 2. Hasil Tugas Masalah Geometri Media dan Tertulis dan Wawancara dan berdasarkan informasi dari tabel 2 tersebut dianalisa, dideskripsikan dalam sebuah data. Diperoleh data yang sama dari metode yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang disajikan menunjukkan data yang kredibel yaitu kedua metode yang berbeda tersebut menghasilkan data ke makna yang sama.

Subjek laki-laki maupun perempuan menunjukkan telah menggunakan pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan berpikir dalam menggunakan konsep ruang, alat representasi dan proses penalaran untuk menyelesaikan masalah sesuai pendapat Swartjes, dkk [3]. Hasil temuan pada subjek laki-laki juga menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif.

Terdapat keterampilan pengetahuan deklaratif yang menyatakan bahwa terdapat bangun yang sama persis, subjek menyebutkan istilah sederhana dari kata "kongruen". Subjek laki-laki mengombinasikan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya sedemikian hingga diperoleh pengetahuan baru. Ini menunjukkan bahwa subjek laki-laki telah melakukan kunci berpikir spasial seperti yang dikemukakan oleh NRC [4].

Hasil temuan pada subjek perempuan menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif. Terdapat keterampilan pengetahuan deklaratif yang menyatakan bahwa terdapat bangun yang sama persis yang dapat diperoleh dengan membuat sumbu simetri pada bangun tersebut, subjek menyebutkan istilah sederhana dari kata "kongruen" dan prosesnya. Subjek mengombinasikan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya sedemikian hingga diperoleh pengetahuan baru. Ini menunjukkan bahwa subjek telah melakukan kunci berpikir spasial seperti yang dikemukakan oleh NRC [4].

Temuan tersebut di atas diperoleh dari kristalisasi budaya yaitu gambar rumah adat dirumuskan sedemikian hingga terbentuk media pembelajaran interaktif 3core dan tugas tertulis.

4. KESIMPULAN

Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran menunjukkan kriteria baik di setiap pertemuannya. Hasil penerapan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran menunjukkan terdapat peningkatan respon dalam belajar geometri sebesar 85% dan terdapat peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah belajar geometri dengan menggunakan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran *3 Core*.

Hasil deskripsi berpikir spasial diperoleh bahwa subjek laki-laki tidak menyebutkan secara jelas bagaimana proses representasi internal yang dilakukan dalam mentransformasi objek gambar 3 dimensi ke dalam objek gambar 2 dimensi sedangkan subjek perempuan mendeskripsikan proses berpikirnya hingga diperoleh representasi. Keduanya melakukan proses penalaran yang dimulai dari mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.

Kristalisasi budaya dapat dilakukan dalam wujud yang berbeda tergantung kreatifitas dan tujuan penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih takterhingga kepada kedua orang tua yang telah memberika support dan doanya senantiasa kepada peneliti. Ucapan terima kasih kepada Yayasan Universitas Nusantara PGRI Kediri yang telah mendanai penelitian stimulus sehingga penelitian ini dapat terlaksana, segenap civitas akademika Universitas Nusantara PGRI Kediri dan SDN Kampung Dalem V Kediri terima kasih atas dukungan yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. R. Fiantika, C. L. Maknun, I. K. Budayasa, and A. Lukito, Analysis of students' spatial thinking in geometry: 3D object into 2D representation, *J. Phys. Conf. Ser.*, vol. 1013, p. 012140, May 2018.
- [2] L. Zwartjes, M. Luisa de Lazaro, and K. Donert, Literature review on spatial thinking, 2015.
- [3] NRC (National Research Council), *Learning to think spatially*. Washington, D.C.: The National Academies Press (U.S.), 2010.
- [4] Barbara, Tversky, On abstraction and ambiguity, *Stud. Vis. Spat. Reason. Des. Creat.*, pp. 215–223, 2014
- [6] Zacks, Jeffrey M and Tversky, Barbara, Multiple systems for spatial imagery: transformations of objects and bodies, vol. 5, no. 4, pp. 271–306, 2005.
- [7] C. Freksa, Spatial cognition an AI perspective, Cognitive System Research Group: Universitat Breman Germany, 2014.
- [8] C. Freksa, Conceptual neighborhood and its role in temporal and spatial reasoning, in M. Singh, L. Travé-Massuyès, eds, *Decision support systems and qualitative reasoning*, 181-187, North-Holland, Amsterdam 1991
- [9] C. Freksa, Temporal reasoning based on semi-intervals, *Artificial Intelligence* 54 (1992) 199-227
- [10] B. Nebel and H.-J. Bürckert: Reasoning about temporal relations: a maximal tractable subclass of Allen's interval algebra. *Proc. AAAI* 1994: 356-361

Comment [S16]: ditambahkan referensi ttg etnomatematika

FORM PENILAIAN NASKAH

Judul : ETNOMATEMATIKA: KRISTALISASI BUDAYA DALAM MODEL PEMBELAJARAN 3R CORE

KOMENTAR TENTANG NASKAH KARYA ILMIAH YANG DINILAI

1	Penilaian	Ya	Tidak
	a. Apakah abstrak menggambarkan isi penelitian dengan jelas?	√	
	b. Apakah pendahuluan menggambarkan latar belakang penelitian dengan jelas?	√	
	c. Apakah metode penelitian dijelaskan dengan lengkap?	√	
	d. Apakah pembahasan dan alurnya dapat dimengerti dengan jelas?	√	
	e. Apakah gambar dan tabel terlihat jelas dan mendukung isi dari artikel?	√	
	f. Apakah kesimpulan menggambarkan hasil penelitian yang dicapai?	√	
	g. Apakah semua pustaka (sitasi) yang dirujuk, tercantum dalam daftar pustaka/refrensi ? dan sebaliknya?	√	
	h. Apakah aturan penulisan daftar pustaka/referensi sesuai dengan aturan yang diminta? (Format/style IEEE)	√	
	i. Apakah format penulisan sesuai dengan template jurnal?	√	

2	Hasil Review dan Komentar	Ya	Tidak
	a. Diterbitkan tanpa perbaikan (berikan komentar)		
	b. Diterbitkan setelah diperbaiki (berikan komentar) Ada beberapa yang perlu direvisi untuk memenuhi standart sesuai Jurnal Barekeng, sesuai dengan comment yang telah saya berikan pada artikel terlampir	√	
	c. Tidak dapat diterbitkan, tetapi dapat diusulkan lagi sebagai artikel baru setelah sebagian diubah (berikan komentar)		

Keterangan : Berikan tanda ✓ (centang) pada kolom pilihan "Ya" atau "Tidak" sedangkan untuk bagian kedua pilih salah satu dan diberi komentar

Surabaya, 9 Juli 2019
 Penyunting (Reviewer),

ttd

(Dr. Sunyoto H. Prajitno, M.Pd,)

jurnal ilmu matematika dan terapan

p-ISSN 1978-7227 e-ISSN 2615-3017

Jurusan Matematika

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Pattimura

Ex. Gedung UT Lt. 2 Kampus Unpatti Poka, Jln. Ir. M. Putuhena, Poka-Ambon, 97233, Provinsi Maluku, Indonesia.

Email: barekeng.math@yahoo.com; barekeng.jurmath@gmail.com; Website: <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/barekeng/>

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH dan PENYERAHAN HAK PUBLIKASI

Dengan ini saya (kami) menyatakan bahwa naskah:

JUDUL NASKAH

Nama-nama penulis:

NAMA PENULIS 1,
NAMA PENULIS 2,
NAMA PENULIS 3,
dst

naskah asli yang bersifat ilmiah, hasil pemikiran sendiri, bukan saduran/terjemahan, dan belum pernah dipublikasikan di media apapun. Saya/kami bersedia bertanggung jawab jika kelak terdapat pihak tertentu yang merasa dirugikan secara pribadi atau tuntutan hukum atas diterbitkannya artikel ini.

Saya/kami juga menyerahkan hak milik atas naskah tersebut kepada Redaksi BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan, untuk dipublikasikan dan oleh karenanya Redaksi berhak memperbanyak dan mempublikasikan sebagian atau keseluruhannya.

Demikian pernyataan ini saya/kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, tanggal, bulan, tahun

Nama penulis¹

¹ Penulis utama, Penulis Korespondensi atau yang mewakilinya

<i>Diterima :.....</i>	<i>Direvisi:.....</i>	<i>Disetujui:.....</i>
------------------------	-----------------------	------------------------

1. PENDAHULUAN

Spasial (keruangan) merupakan salah satu bagian geometri. Aplikasi spasial dapat dijumpai dalam berbagai konteks dalam kehidupan sehari-hari. Menata buku pada sebuah rak sedemikian hingga rak tersebut memuat buku dalam jumlah tertentu, mencari posisi alamat seseorang dengan menggunakan *google map*, menentukan rute perjalanan terdekat, membuat, membuat ornamen rumah merupakan beberapa contoh kegunaan spasial yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Representasi, transformasi bentuk dan penalaran spasial merupakan komponen penting terbentuknya objek-objek tersebut. Representasi eksternal digunakan untuk membuat orang lain memahami apa yang kita pikirkan, tanpa representasi eksternal maka objek spasial hanya akan berwujud ide di dalam pikiran manusia (representasi internal). Representasi tidak akan terbentuk tanpa adanya proses transformasi pengetahuan untuk membentuk suatu objek baru. Representasi dan transformasi juga tidak akan terwujud tanpa adanya penalaran. Manusia melakukan budidaya dan rekayasa teknologi dengan menggunakan komponen tersebut di atas. Oleh karenanya, perlu dibahas dilatihkan sejak dini agar komponen-komponen tersebut berkembang optimal.

Hal tersebut di atas menunjukkan spasial berperan penting dalam perkembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya. Merujuk pada pentingnya peran spasial dalam perkembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya tersebut di atas, peneliti mengkaji hasil belajar geometri siswa SD kelas 5, dengan pertimbangan 1) Siswa kelas 5 SD berusia 10-11 tahun berada dalam tahap kritis berpikir konkrit yang akan memasuki tahap berpikir abstrak. Tahapan ini perlu dikaji lebih lanjut terkait tentang bagaimana peralihan tahap berpikir siswa dari tahap berpikir konkrit ke berpikir abstrak. 2) Mengidentifikasi kubus dan balok merupakan materi tiga dimensi pertama yang diberikan kepada siswa kelas 5 SD.

Fakta hasil penelitian [1][2] menunjukkan terdapat siswa kelas 5 SD berpendapat bahwa sisi kubus berbentuk jajar genjang, siswa kelas 5 Sekolah Dasar (SD) mengalami kesulitan dalam membedakan persegi, belah ketupat, dan jajar genjang. Siswa mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi perbedaan bangun-bangun tersebut yang merupakan kajian objek dua dimensi sehingga menyebabkan siswa tersebut mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi unsur-unsur objek 3 dimensi yaitu kubus.

Hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan terdapat masalah yang dialami siswa dalam mentransformasi gambar bangun 2 dimensi ke gambar bangun 3 dimensi dan sebaliknya. Hal tersebut, mendorong peneliti untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang bagaimana proses berpikir spasial siswa SD dalam mentransformasi gambar bangun 2 dimensi ke gambar bangun 3 dimensi dan sebaliknya.

Paparan tersebut di atas menunjukkan adanya kebutuhan yang secara eksplisit menafsirkan dan memanfaatkan kaidah-kaidah menggambar objek 3 dimensi, jika tidak, hal ini dapat membuat siswa salah dalam membaca sebuah gambar dan tidak mengerti apakah gambar itu mewakili sebuah objek 2 dimensi atau objek 3 dimensi. Dengan demikian menunjukkan peran pentingnya konsep gambar 2 dimensi untuk merepresentasikan objek 3 dimensi untuk diamati.

Berpikir spasial merupakan aspek kognisi yang memegang peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu. *Spatial thinking is one of the fundamental forms of intelligence needed to function in modern society, it is a basic and essential skill whose development should be part of everyone's education, like learning a language, numeracy and mathematics*[3]. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan salah satu dasar intelegensi masyarakat modern yang digunakan untuk mengembangkan pendidikan, mempelajari bahasa, kalkulasi dan matematis. Sementara itu, NRC menyatakan "*Spatial thinking is a collection of skills. The skills consist of declarative and perceptual forms of knowledge and some cognitive operations that can be used to transform, combine, or otherwise operate on this knowledge. The key to spatial thinking is a constructive amalgam of three elements of space, tools of representation, and processes of reasoning*"[4]. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif. Keterampilan yang terdiri dari pengetahuan deklaratif dan bentuk pengetahuan perceptual dan beberapa operasi-operasi kognitif dapat digunakan untuk mengubah, mengombinasikan, atau sebaliknya pada pengetahuan ini. Kunci berpikir spasial adalah sebuah gabungan konstruktif dari tiga elemen: konsep spasial, alat-alat representasi spasial dan proses penalaran spasial. *The spatial structure of the world is complex and dynamic. Objects move, and observers move within the environment*[5][6]. Bahwa dunia struktur berpikir spasial adalah kompleks dan dinamis. Perpindahan objek dan pengamat-pengamat dengan lingkungannya.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti memaknai berpikir spasial sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan berpikir dalam menggunakan konsep ruang, alat representasi, dan proses penalaran untuk menyelesaikan masalah. Berpikir Spasial adalah aktivitas mental yang melibatkan pengetahuan, keterampilan kognitif dan kebiasaan yang dimiliki seseorang dalam menggunakan representasi internal dan eksternal, transformasi representasi dan proses penalaran yang dapat diukur melalui tingkah laku yang dapat diamati. Pernyataan tersebut di atas memperkuat pendapat bahwa berpikir spasial merupakan hal yang sangat penting untuk dipelajari dan dikaji. *The power of abstract reasoning does not come for free* [7] artinya bahwa kekuatan penalaran abstrak tidak datang begitu saja. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat bahwa *A main feature of conceptual neighborhood structures is that they can be used to control the complexity of reasoning processes: In some cases, a lower complexity class may be achieved through neighborhood reasoning* [8], [9], [10]. Maknanya adalah Fitur utama dari struktur konseptual adalah mereka menggunakan kompleksitas dari proses penalaran; dalam beberapa kasus, kelas kompleksitas yang lebih rendah dapat dicapai melalui penalaran lingkungan. Hal ini berarti bahwa lingkungan dapat digunakan sebagai alat bernalar. Lingkungan merupakan wujud representasi ide dan di lingkungan erat berhubungan dengan transformasi. Dengan demikian dalam tulisan ini digunakan tiga komponen berpikir spasial yaitu representasi, transformasi dan penalaran. Komponen tersebut adalah representasi dan transformasi.

Sementara itu, tantangan abad 21 membutuhkan mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis keterampilan abad ke-21 yang inovatif. 3R dalam Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan Implementasinya pada Pembelajaran Geometri di SD merupakan salah satu usaha peneliti untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kristalisasi budaya yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan unsur-unsur bangunan pada rumah adat untuk menggali proses berpikir spasial siswa dalam menyelesaikan masalah geometri.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didahului dengan pengembangan perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan Assesmen yang memuat ranah kognitif (proses-produk), afektif dan psikomotorik inovatif 3R serta media pembelajaran 3R Core. Instrumen berpikir spasial siswa SD yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah instrumen yang disesuaikan dengan konteks pendidikan *21 Centuries* berupa kelengkapan guru dalam proses belajar mengajar berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS) yang selanjutnya disebut Tugas Masalah Geometri untuk tes tertulis, dan *Assesment* yang memuat ranah kognitif (proses-produk), afektif dan psikomotorik inovatif 3R. Peneliti mengembangkan media pembelajaran inovatif yang diberi nama *3R Core* yang dikembangkan dari program *visual basic* yang ditampilkan dalam program *excel* dengan *macros*. Media tersebut berisi tentang rumah adat yang ada di Indonesia yang digunakan untuk mengeksplorasi kemampuan spasial siswa. Untuk menggali informasi lebih mendalam digunakan instrumen lembar wawancara tak terstruktur.

Instrumen-instrumen yang telah dikembangkan tersebut di atas memenuhi kriteria instrumen yang baik digunakan dan disosialisasikan dalam bentuk pelatihan kepada Guru SD. Materi sosialisasi berupa perangkat pembelajaran 3R dalam Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan cara mengoperasikan media pembelajaran inovatifnya.

Instrumen lembar wawancara taktterstruktur dan lembar observasi digunakan untuk menggali informasi pada subjek dan mengamati aktivitas pembelajaran. Sebelum digunakan untuk penelitian, instrumen ini telah diujicobakan sebanyak dua kali.

Penelitian ini dilakukan di kelas 5 SDN Kampungdalem 5 Kediri. Guru Kelas SDN Kampungdalem 5 Kediri melaksanakan proses kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 3R dengan menggunakan media inovatif 3R Core yang telah dikembangkan. Untuk mendeskripsikan hasil penelitian tentang aktivitas spasial siswa dipilih dua orang siswa yaitu seorang siswa berjenis kelamin laki-laki dan seorang siswa berjenis kelamin perempuan yang masing-masing mempunyai dua nilai tertinggi pada kelompok siswa berkemampuan sedang sebagai subjek yang diwawancara. Subjek ini mendeskripsikan hasil penyelesaian masalah geometri yang dikerjakan di LKS dengan bantuan media interaktif, kemudian informasi yang diperoleh tersebut digali dengan menggunakan lembar wawancara taktterstruktur. Untuk mengecek kredibilitas data yang dihasilkan dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas dengan triangulasi metode dan *member check*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan perangkat pembelajaran valid yang digunakan untuk mengetahui kemampuan guru dalam melaksanakan model pembelajaran 3R dan media pembelajaran 3R Core. Penelitian ini dilakukan selama 6 hari dengan menggunakan model pembelajaran 3R dan media pembelajaran 3R Core. Hari ke 3 subjek diberi tugas masalah geometri dengan menggunakan media 3R Core. Hari ke 6 subjek diberi tugas masalah geometri tertulis, dan dilanjutkan dengan wawancara mendalam.

Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran menunjukkan kriteria baik di setiap pertemuannya. Hasil penerapan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran menunjukkan terdapat peningkatan respon dalam belajar geometri sebesar 85% dan terdapat peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah belajar geometri dengan menggunakan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran.

Berpikir spasial subjek dalam penelitian ini meliputi representasi internal, representasi eksternal, transformasi representasi dan penalaran spasial yang dideskripsikan menggunakan salah satu tugas masalah geometri yang telah diselesaikan oleh subjek dengan menggunakan tes tertulis dan media inovatif 3 Core yang informasinya digali lebih lanjut dengan menggunakan lembar wawancara tak terstruktur.

Berikut disajikan hasil tugas masalah geometri yang diperoleh dengan menggunakan media, tugas tertulis dan wawancara.

Tabel 1. Hasil tugas masalah geometri dan wawancara subjek laki-laki

Hasil Tugas Masalah Geometri menggunakan Media dan Tertulis	Hasil wawancara
<p>Perhatikan gambar rumah adat berikut ini!</p> <p>Rumah adat tersebut di atas adalah gambar rumah adat Bailio dari Provinsi Maluku.</p> <p>a. Temukan bangun geometri yang terdapat pada gambar rumah adat tersebut di atas! b. Periksalah bangun tersebut, apakah jika salah satu sisi dilipat akan tepat menutup sisi yang lain!</p> <p>Jawab:</p>	<p>P: “Apa yang kamu ketahui tentang soal itu?” SL: “Disuruh mengamati rumah adat Bailio Maluku trus mencari nama bangun digambar itu yang bisa dilipat”.</p> <p>P: “Bangun apa saja yang kamu temukan?” SL: “Persegi Panjang, Persegi dan Jajar genjang”.</p> <p>P: “Mengapa bangun itu dipilih?” SL: “karena bangun itu kalo dilipat bisa saling menutupi, dan bisa diperoleh garis simetrinya, trus bangun pada atap itu sama persis satu sama lainnya, juga angin-angin dan pagarnya. Mereka ada pada kelompok yang sama dan sama persis dengan sisi kiri kanannya.”</p>
<p>Perhatikan gambar rumah adat berikut ini!</p> <p>Rumah adat tersebut di atas adalah gambar rumah adat Bailio dari Provinsi Maluku.</p> <p>a. Temukan bangun geometri yang terdapat pada gambar rumah adat tersebut di atas! b. Periksalah bangun tersebut, apakah jika salah satu sisi dilipat akan tepat menutup sisi yang lain!</p> <p>Jawab:</p>	<p>P: “Apakah ada bangun lainnya? Coba perhatikan kembali gambarnya!” SL: “Tidak ada”</p>

Gambar 2. Tugas masalah geometri tertulis

Gambar 3. Hasil tugas masalah geometri tertulis

Hasil tugas masalah geometri dengan media, tertulis dan hasil wawancara ditranskripkan, direduksi dan dianalisis hingga diperoleh deskripsi data dan selanjutnya dilakukan uji keabsahan data. Data tersebut dicek keabsahannya dengan menggunakan triangulasi metode dan *member check*. *Member check* dilakukan dengan cara peneliti melakukan konfirmasi keakuratan deskripsi data yang telah dibuat peneliti terhadap jawaban yang telah diberikan subjek saat wawancara. Berdasarkan hasil tugas masalah geometri tersebut di atas subjek menyebutkan bangun datar yang mempunyai simetri lipat yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang. Hasil tugas masalah geometri secara tertulis dan media tersebut digali lebih lanjut dengan menggunakan wawancara dan hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek laki-laki memahami maksud dari tugas masalah geometri dan menjawab pertanyaan tersebut. Subjek laki-laki menyebutkan bahwa terdapat bangun datar pada bangunan rumah adat tersebut yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang. Subjek laki-laki menyebutkan bahwa bangun datar yang telah disebutkan tersebut mempunyai garis simetri dengan demikian dapat disimpulkan bahwa subjek laki-laki memahami konsep simetri. Subjek laki-laki juga menyebutkan bahwa bangun yang membentuk atap sama persis satu sama lain, hal ini menunjukkan subjek laki-laki menggunakan istilah informal dari konkrue. Subjek laki-laki juga menambahkan keterangan bahwa bangun-bangun yang berbentuk sama persis berada dalam kelompok yang sama. Keterangan tersebut mengindikasikan subjek laki-laki memahami konsep yaitu mengelompokkan bangun yang sejenis dan taksejenis. Namun, baik pada hasil tugas masalah geometri maupun wawancara menunjukkan terdapat kesalahan konsep yaitu subjek laki-laki tidak dapat membedakan jajar genjang dan belah ketupat. Terdapat bangun lain yang merupakan unsur pembentuk atap rumah adat Baileo yang tidak disebutkan yaitu segitiga sama kaki. Subjek laki-laki tidak menyebutkan secara spesifik terkait dengan representasi internal yang dilakukan namun subjek laki-laki menggunakan representasi eksternal secara jelas dengan menggambarkan melalui visual, auditori dan kinestetik. Transformasi representasi dilakukan saat subjek laki-laki menyatakan objek 3 dimensi gambar ke objek 2 dimensi gambar, subjek laki-laki menyatakan gambar objek 3 dimensi atap, angin-angin dan pagar dalam gambar objek 2 dimensi yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang dan melengkapinya dengan garis simetri. Penalaran spasial tampak pada saat subjek laki-laki mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.

Hasil triangulasi metode menunjukkan bahwa hasil dengan menggunakan media interaktif, secara tertulis dan wawancara menunjukkan kesamaan data yaitu subjek laki-laki mengidentifikasi rumah adat untuk menemukan objek spasialnya, kemudian menyebutkan bahwa bangun tersebut mempunyai sumbu simetri dan obyek-objek dalam satu kelompok yang sama memiliki sifat sama persis (konkrue). Hal ini dimaknai bahwa subjek mengenal konsep simetri dan konkrue. Kedua metode tersebut menunjukkan terdapat kesalahan konsep yaitu subjek laki-laki tidak dapat membedakan jajar genjang dan belah ketupat. Kedua metode tersebut menyebutkan tidak ada bangun lain selain yang telah disebutkan. Hasil triangulasi metode dapat dilihat pada Tabel 1. Hasil Tugas Masalah Geometri Media dan Tertulis dan Wawancara dan berdasarkan informasi dari Tabel 1 tersebut dianalisa, dideskripsikan dalam sebuah data. Diperoleh data yang sama dari metode yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang disajikan menunjukkan data yang kredibel yaitu kedua metode yang berbeda tersebut menghasilkan data ke makna yang sama.

Tabel 2. Hasil Tugas Masalah Geometri dan Wawancara Subjek Perempuan

Hasil Tugas Masalah Geometri menggunakan Media dan Tertulis	Hasil wawancara
	<p>P: “Apa yang kamu ketahui tentang soal itu?” SP: “Ditugaskan untuk mengamati rumah adat Bailio Maluku dan mencari nama bangun digambar itu yang jika salah satu sisi dilipat dapat menutup sisi yang lain”.</p> <p>P: “Bangun apa saja yang kamu temukan?” SP: “Persegi Panjang, Persegi, Segitiga dan</p>

Gambar 4. Hasil Tugas Masalah Geometri dengan media

Belah Ketupat”.

P: “Mengapa bangun itu dipilih?”

SP: “Karena bangun-bangun tersebut mempunyai simetri lipat, itu dapat dibuktikan jika salah satu sisi dilipat dapat menutup sisi yang lain”

P:“Bagaimana caramu mengetahuinya?”

SP: “Mengamatinya, memilih salah satu bentuk yang menyerupai bangun datar yaitu atap setiap bagian atap berbentuk persegi panjang, sepasang sisi yang berhadapan panjangnya sama jadi jika dilipat pasti tepat saling menutupi satu sama lain....Atap bagian depan berbentuk segitiga sama kaki, jika dilipat akan sama persis dan menjadi dua segitiga siku-siku...untuk lobang angin berbentuk persegi karena semua sisinya sama dan jika dilipat akan menutupi satu sama lain...dan pagarnya berbentuk belah ketupat sisinya yang berhadapan sama panjang tapi sudutnya tidak siku-siku..ini juga bisa dilipat”

Perhatikan gambar rumah adat berikut ini!

Rumah adat tersebut di atas adalah gambar rumah adat Baileo dari Provinsi Maluku.

- a. Temukan bangun geometri yang terdapat pada gambar rumah adat tersebut di atas!
- b. Periksalah bangun tersebut, apakah jika salah satu sisi dilipat akan tepat menutup sisi yang lain!

Jawab:

Gambar 5. Tugas masalah geometri tertulis

Gambar 6. Hasil tugas masalah geometri tertulis

Hasil tugas masalah geometri dengan media, tertulis dan hasil wawancara tersebut di atas ditranskripsikan, direduksi dan dianalisis hingga diperoleh deskripsi data dan selanjutnya dilakukan uji keabsahan data. Data tersebut dicek keabsahannya dengan menggunakan triangulasi metode dan *member check*. *Member check* dilakukan dengan cara peneliti melakukan konfirmasi keakuratan deskripsi data yang telah dibuat peneliti terhadap jawaban yang telah diberikan subjek saat wawancara. Berdasarkan hasil tugas masalah geometri tersebut di atas subjek perempuan menyebutkan bangun datar yang mempunyai simetri lipat yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat. Hasil tugas masalah geometri secara tertulis dan media tersebut digali lebih lanjut dengan menggunakan wawancara dan hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek perempuan memahami maksud dari tugas masalah geometri dan menjawab pertanyaan tersebut. Subjek perempuan menyebutkan bahwa terdapat bangun datar pada bangunan rumah adat tersebut yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat.

Subjek perempuan menyebutkan bahwa bangun datar yang telah disebutkan tersebut mempunyai garis simetri dengan demikian dapat diperoleh bangun-bangun baru yang berbentuk dan berukuran sama.

Pada gambar 6 subjek perempuan menunjukkan gambar $1=2=3=4$ dan gambar $1a = 1b$, gambar $5=6$ dan gambar $5a=5b=5c=5d=5e=5f=5g=5h$, gambar 7 dibagi dengan garis simetri dan menghasilkan gambar $7a=7b$, gambar $8=9$ dan gambar $8a=8b=8c=8d$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa subjek perempuan memahami konsep simetri dan konkruesi. Subjek perempuan menambahkan bahwa dengan sumbu simetri dapat diperoleh dua bangun yang sama persis dan sama besar, hal ini menunjukkan subjek perempuan menggunakan istilah informal dari konkruesi. Subjek perempuan menyebutkan proses berpikir internal yang telah dilakukannya dengan cara mengonstruksi ulang secara sederhana atap, jendela angin-angin, pagar dan atap depan. Subjek menyatakan kembali objek gambar 3 dimensi ke dalam objek gambar 2 dimensi dan menandai unsur-unsur yang berukuran sama. Subjek perempuan menggunakan representasi eksternal secara jelas dengan menggambarkan melalui visual, auditori dan kinestetik. Transformasi representasi dilakukan saat subjek perempuan menyatakan objek 3 dimensi gambar ke objek 2 dimensi gambar, subjek perempuan menyatakan gambar objek 3 dimensi atap, angin-angin dan pagar dalam gambar objek 2 dimensi yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat dan melengkapinya dengan garis simetri. Subjek perempuan dapat mentransformasikan pengetahuannya menjadi pengetahuan baru yaitu membentuk objek baru dengan menggunakan garis simetri. Penalaran spasial tampak pada saat subjek perempuan mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.

Hasil triangulasi metode menunjukkan bahwa hasil dengan menggunakan media interaktif, secara tertulis dan wawancara menunjukkan kesamaan data yaitu subjek perempuan mengidentifikasi rumah adat untuk menemukan objek spasialnya, kemudian menyebutkan bahwa bangun tersebut mempunyai sumbu simetri dengan menggunakan sumbu simetri dapat dibuat bangun baru yang bentuk dan ukurannya sama. Hal ini dimaknai bahwa subjek mengenal konsep simetri dan konkruesi. Hasil triangulasi metode dapat dilihat pada Tabel 2. Hasil Tugas Masalah Geometri Media dan Tertulis dan Wawancara dan berdasarkan informasi dari tabel 2 tersebut dianalisa, dideskripsikan dalam sebuah data. Diperoleh data yang sama dari metode yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang disajikan menunjukkan data yang kredibel yaitu kedua metode yang berbeda tersebut menghasilkan data ke makna yang sama.

Subjek laki-laki maupun perempuan menunjukkan telah menggunakan pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan berpikir dalam menggunakan konsep ruang, alat representasi dan proses penalaran untuk menyelesaikan masalah sesuai pendapat Swartjes,dkk [3]. Hasil temuan pada subjek laki-laki juga menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif.

Terdapat keterampilan pengetahuan deklaratif yang menyatakan bahwa terdapat bangun yang sama persis, subjek menyebutkan istilah sederhana dari kata "konkruesi". Subjek laki-laki mengombinasikan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya sedemikian hingga diperoleh pengetahuan baru. Ini menunjukkan bahwa subjek laki-laki telah melakukan kunci berpikir spasial seperti yang dikemukakan oleh NRC [4].

Hasil temuan pada subjek perempuan menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif. Terdapat keterampilan pengetahuan deklaratif yang menyatakan bahwa terdapat bangun yang sama persis yang dapat diperoleh dengan membuat sumbu simetri pada bangun tersebut, subjek menyebutkan istilah sederhana dari kata "konkruesi" dan prosesnya. Subjek mengombinasikan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya sedemikian hingga diperoleh pengetahuan baru. Ini menunjukkan bahwa subjek telah melakukan kunci berpikir spasial seperti yang dikemukakan oleh NRC [4].

Temuan tersebut di atas diperoleh dari kristalisasi budaya yaitu gambar rumah adat dirumuskan sedemikian hingga terbentuk media pembelajaran interaktif 3core dan tugas tertulis.

4. KESIMPULAN

Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran menunjukkan kriteria baik di setiap pertemuannya. Hasil penerapan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran menunjukkan terdapat peningkatan respon dalam belajar geometri sebesar 85% dan terdapat peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah belajar geometri dengan menggunakan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran *3 Core*.

Hasil deskripsi berpikir spasial diperoleh bahwa subjek laki-laki tidak menyebutkan secara jelas bagaimana proses representasi internal yang dilakukan dalam mentransformasi objek gambar 3 dimensi ke dalam objek gambar 2 dimensi sedangkan subjek perempuan mendeskripsikan proses berpikirnya hingga

diperoleh representasi. Keduanya melakukan proses penalaran yang dimulai dari mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.

Kristalisasi budaya dapat dilakukan dalam wujud yang berbeda tergantung kreatifitas dan tujuan penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih takterhingga kepada kedua orang tua yang telah memberika support dan doanya senantiasa kepada peneliti. Ucapan terima kasih kepada Yayasan Universitas Nusantara PGRI Kediri yang telah mendanai penelitian stimulus sehingga penelitian ini dapat terlaksana, segenap civitas akademika Universitas Nusantara PGRI Kediri dan SDN Kampungdalem 5 Kediri terima kasih atas dukungan yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. R. Fiantika, C. L. Maknun, I. K. Budayasa, and A. Lukito, Analysis of students' spatial thinking in geometry: 3D object into 2D representation, *J. Phys. Conf. Ser.*, vol. 1013, p. 012140, May 2018.
- [2] L. Zwartjes, M. Luisa de Lazaro, and K. Donert, Literature review on spatial thinking, 2015.
- [3] NRC (National Research Council), *Learning to think spatially*. Washington, D.C.: The National Academies Press (U.S.), 2010.
- [4] Barbara, Tversky, On abstraction and ambiguity, *Stud. Vis. Spat. Reason. Des. Creat.*, pp. 215–223, 2014
- [6] Zacks, Jeffrey M and Tversky, Barbara, Multiple systems for spatial imagery: transformations of objects and bodies, vol. 5, no. 4, pp. 271–306, 2005.
- [7] C. Freksa, Spatial cognition an AI perspective, Cognitive System Research Group:Universitat Bremen Germany, 2014.
- [8] C. Freksa, Conceptual neighborhood and its role in temporal and spatial reasoning, in M. Singh, L. Travé-Massuyès, eds, *Decision support systems and qualitative reasoning*, 181–187, North-Holland, Amsterdam 1991
- [9] C. Freksa, Temporal reasoning based on semi-intervals, *Artificial Intelligence* 54 (1992) 199–227
- [10] B. Nebel and H.-J. Bürckert: Reasoning about temporal relations: a maximal tractable subclass of Allen's interval algebra. *Proc. AAAI* 1994: 356–361

<i>Diterima</i> :	<i>Direvisi</i> :	<i>Disetujui</i> :
-------------------------	-------------------------	--------------------------

5. PENDAHULUAN

Spasial (keruangan) merupakan salah satu bagian geometri. Aplikasi spasial dapat dijumpai dalam berbagai konteks dalam kehidupan sehari-hari. Menata buku pada sebuah rak sedemikian hingga rak tersebut memuat buku dalam jumlah tertentu, mencari posisi alamat seseorang dengan menggunakan *google map*, menentukan rute perjalanan terdekat, membuat ornamen rumah merupakan beberapa contoh kegunaan spasial yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Representasi, transformasi bentuk dan penalaran spasial merupakan komponen penting terbentuknya objek-objek tersebut. Representasi eksternal digunakan untuk membuat orang lain memahami apa yang kita pikirkan, tanpa representasi eksternal maka objek spasial hanya akan berwujud ide di dalam pikiran manusia (representasi internal). Representasi tidak akan terbentuk tanpa adanya proses transformasi pengetahuan untuk membentuk suatu objek baru. Representasi dan transformasi juga tidak akan terwujud tanpa adanya penalaran. Manusia melakukan budidaya dan rekayasa teknologi dengan menggunakan komponen tersebut di atas. Oleh karenanya, perlu dibahas dilatihkan sejak dini agar komponen-komponen tersebut berkembang optimal.

Hal tersebut di atas menunjukkan berperan penting dalam perkembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya. Merujuk pada pentingnya peran spasial dalam perkembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya tersebut di atas, peneliti mengkaji hasil belajar geometri siswa SD kelas 5, dengan pertimbangan 1) Siswa kelas 5 SD berusia 10-11 tahun berada dalam tahap kritis berpikir konkrit yang akan memasuki tahap berpikir abstrak. Tahapan ini perlu dikaji lebih lanjut terkait tentang bagaimana peralihan tahap berpikir siswa dari tahap berpikir konkrit ke berpikir abstrak. 2) Mengidentifikasi kubus dan balok merupakan materi tiga dimensi pertama yang diberikan kepada siswa kelas 5 SD.

Fakta hasil penelitian [1][2] menunjukkan terdapat siswa kelas 5 SD berpendapat bahwa sisi kubus berbentuk jajar genjang, siswa kelas 5 Sekolah Dasar (SD) mengalami kesulitan dalam membedakan persegi, belah ketupat, dan jajar genjang. Siswa mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi perbedaan bangun-bangun tersebut yang merupakan kajian objek dua dimensi sehingga menyebabkan siswa tersebut mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi unsur-unsur objek 3 dimensi yaitu kubus.

Hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan terdapat masalah yang dialami siswa dalam mentransformasi gambar bangun 2 dimensi ke gambar bangun 3 dimensi dan sebaliknya. Hal tersebut, mendorong peneliti untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang bagaimana proses berpikir spasial siswa SD dalam mentransformasi gambar bangun 2 dimensi ke gambar bangun 3 dimensi dan sebaliknya.

Paparan tersebut di atas menunjukkan adanya kebutuhan yang secara eksplisit menafsirkan dan memanfaatkan kaidah-kaidah menggambar objek 3 dimensi, jika tidak, hal ini dapat membuat siswa salah dalam membaca sebuah gambar dan tidak mengerti apakah gambar itu mewakili sebuah objek 2 dimensi atau objek 3 dimensi. Dengan demikian menunjukkan peran pentingnya konsep gambar 2 dimensi untuk merepresentasikan objek 3 dimensi untuk diamati.

Berpikir spasial merupakan aspek kognisi yang memegang peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu. *Spatial thinking is one of the fundamental forms of intelligence needed to function in modern society, it is a basic and essential skill whose development should be part of everyone's education, like learning a language, numeracy and mathematics*[3]. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan salah satu dasar intelegensi masyarakat modern yang digunakan untuk mengembangkan pendidikan, mempelajari bahasa, kalkulasi dan matematis. Sementara itu, NRC menyatakan "*Spatial thinking is a collection of skills. The skills consist of declarative and perceptual forms of knowledge and some cognitive operations that can be used to transform, combine, or otherwise operate on this knowledge. The key to spatial thinking is a constructive amalgam of three elements of space, tools of representation, and processes of reasoning*"[4]. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif. Keterampilan yang terdiri dari pengetahuan deklaratif dan bentuk pengetahuan perceptual dan beberapa operasi-operasi kognitif dapat digunakan untuk mengubah, mengombinasikan, atau sebaliknya pada pengetahuan ini. Kunci berpikir spasial adalah sebuah gabungan konstruktif dari tiga elemen: konsep spasial, alat-alat representasi spasial dan proses penalaran spasial. *The spatial structure of the world is complex and dynamic. Objects move, and observers move within the environment*[5][6]. Bahwa dunia struktur berpikir spasial adalah kompleks dan dinamis. Perpindahan objek dan dan pengamat-pengamat dengan lingkungannya.

Commented [S8]: 1. pendahuluan membahas berpikir spasial, hal tersebut tidak sinkron dengan judulnya.
2. belum membahas pentingnya melakukan penelitian ini (sesuai judulnya yaitu etnomatematika)
3. perhatikan hubungan antar paragraf
4. apa yang dimaksud etnomatematika dalam penelitian ini?
5. ditambahkan penelitian yang relevan

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti memaknai berpikir spasial sebagai pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan berpikir dalam menggunakan konsep ruang, alat representasi dan proses penalaran untuk menyelesaikan masalah. Berpikir Spasial adalah aktivitas mental yang melibatkan pengetahuan, keterampilan kognitif dan kebiasaan yang dimiliki seseorang dalam menggunakan representasi internal dan eksternal, transformasi representasi dan proses penalaran yang dapat diukur melalui tingkah laku yang dapat diamati. Pernyataan tersebut di atas memperkuat pendapat bahwa berpikir spasial merupakan hal yang sangat penting untuk dipelajari dan dikaji. *The power of abstract reasoning does not come for free* [7] artinya bahwa kekuatan penalaran abstrak tidak datang begitu saja. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat bahwa *A main feature of conceptual neighborhood structures is that they can be used to control the complexity of reasoning processes: In some cases, a lower complexity class may be achieved through neighborhood reasoning* [8, 9, 10]. Maknanya adalah Fitur utama dari struktur konseptual adalah mereka menggunakan kompleksitas dari proses penalaran; dalam beberapa kasus, kelas kompleksitas yang lebih rendah dapat dicapai melalui penalaran lingkungan. Hal ini berarti bahwa lingkungan dapat digunakan sebagai alat bernalar. Lingkungan merupakan wujud representasi ide dan di lingkungan erat berhubungan dengan transformasi. Dengan demikian dalam tulisan ini digunakan tiga komponen berpikir spasial yaitu representasi, transformasi dan penalaran. Komponen tersebut adalah representasi dan transformasi.

Sementara itu, tantangan abad 21 membutuhkan mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis keterampilan abad ke-21 yang inovatif. 3R dalam Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan Implementasinya pada Pembelajaran Geometri di SD merupakan salah satu usaha peneliti untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kristalisasi budaya yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan unsur-unsur bangunan pada rumah adat untuk menggali proses berpikir spasial siswa dalam menyelesaikan masalah geometri.

6. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didahului dengan pengembangan perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan Assesmen yang memuat ranah kognitif (proses-produk), afektif dan psikomotorik inovatif 3R serta media pembelajaran 3R Core. Instrumen berpikir spasial siswa SD yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah instrumen yang disesuaikan dengan konteks pendidikan *21 Centuries* berupa kelengkapan guru dalam proses belajar mengajar berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS) yang selanjutnya disebut Tugas Masalah Geometri untuk tes tertulis, dan *Assesment* yang memuat ranah kognitif (proses-produk), afektif dan psikomotorik inovatif 3R. Peneliti mengembangkan media pembelajaran inovatif yang diberi nama *3R Core* yang dikembangkan dari program *visual basic* yang ditampilkan dalam program *excel* dengan *macros*. Media tersebut berisi tentang rumah adat yang ada di Indonesia yang digunakan untuk mengeksplorasi kemampuan spasial siswa. Untuk menggali informasi lebih mendalam digunakan instrumen lembar wawancara tak terstruktur.

Instrumen-instrumen yang telah dikembangkan tersebut di atas memenuhi kriteria instrumen yang baik digunakan dan disosialisasikan dalam bentuk pelatihan kepada Guru SD. Materi sosialisasi berupa perangkat pembelajaran 3R dalam Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan cara mengoperasikan media pembelajaran inovatifnya.

Instrumen lembar wawancara takerstruktur dan lembar observasi digunakan untuk menggali informasi pada subjek dan mengamati aktivitas pembelajaran. Sebelum digunakan untuk penelitian, instrumen ini telah diujicobakan sebanyak dua kali.

Penelitian ini dilakukan di kelas 5 SDN Kampung Dalem V Kediri. Guru Kelas SDN Kampung Dalem V Kediri melaksanakan proses kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 3R dengan menggunakan media inovatif 3R Core yang telah dikembangkan. Untuk mendeskripsikan hasil penelitian tentang aktivitas spasial siswa dipilih dua orang siswa yang mempunyai dua nilai tertinggi pada kelompok siswa berkemampuan sedang sebagai subjek yang diwawancara. Subjek ini mendeskripsikan hasil penyelesaian masalah geometri yang dikerjakan di LKS dengan bantuan media interaktif, kemudian informasi yang diperoleh tersebut digali dengan menggunakan lembar wawancara takerstruktur.

Untuk mengecek kredibilitas data yang dihasilkan dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas dengan triangulasi metode dan *member check*.

Commented [S9]: sebaiknya di metode penelitian

Commented [S10]: tidak sesuai dengan abstrak

Commented [S11]: perhatikan penulisan paragraf

7. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan perangkat pembelajaran valid yang digunakan untuk mengetahui kemampuan guru dalam melaksanakan model pembelajaran 3R dan media pembelajaran 3R Core. Penelitian ini dilakukan selama 6 hari dengan menggunakan model pembelajaran 3R dan media pembelajaran 3R Core. Hari ke 3 subjek diberi tugas masalah geometri dengan menggunakan media 3R Core. Hari ke 6 subjek diberi tugas masalah geometri tertulis, dan dilanjutkan dengan wawancara mendalam.

Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran menunjukkan kriteria baik di setiap pertemuannya. Hasil penerapan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran menunjukkan terdapat peningkatan respon dalam belajar geometri sebesar 85% dan terdapat peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah belajar geometri dengan menggunakan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran.

Berpikir spasial subjek dalam penelitian ini meliputi representasi internal, representasi eksternal, transformasi representasi dan penalaran spasial yang dideskripsikan menggunakan salah satu tugas masalah geometri yang telah diselesaikan oleh subjek dengan menggunakan tes tertulis dan media inovatif 3 Core yang informasinya digali lebih lanjut dengan menggunakan lembar wawancara tak terstruktur.

Berikut disajikan hasil tugas masalah geometri yang diperoleh dengan menggunakan media, tugas tertulis dan wawancara.

Tabel 1. Hasil tugas masalah geometri dan wawancara subjek laki-laki

Hasil Tugas Masalah Geometri	Hasil wawancara
	<p>P: "Apa yang kamu ketahui tentang soal itu?" SL: "Disuruh mengamati rumah adat Bailio Maluku trus mencari nama bangun digambar itu yang bisa dilipat".</p> <p>P: "Bangun apa saja yang kamu temukan?" SL: "Persegi Panjang, Persegi dan Jajar genjang".</p> <p>P: "Mengapa bangun itu dipilih?" SL: "karena bangun itu kalo dilipat bisa saling menutupi, dan bisa diperoleh garis simetrinya, trus bangun pada atap itu sama persis satu sama lainnya, juga angin-angin dan pagarnya. Mereka ada pada kelompok yang sama dan sama persis dengan sisi kiri kanannya."</p>
	<p>P: "Apakah ada bangun lainnya? Coba perhatikan kembali gambarnya!" SL: "Tidak ada"</p>

Commented [S12]: 1. tidak membahas etnomatematika shg tdk sesuai dengan judul yang dipilih
 2. tidak dibahas juga kritaliasai budayanya
 3.

Commented [S13]: perhatikan cara pembuatan tabel

Gambar 2. Tugas masalah geometri tertulis

Gambar 3. Hasil tugas masalah geometri tertulis

Hasil tugas masalah geometri dengan media, tertulis dan hasil wawancara ditranskripkan, direduksi dan dianalisis hingga diperoleh deskripsi data dan selanjutnya dilakukan uji keabsahan data. Data tersebut dicek keabsahannya dengan menggunakan triangulasi metode dan *member check*. *Member check* dilakukan dengan cara peneliti melakukan konfirmasi keakuratan deskripsi data yang telah dibuat peneliti terhadap jawaban yang telah diberikan subjek saat wawancara. Berdasarkan hasil tugas masalah geometri tersebut di atas subjek menyebutkan bangun datar yang mempunyai simetri lipat yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang. Hasil tugas masalah geometri secara tertulis dan media tersebut digali lebih lanjut dengan menggunakan wawancara dan hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek laki-laki memahami maksud dari tugas masalah geometri dan menjawab pertanyaan tersebut. Subjek laki-laki menyebutkan bahwa terdapat bangun datar pada bangunan rumah adat tersebut yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang. Subjek laki-laki menyebutkan bahwa bangun datar yang telah disebutkan tersebut mempunyai garis simetri dengan demikian dapat disimpulkan bahwa subjek laki-laki memahami konsep simetri. Subjek laki-laki juga menyebutkan bahwa bangun yang membentuk atap sama persis satu sama lain, hal ini menunjukkan subjek laki-laki menggunakan istilah informal dari kongruen. Subjek laki-laki juga menambahkan keterangan bahwa bangun-bangun yang berbentuk sama persis berada dalam kelompok yang sama. Keterangan tersebut mengindikasikan subjek laki-laki memahami konsep yaitu mengelompokkan bangun yang sejenis dan taksejenis. Namun, baik pada hasil tugas masalah geometri maupun wawancara menunjukkan terdapat kesalahan konsep yaitu subjek laki-laki tidak dapat membedakan jajar genjang dan belah ketupat. Terdapat bangun lain yang merupakan unsur pembentuk atap rumah adat Baileo yang tidak disebutkan yaitu segitiga sama kaki. Subjek laki-laki tidak menyebutkan secara spesifik terkait dengan representasi internal yang dilakukan namun subjek laki-laki menggunakan representasi eksternal secara jelas dengan menggambarkan melalui visual, auditori dan kinestetik. Transformasi representasi dilakukan saat subjek laki-laki menyatakan objek 3 dimensi gambar ke objek 2 dimensi gambar, subjek laki-laki menyatakan gambar objek 3 dimensi atap, angin-angin dan pagar dalam gambar objek 2 dimensi yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang dan melengkapinya dengan garis simetri. Penalaran spasial tampak pada saat subjek laki-laki mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.

Hasil triangulasi metode menunjukkan bahwa hasil dengan menggunakan media interaktif, secara tertulis dan wawancara menunjukkan kesamaan data yaitu subjek laki-laki mengidentifikasi rumah adat untuk menemukan objek spasialnya, kemudian menyebutkan bahwa bangun tersebut mempunyai sumbu simetri dan obyek-objek dalam satu kelompok yang sama memiliki sifat sama persis (kongruen). Hal ini dimaknai bahwa subjek mengenal konsep simetri dan kongruensi. Kedua metode tersebut menunjukkan terdapat kesalahan konsep yaitu subjek laki-laki tidak dapat membedakan jajar genjang dan belah ketupat. Kedua metode tersebut menyebutkan tidak ada bangun lain selain yang telah disebutkan. Hasil triangulasi metode dapat dilihat pada Tabel 1. Hasil Tugas Masalah Geometri Media dan Tertulis dan Wawancara dan berdasarkan informasi dari Tabel 1 tersebut dianalisa, dideskripsikan dalam sebuah data. Diperoleh data yang sama dari metode yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang disajikan menunjukkan data yang kredibel yaitu kedua metode yang berbeda tersebut menghasilkan data ke makna yang sama.

Tabel 2. Hasil Tugas Masalah Geometri dan Wawancara Subjek Perempuan

Commented [S14]:

Hasil Tugas Masalah Geometri menggunakan Media dan Tertulis	Hasil wawancara
<p>The screenshot shows a question in Indonesian: "Identifikasilah gambar rumah adat Baileo dari Provinsi Maluku berikut ini! Temukan nama bangun datar yang terdapat pada gambar rumah adat tersebut yang jika salah satu sisi dilipat akan tepat menutup sisi yang lain!" Below the question, there are three groups (Group A, B, C) with checkboxes. The answer provided is: "Persegi Panjang, Persegi, Segitiga sama kaki dan belah ketupat."</p>	<p>P: "Apa yang kamu ketahui tentang soal itu?" SP: "Ditugaskan untuk mengamati rumah adat Bailio Maluku dan mencari nama bangun digambar itu yang jika salah satu"</p>

Gambar 4. Hasil Tugas Masalah

sisi dilipat dapat menutup sisi yang lain”.

P: “Bangun apa saja yang kamu temukan?”
 SP: “Persegi Panjang, Persegi, Segitiga dan Belah Ketupat”.

P: “Mengapa bangun itu dipilih?”
 SP: “Karena bangun-bangun tersebut mempunyai simetri lipat, itu dapat dibuktikan jika salah satu sisi dilipat dapat menutup sisi yang lain”

P:“Bagaimana caramu mengetahuinya?”
 SP: “Mengamatinya, memilih salah satu bentuk yang menyerupai bangun datar yaitu atap setiap bagian atap berbentuk persegi panjang, sepasang sisi yang berhadapan panjangnya sama jadi jika dilipat pasti tepat saling menutupi satu sama lain....Atap bagian depan berbentuk segitiga sama kaki, jika dilipat akan sama persis dan menjadi dua segitiga siku-siku...untuk lobang angin berbentuk persegi karena semua sisinya sama dan jika dilipat akan menutupi satu sama lain...dan pagarnya berbentuk belah ketupat sisinya yang berhadapan sama panjang tapi sudutnya tidak siku-siku..ini juga bisa dilipat”

Perhatikan gambar rumah adat berikut ini!

Rumah adat tersebut di atas adalah gambar rumah adat Baileo dari Provinsi Maluku.

- Temukan bangun geometri yang terdapat pada gambar rumah adat tersebut di atas!
- Periksalah bangun tersebut, apakah jika salah satu sisi dilipat akan tepat menutup sisi yang lain!

Jawab:

Gambar 5. Tugas masalah geometri tertulis

Gambar 6. Hasil tugas masalah geometri tertulis

Hasil tugas masalah geometri dengan media, tertulis dan hasil wawancara tersebut di atas ditranskripsikan, direduksi dan dianalisis hingga diperoleh deskripsi data dan selanjutnya dilakukan uji keabsahan data. Data tersebut dicek keabsahannya dengan menggunakan triangulasi metode dan *member check*. *Member check* dilakukan dengan cara peneliti melakukan konfirmasi keakuratan deskripsi data yang telah dibuat peneliti terhadap jawaban yang telah diberikan subjek saat wawancara. Berdasarkan hasil tugas masalah geometri tersebut di atas subjek perempuan menyebutkan bangun datar yang mempunyai simetri lipat yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat. Hasil tugas masalah geometri secara tertulis dan media tersebut digali lebih lanjut dengan menggunakan wawancara dan hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek perempuan memahami maksud dari tugas masalah geometri dan menjawab pertanyaan

tersebut. Subjek perempuan menyebutkan bahwa terdapat bangun datar pada bangunan rumah adat tersebut yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat.

Subjek perempuan menyebutkan bahwa bangun datar yang telah disebutkan tersebut mempunyai garis simetri dengan demikian dapat diperoleh bangun-bangun baru yang berbentuk dan berukuran sama. Pada gambar 6 subjek perempuan menunjukkan gambar $1=2=3=4$ dan gambar $1a = 1b$, gambar $5=6$ dan gambar $5a=5b=5c=5d=5e=5f=5g=5h$, gambar 7 dibagi dengan garis simetri dan menghasilkan gambar $7a=7b$, gambar $8=9$ dan gambar $8a=8b=8c=8d$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa subjek perempuan memahami konsep simetri dan konkruesi. Subjek perempuan menambahkan bahwa dengan sumbu simetri dapat diperoleh dua bangun yang sama persis dan sama besar, hal ini menunjukkan subjek perempuan menggunakan istilah informal dari konkruesi. Subjek perempuan menyebutkan proses berpikir internal yang telah dilakukannya dengan cara mengonstruksi ulang secara sederhana atap, jendela angin-angin, pagar dan atap depan. Subjek menyatakan kembali objek gambar 3 dimensi ke dalam objek gambar 2 dimensi dan menandai unsur-unsur yang berukuran sama. Subjek perempuan menggunakan representasi eksternal secara jelas dengan menggambarkan melalui visual, auditori dan kinestetik. Transformasi representasi dilakukan saat subjek perempuan menyatakan objek 3 dimensi gambar ke objek 2 dimensi gambar, subjek perempuan menyatakan gambar objek 3 dimensi atap, angin-angin dan pagar dalam gambar objek 2 dimensi yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat dan melengkapinya dengan garis simetri. Subjek perempuan dapat mentransformasikan pengetahuannya menjadi pengetahuan baru yaitu membentuk objek baru dengan menggunakan garis simetri. Penalaran spasial tampak pada saat subjek perempuan mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.

Hasil triangulasi metode menunjukkan bahwa hasil dengan menggunakan media interaktif, secara tertulis dan wawancara menunjukkan kesamaan data yaitu subjek perempuan mengidentifikasi rumah adat untuk menemukan objek spasialnya, kemudian menyebutkan bahwa bangun tersebut mempunyai sumbu simetri dengan menggunakan sumbu simetri dapat dibuat bangun baru yang bentuk dan ukurannya sama. Hal ini dimaknai bahwa subjek mengenal konsep simetri dan konkruesi. Hasil triangulasi metode dapat dilihat pada Tabel 2. Hasil Tugas Masalah Geometri Media dan Tertulis dan Wawancara dan berdasarkan informasi dari tabel 2 tersebut dianalisa, dideskripsikan dalam sebuah data. Diperoleh data yang sama dari metode yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang disajikan menunjukkan data yang kredibel yaitu kedua metode yang berbeda tersebut menghasilkan data ke makna yang sama.

Subjek laki-laki maupun perempuan menunjukkan telah menggunakan pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan berpikir dalam menggunakan konsep ruang, alat representasi dan proses penalaran untuk menyelesaikan masalah sesuai pendapat Swartjes,dkk [3]. Hasil temuan pada subjek laki-laki juga menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif.

Terdapat keterampilan pengetahuan deklaratif yang menyatakan bahwa terdapat bangun yang sama persis, subjek menyebutkan istilah sederhana dari kata "konkruesi". Subjek laki-laki mengombinasikan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya sedemikian hingga diperoleh pengetahuan baru. Ini menunjukkan bahwa subjek laki-laki telah melakukan kunci berpikir spasial seperti yang dikemukakan oleh NRC [4].

Hasil temuan pada subjek perempuan menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif. Terdapat keterampilan pengetahuan deklaratif yang menyatakan bahwa terdapat bangun yang sama persis yang dapat diperoleh dengan membuat sumbu simetri pada bangun tersebut, subjek menyebutkan istilah sederhana dari kata "konkruesi" dan prosesnya. Subjek mengombinasikan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya sedemikian hingga diperoleh pengetahuan baru. Ini menunjukkan bahwa subjek telah melakukan kunci berpikir spasial seperti yang dikemukakan oleh NRC [4].

Temuan tersebut di atas diperoleh dari kristalisasi budaya yaitu gambar rumah adat dirumuskan sedemikian hingga terbentuk media pembelajaran interaktif 3core dan tugas tertulis.

8. KESIMPULAN

Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran menunjukkan kriteria baik di setiap pertemuannya. Hasil penerapan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran menunjukkan terdapat peningkatan respon dalam belajar geometri sebesar 85% dan terdapat peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah belajar geometri dengan menggunakan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran *3 Core*.

Hasil deskripsi berpikir spasial diperoleh bahwa subjek laki-laki tidak menyebutkan secara jelas bagaimana proses representasi internal yang dilakukan dalam mentransformasi objek gambar 3 dimensi ke dalam objek gambar 2 dimensi sedangkan subjek perempuan mendeskripsikan proses berpikirnya hingga diperoleh representasi. Keduanya melakukan proses penalaran yang dimulai dari mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.

Kristalisasi budaya dapat dilakukan dalam wujud yang berbeda tergantung kreatifitas dan tujuan penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih takterhingga kepada kedua orang tua yang telah memberika support dan doanya senantiasa kepada peneliti. Ucapan terima kasih kepada Yayasan Universitas Nusantara PGRI Kediri yang telah mendanai penelitian stimulus sehingga penelitian ini dapat terlaksana, segenap civitas akademika Universitas Nusantara PGRI Kediri dan SDN Kampung Dalem V Kediri terima kasih atas dukungan yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. R. Fiantika, C. L. Maknun, I. K. Budayasa, and A. Lukito, Analysis of students' spatial thinking in geometry: 3D object into 2D representation, *J. Phys. Conf. Ser.*, vol. 1013, p. 012140, May 2018.
- [2] L. Zwartjes, M. Luisa de Lazaro, and K. Donert, Literature review on spatial thinking, 2015.
- [3] NRC (National Research Council), *Learning to think spatially*. Washington, D.C.: The National Academies Press (U.S.), 2010.
- [4] Barbara, Tversky, On abstraction and ambiguity, *Stud. Vis. Spat. Reason. Des. Creat.*, pp. 215–223, 2014
- [6] Zacks, Jeffrey M and Tversky, Barbara, Multiple systems for spatial imagery: transformations of objects and bodies, vol. 5, no. 4, pp. 271–306, 2005.
- [7] C. Freksa, Spatial cognition an AI perspective, Cognitive System Research Group:Universitat Bremen Germany, 2014.
- [8] C. Freksa, Conceptual neighborhood and its role in temporal and spatial reasoning, in M. Singh, L. Travé-Massuyès, eds, *Decision support systems and qualitative reasoning*, 181-187, North-Holland, Amsterdam 1991
- [9] C. Freksa, Temporal reasoning based on semi-intervals, *Artificial Intelligence* 54 (1992) 199-227
- [10] B. Nebel and H.-J. Bürckert: Reasoning about temporal relations: a maximal tractable subclass of Allen's interval algebra. *Proc. AAAI* 1994: 356-361

<i>Diterima</i> :	<i>Direvisi</i> :	<i>Disetujui</i> :
-------------------------	-------------------------	--------------------------

9. PENDAHULUAN

Spasial (keruangan) merupakan salah satu bagian geometri. Aplikasi spasial dapat dijumpai dalam berbagai konteks dalam kehidupan sehari-hari. Menata buku pada sebuah rak sedemikian hingga rak tersebut memuat buku dalam jumlah tertentu, mencari posisi alamat seseorang dengan menggunakan *google map*, menentukan rute perjalanan terdekat, membuat ornamen rumah merupakan beberapa contoh kegunaan spasial yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Representasi, transformasi bentuk dan penalaran spasial merupakan komponen penting terbentuknya objek-objek tersebut. Representasi eksternal digunakan untuk membuat orang lain memahami apa yang kita pikirkan, tanpa representasi eksternal maka objek spasial hanya akan berwujud ide di dalam pikiran manusia (representasi internal). Representasi tidak akan terbentuk tanpa adanya proses transformasi pengetahuan untuk membentuk suatu objek baru. Representasi dan transformasi juga tidak akan terwujud tanpa adanya penalaran. Manusia melakukan budidaya dan rekayasa teknologi dengan menggunakan komponen tersebut di atas. Oleh karenanya, perlu dibahas dilatihkan sejak dini agar komponen-komponen tersebut berkembang optimal.

Hal tersebut di atas menunjukkan spasial berperan penting dalam perkembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya. Merujuk pada pentingnya peran spasial dalam perkembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya tersebut di atas, peneliti mengkaji hasil belajar geometri siswa SD kelas 5, dengan pertimbangan 1) Siswa kelas 5 SD berusia 10-11 tahun berada dalam tahap kritis berpikir konkrit yang akan memasuki tahap berpikir abstrak. Tahapan ini perlu dikaji lebih lanjut terkait tentang bagaimana peralihan tahap berpikir siswa dari tahap berpikir konkrit ke berpikir abstrak. 2) Mengidentifikasi kubus dan balok merupakan materi tiga dimensi pertama yang diberikan kepada siswa kelas 5 SD.

Fakta hasil penelitian [1][2] menunjukkan terdapat siswa kelas 5 SD berpendapat bahwa sisi kubus berbentuk jajar genjang, siswa kelas 5 Sekolah Dasar (SD) mengalami kesulitan dalam membedakan persegi, belah ketupat, dan jajar genjang. Siswa mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi perbedaan bangun-bangun tersebut yang merupakan kajian objek dua dimensi sehingga menyebabkan siswa tersebut mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi unsur-unsur objek 3 dimensi yaitu kubus.

Hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan terdapat masalah yang dialami siswa dalam mentransformasi gambar bangun 2 dimensi ke gambar bangun 3 dimensi dan sebaliknya. Hal tersebut, mendorong peneliti untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang bagaimana proses berpikir spasial siswa SD dalam mentransformasi gambar bangun 2 dimensi ke gambar bangun 3 dimensi dan sebaliknya.

Paparan tersebut di atas menunjukkan adanya kebutuhan yang secara eksplisit menafsirkan dan memanfaatkan kaidah-kaidah menggambar objek 3 dimensi, jika tidak, hal ini dapat membuat siswa salah dalam membaca sebuah gambar dan tidak mengerti apakah gambar itu mewakili sebuah objek 2 dimensi atau objek 3 dimensi. Dengan demikian menunjukkan peran pentingnya konsep gambar 2 dimensi untuk merepresentasikan objek 3 dimensi untuk diamati.

Berpikir spasial merupakan aspek kognisi yang memegang peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu. *Spatial thinking is one of the fundamental forms of intelligence needed to function in modern society, it is a basic and essential skill whose development should be part of everyone's education, like learning a language, numeracy and mathematics* [3]. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan salah satu dasar intelegensi masyarakat modern yang digunakan untuk mengembangkan pendidikan, mempelajari bahasa, kalkulasi dan matematis. Sementara itu, NRC menyatakan "*Spatial thinking is a collection of skills. The skills consist of declarative and perceptual forms of knowledge and some cognitive operations that can be used to transform, combine, or otherwise operate on this knowledge. The key to spatial thinking is a constructive amalgam of three elements of space, tools of representation, and processes of reasoning*"[4]. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif. Keterampilan yang terdiri dari pengetahuan deklaratif dan bentuk pengetahuan perceptual dan beberapa operasi-operasi kognitif dapat digunakan untuk mengubah, mengombinasikan, atau sebaliknya pada pengetahuan ini. Kunci berpikir spasial adalah sebuah gabungan konstruktif dari tiga elemen: konsep spasial, alat-alat representasi spasial dan proses penalaran spasial. *The spatial structure of the world is complex and dynamic. Objects move, and observers move within the environment* [5][6]. Bahwa dunia struktur berpikir spasial adalah kompleks dan dinamis. Perpindahan objek dan pengamat-pengamat dengan lingkungannya.

Commented [s20]: Spasial

Commented [s21]: Dobel kata

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti memaknai berpikir spasial sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan berpikir dalam menggunakan konsep ruang, alat representasi, dan proses penalaran untuk menyelesaikan masalah. Berpikir Spasial adalah aktivitas mental yang melibatkan pengetahuan, keterampilan, kognitif dan kebiasaan yang dimiliki seseorang dalam menggunakan representasi internal dan eksternal, transformasi representasi, dan proses penalaran yang dapat diukur melalui tingkah laku yang dapat diamati. Pernyataan tersebut di atas memperkuat pendapat bahwa berpikir spasial merupakan hal yang sangat penting untuk dipelajari dan dikaji. *The power of abstract reasoning does not come for free* [7] artinya bahwa kekuatan penalaran abstrak tidak datang begitu saja. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat bahwa *A main feature of conceptual neighborhood structures is that they can be used to control the complexity of reasoning processes: In some cases, a lower complexity class may be achieved through neighborhood reasoning* [8], [9], [10]. Maknanya adalah Fitur utama dari struktur konseptual adalah mereka menggunakan kompleksitas dari proses penalaran; dalam beberapa kasus, kelas kompleksitas yang lebih rendah dapat dicapai melalui penalaran lingkungan. Hal ini berarti bahwa lingkungan dapat digunakan sebagai alat bernalar. Lingkungan merupakan wujud representasi ide dan di lingkungan erat berhubungan dengan transformasi. Dengan demikian dalam tulisan ini digunakan tiga komponen berpikir spasial yaitu representasi, transformasi dan penalaran. Komponen tersebut adalah representasi dan transformasi.

Sementara itu, tantangan abad 21 membutuhkan mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis keterampilan abad 21 yang inovatif. 3R dalam Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan Implementasinya pada Pembelajaran Geometri di SD merupakan salah satu usaha peneliti untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kristalisasi budaya yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan unsur-unsur bangunan pada rumah adat untuk menggali proses berpikir spasial siswa dalam menyelesaikan masalah geometri.

Instrumen berpikir spasial siswa SD yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah instrument yang disesuaikan dengan konteks pendidikan *21 Centuries* berupa kelengkapan guru dalam proses belajar mengajar berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS) yang selanjutnya disebut Tugas Masalah Geometri untuk tes tertulis, dan *Assesment* yang memuat ranah kognitif (proses-produk), afektif dan psikomotorik inovatif 3R. Peneliti mengembangkan media pembelajaran inovatif yang diberi nama 3R *Core* yang dikembangkan dari program *visual basic* yang ditampilkan dalam program *excel* dengan *macros*. Media tersebut berisi tentang rumah adat yang ada di Indonesia yang digunakan untuk mengeksplorasi kemampuan spasial siswa. Untuk menggali informasi lebih mendalam digunakan instrumen lembar wawancara tak terstruktur.

Instrumen-instrumen yang telah dikembangkan tersebut di atas memenuhi kriteria instrumen yang baik digunakan dan disosialisasikan dalam bentuk pelatihan kepada Guru SD. Materi sosialisasi berupa perangkat pembelajaran 3R dalam Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan cara mengoperasikan media pembelajaran inovatifnya.

10. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didahului dengan pengembangan perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan Assesmen yang memuat ranah kognitif (proses-produk), afektif dan psikomotorik inovatif 3R serta media pembelajaran 3R *Core*. Instrumen lembar wawancara takterstruktur dan lembar observasi digunakan untuk menggali informasi pada subjek dan mengamati aktivitas pembelajaran. Sebelum digunakan untuk penelitian, instrumen ini telah diujicobakan sebanyak dua kali.

Penelitian ini dilakukan di kelas 5 SDN Kampung Dalem V Kediri. Guru Kelas SDN Kampung Dalem V Kediri melaksanakan proses kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 3R dengan menggunakan media inovatif 3R *Core* yang telah dikembangkan. Untuk mendeskripsikan hasil penelitian tentang aktivitas spasial siswa dipilih dua orang siswa yaitu seorang siswa berjenis kelamin laki-laki dan seorang siswa berjenis kelamin perempuan yang mempunyai dua nilai tertinggi pada kelompok siswa berkemampuan sedang sebagai subjek yang diwawancarai. Subjek ini mendeskripsikan hasil penyelesaian masalah geometri yang dikerjakan di LKS dengan bantuan media interaktif, kemudian informasi yang diperoleh tersebut digali dengan menggunakan lembar wawancara takterstruktur.

Untuk mengecek kredibilitas data yang dihasilkan dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas dengan triangulasi metode dan *member check*.

Commented [s22]: Tanda baca ,

Commented [s23]: ,

Commented [s24]: ,

Commented [s25]: ,

Commented [s26]: Konsisten seperti [1][2]

Commented [s27]: Perlu disebut jenis kelamin sesuai pembahasan

11. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan perangkat pembelajaran valid yang digunakan untuk mengetahui kemampuan guru dalam melaksanakan model pembelajaran 3R dan media pembelajaran 3R Core. Penelitian ini dilakukan selama 6 hari dengan menggunakan model pembelajaran 3R dan media pembelajaran 3R Core. Hari ke 3 subjek diberi tugas masalah geometri dengan menggunakan media 3R Core. Hari ke 6 subjek diberi tugas masalah geometri tertulis, dan dilanjutkan dengan wawancara mendalam.

Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran menunjukkan kriteria baik di setiap pertemuannya. Hasil penerapan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran menunjukkan terdapat peningkatan respon dalam belajar geometri sebesar 85% dan terdapat peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah belajar geometri dengan menggunakan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran.

Berpikir spasial subjek dalam penelitian ini meliputi representasi internal, representasi eksternal, transformasi representasi dan penalaran spasial yang dideskripsikan menggunakan salah satu tugas masalah geometri yang telah diselesaikan oleh subjek dengan menggunakan tes tertulis dan media inovatif 3 Core yang informasinya digali lebih lanjut dengan menggunakan lembar wawancara tak terstruktur.

Berikut disajikan hasil tugas masalah geometri yang diperoleh dengan menggunakan media, tugas tertulis dan wawancara.

Tabel 1. Hasil tugas masalah geometri dan wawancara subjek laki-laki

Hasil Tugas Masalah Geometri menggunakan Media dan Tertulis	Hasil wawancara
<p>Rumah adat tersebut di atas adalah gambar rumah adat Bailio dari Provinsi Maluku.</p> <p>a. Temukan bangun geometri yang terdapat pada gambar rumah adat tersebut di atas! b. Periksalah bangun tersebut, apakah jika salah satu sisi dilipat akan tepat menutup sisi yang lain!</p> <p>Jawab:</p>	<p>P: “Apa yang kamu ketahui tentang soal itu?” SL: “Disuruh mengamati rumah adat Bailio Maluku trus mencari nama bangun digambar itu yang bisa dilipat”.</p> <p>P: “Bangun apa saja yang kamu temukan?” SL: “Persegi Panjang, Persegi dan Jajar genjang”.</p> <p>P: “Mengapa bangun itu dipilih?” SL: “karena bangun itu kalo dilipat bisa saling menutupi, dan bisa diperoleh garis simetrinya, trus bangun pada atap itu sama persis satu sama lainnya, juga angin-angin dan pagarnya. Mereka ada pada kelompok yang sama dan sama persis dengan sisi kiri kanannya.”</p> <p>P: “Apakah ada bangun lainnya? Coba perhatikan kembali gambarnya!” SL: “Tidak ada”</p>
<p>Gambar 2. Tugas masalah geometri tertulis</p> <p>a. persegi panjang, persegi dan jajar genjang b. iya</p> <p>garis simetri ada 2 garis simetri ada 4 garis simetri ada 2</p> <p>atap persegi panjang angin-angin persegi pagar jajar genjang</p>	

Hasil tugas masalah geometri dengan media, tertulis dan hasil wawancara ditranskripkan, direduksi dan dianalisis hingga diperoleh deskripsi data dan selanjutnya dilakukan uji keabsahan data. Data tersebut dicek keabsahannya dengan menggunakan triangulasi metode dan *member check*. *Member check* dilakukan dengan cara peneliti melakukan konfirmasi keakuratan deskripsi data yang telah dibuat peneliti terhadap jawaban yang telah diberikan subjek saat wawancara. Berdasarkan hasil tugas masalah geometri tersebut di atas subjek menyebutkan bangun datar yang mempunyai simetri lipat yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang. Hasil tugas masalah geometri secara tertulis dan media tersebut digali lebih lanjut dengan menggunakan wawancara dan hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek laki-laki memahami maksud dari tugas masalah geometri dan menjawab pertanyaan tersebut. Subjek laki-laki menyebutkan bahwa terdapat bangun datar pada bangunan rumah adat tersebut yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang. Subjek laki-laki menyebutkan bahwa bangun datar yang telah disebutkan tersebut mempunyai garis simetri dengan demikian dapat disimpulkan bahwa subjek laki-laki memahami konsep simetri. Subjek laki-laki juga menyebutkan bahwa bangun yang membentuk atap sama persis satu sama lain, hal ini menunjukkan subjek laki-laki menggunakan istilah informal dari kongruen. Subjek laki-laki juga menambahkan keterangan bahwa bangun-bangun yang berbentuk sama persis berada dalam kelompok yang sama. Keterangan tersebut mengindikasikan subjek laki-laki memahami konsep yaitu mengelompokkan bangun yang sejenis dan taksejenis. Namun, baik pada hasil tugas masalah geometri maupun wawancara menunjukkan terdapat kesalahan konsep yaitu subjek laki-laki tidak dapat membedakan jajar genjang dan belah ketupat. Terdapat bangun lain yang merupakan unsur pembentuk atap rumah adat Baileo yang tidak disebutkan yaitu segitiga sama kaki. Subjek laki-laki tidak menyebutkan secara spesifik terkait dengan representasi internal yang dilakukan namun subjek laki-laki menggunakan representasi eksternal secara jelas dengan menggambarkan melalui visual, auditori dan kinestetik. Transformasi representasi dilakukan saat subjek laki-laki menyatakan objek 3 dimensi gambar ke objek 2 dimensi gambar, subjek laki-laki menyatakan gambar objek 3 dimensi atap, angin-angin dan pagar dalam gambar objek 2 dimensi yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang dan melengkapinya dengan garis simetri. Penalaran spasial tampak pada saat subjek laki-laki mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.

Hasil triangulasi metode menunjukkan bahwa hasil dengan menggunakan media interaktif, secara tertulis dan wawancara menunjukkan kesamaan data yaitu subjek laki-laki mengidentifikasi rumah adat untuk menemukan objek spasialnya, kemudian menyebutkan bahwa bangun tersebut mempunyai sumbu simetri dan objek objek dalam satu kelompok yang sama memiliki sifat sama persis (kongruen). Hal ini dimaknai bahwa subjek mengenal konsep simetri dan kongruensi. Kedua metode tersebut menunjukkan terdapat kesalahan konsep yaitu subjek laki-laki tidak dapat membedakan jajar genjang dan belah ketupat. Kedua metode tersebut menyebutkan tidak ada bangun lain selain yang telah disebutkan. Hasil triangulasi metode dapat dilihat pada Tabel 1. Hasil Tugas Masalah Geometri Media dan Tertulis dan Wawancara dan berdasarkan informasi dari Tabel 1 tersebut dianalisa, dideskripsikan dalam sebuah data. Diperoleh data yang sama dari metode yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang disajikan menunjukkan data yang kredibel yaitu kedua metode yang berbeda tersebut menghasilkan data ke makna yang sama.

Tabel 2. Hasil Tugas Masalah Geometri dan Wawancara Subjek Perempuan

Hasil Tugas Masalah Geometri menggunakan Media dan Tertulis	Hasil wawancara
<p>Identifikasilah gambar rumah adat Baileo dari Provinsi Maluku berikut ini! Temukan nama bangun datar yang terdapat pada gambar rumah adat tersebut yang jika salah satu sisi dilipat akan tepat menutup sisi yang lain!</p> <p>Jawab: Persegi Panjang, Persegi, Segitiga sama kaki dan belah ketupat.</p>	<p>P: “Apa yang kamu ketahui tentang soal itu?” SP: “Ditugaskan untuk mengamati rumah adat Bailio Maluku dan mencari nama bangun digambar itu yang jika salah satu sisi dilipat dapat menutup sisi yang lain”.</p>

Gambar 4. Hasil Tugas Masalah Geometri dengan media

Perhatikan gambar rumah adat berikut ini!

Rumah adat tersebut di atas adalah gambar rumah adat Baileo dari Provinsi Maluku.

- Temukan bangun geometri yang terdapat pada gambar rumah adat tersebut di atas!
- Periksalah bangun tersebut, apakah jika salah satu sisi dilipat akan tepat menutup sisi yang lain!

Jawab:

P: “Bangun apa saja yang kamu temukan?”
SP: “Persegi Panjang, Persegi, Segitiga dan Belah Ketupat”.

P: “Mengapa bangun itu dipilih?”
SP: “Karena bangun-bangun tersebut mempunyai simetri lipat, itu dapat dibuktikan jika salah satu sisi dilipat dapat menutup sisi yang lain”

P: “Bagaimana caramu mengetahuinya?”
SP: “Mengamatinya, memilih salah satu bentuk yang menyerupai bangun datar yaitu atap setiap bagian atap berbentuk persegi panjang, sepasang sisi yang berhadapan panjangnya sama jadi jika dilipat pasti tepat saling menutupi satu sama lain....Atap bagian depan berbentuk segitiga sama kaki, jika dilipat akan sama persis dan menjadi dua segitiga siku-siku...untuk lobang angin berbentuk persegi karena semua sisinya sama dan jika dilipat akan menutupi satu sama lain...dan pagarnya berbentuk belah ketupat sisinya yang berhadapan sama panjang tapi sudutnya tidak siku-siku..ini juga bisa dilipat”

Gambar 5. Tugas masalah geometri tertulis

Gambar 6. Hasil tugas masalah geometri tertulis

Hasil tugas masalah geometri dengan media, tertulis dan hasil wawancara tersebut di atas ditranskripsikan, direduksi dan dianalisis hingga diperoleh deskripsi data dan selanjutnya dilakukan uji keabsahan data. Data tersebut dicek keabsahannya dengan menggunakan triangulasi metode dan *member check*. *Member check* dilakukan dengan cara peneliti melakukan konfirmasi keakuratan deskripsi data yang telah dibuat peneliti terhadap jawaban yang telah diberikan subjek saat wawancara. Berdasarkan hasil tugas masalah geometri tersebut di atas subjek perempuan menyebutkan bangun datar yang mempunyai simetri lipat yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat. Hasil tugas masalah geometri secara tertulis dan media tersebut digali lebih lanjut dengan menggunakan wawancara dan hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek perempuan memahami maksud dari tugas masalah geometri dan menjawab pertanyaan tersebut. Subjek perempuan menyebutkan bahwa terdapat bangun datar pada bangunan rumah adat tersebut yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat.

Subjek perempuan menyebutkan bahwa bangun datar yang telah disebutkan tersebut mempunyai garis simetri dengan demikian dapat diperoleh bangun-bangun baru yang berbentuk dan berukuran sama. Pada gambar 6 subjek perempuan menunjukkan gambar $1=2=3=4$ dan gambar $1a = 1b$, gambar 5=6 dan gambar $5a=5b=5c=5d=5e=5f=5g=5h$, gambar 7 dibagi dengan garis simetri dan menghasilkan gambar $7a=7b$, gambar 8=9 dan gambar $8a=8b=8c=8d$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa subjek perempuan memahami konsep simetri dan konkruesi. Subjek perempuan menambahkan bahwa dengan sumbu simetri dapat diperoleh dua bangun yang sama persis dan sama besar, hal ini menunjukkan subjek perempuan menggunakan istilah informal dari konkruesi. Subjek perempuan menyebutkan proses berpikir internal yang telah dilakukannya dengan cara mengonstruksi ulang secara sederhana atap, jendela angin-angin, pagar dan atap depan. Subjek menyatakan kembali objek gambar 3 dimensi ke dalam objek gambar 2 dimensi dan menandai unsur-unsur yang berukuran sama. Subjek perempuan menggunakan representasi eksternal secara jelas dengan menggambarkan melalui visual, auditori dan kinestetik. Transformasi representasi dilakukan saat subjek perempuan menyatakan objek 3 dimensi gambar ke objek 2 dimensi gambar, subjek perempuan menyatakan gambar objek 3 dimensi atap, angin-angin dan pagar dalam gambar objek 2 dimensi yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat dan melengkapinya dengan garis simetri. Subjek perempuan dapat mentransformasikan pengetahuannya menjadi pengetahuan baru yaitu membentuk objek baru dengan menggunakan garis simetri. Penalaran spasial tampak pada saat subjek perempuan mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.

Hasil triangulasi metode menunjukkan bahwa hasil dengan menggunakan media interaktif, secara tertulis dan wawancara menunjukkan kesamaan data yaitu subjek perempuan mengidentifikasi rumah adat untuk menemukan objek spasialnya, kemudian menyebutkan bahwa bangun tersebut mempunyai sumbu simetri dengan menggunakan sumbu simetri dapat dibuat bangun baru yang bentuk dan ukurannya sama. Hal ini dimaknai bahwa subjek mengenal konsep simetri dan konkruesi. Hasil triangulasi metode dapat dilihat pada Tabel 2. Hasil Tugas Masalah Geometri Media dan Tertulis dan Wawancara dan berdasarkan informasi dari tabel 2 tersebut dianalisa, dideskripsikan dalam sebuah data. Diperoleh data yang sama dari metode yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang disajikan menunjukkan data yang kredibel yaitu kedua metode yang berbeda tersebut menghasilkan data ke makna yang sama.

Subjek laki-laki maupun perempuan menunjukkan telah menggunakan pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan berpikir dalam menggunakan konsep ruang, alat representasi dan proses penalaran untuk menyelesaikan masalah sesuai pendapat Swartjes, dkk [3]. Hasil temuan pada subjek laki-laki juga menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif.

Terdapat keterampilan pengetahuan deklaratif yang menyatakan bahwa terdapat bangun yang sama persis, subjek menyebutkan istilah sederhana dari kata "konkruesi". Subjek laki-laki mengombinasikan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya sedemikian hingga diperoleh pengetahuan baru. Ini menunjukkan bahwa subjek laki-laki telah melakukan kunci berpikir spasial seperti yang dikemukakan oleh NRC [4].

Hasil temuan pada subjek perempuan menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif. Terdapat keterampilan pengetahuan deklaratif yang menyatakan bahwa terdapat bangun yang sama persis yang dapat diperoleh dengan membuat sumbu simetri pada bangun tersebut, subjek menyebutkan istilah sederhana dari kata "konkruesi" dan prosesnya. Subjek mengombinasikan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya sedemikian hingga diperoleh pengetahuan baru. Ini menunjukkan bahwa subjek telah melakukan kunci berpikir spasial seperti yang dikemukakan oleh NRC [4].

Temuan tersebut di atas diperoleh dari kristalisasi budaya yaitu gambar rumah adat dirumuskan sedemikian hingga terbentuk media pembelajaran interaktif 3core dan tugas tertulis.

12. KESIMPULAN

Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran menunjukkan kriteria baik di setiap pertemuannya. Hasil penerapan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran menunjukkan terdapat peningkatan respon dalam belajar geometri sebesar 85% dan terdapat peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah belajar geometri dengan menggunakan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran *3 Core*.

Hasil deskripsi berpikir spasial diperoleh bahwa subjek laki-laki tidak menyebutkan secara jelas bagaimana proses representasi internal yang dilakukan dalam mentransformasi objek gambar 3 dimensi ke

dalam objek gambar 2 dimensi sedangkan subjek perempuan mendeskripsikan proses berpikirnya hingga diperoleh representasi. Keduanya melakukan proses penalaran yang dimulai dari mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.

Kristalisasi budaya dapat dilakukan dalam wujud yang berbeda tergantung kreatifitas dan tujuan penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahNya penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih takterhingga kepada kedua orang tua yang telah memberikan support dan doanya senantiasa kepada peneliti. Ucapan terima kasih kepada Yayasan Universitas Nusantara PGRI Kediri yang telah mendanai penelitian stimulus sehingga penelitian ini dapat terlaksana, segenap civitas akademika Universitas Nusantara PGRI Kediri dan SDN Kampung Dalem V Kediri terima kasih atas dukungan yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. R. Fiantika, C. L. Maknun, I. K. Budayasa, and A. Lukito, Analysis of students' spatial thinking in geometry: 3D object into 2D representation, *J. Phys. Conf. Ser.*, vol. 1013, p. 012140, May 2018.
- [2] L. Zwartjes, M. Luisa de Lazaro, and K. Donert, Literature review on spatial thinking, 2015.
- [3] NRC (National Research Council), *Learning to think spatially*. Washington, D.C.: The National Academies Press (U.S.), 2010.
- [4] Barbara, Tversky, On abstraction and ambiguity, *Stud. Vis. Spat. Reason. Des. Creat.*, pp. 215–223, 2014
- [6] Zacks, Jeffrey M and Tversky, Barbara, Multiple systems for spatial imagery: transformations of objects and bodies, vol. 5, no. 4, pp. 271–306, 2005.
- [7] C. Freksa, Spatial cognition an AI perspective, Cognitive System Research Group: Universitat Bremen Germany, 2014.
- [8] C. Freksa, Conceptual neighborhood and its role in temporal and spatial reasoning, in M. Singh, L. Travé-Massuyès, eds, *Decision support systems and qualitative reasoning*, 181-187, North-Holland, Amsterdam 1991
- [9] C. Freksa, Temporal reasoning based on semi-intervals, *Artificial Intelligence* 54 (1992) 199-227
- [10] B. Nebel and H.-J. Bürckert: Reasoning about temporal relations: a maximal tractable subclass of Allen's interval algebra. *Proc. AAAI* 1994: 356-361

Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 10%

Date: Saturday, July 20, 2019

Statistics: 375 words Plagiarized / 3795 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

ETHNOMATEMATIKA: KRISTALISASI BUDAYA DALAM MODEL 3R CORE
ETHNOMATHEMATICS: CRYSTALLIZATION OF CULTURE ON 3R CORE'S LEARNING
MODEL Feny Rita Fiantika^{1*}, Darsono², Ika S³ 1,2,3 Pendidikan Matematika, FKIP,
Universitas Nusantara PGRI Kediri Jl. K.H Achmad Dahlan 76 Kediri Jawa Timur, Indonesia
e-mail: ^{1*}fentfeny@gmail.com Abstrak Model pembelajaran 3R adalah sebuah model
pembelajaran yang menekankan pada reading (membaca), wRiting (menulis) dan
aRithmetic (berhitung) berbasis pada konteks 21st century skills.

Model pembelajaran 3R di terjemahkan menjadi life and career skills, learning and
innovation skills dan information media and technology skills. Model pembelajaran 3R
dikemas dalam pembelajaran geometri berbasis budaya yang diperuntukkan bagi siswa
SD yang mengedepankan berpikir spasial siswa. Rumah adat di Indonesia digunakan
sebagai wujud kristalisasi budaya yang digali unsur-unsur geometri yang melekat pada
objek tersebut.

Penelitian ini diawali dengan merancang perangkat pembelajaran dan media 3R Core
dan perangkat pembelajaran yang valid kemudian diaplikasikan di Sekolah. Tujuan
penelitian ini adalah mendeskripsikan berpikir spasial siswa melalui konsep geometri
siswa sebagai wujud kristalisasi budaya yang digali melalui pengamatan pada media
pembelajaran 3R Core.

Subjek penelitian ini adalah siswa SD kelas 5 dan hasil menunjukkan kemampuan guru
dalam mengelola pembelajaran dalam kategori baik, dan minat siswa dalam
menggunakan 3R dalam kategori baik. Hasil penelitian diuji keabsahannya dengan
menggunakan uji kredibilitas data dengan menggunakan triangulasi waktu, member
check dan perpanjangan pengamatan.

Subjek menemukan beberapa konsep geometri dalam proses pembelajaran yaitu menggunakan konsep bangun datar, kesebangunan, simetri dan skala dalam proses pemecahan masalah geometri yang diberikan melalui media pembelajaran 3R Core. Kata Kunci : ethnomatematika, model pembelajaran, model pembelajaran 3R Core, budaya, proses berpikir, berpikir spasial, geometri.

Abstract The 3R learning model is a learning model that emphasizes Reading, wRiting and aRithmetic based on the context of the 21st century skills. The 3R learning model is translated into life and career skills, learning and innovation skills and information media and technology skills. The 3R learning model provided in cultural-based geometry learning that is intended for elementary students.

Traditional houses in Indonesia are used as a form of cultural crystallization which is explored by geometric elements attached to the object. This research begins with designing learning devices and 3R Core media and valid learning devices then applied in the School. The purpose of this study is to describe spatial thinking of students through geometry concepts which were explored through observations on 3R Core learning media as form of ethnic's cristalization..

The subjects of this study were grade 5th elementary school students and the results showed the teacher's ability to manage learning in good categories, and students' interest in using 3R in good categories. The results of the study were tested for validity by using data credibility test using time triangulation, member check and extension of observation.

The subject found several geometric concepts in the learning process, namely using the concept of flat wake, congruence, symmetry and scale in the geometry problem solving process given through 3R Core learning media. Keywords: keywords only 8 words, Italic, 10pt, Times New Roman, each words separate with ",". Diterima :.....
Direvisi:..... Disetujui:.....

Copyright © 2019 : Barekeng: Jurnal ilmu matematika dan terapan, Jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Pattimura, Ambon

PENDAHULUAN Spasial (keruangan) merupakan salah satu bagian geometri. Aplikasi spasial dapat dijumpai dalam berbagai konteks dalam kehidupan sehari-hari. Menata buku pada sebuah rak sedemikian hingga rak tersebut memuat buku dalam jumlah tertentu, mencari posisi alamat seseorang dengan menggunakan google map, menentukan rute perjalanan terdekat, membuat ornamen rumah merupakan beberapa contoh kegunaan spasial yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.

Representasi, transformasi bentuk dan penalaran spasial merupakan komponen penting terbentuknya objek-objek tersebut. Representasi eksternal digunakan untuk membuat orang lain memahami apa yang kita pikirkan, tanpa representasi eksternal maka objek spasial hanya akan berwujud ide di dalam pikiran manusia (representasi internal). Representasi tidak akan terbentuk tanpa adanya proses transformasi pengetahuan untuk membentuk suatu objek baru.

Representasi dan transformasi juga tidak akan terwujud tanpa adanya penalaran. Manusia melakukan budidaya dan rekayasa teknologi dengan menggunakan komponen tersebut di atas. Oleh karenanya, perlu dibahas dilatihkan sejak dini agar komponen-komponen tersebut berkembang optimal.

Hal tersebut di atas menunjukkan spasial berperan penting dalam perkembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya. Merujuk pada pentingnya peran spasial dalam perkembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya tersebut di atas, peneliti mengkaji hasil belajar geometri siswa SD kelas 5, dengan pertimbangan 1) Siswa kelas 5 SD berusia 10-11 tahun berada dalam tahap kritis berpikir konkrit yang akan memasuki tahap berpikir abstrak.

Tahapan ini perlu dikaji lebih lanjut terkait tentang bagaimana peralihan tahap berpikir siswa dari tahap berpikir konkrit ke berpikir abstrak. 2) Mengidentifikasi kubus dan balok merupakan materi tiga dimensi pertama yang diberikan kepada siswa kelas 5 SD. Fakta hasil penelitian [1][2] menunjukkan terdapat siswa kelas 5 SD berpendapat bahwa sisi kubus berbentuk jajar genjang, siswa kelas 5 Sekolah Dasar (SD) mengalami kesulitan dalam membedakan persegi, belah ketupat, dan jajar genjang.

Siswa mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi perbedaan bangun-bangun tersebut yang merupakan kajian objek dua dimensi sehingga menyebabkan siswa tersebut mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi unsur-unsur objek 3 dimensi yaitu kubus. Hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan terdapat masalah yang dialami siswa dalam mentransformasi gambar bangun 2 dimensi ke gambar bangun 3 dimensi dan sebaliknya.

Hal tersebut, mendorong peneliti untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang bagaimana proses berpikir spasial siswa SD dalam mentransformasi gambar bangun 2 dimensi ke gambar bangun 3 dimensi dan sebaliknya. Paparan tersebut di atas menunjukkan adanya kebutuhan yang secara eksplisit menafsirkan dan memanfaatkan kaidah-kaidah menggambar objek 3 dimensi, jika tidak, hal ini dapat membuat siswa salah dalam membaca sebuah gambar dan tidak mengerti apakah gambar itu mewakili sebuah objek 2 dimensi atau objek 3 dimensi.

Dengan demikian menunjukkan peran pentingnya konsep gambar 2 dimensi untuk merepresentasikan objek 3 dimensi untuk diamati. Berpikir spasial merupakan aspek kognisi yang memegang peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu. Spatial thinking is one of the fundamental forms of intelligence needed to function in modern society, it is a basic and essential skill whose development should be part of everyone's education, like learning a language, numeracy and mathematics[3]. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan salah satu dasar intelegensi masyarakat modern yang digunakan untuk mengembangkan pendidikan, mempelajari bahasa, kalkulasi dan matematis. Sementara itu, NRC menyatakan "Spatial thinking is a collection of skills.

The skills consist of declarative and perceptual forms of knowledge and some cognitive operations that can be used to transform, combine, or otherwise operate on this knowledge. The key to spatial thinking is a constructive amalgam of three elements of space, tools of representation, and processes of reasoning"[4]. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif.

Keterampilan yang terdiri dari pengetahuan deklaratif dan bentuk pengetahuan perceptual dan beberapa operasi-operasi kognitif dapat digunakan untuk mengubah, mengombinasikan, atau sebaliknya pada pengetahuan ini. Kunci berpikir spasial adalah sebuah gabungan konstruktif dari tiga elemen: konsep spasial, alat-alat representasi spasial dan proses penalaran spasial.

The spatial structure of the world is complex and dynamic. Objects move, and observers move within the environment[5][6]. Bahwa dunia struktur berpikir spasial adalah kompleks dan dinamis. Perpindahan objek dan pengamat-pengamat dengan lingkungannya. Berdasarkan pendapat di atas, peneliti memaknai berpikir spasial sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan berpikir dalam menggunakan konsep ruang, alat representasi, dan proses penalaran untuk menyelesaikan masalah.

Berpikir Spasial adalah aktivitas mental yang melibatkan pengetahuan, keterampilan kognitif dan kebiasaan yang dimiliki seseorang dalam menggunakan representasi

internal dan eksternal, transformasi representasi dan proses penalaran yang dapat diukur melalui tingkah laku yang dapat diamati. Pernyataan tersebut di atas memperkuat pendapat bahwa berpikir spasial merupakan hal yang sangat penting untuk dipelajari dan dikaji.

The power of abstract reasoning does not come for free[7] artinya bahwa kekuatan penalaran abstrak tidak datang begitu saja. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat bahwa A main feature of conceptual neighborhood structures is that they can be used to control the complexity of reasoning processes: In some cases, a lower complexity class may be achieved through neighborhood reasoning [8], [9], [10]. Maknanya adalah Fitur utama dari struktur konseptual adalah mereka menggunakan kompleksitas dari proses penalaran; dalam beberapa kasus, kelas kompleksitas yang lebih rendah dapat dicapai melalui penalaran lingkungan. Hal ini berarti bahwa lingkungan dapat digunakan sebagai alat bernalar.

Lingkungan merupakan wujud representasi ide dan di lingkungan erat berhubungan dengan transformasi. Dengan demikian dalam tulisan ini digunakan tiga komponen berpikir spasial yaitu representasi, transformasi dan penalaran. Komponen tersebut adalah representasi dan transformasi.

Sementara itu, tantangan abad 21 membutuhkan mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis keterampilan abad ke-21 yang inovatif. 3R dalam Konteks Pendidikan 21 Centuries dan Implementasinya pada Pembelajaran Geometri di SD merupakan salah satu usaha peneliti untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kristalisasi budaya yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan unsur-unsur bangunan pada rumah adat untuk menggali proses berpikir spasial siswa dalam menyelesaikan masalah geometri.

METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didahului dengan pengembangan perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan Assesmen yang memuat ranah kognitif (proses-produk), afektif dan psikomotorik inovatif 3R serta media pembelajaran 3R Core. Instrumen berpikir spasial siswa SD yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah instrument yang disesuaikan dengan konteks pendidikan 21 Centuries berupa kelengkapan guru dalam proses belajar mengajar berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS) yang selanjutnya disebut Tugas Masalah Geometri untuk tes tertulis, dan Assesment yang memuat ranah kognitif (proses-produk), afektif dan psikomotorik inovatif 3R. Peneliti mengembangkan media pembelajaran inovatif yang diberi nama 3R Core yang dikembangkan dari program visual basic yang ditampilkan dalam program excel dengan macros.

Media tersebut berisi tentang **rumah adat yang ada di Indonesia** yang digunakan untuk mengeksplorasi kemampuan spasial siswa. Untuk menggali informasi lebih mendalam digunakan instrumen lembar wawancara tak terstruktur. Instrumen-instrumen yang telah dikembangkan tersebut di atas memenuhi kriteria instrumen yang baik digunakan dan disosialisasikan dalam bentuk pelatihan kepada Guru SD. Materi sosialisasi berupa perangkat pembelajaran 3R dalam Konteks Pendidikan 21 Centuries dan cara mengoperasikan media pembelajaran inovatifnya.

Instrumen lembar wawancara takterstruktur dan lembar observasi digunakan untuk menggali informasi pada subjek dan mengamati aktivitas pembelajaran. Sebelum digunakan untuk penelitian, instrumen ini telah diujicobakan sebanyak dua kali. Penelitian ini dilakukan di kelas 5 SDN Kampungdalem 5 Kediri. Guru Kelas SDN Kampungdalem 5 Kediri melaksanakan proses kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 3R dengan menggunakan media inovatif 3RCore yang telah dikembangkan. Untuk mendeskripsikan hasil penelitian tentang aktivitas spasial siswa dipilih dua orang siswa yaitu seorang **siswa berjenis kelamin laki-laki** dan seorang siswa berjenis kelamin perempuan yang masing-masing mempunyai dua nilai tertinggi pada kelompok siswa berkemampuan sedang sebagai subjek yang diwawancara.

Subjek ini mendeskripsikan hasil penyelesaian masalah geometri yang dikerjakan di LKS dengan bantuan media interaktif, kemudian informasi yang diperoleh tersebut digali dengan menggunakan lembar wawancara takterstruktur. Untuk mengecek kredibilitas data yang dihasilkan dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas dengan triangulasi metode dan member check.

HASIL DAN PEMBAHASAN Penelitian ini menghasilkan perangkat pembelajaran valid yang digunakan untuk mengetahui kemampuan guru dalam melaksanakan model pembelajaran 3R dan media pembelajaran 3R Core. Penelitian ini dilakukan selama 6 hari **dengan menggunakan model pembelajaran** 3R dan media pembelajaran 3R Core. Hari ke 3 subjek diberi tugas masalah geometri dengan menggunakan media 3R Core.

Hari ke 6 subjek diberi tugas masalah geometri tertulis, dan dilanjutkan dengan wawancara mendalam. Kemampuan **guru dalam melaksanakan pembelajaran** menunjukkan kriteria baik di setiap pertemuannya. Hasil penerapan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan 21 Centuries dan media pembelajaran menunjukkan terdapat peningkatan respon dalam belajar geometri sebesar 85% dan terdapat peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah belajar geometri dengan menggunakan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan 21 Centuries dan media pembelajaran.

Berpikir spasial subjek dalam penelitian ini meliputi representasi internal, representasi eksternal, transformasi representasi dan penalaran spasial yang dideskripsikan menggunakan salah satu tugas masalah geometri yang telah diselesaikan oleh subjek dengan menggunakan tes tertulis dan media inovatif 3 Core yang informasinya digali lebih lanjut dengan menggunakan lembar wawancara tak terstruktur.

Berikut disajikan hasil tugas masalah geometri yang diperoleh dengan menggunakan media, tugas tertulis dan wawancara. Tabel 1. Hasil tugas masalah geometri dan wawancara subjek laki-laki Hasil Tugas Masalah Geometri menggunakan Media dan Tertulis _ Hasil wawancara _ _ Gambar 2. Tugas masalah geometri tertulis Gambar 3.

Hasil tugas masalah geometri tertulis _P: "Apa yang kamu ketahui tentang soal itu?" SL: "Disuruh mengamati rumah adat Bailio Maluku trus mencari nama bangun digambar itu yang bisa dilipat". P: "Bangun apa saja yang kamu temukan?" SL: "Persegi Panjang, Persegi dan Jajar genjang". P: "Mengapa bangun itu dipilih?" SL: "karena bangun itu kalo dilipat bisa saling menutupi, dan bisa diperoleh garis simetrinya, trus bangun pada atap itu sama persis satu sama lainnya, juga angin-angin dan pagarnya. Mereka ada pada kelompok yang sama dan sama persis dengan sisi kiri kanannya."

P: "Apakah ada bangun lainnya? Coba perhatikan kembali gambarnya!" SL: "Tidak ada" _ _ Hasil tugas masalah geometri dengan media, tertulis dan hasil wawancara ditranskripsikan, direduksi dan dianalisis hingga diperoleh deskripsi data dan selanjutnya dilakukan uji keabsahan data. Data tersebut dicek keabsahannya dengan menggunakan triangulasi metode dan member check.

Member check dilakukan dengan cara peneliti melakukan konfirmasi keakuratan deskripsi data yang telah dibuat peneliti terhadap jawaban yang telah diberikan subjek saat wawancara. Berdasarkan hasil tugas masalah geometri tersebut di atas subjek menyebutkan bangun datar yang mempunyai simetri lipat yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang.

Hasil tugas masalah geometri secara tertulis dan media tersebut digali lebih lanjut dengan menggunakan wawancara dan hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek laki-laki memahami maksud dari tugas masalah geometri dan menjawab pertanyaan tersebut. Subjek laki-laki menyebutkan bahwa terdapat bangun datar pada bangunan rumah adat tersebut yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang.

Subjek laki-laki menyebutkan bahwa bangun datar yang telah disebutkan tersebut mempunyai garis simetri dengan demikian dapat disimpulkan bahwa subjek laki-laki

memahami konsep simetri. Subjek laki-laki juga menyebutkan bahwa bangun yang membentuk atap sama persis satu sama lain, hal ini menunjukkan subjek laki-laki menggunakan istilah informal dari kongruen. Subjek laki-laki juga menambahkan keterangan bahwa bangun-bangun yang berbentuk sama persis berada dalam kelompok yang sama.

Keterangan tersebut mengindikasikan subjek laki-laki memahami konsep yaitu mengelompokkan bangun yang sejenis dan taksejenis. Namun, baik pada hasil tugas masalah geometri maupun wawancara menunjukkan terdapat kesalahan konsep yaitu subjek laki-laki tidak dapat membedakan jajar genjang dan belah ketupat. Terdapat bangun lain yang merupakan unsur pembentuk atap rumah adat Baileo yang tidak disebutkan yaitu segitiga sama kaki.

Subjek laki-laki tidak menyebutkan secara spesifik terkait dengan representasi internal yang dilakukan namun subjek laki-laki menggunakan representasi eksternal secara jelas dengan menggambarkan melalui visual, auditori dan kinestetik. Transformasi representasi dilakukan saat subjek laki-laki menyatakan objek 3 dimensi gambar ke objek 2 dimensi gambar, subjek laki-laki menyatakan gambar objek 3 dimensi atap, angin-angin dan pagar dalam gambar objek 2 dimensi yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang dan melengkapinya dengan garis simetri.

Penalaran spasial tampak pada saat subjek laki-laki mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat. Hasil triangulasi metode menunjukkan bahwa hasil dengan menggunakan media interaktif, secara tertulis dan wawancara menunjukkan kesamaan data yaitu subjek laki-laki mengidentifikasi rumah adat untuk menemukan objek spasialnya, kemudian menyebutkan bahwa bangun tersebut mempunyai sumbu simetri dan obyek-objek dalam satu kelompok yang sama memiliki sifat sama persis (kongruen). Hal ini dimaknai bahwa subjek mengenal konsep simetri dan kongruensi.

Kedua metode tersebut menunjukkan terdapat kesalahan konsep yaitu subjek laki-laki tidak dapat membedakan jajar genjang dan belah ketupat. Kedua metode tersebut menyebutkan tidak ada bangun lain selain yang telah disebutkan. Hasil triangulasi metode dapat dilihat pada Tabel 1. Hasil Tugas Masalah Geometri Media dan Tertulis dan Wawancara dan berdasarkan informasi dari Tabel 1 tersebut dianalisa, dideskripsikan dalam sebuah data.

Diperoleh data yang sama dari metode yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang disajikan menunjukkan data yang kredibel yaitu kedua metode yang berbeda tersebut menghasilkan data ke makna yang sama. Tabel 2. Hasil Tugas Masalah

Geometri dan Wawancara Subjek Perempuan Hasil Tugas Masalah Geometri menggunakan Media dan Tertulis _Hasil wawancara _ _ _ Gambar 5.

Tugas masalah geometri tertulis Gambar 6. Hasil tugas masalah geometri tertulis _P: "Apa yang kamu ketahui tentang soal itu?" SP: "Ditugaskan untuk mengamati rumah adat Bailio Maluku dan mencari nama bangun digambar itu yang jika salah satu sisi dilipat dapat menutup sisi yang lain".

P: "Bangun apa saja yang kamu temukan?" SP: "Persegi Panjang, Persegi, Segitiga dan Belah Ketupat". P: "Mengapa bangun itu dipilih?" SP: "Karena bangun-bangun tersebut mempunyai simetri lipat, itu dapat dibuktikan jika salah satu sisi dilipat dapat menutup sisi yang lain" P: "Bagaimana caramu mengetahuinya?" SP: "Mengamatinya, memilih salah satu bentuk yang menyerupai bangun datar yaitu atap setiap bagian atap berbentuk persegi panjang, **sepasang sisi yang berhadapan** panjangnya sama jadi jika dilipat pasti tepat saling menutupi satu sama lain....Atap bagian depan berbentuk segitiga sama kaki, jika dilipat akan sama persis dan menjadi dua segitiga siku-siku...untuk lobang angin berbentuk persegi karena semua sisinya sama dan jika dilipat akan menutupi satu sama lain...dan pagarnya berbentuk belah ketupat sisinya **yang berhadapan sama panjang** tapi sudutnya tidak siku-siku..ini juga bisa dilipat" _ _ Hasil tugas masalah geometri dengan media, tertulis dan hasil wawancara tersebut di atas ditranskripsikan, direduksi dan dianalisis hingga diperoleh deskripsi data dan selanjutnya dilakukan uji keabsahan data. **Data tersebut dicek keabsahannya dengan menggunakan** triangulasi metode dan member check.

Member check dilakukan dengan cara peneliti melakukan konfirmasi keakuratan deskripsi data yang telah dibuat peneliti terhadap jawaban yang telah diberikan subjek saat wawancara. Berdasarkan hasil tugas masalah geometri tersebut di atas subjek perempuan menyebutkan **bangun datar yang mempunyai** simetri lipat yaitu persegi panjang, persegi, **segitiga sama kaki dan** belah ketupat.

Hasil tugas masalah geometri secara tertulis dan media tersebut digali lebih lanjut dengan menggunakan wawancara dan hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek perempuan memahami maksud dari tugas masalah geometri dan menjawab pertanyaan tersebut. Subjek perempuan menyebutkan bahwa terdapat bangun datar pada **bangunan rumah adat tersebut** yaitu persegi panjang, persegi, **segitiga sama kaki dan** belah ketupat.

Subjek perempuan menyebutkan bahwa **bangun datar yang telah disebutkan** tersebut mempunyai garis simetri dengan demikian dapat diperoleh bangun-bangun baru yang berbentuk dan berukuran sama. Pada gambar 6 subjek perempuan menunjukkan

gambar 1=2=3=4 dan gambar 1a = 1b, gambar 5=6 dan gambar 5a=5b=5c=5d=5e=5f=5g=5h, gambar 7 dibagi dengan garis simetri dan menghasilkan gambar 7a=7b, gambar 8=9 dan gambar 8a=8b=8c=8d. Hal ini dapat disimpulkan bahwa subjek perempuan memahami konsep simetri dan konkruesi.

Subjek perempuan menambahkan bahwa dengan sumbu simetri dapat diperoleh dua bangun yang sama persis dan sama besar, hal ini menunjukkan subjek perempuan menggunakan istilah informal dari konkruesi. Subjek perempuan menyebutkan proses berpikir internal yang telah dilakukannya dengan cara mengonstruksi ulang secara sederhana atap, jendela angin-angin, pagar dan atap depan. Subjek menyatakan kembali objek gambar 3 dimensi ke dalam objek gambar 2 dimensi dan menandai unsur-unsur yang berukuran sama.

Subjek perempuan menggunakan representasi eksternal secara jelas dengan menggambarkan melalui visual, auditori dan kinestetik. Transformasi representasi dilakukan saat subjek perempuan menyatakan objek 3 dimensi gambar ke objek 2 dimensi gambar, subjek perempuan menyatakan gambar objek 3 dimensi atap, angin-angin dan pagar dalam gambar objek 2 dimensi yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat dan melengkapinya dengan garis simetri. Subjek perempuan dapat metransformasikan pengetahuannya menjadi pengetahuan baru yaitu membentuk objek baru dengan menggunakan garis simetri.

Penalaran spasial tampak pada saat subjek perempuan mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat. Hasil triangulasi metode menunjukkan bahwa hasil dengan menggunakan media interaktif, secara tertulis dan wawancara menunjukkan kesamaan data yaitu subjek perempuan mengidentifikasi rumah adat untuk menemukan objek spasialnya, kemudian menyebutkan bahwa bangun tersebut mempunyai sumbu simetri dengan menggunakan sumbu simetri dapat dibuat bangun baru yang bentuk dan ukurannya sama. Hal ini dimaknai bahwa subjek mengenal konsep simetri dan konkruesi.

Hasil triangulasi metode dapat dilihat pada Tabel 2. Hasil Tugas Masalah Geometri Media dan Tertulis dan Wawancara dan berdasarkan informasi dari tabel 2 tersebut dianalisa, dideskripsikan dalam sebuah data. Diperoleh data yang sama dari metode yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang disajikan menunjukkan data yang kredibel yaitu kedua metode yang berbeda tersebut menghasilkan data ke makna yang sama.

Subjek laki-laki maupun perempuan menunjukkan telah menggunakan pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan berpikir dalam menggunakan konsep ruang, alat

representasi dan proses penalaran untuk menyelesaikan masalah sesuai pendapat Swartjes,dkk [3]. Hasil temuan pada subjek laki-laki juga menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif.

Terdapat keterampilan pengetahuan deklaratif yang menyatakan bahwa terdapat bangun yang sama persis, subjek menyebutkan istilah sederhana dari kata "konkruen". Subjek laki-laki mengombinasikan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya sedemikian hingga diperoleh pengetahuan baru. Ini menunjukkan bahwa subjek laki-laki telah melakukan kunci berpikir spasial seperti yang dikemukakan oleh NRC [4].

Hasil temuan pada subjek perempuan menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif. Terdapat keterampilan pengetahuan deklaratif yang menyatakan bahwa terdapat bangun yang sama persis yang dapat diperoleh dengan membuat sumbu simetri pada bangun tersebut, subjek menyebutkan istilah sederhana dari kata "konkruen" dan prosesnya.

Subjek mengombinasikan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya sedemikian hingga diperoleh pengetahuan baru. Ini menunjukkan bahwa subjek telah melakukan kunci berpikir spasial seperti yang dikemukakan oleh NRC [4]. Temuan tersebut di atas diperoleh dari kristalisasi budaya yaitu gambar rumah adat dirumuskan sedemikian hingga terbentuk media pembelajaran interaktif 3core dan tugas tertulis. KESIMPULAN Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran menunjukkan kriteria baik di setiap pertemuannya.

Hasil penerapan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan 21 Centuries dan media pembelajaran menunjukkan terdapat peningkatan respon dalam belajar geometri sebesar 85% dan terdapat peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah belajar geometri dengan menggunakan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan 21 Centuries dan media pembelajaran 3 Core.

Hasil deskripsi berpikir spasial diperoleh bahwa subjek laki-laki tidak menyebutkan secara jelas bagaimana proses representasi internal yang dilakukan dalam mentransformasi objek gambar 3 dimensi ke dalam objek gambar 2 dimensi sedangkan subjek perempuan mendeskripsikan proses berpikirnya hingga diperoleh representasi. Keduanya melakukan proses penalaran yang dimulai dari mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.

Kristalisasi budaya dapat dilakukan dalam wujud yang berbeda tergantung kreatifitas dan tujuan penelitian. UCAPAN TERIMA KASIH Ucapan syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan

terima kasih takterhingga kepada kedua orang tua yang telah memberika support dan doanya senantiasa kepada peneliti.

Ucapan terima kasih kepada Yayasan Universitas Nusantara PGRI Kediri yang telah mendanai penelitian stimulus sehingga penelitian ini dapat terlaksana, segenap civitas akademika Universitas Nusantara PGRI Kediri dan SDN Kampungdalem 5 Kediri terima kasih atas dukungan yang telah diberikan. DAFTAR PUSTAKA [1] F. R. Fiantika, C. L. Maknun, I. K. Budayasa, and A. Lukito, Analysis of students' spatial thinking in geometry: 3D object into 2D representation, J. Phys. Conf. Ser., vol. 1013, p.

012140, May 2018. [2] L. Zwartjes, M. Luisa de Lazaro, and K. Donert, Literature review on spatial thinking, 2015. [3] NRC (National Research Council), Learning to think spatially. Washington, D.C.: The National Academies Press (U.S.), 2010. [4] Barbara, Tversky, On abstraction and ambiguity, Stud. Vis. Spat. Reason. Des. Creat., pp.

215–223, 2014 [6] Zacks, Jeffrey M and Tversky, Barbara, Multiple systems for spatial imagery: transformations of objects and bodies, vol. 5, no. 4, pp. 271–306, 2005. [7] C. Freksa, Spatial cognition an AI perspective, Cognitive System Research Group:Universitat Breman Germany, 2014. [8] C. Freksa, Conceptual neighborhood and its role in temporal and spatial reasoning, in M. Singh, L.

Travé-Massuyès, eds, Decision support systems and qualitative reasoning, 181-187, North-Holland, Amsterdam 1991 [9] C. Freksa, Temporal reasoning based on semi-intervals, Artificial Intelligence 54 (1992) 199-227 [10] B. Nebel and H.-J. Bürckert: Reasoning about temporal relations: a maximal tractable subclass of Allen's interval algebra. Proc.

AAAI 1994: 356-361

INTERNET SOURCES:

<1% -

<https://edoc.pub/prosiding-seminar-nasional-paud-unesa-maret-2015pdf-pdf-free.html>

<1% - <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/Prosiding/article/download/424/409>

<1% -

https://forumgurunusantara.blogspot.com/2014/10/laporan-hasil-ptk-penelitian-tindakan_20.html

<1% - https://www.slideshare.net/jenica_olacao/21st-century-skills-39907544

<1% -

https://www.academia.edu/33313463/PERAN_PENDEKATAN_PEMBELAJARAN_MATEMA

TIKA_REALISTIK_TERHADAP_KEMAMPUAN_SPASIAL_SISWA_PADA_MATERI_DIMENSI_TIGA

<1% -

https://mafiadoc.com/ilmu-pengetahuan-sosial-wordpresscom_59cf29611723dd8cf17d36f4.html

<1% -

http://digilib.uin-suka.ac.id/28226/1/13360042_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

<1% -

https://www.academia.edu/9917399/MAKALAH_MANAJEMEN_SUMBER_DAYA_MANUSIA

<1% -

https://www.academia.edu/6242487/PENERAPAN_METODE_PENEMUAN_TERBIMBING_PADA_MATERI_AJAR_KUBUS_DAN_BALOK_UNTUK_MENINGKATKAN_HASIL_BELAJAR_SISWA_DI_KELAS_VIII_MTS_HIFZHIL_QURAN_MEDAN_TAHUN_AJARAN_2012_2013

<1% -

<https://makalah2009.blogspot.com/2009/08/pengaruh-pemanfaatan-sarana-dan.html>

<1% - <http://teoribagus.com/perbedaan-individu>

1% -

<http://www.gilearner.ugent.be/wp-content/uploads/2016/05/GI-Learner-SpatialThinkingReview.pdf>

<1% -

<https://github.com/opengeospatial/OGC-Technology-Trends/blob/master/chapter-01.doc>

<1% - <https://pixandwrds.blogspot.com/2017/07/>

<1% -

https://www.academia.edu/36275445/Menggali_Berpikir_spasial_Siswa_dengan_Google_Sketchup_dan_Camtasia

<1% - <https://pages.wustl.edu/files/pages/imce/dcl/zacksmultiplesystems.pdf>

<1% -

https://diahafriantirahayu.blogspot.com/2016/09/kecerdasan-visual-spasial_5.html

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/317030281_Menggali_Berpikir_spasial_Siswa_dengan_Google_Sketchup_dan_Camtasia

<1% - <https://bagawanabiyasa.wordpress.com/2015/12/10/teori-belajar-kognitif/>

<1% -

<https://thabilkharisma.blogspot.com/2012/01/kemampuan-berpikir-analitis-dan-kritis.html>

<1% - https://www.academia.edu/7216165/Hakikat_Matematika

<1% - <http://digilib.upi.edu/digitalist.php?export=xml>

<1% - <http://digilib.uinsby.ac.id/11250/6/Bab%203.pdf>

<1% - <https://downloadjurnal.blogspot.com/feeds/posts/default>
<1% - http://repository.radenintan.ac.id/2393/14/BAB_II.pdf
<1% -
<https://id.123dok.com/document/rz308w8z-augmented-reality-pengenalan-rumah-adat-di-sumatera-utara-berbasis-android.html>
<1% - <http://journal.fpmipa.upi.edu/index.php/jpmipa/article/viewFile/57/45>
<1% - <https://duniaartikeldankumpulanmakalahskripsi.blogspot.com/2011/>
<1% - <http://repository.unpas.ac.id/view/year/2016.type.html>
<1% -
<https://www.kompasiana.com/aloevera/55284be26ea83455468b4581/apa-yang-harus-dilakukan-oleh-guru-sebelum-mengajar>
<1% - <http://digilib.uinsby.ac.id/4844/6/Bab%203.pdf>
<1% - http://repository.upi.edu/3869/6/S_PSI_0802977_Chapter3.pdf
<1% - <http://ap.fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/effa.pdf>
<1% - https://www.academia.edu/29692061/geometri_transformasi.docx
<1% - <https://id.scribd.com/doc/228035122/01>
<1% -
<https://ani-agustina-bengkulu.blogspot.com/2014/02/proposal-penelitian-ptk.html>
<1% -
<https://hadipranotostarz.blogspot.com/2012/08/gaya-belajar-visual-auditori-dan.html>
<1% -
https://miratadzkiroh.blogspot.com/2013/04/peningkatan-hasil-belajar-siswa-dengan_26.html
<1% - <https://ngatinispd.blogspot.com/2009/09/mat-1a.html>
<1% - <https://josssnet.blogspot.com/2011/10/penanaman-konsep-keliling-persegi.html>
<1% -
<https://www.kompasiana.com/niningherianti/59f05e55f13344565b396c72/persegi-dan-belah-ketupat>
<1% -
https://www.researchgate.net/publication/323015829_HAMBATAN_KOGNITIF_MAHASISWA_DALAM_MENGONSTRUKSI_BUKTI_PADA_MATERI_GEOMETRI_EUCLID
<1% -
<https://blognyasiwulang.blogspot.com/2017/12/analisis-data-metode-kuantitatif-dan.html>
<1% -
<https://ahjf9.blogspot.com/2015/06/bab-i-pendahuluan-peranan-gurusangat.html>
<1% -
<https://www.makalah.id/ccontoh-kata-pengantar-proposal-skripsi-kegiatan-penelitian-usaha/>
<1% - <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2406/1/Wirdayanti.pdf>

<1% - <http://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/view/4184>

<1% - https://www.academia.edu/18975524/Using_SparQ_for_Matching_Sketch_Maps

<1% -

<http://cindy.informatik.uni-bremen.de/cosy/staff/freksa/publications/ConceptualNeighborhood91.pdf>

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/37931525_Spatial_Cognition_I_-_An_interdisciplinary_approach_to_representing_and_processing_spatial_knowledge

<1% - <https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1624282>

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH dan PENYERAHAN HAK PUBLIKASI

Dengan ini saya (kami) menyatakan bahwa naskah:

Ethnomatematika : Kristalisasi Budaya dalam Model Pembelajaran 3 Core Materi Geometri

Nama-nama penulis:
FENY RITA FIANTIKA 1,
DARSONO 2,
IKA S 3,

naskah asli yang bersifat ilmiah, hasil pemikiran sendiri, bukan saduran/terjemahan, dan belum pernah dipublikasikan di media apapun. Saya/kami bersedia bertanggung jawab jika kelak terdapat pihak tertentu yang merasa dirugikan secara pribadi atau tuntutan hukum atas diterbitkannya artikel ini.

Saya/kami juga menyerahkan hak milik atas naskah tersebut kepada Redaksi **BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan**, untuk dipublikasikan dan oleh karenanya Redaksi berhak memperbanyak dan mempublikasikan sebagian atau keseluruhannya.

Demikian pernyataan ini saya/kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 21 Juli 2019

FENY RITA FIANTIKA¹

¹ Penulis utama, Penulis Korespondensi atau yang mewakilinya

ETHNOMATEMATIKA: KRISTALISASI BUDAYA DALAM MODEL 3R CORE

Ethnomathematics: Crystallization of Culture on 3r Core's Learning Model

Feny Rita Fiantika^{1*}, Darsono², Ika S³

^{1,2,3} Pendidikan Matematika, FKIP, Universitas Nusantara PGRI Kediri
Jln. K.H Achmad Dahlan 76 Kediri Jawa Timur, Indonesia

e-mail: ^{1*} fentfeny@gmail.com

Abstrak

Model pembelajaran 3R adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan pada *reading* (membaca), *wRiting* (menulis) dan *aRithmetic* (berhitung) berbasis pada konteks *21st century skills*. Model pembelajaran 3R di terjemahkan menjadi *life and career skills, learning and innovation skills* dan *information media and technology skills*. Model pembelajaran 3R dikemas dalam pembelajaran geometri berbasis budaya yang diperuntukkan bagi siswa SD yang mengedepankan berpikir spasial siswa. Rumah adat di Indonesia digunakan sebagai wujud kristalisasi budaya yang digali unsur-unsur geometri yang melekat pada objek tersebut. Penelitian ini diawali dengan merancang perangkat pembelajaran dan media 3R Core dan perangkat pembelajaran yang valid kemudian diaplikasikan di Sekolah. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan berpikir spasial siswa melalui konsep geometri siswa sebagai wujud kristalisasi budaya yang digali melalui pengamatan pada media pembelajaran 3R Core. Subjek penelitian ini adalah siswa SD kelas 5 dan hasil menunjukkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dalam kategori baik, dan minat siswa dalam menggunakan 3R dalam kategori baik. Hasil penelitian diuji keabsahannya dengan menggunakan uji kredibilitas data dengan menggunakan triangulasi waktu, *member check* dan perpanjangan pengamatan. Subjek menemukan beberapa konsep geometri dalam proses pembelajaran yaitu menggunakan konsep bangun datar, kesebangunan, simetri dan skala dalam proses pemecahan masalah geometri yang diberikan melalui media pembelajaran 3R Core.

Kata Kunci: *Ethnomatematika, model pembelajaran, model pembelajaran 3R Core, budaya, proses berpikir, berpikir spasial, geometri.*

Abstract

The 3R learning model is a learning model that emphasizes Reading, wRiting and aRithmetic based on the context of the 21st century skills. The 3R learning model is translated into life and career skills, learning and innovation skills and information media and technology skills. The 3R learning model provided in cultural-based geometry learning that is intended for elementary students. Traditional houses in Indonesia are used as a form of cultural crystallization which is explored by geometric elements attached to the object. This research begins with designing learning devices and 3R Core media and valid learning devices then applied in the School. The purpose of this study is to describe spatial thinking of students through geometry concepts which were explored through observations on 3R Core learning media as form of ethnic's cristalization. The subjects of this study were grade 5th elementary school students and the results showed the teacher's ability to manage learning in good categories, and students' interest in using 3R in good categories. The results of the study were tested for validity by using data credibility test using time triangulation, member check and extension of observation. The subject found several geometric concepts in the learning process, namely using the concept of flat wake, congruence, symmetry and scale in the geometry problem solving process given through 3R Core learning media.

Keywords: *Ethnomathematic, learning model, learning model 3R Core, culture, thinking proses, spatial thinking, geometry.*

1. PENDAHULUAN

Spasial (keruangan) merupakan salah satu bagian geometri. Aplikasi spasial dapat dijumpai dalam berbagai konteks dalam kehidupan sehari-hari. Menata buku pada sebuah rak sedemikian hingga rak tersebut memuat buku dalam jumlah tertentu, mencari posisi alamat seseorang dengan menggunakan *google map*, menentukan rute perjalanan terdekat, membuat, membuat ornamen rumah merupakan beberapa contoh kegunaan spasial yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Representasi, transformasi bentuk dan penalaran spasial merupakan komponen penting terbentuknya objek-objek tersebut. Representasi eksternal digunakan untuk membuat orang lain memahami apa yang kita pikirkan, tanpa representasi eksternal maka objek spasial hanya akan berwujud ide di dalam pikiran manusia (representasi internal). Representasi tidak akan terbentuk tanpa adanya proses transformasi pengetahuan untuk membentuk suatu objek baru. Representasi dan transformasi juga tidak akan terwujud tanpa adanya penalaran. Manusia melakukan budidaya dan rekayasa teknologi dengan menggunakan komponen tersebut di atas. Oleh karenanya, perlu dibahas dilatihkan sejak dini agar komponen-komponen tersebut berkembang optimal.

Hal tersebut di atas menunjukkan spasial berperan penting dalam perkembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya. Merujuk pada pentingnya peran spasial dalam perkembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya tersebut di atas, peneliti mengkaji hasil belajar geometri siswa SD kelas 5, dengan pertimbangan 1) Siswa kelas 5 SD berusia 10-11 tahun berada dalam tahap kritis berpikir konkrit yang akan memasuki tahap berpikir abstrak. Tahapan ini perlu dikaji lebih lanjut terkait tentang bagaimana peralihan tahap berpikir siswa dari tahap berpikir konkrit ke berpikir abstrak. 2) Mengidentifikasi kubus dan balok merupakan materi tiga dimensi pertama yang diberikan kepada siswa kelas 5 SD.

Fakta hasil penelitian [1], [2] menunjukkan terdapat siswa kelas 5 SD berpendapat bahwa sisi kubus berbentuk jajar genjang, siswa kelas 5 Sekolah Dasar (SD) mengalami kesulitan dalam membedakan persegi, belah ketupat, dan jajar genjang. Siswa mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi perbedaan bangun-bangun tersebut yang merupakan kajian objek dua dimensi sehingga menyebabkan siswa tersebut mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi unsur-unsur objek 3 dimensi yaitu kubus.

Hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan terdapat masalah yang dialami siswa dalam mentransformasi gambar bangun 2 dimensi ke gambar bangun 3 dimensi dan sebaliknya. Hal tersebut, mendorong peneliti untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang bagaimana proses berpikir spasial siswa SD dalam mentransformasi gambar bangun 2 dimensi ke gambar bangun 3 dimensi dan sebaliknya. Paparan tersebut di atas menunjukkan adanya kebutuhan yang secara eksplisit menafsirkan dan memanfaatkan kaidah menggambar objek 3 dimensi, jika tidak, hal ini dapat membuat siswa salah dalam membaca sebuah gambar dan tidak mengerti apakah gambar itu mewakili sebuah objek 2 dimensi atau objek 3 dimensi. Dengan demikian menunjukkan peran pentingnya konsep gambar 2 dimensi untuk merepresentasikan objek 3 dimensi untuk diamati.

Berpikir spasial merupakan aspek kognisi yang memegang peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu. *Spatial thinking is one of the fundamental forms of intelligence needed to function in modern society, it is a basic and essential skill whose development should be part of everyone's education, like learning a language, numeracy and mathematics*[3]. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan salah satu dasar intelegensi masyarakat modern yang digunakan untuk mengembangkan pendidikan, mempelajari bahasa, kalkulasi dan matematis. Sementara itu, NRC menyatakan "*Spatial thinking is a collection of skills. The skills consist of declarative and perceptual forms of knowledge and some cognitive operations that can be used to transform, combine, or otherwise operate on this knowledge. The key to spatial thinking is a constructive amalgam of three elements of space, tools of representation, and processes of reasoning*"[4]. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif. Keterampilan yang terdiri dari pengetahuan deklaratif dan bentuk pengetahuan perceptual dan beberapa operasi-operasi kognitif dapat digunakan untuk mengubah, mengombinasikan, atau sebaliknya pada pengetahuan ini. Kunci berpikir spasial adalah sebuah gabungan konstruktif dari tiga elemen: konsep spasial, alat-alat representasi spasial dan proses penalaran spasial. *The spatial structure of the world is complex and dynamic. Objects move, and observers move within the environment*[5][6]. Bahwa dunia struktur berpikir spasial adalah kompleks dan dinamis. Perpindahan objek dan pengamat-pengamat dengan lingkungannya.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti memaknai berpikir spasial sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan berpikir dalam menggunakan konsep ruang, alat representasi, dan proses penalaran untuk menyelesaikan masalah. Berpikir Spasial adalah aktivitas mental yang melibatkan pengetahuan, keterampilan kognitif dan kebiasaan yang dimiliki seseorang dalam menggunakan representasi internal dan eksternal, transformasi representasi dan proses penalaran yang dapat diukur melalui tingkah laku yang dapat diamati. Pernyataan tersebut di atas memperkuat pendapat bahwa berpikir spasial merupakan hal yang sangat penting untuk dipelajari dan dikaji. *The power of abstract reasoning does not come for free*[7] artinya bahwa kekuatan penalaran abstrak tidak datang begitu saja. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat bahwa *A main feature of conceptual neighborhood structures is that they can be used to control the complexity of reasoning processes: In some cases, a lower complexity class may be achieved through neighborhood reasoning* [8], [9], [10]. Maknanya adalah Fitur utama dari struktur konseptual adalah mereka menggunakan kompleksitas dari proses penalaran; dalam beberapa kasus, kelas kompleksitas yang lebih rendah dapat dicapai melalui penalaran lingkungan. Hal ini berarti bahwa lingkungan dapat digunakan sebagai alat bernalar. Lingkungan merupakan wujud representasi ide dan di lingkungan erat berhubungan dengan transformasi. Dengan demikian dalam tulisan ini digunakan tiga komponen berpikir spasial yaitu representasi, transformasi dan penalaran. Komponen tersebut adalah representasi dan transformasi.

Sementara itu, tantangan abad 21 membutuhkan mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis keterampilan abad ke-21 yang inovatif. 3R dalam Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan Implementasinya pada Pembelajaran Geometri di SD merupakan salah satu usaha peneliti untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kristalisasi budaya yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan unsur-unsur bangunan pada rumah adat untuk menggali proses berpikir spasial siswa dalam menyelesaikan masalah geometri.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didahului dengan pengembangan perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan Assesemen yang memuat ranah kognitif (proses-produk), afektif dan psikomotorik inovatif 3R serta media pembelajaran 3R Core. Instrumen berpikir spasial siswa SD yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah instrument yang disesuaikan dengan konteks pendidikan *21 Centuries* berupa kelengkapan guru dalam proses belajar mengajar berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS) yang selanjutnya disebut Tugas Masalah Geometri untuk tes tertulis, dan *Assesment* yang memuat ranah kognitif (proses-produk), afektif dan psikomotorik inovatif 3R. Peneliti mengembangkan media pembelajaran inovatif yang diberi nama 3R Core yang dikembangkan dari program *visual basic* yang ditampilkan dalam program *excel* dengan *macros*. Media tersebut berisi tentang rumah adat yang ada di Indonesia yang digunakan untuk mengeksplorasi kemampuan spasial siswa. Untuk menggali informasi lebih mendalam digunakan instrumen lembar wawancara tak terstruktur.

Instrumen-instrumen yang telah dikembangkan tersebut di atas memenuhi kriteria instrumen yang baik digunakan dan disosialisasikan dalam bentuk pelatihan kepada Guru SD. Materi sosialisasi berupa perangkat pembelajaran 3R dalam Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan cara mengoperasikan media pembelajaran inovatifnya.

Instrumen lembar wawancara takterstruktur dan lembar observasi digunakan untuk menggali informasi pada subjek dan mengamati aktivitas pembelajaran. Sebelum digunakan untuk penelitian, instrumen ini telah diujicobakan sebanyak dua kali.

Penelitian ini dilakukan di kelas 5 SDN Kampungdalem 5 Kediri. Guru Kelas SDN Kampungdalem 5 Kediri melaksanakan proses kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 3R dengan menggunakan media inovatif 3R Core yang telah dikembangkan. Untuk mendeskripsikan hasil penelitian tentang aktivitas spasial siswa dipilih dua orang siswa yaitu seorang siswa berjenis kelamin laki-laki dan seorang siswa berjenis kelamin perempuan yang masing-masing mempunyai dua nilai tertinggi pada kelompok siswa berkemampuan sedang sebagai subjek yang diwawancara. Subjek ini mendeskripsikan hasil penyelesaian masalah geometri yang dikerjakan di LKS dengan bantuan media interaktif, kemudian informasi yang diperoleh tersebut digali dengan menggunakan lembar wawancara takterstruktur. Untuk mengecek

kredibilitas data yang dihasilkan dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas dengan triangulasi metode dan *member check*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan perangkat pembelajaran valid yang digunakan untuk mengetahui kemampuan guru dalam melaksanakan model pembelajaran 3R dan media pembelajaran 3R Core. Penelitian ini dilakukan selama 6 hari dengan menggunakan model pembelajaran 3R dan media pembelajaran 3R Core. Hari ke 3 subjek diberi tugas masalah geometri dengan menggunakan media 3R Core. Hari ke 6 subjek diberi tugas masalah geometri tertulis, dan dilanjutkan dengan wawancara mendalam.

Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran menunjukkan kriteria baik di setiap temuannya. Hasil penerapan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran menunjukkan terdapat peningkatan respon dalam belajar geometri sebesar 85% dan terdapat peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah belajar geometri dengan menggunakan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran.

Berpikir spasial subjek dalam penelitian ini meliputi representasi internal, representasi eksternal, transformasi representasi dan penalaran spasial yang dideskripsikan menggunakan salah satu tugas masalah geometri yang telah diselesaikan oleh subjek dengan menggunakan tes tertulis dan media inovatif 3 Core yang informasinya digali lebih lanjut dengan menggunakan lembar wawancara tak terstruktur.

Pada **Tabel 1**, disajikan hasil tugas masalah geometri yang diperoleh dengan menggunakan media, tugas tertulis dan wawancara. Hasil tugas masalah geometri dengan media, tertulis dan hasil wawancara ditranskripsikan, direduksi dan dianalisis hingga diperoleh deskripsi data dan selanjutnya dilakukan uji keabsahan data. Data tersebut dicek keabsahannya dengan menggunakan triangulasi metode dan *member check*. *Member check* dilakukan dengan cara peneliti melakukan konfirmasi keakuratan deskripsi data yang telah dibuat peneliti terhadap jawaban yang telah diberikan subjek saat wawancara. Berdasarkan hasil tugas masalah geometri tersebut di atas subjek menyebutkan bangun datar yang mempunyai simetri lipat yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang. Hasil tugas masalah geometri secara tertulis dan media tersebut digali lebih lanjut dengan menggunakan wawancara dan hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek laki-laki memahami maksud dari tugas masalah geometri dan menjawab pertanyaan tersebut. Subjek laki-laki menyebutkan bahwa terdapat bangun datar pada bangunan rumah adat tersebut yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang. Subjek laki-laki menyebutkan bahwa bangun datar yang telah disebutkan tersebut mempunyai garis simetri dengan demikian dapat disimpulkan bahwa subjek laki-laki memahami konsep simetri. Subjek laki-laki juga menyebutkan bahwa bangun yang membentuk atap sama persis satu sama lain, hal ini menunjukkan subjek laki-laki menggunakan istilah informal dari kongruen. Subjek laki-laki juga menambahkan keterangan bahwa bangun-bangun yang berbentuk sama persis berada dalam kelompok yang sama. Keterangan tersebut mengindikasikan subjek laki-laki memahami konsep yaitu mengelompokkan bangun yang sejenis dan taksejenis. Namun, baik pada hasil tugas masalah geometri maupun wawancara menunjukkan terdapat kesalahan konsep yaitu subjek laki-laki tidak dapat membedakan jajar genjang dan belah ketupat. Terdapat bangun lain yang merupakan unsur pembentuk atap rumah adat Baileo yang tidak disebutkan yaitu segitiga sama kaki. Subjek laki-laki tidak menyebutkan secara spesifik terkait dengan representasi internal yang dilakukan namun subjek laki-laki menggunakan representasi eksternal secara jelas dengan menggambarkan melalui visual, auditori dan kinestetik. Transformasi representasi dilakukan saat subjek laki-laki menyatakan objek 3 dimensi gambar ke objek 2 dimensi gambar, subjek laki-laki menyatakan gambar objek 3 dimensi atap, angin-angin dan pagar dalam gambar objek 2 dimensi yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang dan melengkapinya dengan garis simetri. Penalaran spasial tampak pada saat subjek laki-laki mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.

Commented [P1]: Apakah boleh digantikan dengan rujukan gambar 1,2,3???

Group A

Group B

Group C

Back

Identifikasilah gambar rumah adat Baileo dari Provinsi Maluku berikut ini! Temukan nama bangun datar yang terdapat pada gambar rumah adat tersebut yang jika salah satu sisi dilipat akan tepat menutup sisi yang lain!

Jawab:
Persegi Panjang, Persegi, Jajar genjang

Gambar 1. Tugas masalah geometri dengan media inovatif 3 core beserta jawaban

Perhatikan gambar rumah adat berikut ini!

Rumah adat tersebut di atas adalah gambar rumah adat Baileo dari Provinsi Maluku.

- Temukan bangun geometri yang terdapat pada gambar rumah adat tersebut di atas!
- Periksalah bangun tersebut, apakah jika salah satu sisi dilipat akan tepat menutup sisi yang lain!

Jawab:

Gambar 2. Tugas masalah geometri tertulis

a. persegi panjang, persegi dan jajar genjang.

b. iya

atap persegi panjang

angin-angin persegi

pagar jajar genjang

garis simetri ada 2

garis simetri ada 4

garis simetri ada 2

Gambar 3. Hasil tugas masalah geometri tertulis

Hasil wawancara Subjek Laki-laki (Tanggapan terhadap Gambar 1, 2, dan 3)

- P : “Apa yang kamu ketahui tentang soal itu?”
 SL : “Disuruh mengamati rumah adat Bailio Maluku trus mencari nama bangun digambar itu yang bisa dilipat”.
- P : “Bangun apa saja yang kamu temukan?”
 SL : “Persegi Panjang, Persegi dan Jajar genjang”.
- P : “Mengapa bangun itu dipilih?”
 SL : “karena bangun itu kalo dilipat bisa saling menutupi, dan bisa diperoleh garis simetrinya, trus bangun pada atap itu sama persis satu sama lainnya, juga angin-angin dan pagarnya. Mereka ada pada kelompok yang sama dan sama persis dengan sisi kiri kanannya.”
- P : “Apakah ada bangun lainnya? Coba perhatikan kembali gambarnya!”
 SL : “Tidak ada”

Hasil triangulasi metode menunjukkan bahwa hasil dengan menggunakan media interaktif, secara tertulis dan wawancara menunjukkan kesamaan data yaitu subjek laki-laki mengidentifikasi rumah adat untuk menemukan objek spasialnya, kemudian menyebutkan bahwa bangun tersebut mempunyai sumbu simetri dan obyek-objek dalam satu kelompok yang sama memiliki sifat sama persis (konkruen). Hal ini dimaknai bahwa subjek mengenal konsep simetri dan konkruensi. Kedua metode tersebut menunjukkan terdapat kesalahan konsep yaitu subjek laki-laki tidak dapat membedakan jajar genjang dan belah ketupat. Kedua metode tersebut menyebutkan tidak ada bangun lain selain yang telah disebutkan. Hasil triangulasi metode dapat dilihat pada Tabel 1. Hasil Tugas Masalah Geometri Media dan Tertulis dan Wawancara dan berdasarkan informasi dari Tabel 1 tersebut dianalisa, dideskripsikan dalam sebuah data. Diperoleh data yang sama dari metode yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang disajikan menunjukkan data yang kredibel yaitu kedua metode yang berbeda tersebut menghasilkan data ke makna yang sama.

Tabel 2. Hasil Tugas Masalah Geometri dan Wawancara Subjek Perempuan

Gambar 4. Hasil Tugas Masalah Geometri dengan media 3Core

Perhatikan gambar rumah adat berikut ini!

Rumah adat tersebut di atas adalah gambar rumah adat Baileo dari Provinsi Maluku.

- Temukan bangun geometri yang terdapat pada gambar rumah adat tersebut di atas!
- Periksalah bangun tersebut, apakah jika salah satu sisi dilipat akan tepat menutup sisi yang lain!

Jawab:

Gambar 5. Tugas masalah geometri tertulis

Gambar 6. Hasil tugas masalah geometri tertulis

Subjek Laki-laki (Tanggapan terhadap Gambar 1, 2, dan 3):

- P : "Apa yang kamu ketahui tentang soal itu?"
 SP : "Ditugaskan untuk mengamati rumah adat Bailio Maluku dan mencari nama bangun digambar itu yang jika salah satu sisi dilipat dapat menutup sisi yang lain".
- P : "Bangun apa saja yang kamu temukan?"
 SP : "Persegi Panjang, Persegi, Segitiga dan Belah Ketupat".
- P : "Mengapa bangun itu dipilih?"
 SP : "Karena bangun-bangun tersebut mempunyai simetri lipat, itu dapat dibuktikan jika salah satu sisi dilipat dapat menutup sisi yang lain"
- P : "Bagaimana caramu mengetahuinya?"
 SP : "Mengamatinya, memilih salah satu bentuk yang menyerupai bangun datar yaitu atap setiap bagian atap berbentuk persegi panjang, sepasang sisi yang berhadapan panjangnya sama jadi jika dilipat pasti tepat saling menutupi satu sama lain...Atap bagian depan berbentuk segitiga sama kaki, jika dilipat akan sama persis dan menjadi dua segitiga siku-siku...untuk lobang angin

berbentuk persegi karena semua sisinya sama dan jika dilipat akan menutupi satu sama lain...dan pagarnya berbentuk belah ketupat sisinya yang berhadapan sama panjang tapi sudutnya tidak siku-siku..ini juga bisa dilipat”

Hasil tugas masalah geometri dengan media, tertulis dan hasil wawancara tersebut di atas ditranskripsikan, direduksi dan dianalisis hingga diperoleh deskripsi data dan selanjutnya dilakukan uji keabsahan data. Data tersebut dicek keabsahannya dengan menggunakan triangulasi metode dan *member check*. *Member check* dilakukan dengan cara peneliti melakukan konfirmasi keakuratan deskripsi data yang telah dibuat peneliti terhadap jawaban yang telah diberikan subjek saat wawancara. Berdasarkan hasil tugas masalah geometri tersebut di atas subjek perempuan menyebutkan bangun datar yang mempunyai simetri lipat yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat. Hasil tugas masalah geometri secara tertulis dan media tersebut digali lebih lanjut dengan menggunakan wawancara dan hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek perempuan memahami maksud dari tugas masalah geometri dan menjawab pertanyaan tersebut. Subjek perempuan menyebutkan bahwa terdapat bangun datar pada bangunan rumah adat tersebut yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat.

Subjek perempuan menyebutkan bahwa bangun datar yang telah disebutkan tersebut mempunyai garis simetri dengan demikian dapat diperoleh bangun-bangun baru yang berbentuk dan berukuran sama. Pada gambar 6 subjek perempuan menunjukkan gambar $1=2=3=4$ dan gambar $1a = 1b$, gambar $5=6$ dan gambar $5a=5b=5c=5d=5e=5f=5g=5h$, gambar 7 dibagi dengan garis simetri dan menghasilkan gambar $7a=7b$, gambar $8=9$ dan gambar $8a=8b=8c=8d$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa subjek perempuan memahami konsep simetri dan konkrkuensi. Subjek perempuan menambahkan bahwa dengan sumbu simetri dapat diperoleh dua bangun yang sama persis dan sama besar, hal ini menunjukkan subjek perempuan menggunakan istilah informal dari konkrueen. Subjek perempuan menyebutkan proses berpikir internal yang telah dilakukannya dengan cara mengonstruksi ulang secara sederhana atap, jendela angin-angin, pagar dan atap depan. Subjek menyatakan kembali objek gambar 3 dimensi ke dalam objek gambar 2 dimensi dan menandai unsur-unsur yang berukuran sama. Subjek perempuan menggunakan representasi eksternal secara jelas dengan menggambarkan melalui visual, auditori dan kinestetik. Transformasi representasi dilakukan saat subjek perempuan menyatakan objek 3 dimensi gambar ke objek 2 dimensi gambar, subjek perempuan menyatakan gambar objek 3 dimensi atap, angin-angin dan pagar dalam gambar objek 2 dimensi yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat dan melengkapinya dengan garis simetri. Subjek perempuan dapat metransformasikan pengetahuannya menjadi pengetahuan baru yaitu membentuk objek baru dengan menggunakan garis simetri. Penalaran spasial tampak pada saat subjek perempuan mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.

Hasil triangulasi metode menunjukkan bahwa hasil dengan menggunakan media interaktif, secara tertulis dan wawancara menunjukkan kesamaan data yaitu subjek perempuan mengidentifikasi rumah adat untuk menemukan objek spasialnya, kemudian menyebutkan bahwa bangun tersebut mempunyai sumbu simetri dengan menggunakan sumbu simetri dapat dibuat bangun baru yang bentuk dan ukurannya sama. Hal ini dimaknai bahwa subjek mengenal konsep simetri dan konkrkuensi. Hasil triangulasi metode dapat dilihat pada **Tabel 2**. Hasil Tugas Masalah Geometri Media dan Tertulis dan Wawancara dan berdasarkan informasi dari **Tabel 2** tersebut dianalisa, dideskripsikan dalam sebuah data. Diperoleh data yang sama dari metode yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang disajikan menunjukkan data yang kredibel yaitu kedua metode yang berbeda tersebut menghasilkan data ke makna yang sama.

Subjek laki-laki maupun perempuan menunjukkan telah menggunakan pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan berpikir dalam menggunakan konsep ruang, alat representasi dan proses penalaran untuk menyelesaikan masalah sesuai pendapat Swartjes, dkk [3]. Hasil temuan pada subjek laki-laki juga menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif.

Terdapat keterampilan pengetahuan deklaratif yang menyatakan bahwa terdapat bangun yang sama persis, subjek menyebutkan istilah sederhana dari kata “konkrueen”. Subjek laki-laki mengombinasikan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya sedemikian hingga diperoleh pengetahuan baru. Ini menunjukkan bahwa subjek laki-laki telah melakukan kunci berpikir spasial seperti yang dikemukakan oleh NRC [4]. Terdapat dua jenis abstraksi yang digunakan yaitu abstraksi material dan abstraksi sebagai proses omission (penghapusan) [10] saat mengonstruksi pengetahuan dengan membandingkan dengan dua objek atau lebih.

Commented [P2]: Apakah boleh digantikan dengan rujukan gambar 1,2,3???

Hasil temuan pada subjek perempuan menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif. Terdapat keterampilan pengetahuan deklaratif yang menyatakan bahwa terdapat bangun yang sama persis yang dapat diperoleh dengan membuat sumbu simetri pada bangun tersebut, subjek menyebutkan istilah sederhana dari kata “konkrue” dan prosesnya. Subjek mengombinasikan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya sedemikian hingga diperoleh pengetahuan baru. Ini menunjukkan bahwa subjek telah melakukan kuis berpikir spasial seperti yang dikemukakan oleh NRC [4].

Temuan tersebut di atas diperoleh dari kristalisasi budaya yaitu gambar rumah adat dirumuskan sedemikian hingga terbentuk media pembelajaran interaktif 3core dan tugas tertulis.

4. KESIMPULAN

- a. Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran menunjukkan kriteria baik di setiap pertemuannya. Hasil penerapan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran menunjukkan terdapat peningkatan respon dalam belajar geometri sebesar 85% dan terdapat peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah belajar geometri dengan menggunakan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran *3 Core*.
- b. Hasil deskripsi berpikir spasial diperoleh bahwa subjek laki-laki tidak menyebutkan secara jelas bagaimana proses representasi internal yang dilakukan dalam mentransformasi objek gambar 3 dimensi ke dalam objek gambar 2 dimensi sedangkan subjek perempuan mendeskripsikan proses berpikirnya hingga diperoleh representasi. Keduanya melakukan proses penalaran yang dimulai dari mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.
- c. Kristalisasi budaya dapat dilakukan dalam wujud yang berbeda tergantung kreatifitas dan tujuan penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua yang telah memberika support dan doanya senantiasa kepada peneliti. Ucapan terima kasih kepada Yayasan Universitas Nusantara PGRI Kediri yang telah mendanai penelitian stimulus sehingga penelitian ini dapat terlaksana, segenap civitas akademika Universitas Nusantara PGRI Kediri dan SDN Kampungdalem 5 Kediri terima kasih atas dukungan yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. R. Fiantika, C. L. Maknun, I. K. Budayasa, and A. Lukito, "Analysis of Students' Spatial Thinking in Geometry: 3D Object into 2D Representation", *J. Phys. Conf. Ser.*, vol. 1013, p. 012140, May 2018.
- [2] tjes, M. Luisa de Lazaro, and K. Donert, Literature Review on Spatial Thinking, New York: Spinger., 2015.
- [3] NRC (National Research Council), Learning to Think Spatially. Washington, D.C.: The National Academies Press (U.S.), 2010.
- [4] Barbara, Tversky, "On Abstraction and Ambiguity", *Stud. Vis. Spat. Reason. Des. Creat.*, pp. 215–223, 2014
- [5] Zacks, Jeffrey M and Tversky, Barbara, "Multiple Systems for Spatial Imagery: Transformations of Objects and Bodies", *Spatial*, vol. 5, no. 4, pp. 271–306, 2005.
- [6] C. Freksa, Spatial cognition an AI perspective, Cognitive System Research Group: Universitat Breman Germany, 2014.
- [7] C. Freksa, Conceptual Neighborhood and Its Role in Temporal and Spatial Reasoning, in M. Singh, L. Travé-Massuyès, eds, Decision Support Systems and Qualitative Reasoning, p. 181-187, North-Holland, Amsterdam, 1991.
- [8] C. Freksa, "Temporal Reasoning Based on Semi-Intervals", *Artificial Intelligence*, 54 (1992) 199-227.
- [9] B. Nebel and H.-J. Bürckert, "Reasoning About Temporal Relations: A Maximal Tractable Subclass of Allen's Interval Algebra", *Proc. AAAI* 1994: 356-361.
- [10] F. R. Fiantika, "Berpikir Spasial: Komponen Penting Representasi Internal pada Berpikir Spasial", *JMEN Journal Math Educator Nusantara*, Vol 3 No 1 2017.

Tabel 1. Hasil tugas masalah geometri dan wawancara subjek laki-laki

Hasil Tugas Masalah Geometri menggunakan Media dan Tertulis

Gambar 1. Tugas masalah geometri dengan media inovatif 3 core beserta jawaban

Perhatikan gambar rumah adat berikut ini!

Rumah adat tersebut di atas adalah gambar rumah adat Baileo dari Provinsi Maluku.

- Temukan bangun geometri yang terdapat pada gambar rumah adat tersebut di atas!
- Periksalah bangun tersebut, apakah jika salah satu sisi dilipat akan tepat menutup sisi yang lain!

Jawab:

Gambar 2. Tugas masalah geometri tertulis

Gambar 3. Hasil tugas masalah geometri tertulis

Hasil wawancara

P: “Apa yang kamu ketahui tentang soal itu?”

SL: “Disuruh mengamati rumah adat Bailio Maluku trus mencari nama bangun digambar itu yang bisa dilipat”.

P: “Bangun apa saja yang kamu temukan?”

SL: “Persegi Panjang, Persegi dan Jajar genjang”.

P: “Mengapa bangun itu dipilih?”

SL: “karena bangun itu kalo dilipat bisa saling menutupi, dan bisa diperoleh garis simetrinya, trus bangun pada atap itu sama persis satu sama lainnya, juga angin-angin dan pagarnya. Mereka ada pada kelompok yang sama dan sama persis dengan sisi kiri kanannya.”

P: “Apakah ada bangun lainnya? Coba perhatikan kembali gambarnya!”

SL: “Tidak ada”

Tabel 2. Hasil tugas masalah geometri dan wawancara subjek perempuan

Hasil Tugas Masalah Geometri menggunakan Media dan Hasil wawancara Tertulis

Gambar 4. Hasil Tugas Masalah Geometri dengan media 3Core

Perhatikan gambar rumah adat berikut ini!

Rumah adat tersebut di atas adalah gambar rumah adat Baileo dari Provinsi Maluku.

- a. Temukan bangun geometri yang terdapat pada gambar rumah adat tersebut di atas!
- b. Periksalah bangun tersebut, apakah jika salah satu sisi dilipat akan tepat menutup sisi yang lain!

Jawab:

Gambar 5. Tugas masalah geometri tertulis

Gambar 6. Hasil tugas masalah geometri tertulis

Hasil Wawancara:

P: “Apa yang kamu ketahui tentang soal itu?”

SP: “Ditugaskan untuk mengamati rumah adat Bailio Maluku dan mencari nama bangun digambar itu yang jika salah satu sisi dilipat dapat menutup sisi yang lain”.

P: “Bangun apa saja yang kamu temukan?”

SP: “Persegi Panjang, Persegi, Segitiga dan Belah Ketupat”.

P: “Mengapa bangun itu dipilih?”

SP: “Karena bangun-bangun tersebut mempunyai simetri lipat, itu dapat dibuktikan jika salah satu sisi dilipat dapat menutup sisi yang lain”

P: “Bagaimana caramu mengetahuinya?”

SP: “Mengamatinya, memilih salah satu bentuk yang menyerupai bangun datar yaitu atap setiap bagian atap berbentuk persegi panjang, sepasang sisi yang berhadapan panjangnya sama jadi jika dilipat pasti tepat saling menutupi satu sama lain...Atap bagian depan berbentuk segitiga sama kaki, jika dilipat akan sama persis dan menjadi dua segitiga siku-siku...untuk lobang angin berbentuk persegi karena semua sisinya sama dan jika dilipat akan menutupi satu sama lain...dan pagarnya berbentuk belah ketupat sisinya yang berhadapan sama panjang tapi sudutnya tidak siku-siku..ini juga bisa dilipat”

ETHNOMATEMATIKA: KRISTALISASI BUDAYA DALAM MODEL 3R CORE

Ethnomathematics: Crystallization of Culture on 3r Core's Learning Model

Feny Rita Fiantika^{1*}, Darsono², Ika S³

^{1,2,3} Pendidikan Matematika, FKIP, Universitas Nusantara PGRI Kediri
Jln. K.H Achmad Dahlan 76 Kediri Jawa Timur, Indonesia

e-mail: ^{1*} fentfeny@gmail.com

Abstrak

Model pembelajaran 3R adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan pada *reading* (membaca), *wRiting* (menulis) dan *aRithmetic* (berhitung) berbasis pada konteks *21st century skills*. Model pembelajaran 3R di terjemahkan menjadi *life and career skills, learning and innovation skills* dan *information media and technology skills*. Model pembelajaran 3R dikemas dalam pembelajaran geometri berbasis budaya yang diperuntukkan bagi siswa SD yang mengedepankan berpikir spasial siswa. Rumah adat di Indonesia digunakan sebagai wujud kristalisasi budaya yang digali unsur-unsur geometri yang melekat pada objek tersebut. Penelitian ini diawali dengan merancang perangkat pembelajaran dan media 3R Core dan perangkat pembelajaran yang valid kemudian diaplikasikan di Sekolah. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan berpikir spasial siswa melalui konsep geometri siswa sebagai wujud kristalisasi budaya yang digali melalui pengamatan pada media pembelajaran 3R Core. Subjek penelitian ini adalah siswa SD kelas 5 dan hasil menunjukkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dalam kategori baik, dan minat siswa dalam menggunakan 3R dalam kategori baik. Hasil penelitian diuji keabsahannya dengan menggunakan uji kredibilitas data dengan menggunakan triangulasi waktu, *member check* dan perpanjangan pengamatan. Subjek menemukan beberapa konsep geometri dalam proses pembelajaran yaitu menggunakan konsep bangun datar, kesebangunan, simetri dan skala dalam proses pemecahan masalah geometri yang diberikan melalui media pembelajaran 3R Core.

Kata Kunci : *Ethnomatematika, model pembelajaran, model pembelajaran 3R Core, budaya, proses berpikir, berpikir spasial, geometri.*

Abstract

The 3R learning model is a learning model that emphasizes Reading, wRiting and aRithmetic based on the context of the 21st century skills. The 3R learning model is translated into life and career skills, learning and innovation skills and information media and technology skills. The 3R learning model provided in cultural-based geometry learning that is intended for elementary students. Traditional houses in Indonesia are used as a form of cultural crystallization which is explored by geometric elements attached to the object. This research begins with designing learning devices and 3R Core media and valid learning devices then applied in the School. The purpose of this study is to describe spatial thinking of students through geometry concepts which were explored through observations on 3R Core learning media as form of ethnic's cristalization. The subjects of this study were grade 5th elementary school students and the results showed the teacher's ability to manage learning in good categories, and students' interest in using 3R in good categories. The results of the study were tested for validity by using data credibility test using time triangulation, member check and extension of observation. The subject found several geometric concepts in the learning process, namely using the concept of flat wake, congruence, symmetry and scale in the geometry problem solving process given through 3R Core learning media.

Keywords: *Teaching learning model, geometry, spatial thinking, 3R core*

5. PENDAHULUAN

Spasial (keruangan) merupakan salah satu bagian geometri. Aplikasi spasial dapat dijumpai dalam berbagai konteks dalam kehidupan sehari-hari. Menata buku pada sebuah rak sedemikian hingga rak tersebut memuat buku dalam jumlah tertentu, mencari posisi alamat seseorang dengan menggunakan *google map*, menentukan rute perjalanan terdekat, membuat ornamen rumah merupakan beberapa contoh kegunaan spasial yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Representasi, transformasi bentuk dan penalaran spasial merupakan komponen penting terbentuknya objek-objek tersebut. Representasi eksternal digunakan untuk membuat orang lain memahami apa yang kita pikirkan, tanpa representasi eksternal maka objek spasial hanya akan berwujud ide di dalam pikiran manusia (representasi internal). Representasi tidak akan terbentuk tanpa adanya proses transformasi pengetahuan untuk membentuk suatu objek baru. Representasi dan transformasi juga tidak akan terwujud tanpa adanya penalaran. Manusia melakukan budidaya dan rekayasa teknologi dengan menggunakan komponen tersebut di atas. Oleh karenanya, perlu dibahas dilatihkan sejak dini agar komponen-komponen tersebut berkembang optimal.

Hal tersebut di atas menunjukkan spasial berperan penting dalam perkembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya. Merujuk pada pentingnya peran spasial dalam perkembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya tersebut di atas, peneliti mengkaji hasil belajar geometri siswa SD kelas 5, dengan pertimbangan 1) Siswa kelas 5 SD berusia 10-11 tahun berada dalam tahap kritis berpikir konkrit yang akan memasuki tahap berpikir abstrak. Tahapan ini perlu dikaji lebih lanjut terkait tentang bagaimana peralihan tahap berpikir siswa dari tahap berpikir konkrit ke berpikir abstrak. 2) Mengidentifikasi kubus dan balok merupakan materi tiga dimensi pertama yang diberikan kepada siswa kelas 5 SD.

Fakta hasil penelitian [1],[2] menunjukkan terdapat siswa kelas 5 SD berpendapat bahwa sisi kubus berbentuk jajar genjang, siswa kelas 5 Sekolah Dasar (SD) mengalami kesulitan dalam membedakan persegi, belah ketupat, dan jajar genjang. Siswa mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi perbedaan bangun-bangun tersebut yang merupakan kajian objek dua dimensi sehingga menyebabkan siswa tersebut mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi unsur-unsur objek 3 dimensi yaitu kubus.

Hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan terdapat masalah yang dialami siswa dalam mentransformasi gambar bangun 2 dimensi ke gambar bangun 3 dimensi dan sebaliknya. Hal tersebut, mendorong peneliti untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang bagaimana proses berpikir spasial siswa SD dalam mentransformasi gambar bangun 2 dimensi ke gambar bangun 3 dimensi dan sebaliknya. Paparan tersebut di atas menunjukkan adanya kebutuhan yang secara eksplisit menafsirkan dan memanfaatkan kaidah-kaidah menggambar objek 3 dimensi, jika tidak, hal ini dapat membuat siswa salah dalam membaca sebuah gambar dan tidak mengerti apakah gambar itu mewakili sebuah objek 2 dimensi atau objek 3 dimensi. Dengan demikian menunjukkan peran pentingnya konsep gambar 2 dimensi untuk merepresentasikan objek 3 dimensi untuk diamati.

Berpikir spasial merupakan aspek kognisi yang memegang peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu. *Spatial thinking is one of the fundamental forms of intelligence needed to function in modern society, it is a basic and essential skill whose development should be part of everyone's education, like learning a language, numeracy and mathematics*[3]. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan salah satu dasar intelegensi masyarakat modern yang digunakan untuk mengembangkan pendidikan, mempelajari bahasa, kalkulasi dan matematis. Sementara itu, NRC menyatakan "*Spatial thinking is a collection of skills. The skills consist of declarative and perceptual forms of knowledge and some cognitive operations that can be used to transform, combine, or otherwise operate on this knowledge. The key to spatial thinking is a constructive amalgam of three elements of space, tools of representation, and processes of reasoning*"[4]. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif. Keterampilan yang terdiri dari pengetahuan deklaratif dan bentuk pengetahuan perceptual dan beberapa operasi-operasi kognitif dapat digunakan untuk mengubah, mengombinasikan, atau sebaliknya pada pengetahuan ini. Kunci berpikir spasial adalah sebuah gabungan konstruktif dari tiga elemen: konsep spasial, alat-alat representasi spasial dan proses penalaran spasial. *The spatial structure of the world is complex and dynamic. Objects move, and observers move within the environment*[5][6]. Bahwa dunia struktur berpikir spasial adalah kompleks dan dinamis. Perpindahan objek dan pengamat-pengamat dengan lingkungannya.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti memaknai berpikir spasial sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan berpikir dalam menggunakan konsep ruang, alat representasi, dan proses penalaran untuk menyelesaikan masalah. Berpikir Spasial adalah aktivitas mental yang melibatkan pengetahuan, keterampilan kognitif dan kebiasaan yang dimiliki seseorang dalam menggunakan representasi internal dan eksternal, transformasi representasi dan proses penalaran yang dapat diukur melalui tingkah laku yang dapat diamati. Pernyataan tersebut di atas memperkuat pendapat bahwa berpikir spasial merupakan hal yang sangat penting untuk dipelajari dan dikaji. *The power of abstract reasoning does not come for free*[7] artinya bahwa kekuatan penalaran abstrak tidak datang begitu saja. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat bahwa *A main feature of conceptual neighborhood structures is that they can be used to control the complexity of reasoning processes: In some cases, a lower complexity class may be achieved through neighborhood reasoning* [8], [9], [10]. Maknanya adalah Fitur utama dari struktur konseptual adalah mereka menggunakan kompleksitas dari proses penalaran; dalam beberapa kasus, kelas kompleksitas yang lebih rendah dapat dicapai melalui penalaran lingkungan. Hal ini berarti bahwa lingkungan dapat digunakan sebagai alat bernalar. Lingkungan merupakan wujud representasi ide dan di lingkungan erat berhubungan dengan transformasi. Dengan demikian dalam tulisan ini digunakan tiga komponen berpikir spasial yaitu representasi, transformasi dan penalaran. Komponen tersebut adalah representasi dan transformasi.

Sementara itu, tantangan abad 21 membutuhkan mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis keterampilan abad ke-21 yang inovatif. 3R dalam Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan Implementasinya pada Pembelajaran Geometri di SD merupakan salah satu usaha peneliti untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kristalisasi budaya yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan unsur-unsur bangunan pada rumah adat untuk menggali proses berpikir spasial siswa dalam menyelesaikan masalah geometri.

6. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didahului dengan pengembangan perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan Assesemen yang memuat ranah kognitif (proses-produk), afektif dan psikomotorik inovatif 3R serta media pembelajaran 3R Core. Instrumen berpikir spasial siswa SD yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah instrument yang disesuaikan dengan konteks pendidikan *21 Centuries* berupa kelengkapan guru dalam proses belajar mengajar berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS) yang selanjutnya disebut Tugas Masalah Geometri untuk tes tertulis, dan *Assesment* yang memuat ranah kognitif (proses-produk), afektif dan psikomotorik inovatif 3R. Peneliti mengembangkan media pembelajaran inovatif yang diberi nama *3R Core* yang dikembangkan dari program *visual basic* yang ditampilkan dalam program *excel* dengan *macros*. Media tersebut berisi tentang rumah adat yang ada di Indonesia yang digunakan untuk mengeksplorasi kemampuan spasial siswa. Untuk menggali informasi lebih mendalam digunakan instrumen lembar wawancara tak terstruktur.

Instrumen-instrumen yang telah dikembangkan tersebut di atas memenuhi kriteria instrumen yang baik digunakan dan disosialisasikan dalam bentuk pelatihan kepada Guru SD. Materi sosialisasi berupa perangkat pembelajaran 3R dalam Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan cara mengoperasikan media pembelajaran inovatifnya.

Instrumen lembar wawancara takterstruktur dan lembar observasi digunakan untuk menggali informasi pada subjek dan mengamati aktivitas pembelajaran. Sebelum digunakan untuk penelitian, instrumen ini telah diujicobakan sebanyak dua kali.

Penelitian ini dilakukan di kelas 5 SDN Kampungdalem 5 Kediri. Guru Kelas SDN Kampungdalem 5 Kediri melaksanakan proses kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 3R dengan menggunakan media inovatif 3R Core yang telah dikembangkan. Untuk mendeskripsikan hasil penelitian tentang aktivitas spasial siswa dipilih dua orang siswa yaitu seorang siswa berjenis kelamin laki-laki dan seorang siswa berjenis kelamin perempuan yang masing-masing mempunyai dua nilai tertinggi pada kelompok siswa berkemampuan sedang sebagai subjek yang diwawancara. Subjek ini mendeskripsikan hasil penyelesaian masalah geometri yang dikerjakan di LKS dengan bantuan media interaktif, kemudian informasi yang diperoleh tersebut digali dengan menggunakan lembar wawancara takterstruktur. Untuk mengecek

kredibilitas data yang dihasilkan dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas dengan triangulasi metode dan *member check*.

7. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan perangkat pembelajaran valid yang digunakan untuk mengetahui kemampuan guru dalam melaksanakan model pembelajaran 3R dan media pembelajaran 3R Core. Penelitian ini dilakukan selama 6 hari dengan menggunakan model pembelajaran 3R dan media pembelajaran 3R Core. Hari ke 3 subjek diberi tugas masalah geometri dengan menggunakan media 3R Core. Hari ke 6 subjek diberi tugas masalah geometri tertulis, dan dilanjutkan dengan wawancara mendalam.

Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran menunjukkan kriteria baik di setiap temuannya. Hasil penerapan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran menunjukkan terdapat peningkatan respon dalam belajar geometri sebesar 85% dan terdapat peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah belajar geometri dengan menggunakan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran.

Berpikir spasial subjek dalam penelitian ini meliputi representasi internal, representasi eksternal, transformasi representasi dan penalaran spasial yang dideskripsikan menggunakan salah satu tugas masalah geometri yang telah diselesaikan oleh subjek dengan menggunakan tes tertulis dan media inovatif 3 Core yang informasinya digali lebih lanjut dengan menggunakan lembar wawancara tak terstruktur.

Pada Tabel 1. disajikan hasil tugas masalah geometri yang diperoleh dengan menggunakan media, tugas tertulis dan wawancara. Hasil tugas masalah geometri dengan media, tertulis dan hasil wawancara ditranskripsikan, direduksi dan dianalisis hingga diperoleh deskripsi data dan selanjutnya dilakukan uji keabsahan data. Data tersebut dicek keabsahannya dengan menggunakan triangulasi metode dan *member check*. *Member check* dilakukan dengan cara peneliti melakukan konfirmasi keakuratan deskripsi data yang telah dibuat peneliti terhadap jawaban yang telah diberikan subjek saat wawancara. Berdasarkan hasil tugas masalah geometri tersebut di atas subjek menyebutkan bangun datar yang mempunyai simetri lipat yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang. Hasil tugas masalah geometri secara tertulis dan media tersebut digali lebih lanjut dengan menggunakan wawancara dan hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek laki-laki memahami maksud dari tugas masalah geometri dan menjawab pertanyaan tersebut. Subjek laki-laki menyebutkan bahwa terdapat bangun datar pada bangunan rumah adat tersebut yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang. Subjek laki-laki menyebutkan bahwa bangun datar yang telah disebutkan tersebut mempunyai garis simetri dengan demikian dapat disimpulkan bahwa subjek laki-laki memahami konsep simetri. Subjek laki-laki juga menyebutkan bahwa bangun yang membentuk atap sama persis satu sama lain, hal ini menunjukkan subjek laki-laki menggunakan istilah informal dari kongruen. Subjek laki-laki juga menambahkan keterangan bahwa bangun-bangun yang berbentuk sama persis berada dalam kelompok yang sama. Keterangan tersebut mengindikasikan subjek laki-laki memahami konsep yaitu mengelompokkan bangun yang sejenis dan taksejenis. Namun, baik pada hasil tugas masalah geometri maupun wawancara menunjukkan terdapat kesalahan konsep yaitu subjek laki-laki tidak dapat membedakan jajar genjang dan belah ketupat. Terdapat bangun lain yang merupakan unsur pembentuk atap rumah adat Baileo yang tidak disebutkan yaitu segitiga sama kaki. Subjek laki-laki tidak menyebutkan secara spesifik terkait dengan representasi internal yang dilakukan namun subjek laki-laki menggunakan representasi eksternal secara jelas dengan menggambarkan melalui visual, auditori dan kinestetik. Transformasi representasi dilakukan saat subjek laki-laki menyatakan objek 3 dimensi gambar ke objek 2 dimensi gambar, subjek laki-laki menyatakan gambar objek 3 dimensi atap, angin-angin dan pagar dalam gambar objek 2 dimensi yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang dan melengkapinya dengan garis simetri. Penalaran spasial tampak pada saat subjek laki-laki mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.

Tabel 1. Hasil tugas masalah geometri dan wawancara subjek laki-laki

Hasil triangulasi metode menunjukkan bahwa hasil dengan menggunakan media interaktif, secara tertulis dan wawancara menunjukkan kesamaan data yaitu subjek laki-laki mengidentifikasi rumah adat untuk menemukan objek spasialnya, kemudian menyebutkan bahwa bangun tersebut mempunyai sumbu simetri dan obyek-objek dalam satu kelompok yang sama memiliki sifat sama persis (konkruen). Hal ini dimaknai bahwa subjek mengenal konsep simetri dan konkruensi. Kedua metode tersebut menunjukkan terdapat kesalahan konsep yaitu subjek laki-laki tidak dapat membedakan jajar genjang dan belah ketupat. Kedua metode tersebut menyebutkan tidak ada bangun lain selain yang telah disebutkan. Hasil triangulasi metode dapat dilihat pada Tabel 1. Hasil Tugas Masalah Geometri Media dan Tertulis dan Wawancara dan berdasarkan informasi dari Tabel 1 tersebut dianalisa, dideskripsikan dalam sebuah data. Diperoleh data yang sama dari metode yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang disajikan menunjukkan data yang kredibel yaitu kedua metode yang berbeda tersebut menghasilkan data ke makna yang sama.

Tabel 2. Hasil Tugas Masalah Geometri dan Wawancara Subjek Perempuan

Hasil tugas masalah geometri dengan media, tertulis dan hasil wawancara tersebut di atas ditranskripsikan, direduksi dan dianalisis hingga diperoleh deskripsi data dan selanjutnya dilakukan uji keabsahan data. Data tersebut dicek keabsahannya dengan menggunakan triangulasi metode dan *member check*. *Member check* dilakukan dengan cara peneliti melakukan konfirmasi keakuratan deskripsi data yang telah dibuat peneliti terhadap jawaban yang telah diberikan subjek saat wawancara. Berdasarkan hasil tugas masalah geometri tersebut di atas subjek perempuan menyebutkan bangun datar yang mempunyai simetri lipat yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat. Hasil tugas masalah geometri secara tertulis dan media tersebut digali lebih lanjut dengan menggunakan wawancara dan hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek perempuan memahami maksud dari tugas masalah geometri dan menjawab pertanyaan tersebut. Subjek perempuan menyebutkan bahwa terdapat bangun datar pada bangunan rumah adat tersebut yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat.

Subjek perempuan menyebutkan bahwa bangun datar yang telah disebutkan tersebut mempunyai garis simetri dengan demikian dapat diperoleh bangun-bangun baru yang berbentuk dan berukuran sama. Pada gambar 6 subjek perempuan menunjukkan gambar $1=2=3=4$ dan gambar $1a = 1b$, gambar $5=6$ dan gambar $5a=5b=5c=5d=5e=5f=5g=5h$, gambar 7 dibagi dengan garis simetri dan menghasilkan gambar $7a=7b$, gambar $8=9$ dan gambar $8a=8b=8c=8d$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa subjek perempuan memahami konsep simetri dan konkruensi. Subjek perempuan menambahkan bahwa dengan sumbu simetri dapat diperoleh dua bangun yang sama persis dan sama besar, hal ini menunjukkan subjek perempuan menggunakan istilah informal dari konkruen. Subjek perempuan menyebutkan proses berpikir internal yang telah dilakukannya dengan cara mengonstruksi ulang secara sederhana atap, jendela angin-angin, pagar dan atap depan. Subjek menyatakan kembali objek gambar 3 dimensi ke dalam objek gambar 2 dimensi dan menandai unsur-unsur yang berukuran sama. Subjek perempuan menggunakan representasi eksternal secara jelas dengan menggambarkan melalui visual, auditori dan kinestetik. Transformasi representasi dilakukan saat subjek perempuan menyatakan objek 3 dimensi gambar ke objek 2 dimensi gambar, subjek perempuan menyatakan gambar objek 3 dimensi atap, angin-angin dan pagar dalam gambar objek 2 dimensi yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat dan melengkapinya dengan garis simetri. Subjek perempuan dapat mentransformasikan pengetahuannya menjadi pengetahuan baru yaitu membentuk objek baru dengan menggunakan garis simetri. Penalaran spasial tampak pada saat subjek perempuan mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.

Hasil triangulasi metode menunjukkan bahwa hasil dengan menggunakan media interaktif, secara tertulis dan wawancara menunjukkan kesamaan data yaitu subjek perempuan mengidentifikasi rumah adat untuk menemukan objek spasialnya, kemudian menyebutkan bahwa bangun tersebut mempunyai sumbu simetri dengan menggunakan sumbu simetri dapat dibuat bangun baru yang bentuk dan ukurannya sama. Hal ini dimaknai bahwa subjek mengenal konsep simetri dan konkruensi. Hasil triangulasi metode dapat dilihat pada Tabel 2. Hasil Tugas Masalah Geometri Media dan Tertulis dan Wawancara dan berdasarkan informasi dari tabel 2 tersebut dianalisa, dideskripsikan dalam sebuah data. Diperoleh data yang sama dari

metode yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang disajikan menunjukkan data yang kredibel yaitu kedua metode yang berbeda tersebut menghasilkan data ke makna yang sama.

Subjek laki-laki maupun perempuan menunjukkan telah menggunakan pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan berpikir dalam menggunakan konsep ruang, alat representasi dan proses penalaran untuk menyelesaikan masalah sesuai pendapat Swartjes,dkk [3]. Hasil temuan pada subjek laki-laki juga menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif.

Terdapat keterampilan pengetahuan deklaratif yang menyatakan bahwa terdapat bangun yang sama persis, subjek menyebutkan istilah sederhana dari kata "konkruen". Subjek laki-laki mengombinasikan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya sedemikian hingga diperoleh pengetahuan baru. Ini menunjukkan bahwa subjek laki-laki telah melakukan kunci berpikir spasial seperti yang dikemukakan oleh NRC [4]. Terdapat dua jenis abstraksi yang digunakan yaitu abstraksi material dan abstraksi sebagai proses omission (penghapusan) [10] saat mengonstruksi pengetahuan dengan membandingkan dengan dua objek atau lebih.

Hasil temuan pada subjek perempuan menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif. Terdapat keterampilan pengetahuan deklaratif yang menyatakan bahwa terdapat bangun yang sama persis yang dapat diperoleh dengan membuat sumbu simetri pada bangun tersebut, subjek menyebutkan istilah sederhana dari kata "konkruen" dan prosesnya. Subjek mengombinasikan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya sedemikian hingga diperoleh pengetahuan baru. Ini menunjukkan bahwa subjek telah melakukan kunci berpikir spasial seperti yang dikemukakan oleh NRC [4].

Temuan tersebut di atas diperoleh dari kristalisasi budaya yaitu gambar rumah adat dirumuskan sedemikian hingga terbentuk media pembelajaran interaktif 3core dan tugas tertulis.

8. KESIMPULAN

- d. Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran menunjukkan kriteria baik di setiap pertemuannya. Hasil penerapan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran menunjukkan terdapat peningkatan respon dalam belajar geometri sebesar 85% dan terdapat peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah belajar geometri dengan menggunakan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran 3 *Core*.
- e. Hasil deskripsi berpikir spasial diperoleh bahwa subjek laki-laki tidak menyebutkan secara jelas bagaimana proses representasi internal yang dilakukan dalam mentransformasi objek gambar 3 dimensi ke dalam objek gambar 2 dimensi sedangkan subjek perempuan mendeskripsikan proses berpikirnya hingga diperoleh representasi. Keduanya melakukan proses penalaran yang dimulai dari mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.
- f. Kristalisasi budaya dapat dilakukan dalam wujud yang berbeda tergantung kreatifitas dan tujuan penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih takterhingga kepada kedua orang tua yang telah memberika support dan doanya senantiasa kepada peneliti. Ucapan terima kasih kepada Yayasan Universitas Nusantara PGRI Kediri yang telah mendanai penelitian stimulus sehingga penelitian ini dapat terlaksana, segenap civitas akademika Universitas Nusantara PGRI Kediri dan SDN Kampungdalem 5 Kediri terima kasih atas dukungan yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. R. Fiantika, C. L. Maknun, I. K. Budayasa, and A. Lukito, "Analysis of Students' Spatial Thinking in Geometry: 3D Object into 2D Representation", *J. Phys. Conf. Ser.*, vol. 1013, p. 012140, May 2018.
- [2] L. Zwartjes, M. Luisa de Lazaro, and K. Donert, Literature Review on Spatial Thinking, New York: Spinger., 2015.
- [3] NRC (National Research Council), Learning to Think Spatially. Washington, D.C.: The National Academies Press (U.S.), 2010.
- [4] Barbara, Tversky, "On Abstraction and Ambiguity", *Stud. Vis. Spat. Reason. Des. Creat.*, pp. 215–223, 2014
- [5] Zacks, Jeffrey M and Tversky, Barbara, "Multiple Systems for Spatial Imagery: Transformations of Objects and Bodies", *Spatial*, vol. 5, no. 4, pp. 271–306, 2005.
- [6] C. Freksa, Spatial cognition an AI perspective, Cognitive System Research Group: Universitat Breman Germany, 2014.
- [7] C. Freksa, Conceptual Neighborhood and Its Role in Temporal and Spatial Reasoning, in M. Singh, L. Travé-Massuyès, eds, Decision Support Systems and Qualitative Reasoning, p. 181-187, North-Holland, Amsterdam, 1991.
- [8] C. Freksa, "Temporal Reasoning Based on Semi-Intervals", *Artificial Intelligence*, 54 (1992) 199-227.
- [9] B. Nebel and H.-J. Bürckert, "Reasoning About Temporal Relations: A Maximal Tractable Subclass of Allen's Interval Algebra", *Proc. AAAI 1994*: 356-361.
- [10] F. R. Fiantika, "Berpikir Spasial: Komponen Penting Representasi Internal pada Berpikir Spasial", *JMEN Journal Math Educator Nusantara*, Vol 3 No 1 2017.

ETHNOMATEMATIKA: KRISTALISASI BUDAYA DALAM MODEL 3R CORE

Ethnomathematics: Crystallization of Culture on 3r Core's Learning Model

Feny Rita Fiantika^{1*}, Darsono², Ika S³

^{1,2,3} Pendidikan Matematika, FKIP, Universitas Nusantara PGRI Kediri
Jln. K.H Achmad Dahlan 76 Kediri Jawa Timur, Indonesia

e-mail: ^{1*} fentfeny@gmail.com

Corresponding Author*

Commented [D3]: Bisa ditambahkan juga email penulis lainnya apabila ada

Abstrak

Model pembelajaran 3R adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan pada *reading* (membaca), *wRiting* (menulis) dan *aRithmetic* (berhitung) berbasis pada konteks *21st century skills*. Model pembelajaran 3R di terjemahkan menjadi *life and career skills, learning and innovation skills* dan *information media and technology skills*. Model pembelajaran 3R dikemas dalam pembelajaran geometri berbasis budaya yang diperuntukkan bagi siswa SD yang mengedepankan berpikir spasial siswa. Rumah adat di Indonesia digunakan sebagai wujud kristalisasi budaya yang digali unsur-unsur geometri yang melekat pada objek tersebut. Penelitian ini diawali dengan merancang perangkat pembelajaran dan media 3R Core dan perangkat pembelajaran yang valid kemudian diaplikasikan di Sekolah. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan berpikir spasial siswa melalui konsep geometri siswa sebagai wujud kristalisasi budaya yang digali melalui pengamatan pada media pembelajaran 3R Core. Subjek penelitian ini adalah siswa SD kelas 5 dan hasil menunjukkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dalam kategori baik, dan minat siswa dalam menggunakan 3R dalam kategori baik. Hasil penelitian diuji keabsahannya dengan menggunakan uji kredibilitas data dengan menggunakan triangulasi waktu, *member check* dan perpanjangan pengamatan. Subjek menemukan beberapa konsep geometri dalam proses pembelajaran yaitu menggunakan konsep bangun datar, kesebangunan, simetri dan skala dalam proses pemecahan masalah geometri yang diberikan melalui media pembelajaran 3R Core.

Kata Kunci : *Ethnomatematika, model pembelajaran, model pembelajaran 3R Core, budaya, proses berpikir, berpikir spasial, geometri.*

Abstract

The 3R learning model is a learning model that emphasizes Reading, wRiting and aRithmetic based on the context of the 21st century skills. The 3R learning model is translated into life and career skills, learning and innovation skills and information media and technology skills. The 3R learning model provided in cultural-based geometry learning that is intended for elementary students. Traditional houses in Indonesia are used as a form of cultural crystallization which is explored by geometric elements attached to the object. This research begins with designing learning devices and 3R Core media and valid learning devices then applied in the School. The purpose of this study is to describe spatial thinking of students through geometry concepts which were explored through observations on 3R Core learning media as form of ethnic's cristalization. The subjects of this study were grade 5th elementary school students and the results showed the teacher's ability to manage learning in good categories, and students' interest in using 3R in good categories. The results of the study were tested for validity by using data credibility test using time triangulation, member check and extension of observation. The subject found several geometric concepts in the learning process, namely using the concept of flat wake, congruence, symmetry and scale in the geometry problem solving process given through 3R Core learning media.

Keywords: *Keywords only 8 words, Italic, 10pt, Times New Roman, each words separate with .*

Commented [D4]: Keywords Bahasa Inggrisnya belum ada,, ini bukan keywords tapi keterangan template

Diterima: 27 April 2019

Direvisi: 15 Mei 2019.

Disetujui: 19 Juli 2019

9. PENDAHULUAN

Spasial (keruangan) merupakan salah satu bagian geometri. Aplikasi spasial dapat dijumpai dalam berbagai konteks dalam kehidupan sehari-hari. Menata buku pada sebuah rak sedemikian hingga rak tersebut memuat buku dalam jumlah tertentu, mencari posisi alamat seseorang dengan menggunakan *google map*, menentukan rute perjalanan terdekat, membuat ornamen rumah merupakan beberapa contoh kegunaan spasial yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Representasi, transformasi bentuk dan penalaran spasial merupakan komponen penting terbentuknya objek-objek tersebut. Representasi eksternal digunakan untuk membuat orang lain memahami apa yang kita pikirkan, tanpa representasi eksternal maka objek spasial hanya akan berwujud ide di dalam pikiran manusia (representasi internal). Representasi tidak akan terbentuk tanpa adanya proses transformasi pengetahuan untuk membentuk suatu objek baru. Representasi dan transformasi juga tidak akan terwujud tanpa adanya penalaran. Manusia melakukan budidaya dan rekayasa teknologi dengan menggunakan komponen tersebut di atas. Oleh karenanya, perlu dibahas dilatihkan sejak dini agar komponen-komponen tersebut berkembang optimal.

Hal tersebut di atas menunjukkan spasial berperan penting dalam perkembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya. Merujuk pada pentingnya peran spasial dalam perkembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya tersebut di atas, peneliti mengkaji hasil belajar geometri siswa SD kelas 5, dengan pertimbangan 1) Siswa kelas 5 SD berusia 10-11 tahun berada dalam tahap kritis berpikir konkrit yang akan memasuki tahap berpikir abstrak. Tahapan ini perlu dikaji lebih lanjut terkait tentang bagaimana peralihan tahap berpikir siswa dari tahap berpikir konkrit ke berpikir abstrak. 2) Mengidentifikasi kubus dan balok merupakan materi tiga dimensi pertama yang diberikan kepada siswa kelas 5 SD.

Fakta hasil penelitian [1],[2] menunjukkan terdapat siswa kelas 5 SD berpendapat bahwa sisi kubus berbentuk jajar genjang, siswa kelas 5 Sekolah Dasar (SD) mengalami kesulitan dalam membedakan persegi, belah ketupat, dan jajar genjang. Siswa mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi perbedaan bangun-bangun tersebut yang merupakan kajian objek dua dimensi sehingga menyebabkan siswa tersebut mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi unsur-unsur objek 3 dimensi yaitu kubus.

Hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan terdapat masalah yang dialami siswa dalam mentransformasi gambar bangun 2 dimensi ke gambar bangun 3 dimensi dan sebaliknya. Hal tersebut, mendorong peneliti untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang bagaimana proses berpikir spasial siswa SD dalam mentransformasi gambar bangun 2 dimensi ke gambar bangun 3 dimensi dan sebaliknya. Paparan tersebut di atas menunjukkan adanya kebutuhan yang secara eksplisit menafsirkan dan memanfaatkan kaidah-kaidah menggambar objek 3 dimensi, jika tidak, hal ini dapat membuat siswa salah dalam membaca sebuah gambar dan tidak mengerti apakah gambar itu mewakili sebuah objek 2 dimensi atau objek 3 dimensi. Dengan demikian menunjukkan peran pentingnya konsep gambar 2 dimensi untuk merepresentasikan objek 3 dimensi untuk diamati.

Berpikir spasial merupakan aspek kognisi yang memegang peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu. *Spatial thinking is one of the fundamental forms of intelligence needed to function in modern society, it is a basic and essential skill whose development should be part of everyone's education, like learning a language, numeracy and mathematics*[3]. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan salah satu dasar intelegensi masyarakat modern yang digunakan untuk mengembangkan pendidikan, mempelajari bahasa, kalkulasi dan matematis. Sementara itu, NRC menyatakan "*Spatial thinking is a collection of skills. The skills consist of declarative and perceptual forms of knowledge and some cognitive operations that can be used to transform, combine, or otherwise operate on this knowledge. The key to spatial thinking is a constructive amalgam of three elements of space, tools of representation, and processes of reasoning*"[4]. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif. Keterampilan yang terdiri dari pengetahuan deklaratif dan bentuk pengetahuan perceptual dan beberapa operasi-operasi kognitif dapat digunakan untuk mengubah, mengombinasikan, atau sebaliknya pada pengetahuan ini. Kunci berpikir spasial adalah sebuah gabungan konstruktif dari tiga elemen: konsep spasial, alat-alat representasi spasial dan proses penalaran spasial. *The spatial structure of the world is complex and dynamic. Objects move, and observers move within the environment*[5][6]. Bahwa dunia struktur berpikir spasial adalah kompleks dan dinamis. Perpindahan objek dan pengamat-pengamat dengan lingkungannya.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti memaknai berpikir spasial sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan berpikir dalam menggunakan konsep ruang, alat representasi, dan proses penalaran untuk menyelesaikan masalah. Berpikir Spasial adalah aktivitas mental yang melibatkan pengetahuan, keterampilan kognitif dan kebiasaan yang dimiliki seseorang dalam menggunakan representasi internal dan eksternal, transformasi representasi dan proses penalaran yang dapat diukur melalui tingkah laku yang dapat diamati. Pernyataan tersebut di atas memperkuat pendapat bahwa berpikir spasial merupakan hal yang sangat penting untuk dipelajari dan dikaji. *The power of abstract reasoning does not come for free*[7] artinya bahwa kekuatan penalaran abstrak tidak datang begitu saja. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat bahwa *A main feature of conceptual neighborhood structures is that they can be used to control the complexity of reasoning processes: In some cases, a lower complexity class may be achieved through neighborhood reasoning* [8], [9], [10]. Maknanya adalah Fitur utama dari struktur konseptual adalah mereka menggunakan kompleksitas dari proses penalaran; dalam beberapa kasus, kelas kompleksitas yang lebih rendah dapat dicapai melalui penalaran lingkungan. Hal ini berarti bahwa lingkungan dapat digunakan sebagai alat bernalar. Lingkungan merupakan wujud representasi ide dan di lingkungan erat berhubungan dengan transformasi. Dengan demikian dalam tulisan ini digunakan tiga komponen berpikir spasial yaitu representasi, transformasi dan penalaran. Komponen tersebut adalah representasi dan transformasi.

Sementara itu, tantangan abad 21 membutuhkan mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis keterampilan abad ke-21 yang inovatif. 3R dalam Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan Implementasinya pada Pembelajaran Geometri di SD merupakan salah satu usaha peneliti untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kristalisasi budaya yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan unsur-unsur bangunan pada rumah adat untuk menggali proses berpikir spasial siswa dalam menyelesaikan masalah geometri.

10. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didahului dengan pengembangan perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan Assesemen yang memuat ranah kognitif (proses-produk), afektif dan psikomotorik inovatif 3R serta media pembelajaran 3R Core. Instrumen berpikir spasial siswa SD yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah instrument yang disesuaikan dengan konteks pendidikan *21 Centuries* berupa kelengkapan guru dalam proses belajar mengajar berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS) yang selanjutnya disebut Tugas Masalah Geometri untuk tes tertulis, dan *Assesment* yang memuat ranah kognitif (proses-produk), afektif dan psikomotorik inovatif 3R. Peneliti mengembangkan media pembelajaran inovatif yang diberi nama *3R Core* yang dikembangkan dari program *visual basic* yang ditampilkan dalam program *excel* dengan *macros*. Media tersebut berisi tentang rumah adat yang ada di Indonesia yang digunakan untuk mengeksplorasi kemampuan spasial siswa. Untuk menggali informasi lebih mendalam digunakan instrumen lembar wawancara tak terstruktur.

Instrumen-instrumen yang telah dikembangkan tersebut di atas memenuhi kriteria instrumen yang baik digunakan dan disosialisasikan dalam bentuk pelatihan kepada Guru SD. Materi sosialisasi berupa perangkat pembelajaran 3R dalam Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan cara mengoperasikan media pembelajaran inovatifnya.

Instrumen lembar wawancara takterstruktur dan lembar observasi digunakan untuk menggali informasi pada subjek dan mengamati aktivitas pembelajaran. Sebelum digunakan untuk penelitian, instrumen ini telah diujicobakan sebanyak dua kali.

Penelitian ini dilakukan di kelas 5 SDN Kampungdalem 5 Kediri. Guru Kelas SDN Kampungdalem 5 Kediri melaksanakan proses kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 3R dengan menggunakan media inovatif 3R Core yang telah dikembangkan. Untuk mendeskripsikan hasil penelitian tentang aktivitas spasial siswa dipilih dua orang siswa yaitu seorang siswa berjenis kelamin laki-laki dan seorang siswa berjenis kelamin perempuan yang masing-masing mempunyai dua nilai tertinggi pada kelompok siswa berkemampuan sedang sebagai subjek yang diwawancara. Subjek ini mendeskripsikan hasil penyelesaian masalah geometri yang dikerjakan di LKS dengan bantuan media interaktif, kemudian informasi yang diperoleh tersebut digali dengan menggunakan lembar wawancara takterstruktur. Untuk mengecek

kredibilitas data yang dihasilkan dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas dengan triangulasi metode dan *member check*.

11. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan perangkat pembelajaran valid yang digunakan untuk mengetahui kemampuan guru dalam melaksanakan model pembelajaran 3R dan media pembelajaran 3R Core. Penelitian ini dilakukan selama 6 hari dengan menggunakan model pembelajaran 3R dan media pembelajaran 3R Core. Hari ke 3 subjek diberi tugas masalah geometri dengan menggunakan media 3R Core. Hari ke 6 subjek diberi tugas masalah geometri tertulis, dan dilanjutkan dengan wawancara mendalam.

Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran menunjukkan kriteria baik di setiap temuannya. Hasil penerapan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran menunjukkan terdapat peningkatan respon dalam belajar geometri sebesar 85% dan terdapat peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah belajar geometri dengan menggunakan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran.

Berpikir spasial subjek dalam penelitian ini meliputi representasi internal, representasi eksternal, transformasi representasi dan penalaran spasial yang dideskripsikan menggunakan salah satu tugas masalah geometri yang telah diselesaikan oleh subjek dengan menggunakan tes tertulis dan media inovatif 3 Core yang informasinya digali lebih lanjut dengan menggunakan lembar wawancara tak terstruktur.

Pada Tabel 1. disajikan hasil tugas masalah geometri yang diperoleh dengan menggunakan media, tugas tertulis dan wawancara. Hasil tugas masalah geometri dengan media, tertulis dan hasil wawancara ditranskripsikan, direduksi dan dianalisis hingga diperoleh deskripsi data dan selanjutnya dilakukan uji keabsahan data. Data tersebut dicek keabsahannya dengan menggunakan triangulasi metode dan *member check*. *Member check* dilakukan dengan cara peneliti melakukan konfirmasi keakuratan deskripsi data yang telah dibuat peneliti terhadap jawaban yang telah diberikan subjek saat wawancara. Berdasarkan hasil tugas masalah geometri tersebut di atas subjek menyebutkan bangun datar yang mempunyai simetri lipat yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang. Hasil tugas masalah geometri secara tertulis dan media tersebut digali lebih lanjut dengan menggunakan wawancara dan hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek laki-laki memahami maksud dari tugas masalah geometri dan menjawab pertanyaan tersebut. Subjek laki-laki menyebutkan bahwa terdapat bangun datar pada bangunan rumah adat tersebut yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang. Subjek laki-laki menyebutkan bahwa bangun datar yang telah disebutkan tersebut mempunyai garis simetri dengan demikian dapat disimpulkan bahwa subjek laki-laki memahami konsep simetri. Subjek laki-laki juga menyebutkan bahwa bangun yang membentuk atap sama persis satu sama lain, hal ini menunjukkan subjek laki-laki menggunakan istilah informal dari kongruen. Subjek laki-laki juga menambahkan keterangan bahwa bangun-bangun yang berbentuk sama persis berada dalam kelompok yang sama. Keterangan tersebut mengindikasikan subjek laki-laki memahami konsep yaitu mengelompokkan bangun yang sejenis dan taksejenis. Namun, baik pada hasil tugas masalah geometri maupun wawancara menunjukkan terdapat kesalahan konsep yaitu subjek laki-laki tidak dapat membedakan jajar genjang dan belah ketupat. Terdapat bangun lain yang merupakan unsur pembentuk atap rumah adat Baileo yang tidak disebutkan yaitu segitiga sama kaki. Subjek laki-laki tidak menyebutkan secara spesifik terkait dengan representasi internal yang dilakukan namun subjek laki-laki menggunakan representasi eksternal secara jelas dengan menggambarkan melalui visual, auditori dan kinestetik. Transformasi representasi dilakukan saat subjek laki-laki menyatakan objek 3 dimensi gambar ke objek 2 dimensi gambar, subjek laki-laki menyatakan gambar objek 3 dimensi atap, angin-angin dan pagar dalam gambar objek 2 dimensi yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang dan melengkapinya dengan garis simetri. Penalaran spasial tampak pada saat subjek laki-laki mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.

Tabel 1. Hasil tugas masalah geometri dan wawancara subjek laki-laki

Hasil Tugas Masalah Geometri menggunakan Media dan Tertulis	Hasil wawancara
<p>Rumah adat tersebut di atas adalah gambar rumah adat Bailico dari Provinsi Maluku.</p> <ol style="list-style-type: none"> Temukan bangun geometri yang terdapat pada gambar rumah adat tersebut di atas! Periksalah bangun tersebut, apakah jika salah satu sisi dilipat akan tepat menutup sisi yang lain! <p>Jawab:</p>	<p>P: “Apa yang kamu ketahui tentang soal itu?” SL: “Disuruh mengamati rumah adat Bailio Maluku trus mencari nama bangun digambar itu yang bisa dilipat”.</p> <p>P: “Bangun apa saja yang kamu temukan?” SL: “Persegi Panjang, Persegi dan Jajar genjang”.</p> <p>P: “Mengapa bangun itu dipilih?” SL: “karena bangun itu kalo dilipat bisa saling menutupi, dan bisa diperoleh garis simetrinya, trus bangun pada atap itu sama persis satu sama lainnya, juga angin-angin dan pagarnya. Mereka ada pada kelompok yang sama dan sama persis dengan sisi kiri kanannya.”</p> <p>P: “Apakah ada bangun lainnya? Coba perhatikan kembali gambarnya!” SL: “Tidak ada”</p>
<p>Gambar 2. Tugas masalah geometri tertulis</p>	
<p>Gambar 3. Hasil tugas masalah geometri tertulis</p>	

Commented [D5]: Mohon agar gambar dapat dikeluarkan dari tabel diatur sendiri-sendiri secara vertical sehingga dapat diperbesar agar lebih kelihatan jelas. Sedangkan hasil wawancara dapat dibuat di tabel ataupun dibuat diluar tabel posisi hasil wawancara dapat setelah atau sebelum posisi tabel

Hasil triangulasi metode menunjukkan bahwa hasil dengan menggunakan media interaktif, secara tertulis dan wawancara menunjukkan kesamaan data yaitu subjek laki-laki mengidentifikasi rumah adat untuk menemukan objek spasialnya, kemudian menyebutkan bahwa bangun tersebut mempunyai sumbu simetri dan obyek-objek dalam satu kelompok yang sama memiliki sifat sama persis (konkruen). Hal ini dimaknai bahwa subjek mengenal konsep simetri dan konkruensi. Kedua metode tersebut menunjukkan terdapat kesalahan konsep yaitu subjek laki-laki tidak dapat membedakan jajar genjang dan belah ketupat. Kedua metode tersebut menyebutkan tidak ada bangun lain selain yang telah disebutkan. Hasil triangulasi metode dapat dilihat pada Tabel 1. Hasil Tugas Masalah Geometri Media dan Tertulis dan Wawancara dan

berdasarkan informasi dari Tabel 1 tersebut dianalisa, dideskripsikan dalam sebuah data. Diperoleh data yang sama dari metode yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang disajikan menunjukkan data yang kredibel yaitu kedua metode yang berbeda tersebut menghasilkan data ke makna yang sama.

Tabel 2. Hasil Tugas Masalah Geometri dan Wawancara Subjek Perempuan

Hasil Tugas Masalah Geometri menggunakan Media dan Tertulis	Hasil wawancara
<p>Gambar 4. Hasil Tugas Masalah Geometri dengan media 3Core</p>	<p>P: “Apa yang kamu ketahui tentang soal itu?” SP: “Ditugaskan untuk mengamati rumah adat Bailio Maluku dan mencari nama bangun digambar itu yang jika salah satu sisi dilipat dapat menutup sisi yang lain”.</p> <p>P: “Bangun apa saja yang kamu temukan?” SP: “Persegi Panjang, Persegi, Segitiga dan Belah Ketupat”.</p> <p>P: “Mengapa bangun itu dipilih?” SP: “Karena bangun-bangun tersebut mempunyai simetri lipat, itu dapat dibuktikan jika salah satu sisi dilipat dapat menutup sisi yang lain”</p>
<p>Perhatikan gambar rumah adat berikut ini!</p> <p>Rumah adat tersebut di atas adalah gambar rumah adat Baileo dari Provinsi Maluku.</p> <ol style="list-style-type: none"> Temukan bangun geometri yang terdapat pada gambar rumah adat tersebut di atas! Periksalah bangun tersebut, apakah jika salah satu sisi dilipat akan tepat menutup sisi yang lain! <p>Jawab:</p> <p>Gambar 5. Tugas masalah geometri tertulis</p>	<p>P: “Bagaimana caramu mengetahuinya?” SP: “Mengamatinya, memilih salah satu bentuk yang menyerupai bangun datar yaitu atap setiap bagian atap berbentuk persegi panjang, sepasang sisi yang berhadapan panjangnya sama jadi jika dilipat pasti tepat saling menutupi satu sama lain....Atap bagian depan berbentuk segitiga sama kaki, jika dilipat akan sama persis dan menjadi dua segitiga siku-siku...untuk lobang angin berbentuk persegi karena semua sisinya sama dan jika dilipat akan menutupi satu sama lain...dan pagarnya berbentuk belah ketupat sisinya yang berhadapan sama panjang tapi sudutnya tidak siku-siku..ini juga bisa dilipat”</p>
<p>Gambar 6. Hasil tugas masalah geometri tertulis</p>	<p>Commented [D6]: Mohon agar gambar dapat dikeluarkan dari tabel diatur sendiri-sendiri secara vertical sehingga dapat diperbesar agar lebih kelihatan jelas. Sedangkan hasil wawancara dapat dibuat di tabel ataupun dibuat diluar tabel posisi hasil wawancara dapat setelah atau sebelum posisi tabel</p>

Hasil tugas masalah geometri dengan media, tertulis dan hasil wawancara tersebut di atas ditranskripsikan, direduksi dan dianalisis hingga diperoleh deskripsi data dan selanjutnya dilakukan uji keabsahan data. Data

tersebut dicek keabsahannya dengan menggunakan triangulasi metode dan *member check*. *Member check* dilakukan dengan cara peneliti melakukan konfirmasi keakuratan deskripsi data yang telah dibuat peneliti terhadap jawaban yang telah diberikan subjek saat wawancara. Berdasarkan hasil tugas masalah geometri tersebut di atas subjek perempuan menyebutkan bangun datar yang mempunyai simetri lipat yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat. Hasil tugas masalah geometri secara tertulis dan media tersebut digali lebih lanjut dengan menggunakan wawancara dan hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek perempuan memahami maksud dari tugas masalah geometri dan menjawab pertanyaan tersebut. Subjek perempuan menyebutkan bahwa terdapat bangun datar pada bangunan rumah adat tersebut yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat.

Subjek perempuan menyebutkan bahwa bangun datar yang telah disebutkan tersebut mempunyai garis simetri dengan demikian dapat diperoleh bangun-bangun baru yang berbentuk dan berukuran sama. Pada gambar 6 subjek perempuan menunjukkan gambar $1=2=3=4$ dan gambar $1a = 1b$, gambar $5=6$ dan gambar $5a=5b=5c=5d=5e=5f=5g=5h$, gambar 7 dibagi dengan garis simetri dan menghasilkan gambar $7a=7b$, gambar $8=9$ dan gambar $8a=8b=8c=8d$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa subjek perempuan memahami konsep simetri dan konkruesi. Subjek perempuan menambahkan bahwa dengan sumbu simetri dapat diperoleh dua bangun yang sama persis dan sama besar, hal ini menunjukkan subjek perempuan menggunakan istilah informal dari konkruesi. Subjek perempuan menyebutkan proses berpikir internal yang telah dilakukannya dengan cara mengonstruksi ulang secara sederhana atap, jendela angin-angin, pagar dan atap depan. Subjek menyatakan kembali objek gambar 3 dimensi ke dalam objek gambar 2 dimensi dan menandai unsur-unsur yang berukuran sama. Subjek perempuan menggunakan representasi eksternal secara jelas dengan menggambarkan melalui visual, auditori dan kinestetik. Transformasi representasi dilakukan saat subjek perempuan menyatakan objek 3 dimensi gambar ke objek 2 dimensi gambar, subjek perempuan menyatakan gambar objek 3 dimensi atap, angin-angin dan pagar dalam gambar objek 2 dimensi yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat dan melengkapinya dengan garis simetri. Subjek perempuan dapat mentransformasikan pengetahuannya menjadi pengetahuan baru yaitu membentuk objek baru dengan menggunakan garis simetri. Penalaran spasial tampak pada saat subjek perempuan mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.

Hasil triangulasi metode menunjukkan bahwa hasil dengan menggunakan media interaktif, secara tertulis dan wawancara menunjukkan kesamaan data yaitu subjek perempuan mengidentifikasi rumah adat untuk menemukan objek spasialnya, kemudian menyebutkan bahwa bangun tersebut mempunyai sumbu simetri dengan menggunakan sumbu simetri dapat dibuat bangun baru yang bentuk dan ukurannya sama. Hal ini dimaknai bahwa subjek mengenal konsep simetri dan konkruesi. Hasil triangulasi metode dapat dilihat pada Tabel 2. Hasil Tugas Masalah Geometri Media dan Tertulis dan Wawancara dan berdasarkan informasi dari tabel 2 tersebut dianalisa, dideskripsikan dalam sebuah data. Diperoleh data yang sama dari metode yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang disajikan menunjukkan data yang kredibel yaitu kedua metode yang berbeda tersebut menghasilkan data ke makna yang sama.

Subjek laki-laki maupun perempuan menunjukkan telah menggunakan pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan berpikir dalam menggunakan konsep ruang, alat representasi dan proses penalaran untuk menyelesaikan masalah sesuai pendapat Swartjes, dkk [3]. Hasil temuan pada subjek laki-laki juga menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif.

Terdapat keterampilan pengetahuan deklaratif yang menyatakan bahwa terdapat bangun yang sama persis, subjek menyebutkan istilah sederhana dari kata "konkruesi". Subjek laki-laki mengombinasikan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya sedemikian hingga diperoleh pengetahuan baru. Ini menunjukkan bahwa subjek laki-laki telah melakukan kunci berpikir spasial seperti yang dikemukakan oleh NRC [4].

Hasil temuan pada subjek perempuan menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif. Terdapat keterampilan pengetahuan deklaratif yang menyatakan bahwa terdapat bangun yang sama persis yang dapat diperoleh dengan membuat sumbu simetri pada bangun tersebut, subjek menyebutkan istilah sederhana dari kata "konkruesi" dan prosesnya. Subjek mengombinasikan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya sedemikian hingga diperoleh pengetahuan baru. Ini menunjukkan bahwa subjek telah melakukan kunci berpikir spasial seperti yang dikemukakan oleh NRC [4].

Temuan tersebut di atas diperoleh dari kristalisasi budaya yaitu gambar rumah adat dirumuskan sedemikian hingga terbentuk media pembelajaran interaktif 3core dan tugas tertulis.

12. KESIMPULAN

Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran menunjukkan kriteria baik di setiap pertemuannya. Hasil penerapan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran menunjukkan terdapat peningkatan respon dalam belajar geometri sebesar 85% dan terdapat peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah belajar geometri dengan menggunakan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran *3 Core*.

Hasil deskripsi berpikir spasial diperoleh bahwa subjek laki-laki tidak menyebutkan secara jelas bagaimana proses representasi internal yang dilakukan dalam mentransformasi objek gambar 3 dimensi ke dalam objek gambar 2 dimensi sedangkan subjek perempuan mendeskripsikan proses berpikirnya hingga diperoleh representasi. Keduanya melakukan proses penalaran yang dimulai dari mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.

Kristalisasi budaya dapat dilakukan dalam wujud yang berbeda tergantung kreatifitas dan tujuan penelitian.

Commented [D7]: Kesimpulan kalau lebih dari 1 sebaiknya dibuat per point, agar lebih singkat padat dan jelas, jangan dibuat dalam bentuk paragraph.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih takterhingga kepada kedua orang tua yang telah memberika support dan doanya senantiasa kepada peneliti. Ucapan terima kasih kepada Yayasan Universitas Nusantara PGRI Kediri yang telah mendanai penelitian stimulus sehingga penelitian ini dapat terlaksana, segenap civitas akademika Universitas Nusantara PGRI Kediri dan SDN Kampungdalem 5 Kediri terima kasih atas dukungan yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. R. Fiantika, C. L. Maknun, I. K. Budayasa, and A. Lukito, Analysis of students' spatial thinking in geometry: 3D object into 2D representation, *J. Phys. Conf. Ser.*, vol. 1013, p. 012140, May 2018.
- [2] L. Zwartjes, M. Luisa de Lazaro, and K. Donert, Literature review on spatial thinking, 2015.
- [3] NRC (National Research Council), *Learning to think spatially*. Washington, D.C.: The National Academies Press (U.S.), 2010.
- [4] Barbara, Tversky, On abstraction and ambiguity, *Stud. Vis. Spat. Reason. Des. Creat.*, pp. 215–223, 2014
- [6] Zacks, Jeffrey M and Tversky, Barbara, Multiple systems for spatial imagery: transformations of objects and bodies, vol. 5, no. 4, pp. 271–306, 2005.
- [7] C. Freksa, Spatial cognition an AI perspective, Cognitive System Research Group:Universitat Bremen Germany, 2014.
- [8] C. Freksa, Conceptual neighborhood and its role in temporal and spatial reasoning, in M. Singh, L. Travé-Massuyès, eds, *Decision support systems and qualitative reasoning*, p. 181-187, North-Holland, Amsterdam 1991
- [9] C. Freksa, Temporal reasoning based on semi-intervals, *Artificial Intelligence*, 54 (1992) 199-227
- [10] B. Nebel and H.-J. Bürckert: Reasoning about temporal relations: a maximal tractable subclass of Allen's interval algebra. *Proc. AAAI* 1994: 356-361

Commented [D8]: Diperiksa lagi tata tulis apakah sudah sesuai dengan style penulisan IEEE atau tidak?? Khusus untuk penulisan jurnal.

ETNOMATEMATIKA: KRISTALISASI BUDAYA DALAM MODEL PEMBELAJARAN 3R CORE

by Feny Rita Fiantika

Submission date: 17-Oct-2022 11:20PM (UTC+0700)

Submission ID: 1927799499

File name: TNOMATEMATIKA_KRISTALISASI_BUDAYA_DALAM_PEMBELAJARAN_3R_CORE.pdf (603.37K)

Word count: 4104

Character count: 26503

ETNOMATEMATIKA: KRISTALISASI BUDAYA DALAM MODEL PEMBELAJARAN 3R CORE

: <https://doi.org/10.30598/barekengvol13iss3pp205-214ar941>

Ethnomathematics: Crystallization of Culture on 3R Core's Learning Model

Feny Rita Fiantika^{1*}, Darsono², Ika S³

^{1,2,3} Pendidikan Matematika, FKIP, Universitas Nusantara PGRI Kediri
Jln. K.H Achmad Dahlan 76 Kediri Jawa Timur, Indonesia

e-mail: ^{1*} fentfeny@gmail.com

Abstrak

Model pembelajaran 3R adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan pada *reading* (membaca), *writing* (menulis) dan *arithmetic* (berhitung) berbasis pada konteks *21st century skills*. Model pembelajaran 3R di terjemahkan menjadi *life and career skills, learning and innovation skills* dan *information media and technology skills*. Model pembelajaran 3R dikemas dalam pembelajaran geometri berbasis budaya yang diperuntukkan bagi siswa SD yang mengedepankan berpikir spasial siswa. Rumah adat di Indonesia digunakan sebagai wujud kristalisasi budaya yang digali unsur-unsur geometri yang melekat pada objek tersebut. Penelitian ini diawali dengan merancang perangkat pembelajaran dan media *3R Core* dan perangkat pembelajaran yang valid kemudian diaplikasikan di sekolah. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan berpikir spasial siswa melalui konsep geometri siswa sebagai wujud kristalisasi budaya yang digali melalui pengamatan pada media pembelajaran *3R Core*. Subjek penelitian ini adalah siswa SD kelas 5 dan hasil menunjukkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dalam kategori baik, dan minat siswa dalam menggunakan 3R dalam kategori baik. Hasil penelitian diuji keabsahannya dengan menggunakan uji kredibilitas data dengan menggunakan triangulasi waktu, *member check* dan perpanjangan pengamatan. Subjek menemukan beberapa konsep geometri dalam proses pembelajaran yaitu menggunakan konsep bangun datar, kesebangunan, simetri dan skala dalam proses pemecahan masalah geometri yang diberikan melalui media pembelajaran *3R Core*.

Kata Kunci: *Ethnomatematika, model pembelajaran, model pembelajaran 3R Core, budaya, proses berpikir, berpikir spasial, geometri.*

Abstract

The 3R learning model is a learning model that emphasizes Reading, Writing and Arithmetic based on the context of the 21st century skills. The 3R learning model is translated into life and career skills, learning and innovation skills and information media and technology skills. The 3R learning model provided in cultural-based geometry learning that is intended for elementary students. Traditional houses in Indonesia are used as a form of cultural crystallization which is explored by geometric elements attached to the object. This research begins with designing learning devices and 3R Core media and valid learning devices then applied in the School. The purpose of this study is to describe spatial thinking of students through geometry concepts which were explored through observations on 3R Core learning media as form of ethnic's cristalization. The subjects of this study were grade 5th elementary school students and the results showed the teacher's ability to manage learning in good categories, and students' interest in using 3R in good categories. The results of the study were tested for validity by using data credibility test using time triangulation, member check and extension of observation. The subject found several geometric concepts in the learning process, namely using the concept of flat wake, congruence, symmetry and scale in the geometry problem solving process given through 3R Core learning media.

Keywords: *Ethnomathematic, learning model, learning model 3R Core, culture, thinking proses, spatial thinking, geometry.*

Submitted: 27th April 2019

Revised: 15th May 2019.

Accepted: 19th July 2019

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

205

<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/barekeng/>

barekeng.math@yahoo.com; barekeng.jurmath@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Spasial (keruangan) merupakan salah satu bagian geometri. Aplikasi spasial dapat dijumpai dalam berbagai konteks dalam kehidupan sehari-hari. Menata buku pada sebuah rak sedemikian hingga rak tersebut memuat buku dalam jumlah tertentu, mencari posisi alamat seseorang dengan menggunakan *google map*, menentukan rute perjalanan terdekat, membuat ornamen rumah merupakan beberapa contoh kegunaan spasial yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Representasi, transformasi bentuk dan penalaran spasial merupakan komponen penting terbentuknya objek-objek tersebut. Representasi eksternal digunakan untuk membuat orang lain memahami apa yang kita pikirkan, tanpa representasi eksternal maka objek spasial hanya akan berwujud ide di dalam pikiran manusia (representasi internal). Representasi tidak akan terbentuk tanpa adanya proses transformasi pengetahuan untuk membentuk suatu objek baru. Representasi dan transformasi juga tidak akan terwujud tanpa adanya penalaran. Manusia melakukan budidaya dan rekayasa teknologi dengan menggunakan komponen tersebut di atas. Oleh karenanya, perlu dibahas dilatihkan sejak dini agar komponen-komponen tersebut berkembang optimal.

Hal tersebut di atas menunjukkan spasial berperan penting dalam perkembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya. Merujuk pada pentingnya peran spasial dalam perkembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya tersebut di atas, peneliti mengkaji hasil belajar geometri siswa SD kelas 5, dengan pertimbangan 1) Siswa kelas 5 SD berusia 10-11 tahun berada dalam tahap kritis berpikir konkrit yang akan memasuki tahap berpikir abstrak. Tahapan ini perlu dikaji lebih lanjut terkait tentang bagaimana peralihan tahap berpikir siswa dari tahap berpikir konkrit ke berpikir abstrak. 2) Mengidentifikasi kubus dan balok merupakan materi tiga dimensi pertama yang diberikan kepada siswa kelas 5 SD.

Fakta hasil penelitian [1], [2] menunjukkan terdapat siswa kelas 5 SD berpendapat bahwa sisi kubus berbentuk jajar genjang, siswa kelas 5 Sekolah Dasar (SD) mengalami kesulitan dalam membedakan persegi, belah ketupat, dan jajar genjang. Siswa mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi perbedaan bangun-bangun tersebut yang merupakan kajian objek dua dimensi sehingga menyebabkan siswa tersebut mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi unsur-unsur objek 3 dimensi yaitu kubus.

Hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan terdapat masalah yang dialami siswa dalam mentransformasi gambar bangun 2 dimensi ke gambar bangun 3 dimensi dan sebaliknya. Hal tersebut, mendorong peneliti untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang bagaimana proses berpikir spasial siswa SD dalam mentransformasi gambar bangun 2 dimensi ke gambar bangun 3 dimensi dan sebaliknya. Paparan tersebut di atas menunjukkan adanya kebutuhan yang secara eksplisit menafsirkan dan memanfaatkan kaidah-kaidah menggambar objek 3 dimensi, jika tidak, hal ini dapat membuat siswa salah dalam membaca sebuah gambar dan tidak mengerti apakah gambar itu mewakili sebuah objek 2 dimensi atau objek 3 dimensi. Dengan demikian menunjukkan peran pentingnya konsep gambar 2 dimensi untuk merepresentasikan objek 3 dimensi untuk diamati.

Berpikir spasial merupakan aspek kognisi yang memegang peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu. *Spatial thinking is one of the fundamental forms of intelligence needed to function in modern society, it is a basic and essential skill whose development should be part of everyone's education, like learning a language, numeracy and mathematics*[3]. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan salah satu dasar intelegensi masyarakat modern yang digunakan untuk mengembangkan pendidikan, mempelajari bahasa, kalkulasi dan matematis. Sementara itu, NRC menyatakan "*Spatial thinking is a collection of skills. The skills consist of declarative and perceptual forms of knowledge and some cognitive operations that can be used to transform, combine, or otherwise operate on this knowledge. The key to spatial thinking is a constructive amalgam of three elements of space, tools of representation, and processes of reasoning*"[4]. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif. Keterampilan yang terdiri dari pengetahuan deklaratif dan bentuk pengetahuan perceptual dan beberapa operasi-operasi kognitif dapat digunakan untuk mengubah, menggabungkan, atau sebaliknya pada pengetahuan ini. Kunci berpikir spasial adalah sebuah gabungan konstruktif dari tiga elemen: konsep spasial, alat-alat representasi spasial dan proses penalaran spasial. *The spatial structure of the world is complex and dynamic. Objects move, and observers move within the environment*[5][6]. Bahwa dunia struktur berpikir spasial adalah kompleks dan dinamis. Perpindahan objek dan pengamat-pengamat dengan lingkungannya.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti memaknai berpikir spasial sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan berpikir dalam menggunakan konsep ruang, alat representasi, dan proses penalaran untuk menyelesaikan masalah. Berpikir spasial adalah aktivitas mental yang melibatkan pengetahuan, keterampilan kognitif dan kebiasaan yang dimiliki seseorang dalam menggunakan representasi internal dan eksternal, transformasi representasi dan proses penalaran yang dapat diukur melalui tingkah laku yang dapat diamati. Pernyataan tersebut di atas memperkuat pendapat bahwa berpikir spasial merupakan hal yang sangat penting untuk dipelajari dan dikaji. *The power of abstract reasoning does not come for free*[7] artinya bahwa kekuatan penalaran abstrak tidak datang begitu saja. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat bahwa *A main feature of conceptual neighborhood structures is that they can be used to control the complexity of reasoning processes: In some cases, a lower complexity class may be achieved through neighborhood reasoning* [8], [9], [10]. Maknanya adalah Fitur utama dari struktur konseptual adalah mereka menggunakan kompleksitas dari proses penalaran; dalam beberapa kasus, kelas kompleksitas yang lebih rendah dapat dicapai melalui penalaran lingkungan. Hal ini berarti bahwa lingkungan dapat digunakan sebagai alat bernalar. Lingkungan merupakan wujud representasi ide dan di lingkungan erat berhubungan dengan transformasi. Dengan demikian dalam tulisan ini digunakan tiga komponen berpikir spasial yaitu representasi, transformasi dan penalaran. Komponen tersebut adalah representasi dan transformasi.

Sementara itu, tantangan abad 21 membutuhkan mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis keterampilan abad ke-21 yang inovatif. 3R dalam Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan Implementasinya pada Pembelajaran Geometri di SD merupakan salah satu usaha peneliti untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kristalisasi budaya yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan unsur-unsur bangunan pada rumah adat untuk menggali proses berpikir spasial siswa dalam menyelesaikan masalah geometri.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didahului dengan pengembangan perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan Assesemen yang memuat ranah kognitif (proses-produk), afektif dan psikomotorik inovatif 3R serta media pembelajaran 3R Core. Instrumen berpikir spasial siswa SD yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah instrumen yang disesuaikan dengan konteks pendidikan *21 Centuries* berupa kelengkapan guru dalam proses belajar mengajar berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS) yang selanjutnya disebut Tugas Masalah Geometri untuk tes tertulis, dan Assesement yang memuat ranah kognitif (proses-produk), afektif dan psikomotorik inovatif 3R. Peneliti mengembangkan media pembelajaran inovatif yang diberi nama 3R Core yang dikembangkan dari program *visual basic* yang ditampilkan dalam program *excel* dengan *macros*. Media tersebut berisi tentang rumah adat yang ada di Indonesia yang digunakan untuk mengeksplorasi kemampuan spasial siswa. Untuk menggali informasi lebih mendalam digunakan instrumen lembar wawancara tak terstruktur.

Instrumen-instrumen yang telah dikembangkan tersebut di atas memenuhi kriteria instrumen yang baik digunakan dan disosialisasikan dalam bentuk pelatihan kepada Guru SD. Materi sosialisasi berupa perangkat pembelajaran 3R dalam Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan cara mengoperasikan media pembelajaran inovatifnya.

Instrumen lembar wawancara tak terstruktur dan lembar observasi digunakan untuk menggali informasi pada subjek dan mengamati aktivitas pembelajaran. Sebelum digunakan untuk penelitian, instrumen ini telah diujicobakan sebanyak dua kali.

Penelitian ini dilakukan di kelas 5 SDN Kampung dalem 5 Kediri. Guru Kelas SDN Kampung Dalem 5 Kediri melaksanakan proses kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 3R dengan menggunakan media inovatif 3RCore yang telah dikembangkan. Untuk mendeskripsikan hasil penelitian tentang aktivitas spasial siswa dipilih dua orang siswa yaitu seorang siswa berjenis kelamin laki-laki dan seorang siswa berjenis kelamin perempuan yang masing-masing mempunyai dua nilai tertinggi pada kelompok siswa berkemampuan sedang sebagai subjek yang diwawancarai. Subjek ini mendeskripsikan hasil penyelesaian masalah geometri yang dikerjakan di LKS dengan bantuan media interaktif, kemudian informasi yang diperoleh tersebut digali dengan menggunakan lembar wawancara tak terstruktur. Untuk

mengecek kredibilitas data yang dihasilkan dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas dengan triangulasi metode dan *member check*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan perangkat pembelajaran valid yang digunakan untuk mengetahui kemampuan guru dalam melaksanakan model pembelajaran 3R dan media pembelajaran 3R Core. Penelitian ini dilakukan selama 6 hari dengan menggunakan model pembelajaran 3R dan media pembelajaran 3R Core. Hari ke 3 subjek diberi tugas masalah geometri dengan menggunakan media 3R Core. Hari ke 6 subjek diberi tugas masalah geometri tertulis, dan dilanjutkan dengan wawancara mendalam.

Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran menunjukkan kriteria baik di setiap pertemuannya. Hasil penerapan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran menunjukkan terdapat peningkatan respon dalam belajar geometri sebesar 85% dan terdapat peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah belajar geometri dengan menggunakan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran.

Berpikir spasial subjek dalam penelitian ini meliputi representasi internal, representasi eksternal, transformasi representasi dan penalaran spasial yang dideskripsikan menggunakan salah satu tugas masalah geometri yang telah diselesaikan oleh subjek dengan menggunakan tes tertulis dan media inovatif 3 Core yang informasinya digali lebih lanjut dengan menggunakan lembar wawancara tak terstruktur.

Pada Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3, disajikan hasil tugas masalah geometri yang diperoleh dengan menggunakan media, tugas tertulis, dan wawancara. Hasil tugas masalah geometri dengan media, tertulis dan hasil wawancara ditranskripsikan, direduksi dan dianalisis hingga diperoleh deskripsi data dan selanjutnya dilakukan uji keabsahan data. Data tersebut dicek keabsahannya dengan menggunakan triangulasi metode dan *member check*. *Member check* dilakukan dengan cara peneliti melakukan konfirmasi keakuratan deskripsi data yang telah dibuat peneliti terhadap jawaban yang telah diberikan subjek saat wawancara. Berdasarkan hasil tugas masalah geometri tersebut di atas subjek menyebutkan bangun datar yang mempunyai simetri lipat yaitu persegi panjang, persegi, dan jajar genjang. Hasil tugas masalah geometri secara tertulis dan media tersebut digali lebih lanjut dengan menggunakan wawancara dan hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek laki-laki memahami maksud dari tugas masalah geometri dan menjawab pertanyaan tersebut. Subjek laki-laki menyebutkan bahwa terdapat bangun datar pada bangunan rumah adat tersebut yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang. Subjek laki-laki menyebutkan bahwa bangun datar yang telah disebutkan tersebut mempunyai garis simetri dengan demikian dapat disimpulkan bahwa subjek laki-laki memahami konsep simetri. Subjek laki-laki juga menyebutkan bahwa bangun yang membentuk atap sama persis satu sama lain, hal ini menunjukkan subjek laki-laki menggunakan istilah informal dari kongruen. Subjek laki-laki juga menambahkan keterangan bahwa bangun-bangun yang berbentuk sama persis berada dalam kelompok yang sama. Keterangan tersebut mengindikasikan subjek laki-laki memahami konsep yaitu mengelompokkan bangun yang sejenis dan taksejenis. Namun, baik pada hasil tugas masalah geometri maupun wawancara menunjukkan terdapat kesalahan konsep yaitu subjek laki-laki tidak dapat membedakan jajar genjang dan belah ketupat. Terdapat bangun lain yang merupakan unsur pembentuk atap rumah adat Baileo yang tidak disebutkan yaitu segitiga sama kaki. Subjek laki-laki tidak menyebutkan secara spesifik terkait dengan representasi internal yang dilakukan namun subjek laki-laki menggunakan representasi eksternal secara jelas dengan menggambarkan melalui visual, auditori dan kinestetik. Transformasi representasi dilakukan saat subjek laki-laki menyatakan objek 3 dimensi gambar ke objek 2 dimensi gambar, subjek laki-laki menyatakan gambar objek 3 dimensi atap, angin-angin dan pagar dalam gambar objek 2 dimensi yaitu persegi panjang, persegi dan jajar genjang dan melengkapinya dengan garis simetri. Penalaran spasial tampak pada saat subjek laki-laki mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.

Gambar 1. Tugas masalah geometri dengan media inovatif 3 core beserta jawaban

Gambar 2. Tugas masalah geometri tertulis

Gambar 3. Hasil tugas masalah geometri tertulis

Hasil wawancara Subjek Laki-laki (Tanggapan terhadap Gambar 1, 2, dan 3)

P : “Apa yang kamu ketahui tentang soal itu?”

SL : “Disuruh mengamati rumah adat Baileo Maluku trus mencari nama bangun digambar itu yang bisa dilipat”.

P : “Bangun apa saja yang kamu temukan?”

SL : “Persegi panjang, persegi dan jajar genjang”.

P : “Mengapa bangun itu dipilih?”

SL : “karena bangun itu kalo dilipat bisa saling menutupi, dan bisa diperoleh garis simetrinya, trus bangun pada atap itu sama persis satu sama lainnya, juga angin-angin dan pagarnya. Mereka ada pada kelompok yang sama dan sama persis dengan sisi kiri kanannya.”

P : “Apakah ada bangun lainnya? Coba perhatikan kembali gambarnya!”

SL : “Tidak ada”

Hasil triangulasi metode menunjukkan bahwa hasil dengan menggunakan media interaktif, secara tertulis dan wawancara menunjukkan kesamaan data yaitu subjek laki-laki mengidentifikasi rumah adat untuk menemukan objek spasialnya, kemudian menyebutkan bahwa bangun tersebut mempunyai sumbu simetri dan objek-objek dalam satu kelompok yang sama memiliki sifat sama persis (konkruen). Hal ini dimaknai bahwa subjek mengenal konsep simetri dan konkruensi. Kedua metode tersebut menunjukkan terdapat kesalahan konsep yaitu subjek laki-laki tidak dapat membedakan jajar genjang dan belah ketupat. Kedua metode tersebut menyebutkan tidak ada bangun lain selain yang telah disebutkan. Hasil triangulasi metode dapat dilihat pada Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3. Hasil Tugas Masalah Geometri Media dan Tertulis dan Wawancara dan berdasarkan informasi dari Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3 tersebut dianalisa, dideskripsikan dalam sebuah data. Diperoleh data yang sama dari metode yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang disajikan menunjukkan data yang kredibel yaitu kedua metode yang berbeda tersebut menghasilkan data ke makna yang sama.

Gambar 4. Hasil tugas masalah geometri dengan media 3 Core

berbentuk persegi karena semua sisinya sama dan jika dilipat akan menutupi satu sama lain...dan pagarnya berbentuk belah ketupat sisinya yang berhadapan sama panjang tapi sudutnya tidak siku-siku..ini juga bisa dilipat”

Hasil tugas masalah geometri dengan media, tertulis dan hasil wawancara tersebut di atas ditranskripsikan, direduksi dan dianalisis hingga diperoleh deskripsi data dan selanjutnya dilakukan uji keabsahan data. Data tersebut dicek keabsahannya dengan menggunakan triangulasi metode dan *member check*. *Member check* dilakukan dengan cara peneliti melakukan konfirmasi keakuratan deskripsi data yang telah dibuat peneliti terhadap jawaban yang telah diberikan subjek saat wawancara. Berdasarkan hasil tugas masalah geometri tersebut di atas subjek perempuan menyebutkan bangun datar yang mempunyai simetri lipat yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat. Hasil tugas masalah geometri secara tertulis dan media tersebut digali lebih lanjut dengan menggunakan wawancara dan hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek perempuan memahami maksud dari tugas masalah geometri dan menjawab pertanyaan tersebut. Subjek perempuan menyebutkan bahwa terdapat bangun datar pada bangunan rumah adat tersebut yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat.

Subjek perempuan menyebutkan bahwa bangun datar yang telah disebutkan tersebut mempunyai garis simetri dengan demikian dapat diperoleh bangun-bangun baru yang berbentuk dan berukuran sama. Pada gambar 6 subjek perempuan menunjukkan gambar $1=2=3=4$ dan gambar $1a = 1b$, gambar $5=6$ dan gambar $5a=5b=5c=5d=5e=5f=5g=5h$, gambar 7 dibagi dengan garis simetri dan menghasilkan gambar $7a=7b$, gambar $8=9$ dan gambar $8a=8b=8c=8d$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa subjek perempuan memahami konsep simetri dan konkruesi. Subjek perempuan menambahkan bahwa dengan sumbu simetri dapat diperoleh dua bangun yang sama persis dan sama besar, hal ini menunjukkan subjek perempuan menggunakan istilah informal dari konkruesi. Subjek perempuan menyebutkan proses berpikir internal yang telah dilakukannya dengan cara mengonstruksi ulang secara sederhana atap, jendela angin-angin, pagar dan atap depan. Subjek menyatakan kembali objek gambar 3 dimensi ke dalam objek gambar 2 dimensi dan menandai unsur-unsur yang berukuran sama. Subjek perempuan menggunakan representasi eksternal secara jelas dengan menggambarkan melalui visual, auditori dan kinestetik. Transformasi representasi dilakukan saat subjek perempuan menyatakan objek 3 dimensi gambar ke objek 2 dimensi gambar, subjek perempuan menyatakan gambar objek 3 dimensi atap, angin-angin dan pagar dalam gambar objek 2 dimensi yaitu persegi panjang, persegi, segitiga sama kaki dan belah ketupat dan melengkapinya dengan garis simetri. Subjek perempuan dapat metransformasikan pengetahuannya menjadi pengetahuan baru yaitu membentuk objek baru dengan menggunakan garis simetri. Penalaran spasial tampak pada saat subjek perempuan mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.

Hasil triangulasi metode menunjukkan bahwa hasil dengan menggunakan media interaktif, secara tertulis dan wawancara menunjukkan kesamaan data yaitu subjek perempuan mengidentifikasi rumah adat untuk menemukan objek spasialnya, kemudian menyebutkan bahwa bangun tersebut mempunyai sumbu simetri dengan menggunakan sumbu simetri dapat dibuat bangun baru yang bentuk dan ukurannya sama. Hal ini dimaknai bahwa subjek mengenal konsep simetri dan konkruesi. Hasil triangulasi metode dapat dilihat pada Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3. Hasil Tugas Masalah Geometri Media dan Tertulis dan Wawancara dan berdasarkan informasi dari Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3, tersebut dianalisa, dideskripsikan dalam sebuah data. Diperoleh data yang sama dari metode yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang disajikan menunjukkan data yang kredibel yaitu kedua metode yang berbeda tersebut menghasilkan data ke makna yang sama.

Subjek laki-laki maupun perempuan menunjukkan telah menggunakan pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan berpikir dalam menggunakan konsep ruang, alat representasi dan proses penalaran untuk menyelesaikan masalah sesuai pendapat Swartjes, dkk [3]. Hasil temuan pada subjek laki-laki juga menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif.

Terdapat keterampilan pengetahuan deklaratif yang menyatakan bahwa terdapat bangun yang sama persis, subjek menyebutkan istilah sederhana dari kata “konkruesi”. Subjek laki-laki mengombinasikan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya sedemikian hingga diperoleh pengetahuan baru. Ini menunjukkan bahwa subjek laki-laki telah melakukan kunci berpikir spasial seperti yang dikemukakan oleh NRC [4]. Terdapat dua jenis abstraksi yang digunakan yaitu abstraksi material dan abstraksi sebagai proses omission (penghapusan) [10] saat mengonstruksi pengetahuan dengan membandingkan dengan dua objek atau lebih.

Hasil temuan pada subjek perempuan menunjukkan bahwa berpikir spasial merupakan sebuah kumpulan kognitif. Terdapat keterampilan pengetahuan deklaratif yang menyatakan bahwa terdapat bangun yang sama persis yang dapat diperoleh dengan membuat sumbu simetri pada bangun tersebut, subjek menyebutkan istilah sederhana dari kata “konkruen” dan prosesnya. Subjek mengombinasikan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya sedemikian hingga diperoleh pengetahuan baru. Ini menunjukkan bahwa subjek telah melakukan kungsi berpikir spasial seperti yang dikemukakan oleh NRC [4].

Temuan tersebut di atas diperoleh dari kristalisasi budaya yaitu gambar rumah adat dirumuskan sedemikian hingga terbentuk media pembelajaran interaktif 3 core dan tugas tertulis.

4. KESIMPULAN

- a. Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran menunjukkan kriteria baik di setiap pertemuannya. Hasil penerapan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran menunjukkan terdapat peningkatan respon dalam belajar geometri sebesar 85% dan terdapat peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah belajar geometri dengan menggunakan perangkat pembelajaran 3R Konteks Pendidikan *21 Centuries* dan media pembelajaran 3 Core.
- b. Hasil deskripsi berpikir spasial diperoleh bahwa subjek laki-laki tidak menyebutkan secara jelas bagaimana proses representasi internal yang dilakukan dalam mentransformasi objek gambar 3 dimensi ke dalam objek gambar 2 dimensi sedangkan subjek perempuan mendeskripsikan proses berpikirnya hingga diperoleh representasi. Keduanya melakukan proses penalaran yang dimulai dari mengidentifikasi, memilah, menganalisis hingga menyimpulkan objek spasial yang mempunyai simetri lipat.
- c. Kristalisasi budaya dapat dilakukan dalam wujud yang berbeda tergantung kreatifitas dan tujuan penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua yang telah memberika support dan doanya senantiasa kepada peneliti. Ucapan terima kasih kepada Yayasan Universitas Nusantara PGRI Kediri yang telah mendanai penelitian stimulus sehingga penelitian ini dapat terlaksana, segenap civitas akademika Universitas Nusantara PGRI Kediri dan SDN Kampungdalem 5 Kediri terima kasih atas dukungan yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. R. Fiantika, C. L. Maknun, I. K. Budayasa, and A. Lukito, "Analysis of Students' Spatial Thinking in Geometry: 3D Object into 2D Representation", *J. Phys. Conf. Ser.*, vol. 1013, p. 012140, May 2018.
- [2] L. Zwartjes, M. Luisa de Lazaro, and K. Donert, *Literature Review on Spatial Thinking*, New York: Spinger., 2015.
- [3] NRC (National Research Council), *Learning to Think Spatially*. Washington, D.C.: The National Academies Press (U.S.), 2010.
- [4] Barbara, Tversky, "On Abstraction and Ambiguity", *Stud. Vis. Spat. Reason. Des. Creat.*, pp. 215–223, 2014.
- [5] Zacks, Jeffrey M and Tversky, Barbara, "Multiple Systems for Spatial Imagery: Transformations of Objects and Bodies", *Spatial*, vol. 5, no. 4, pp. 271–306, 2005.
- [6] C. Freksa, *Spatial cognition an AI perspective*, Cognitive System Research Group: Universitat Bremen Germany, 2014.

- [7] C. Freksa, Conceptual Neighborhood and Its Role in Temporal and Spatial Reasoning, in M. Singh, L. Travé-Massuyès, eds, *Decision Support Systems and Qualitative Reasoning*, p. 181-187, North-Holland, Amsterdam, 1991.
- [8] C. Freksa, "Temporal Reasoning Based on Semi-Intervals", *Artificial Intelligence*, 54, p. 199-227, 1992.
- [9] B. Nebel and H.-J. Bürckert, "Reasoning About Temporal Relations: A Maximal Tractable Subclass of Allen's Interval Algebra", *Proc. AAAI*, p. 356-361, 1994.
- [10] F. R. Fiantika, "Berpikir Spasial: Komponen Penting Representasi Internal pada Berpikir Spasial", *JMEN Journal Math Educator Nusantara*, vol 3 no 1, 2017.

ETNOMATEMATIKA: KRISTALISASI BUDAYA DALAM MODEL PEMBELAJARAN 3R CORE

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Fitria Halimatuzzahro', Fariha Naharul Himma, Regita Sania Ardhia Buamona. "ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN COVID-19", BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan, 2021 Publication	2%
2	cosy.informatik.uni-bremen.de Internet Source	1%
3	web.archive.org Internet Source	1%
4	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas Mulawarman Student Paper	1%
6	id.scribd.com Internet Source	1%

7

jurnal.unsil.ac.id

Internet Source

1 %

8

www.neliti.com

Internet Source

1 %

9

ojs.semdikjar.fkip.unpkediri.ac.id

Internet Source

1 %

10

ejournal.mandalanursa.org

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

ETNOMATEMATIKA: KRISTALISASI BUDAYA DALAM MODEL PEMBELAJARAN 3R CORE

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10
